

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revuelurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Septembre 2024

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER 2 : Afrique / Sciences Humaines & Sociales

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.2 No 6
Septembre 2024

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 2 N° 6 / Septembre 2024

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 2 : Afrique / Sciences Humaines & Sociales

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection

PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VII
<i>Afrodescendientes e indios en el proceso independentista mexicano</i> _ Alexandre MOUSSAVOU -----	09
<i>Organisations sous régionales ouest-africaines : quelle pertinence dans la lutte antiterroriste ?</i> _ Amadou KONE & Commê Jonathan DJA -----	31
<i>La communication pour la cohésion sociale et le développement durable en Côte d'ivoire</i> _ Antoine KOUAKOU -----	56
<i>Structuration signifiante du corps déficient moteur congénital du bébé et dépression masquée dans le couple</i> _ Appolinaire OMBEGA OMBEGA et Al -----	74
<i>La prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans au (CRENI) de l'hôpital de Zinder à l'épreuve des reformes dans le secteur de santé au Niger.</i> _ YAHAYA Badamassi -----	95
<i>L'intelligence artificielle comme atout pour la préservation de la rumba congolaise</i> _ Benjamin NGOMA -----	112
<i>Comme une danse de warba : regard sur l'histoire de l'enracinement démocratique en Afrique</i> _ Domèbèimwin Vivien SOMDA -----	140
<i>Individu et société</i> _ Guy Olivier YAMÉOGO & Ouétien Yves Arsène DAO -----	163
<i>Interculturality: Discovering and Sharing Cultural Knowledge in Tony D'SOUZA's Whiteman</i> _ Jean-Baptiste Ouakpéléfolo YEO & Youssouf FOFANA -----	185
<i>Discours nutritionnel et rapport à l'alimentation dans les représentations sociales des ménages à la Gesco (Yopougon).</i> _ Koffi Gnamien Jean- Claude KOFFI -----	203
<i>Contraception medicalisée en milieu rural ivoirien : rapports de pouvoir ou espace de négociation dans les ménages a sokoro 2</i> _ Mariame Tata FOFANA et Al -----	213

Reflexión sobre el discurso del rey Felipe VI con motivo de la crisis del coronavirus en España _ **N'Guessan Estelle KOUAME** ----- 228

Regard sur la consommation de substances psychoactives par les fonctionnaires de la police républicaine du Bénin _ **Niminoua Anselme TCHANSI KOUAMBER et Al**----- 250

La physiologie régulatrice de Claude Bernard et Georges Canguilhem : entre homéostasie et normativité biologique _ **Offo Élisée KADIO & Amani Angèle KONAN** ----- 266

Pour une théorie de l'espace perecquien _ **SÉRIFOU Adélaïde Bakissia** ----- 287

Etude sur les pratiques civiques et citoyennes et perceptions d'acteurs de l'éducation sur les formes d'incivisme au post-primaire et secondaire du Burkina Faso _ **Sorgho/Zinsonné Félicité Marie Lucile et Al** ----- 303

Habiter la terre ! Les déplacés face a la problématique d'être chez soi _ **Thérèse SAMAKE** ----- 323

Leadership and Ethics: A Comparative Analysis of Silko's Ceremony and Harper Lee's To Kill a Mockingbird _ **Timothée Ouattara & Jean-Baptiste O. Yeo** ----- 348

Conceptualizing the contrast of Marriage in Buchi Emecheta's The Joys of Motherhood and Asare Konadu's A Woman in Her Prime. _ **Kemealo ADOKI** ----- 369

Liste des auteurs

Alexandre MOUSSAVOU, *École Normale Supérieure/Gabon*,
adrielmoussavou15@gmail.com

Amadou KONE & Commê Jonathan DJA, *Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan / Côte d'Ivoire*, amadou.kkone1@gmail.com & jonath88an@gmail.com

Antoine KOUAKOU, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, antoinekouakou68@gmail.com

Appolinaire OMBEGA OMBEGA, Vandelin MGBWA et Simon Pierre 2 NOMY ONGOLO, *Université de Yaoundé 1 / Cameroun*, ombegaappolinaire3@gmail.com, mgbwavandelin@gmail.com et simonpierreonymyongolo@gmail.com

YAHAYA Badamassi, *Chercheur indépendant, Zinder / Niger*, yahayabadamassi@gmail.com

Benjamin NGOMA, *Université Marien NGOUABI, Brazzaville / République du Congo*, ngomab57@gmail.com

Domèbèimwin Vivien SOMDA, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA) / Côte d'Ivoire*, somda.vivien@gmail.com

Guy Olivier YAMÉOGO & Ouétien Yves Arsène DAO, *Université Norbert Zongo/Koudougou/Burkina Faso*, guyolivier.yaméogo@unz.bf & yvesarsene.dao@unz.bf

Jean-Baptiste Ouakpéléfolo YEO & Youssouf FOFANA, *Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo / Côte d'Ivoire*, yeojeanbaptiste7@upgc.edu.ci & youssoufof70@upgc.edu.ci

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, nanankofie@yahoo.fr

Mariame Tata FOFANA, Yao François KOUAKOU et Affouda Abel

ADJE, *Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa / Côte-d'Ivoire*,
mariametata@yahoo.fr, frankouakou2@gmail.com et
abeladjet5555@gmail.com

N'Guessan Estelle KOUAME, *Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan / Côte d'Ivoire*, kouamestelle12@gmail.com

Niminoua Anselme TCHANSI KOUAMBER, André OTTI, Emilie KPADONOU FIOSSI et Wilfried DARI, *Université d'Abomey-Calavi (UAC) / Bénin*, anselmetchansi@yahoo.fr

Offo Élisée KADIO & Amani Angèle KONAN, *Université Alassane Ouattara, Bouaké / Côte d'Ivoire*, offoeliseekadio@yahoo.fr & amaniangele19@gmail.com

SÉRIFOU Adélaïde Bakissia, *Université Félix Houphouët-Boigny Cocody, Abidjan / Côte d'Ivoire*, serifouadelaide@gmail.com

Sorgho/Zinonné Félicité Marie Lucile, Kaboré Amado, Kaboré Sibiri Luc et Soulama Zouanso, *'INSS/CNRST / Burkina Faso*,
zf_sorgho@yahoo.fr, kabore_amado83@yahoo.fr, lucsikab@yahoo.fr et
zouanso@yahoo.fr

Thérèse SAMAKE, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa) / Mali*, mathere@hotmail.fr

Timothée Ouattara & Jean-Baptiste O. Yeo, *Université de Man, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo / Côte d'Ivoire*,
timothee.ouattara@univ-man.edu.ci & yeojeanbaptiste7@upgc.edu.ci

Kemealo ADOKI, *Université de Kara / Togo*, adokireine@gmail.com /
mamouwe89@gmail.com

Afrodescendientes e indios en el proceso independentista mexicano

Alexandre MOUSSAVOU

École Normale Supérieure (Gabon)/CRAAL
adrielmoussavou15@gmail.com

Resumen

El levantamiento armado encabezado por Miguel Hidalgo, José María Morales, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, etc., en Nueva España y cuyo desenlace fue la ruptura de la dominación política establecida por la metrópoli española sobre las poblaciones negra, india y mestiza, era incentivado indudablemente, aunque parcialmente, por razones económicas y de búsqueda de soberanía. Desde su incorporación en los ejércitos hispanos hasta su participación en la revolución que se desembocó en la independencia, los afroamericanos e indios formaron parte tanto de las fuerzas realistas como de las insurgentes. Por ser víctimas éstos de la explotación, discriminación y pobreza, la mayor parte de la población afrodescendiente esperaba, tras la independencia política, la abolición por completo de la esclavitud, la desaparición de las castas, la libertad e, incluso, la igualdad ante la ley, en todos los sectores de la vida. No obstante, pese a su empeño efectivo en las luchas armadas emancipadoras, son los afrodescendientes e indios que seguirán siendo marginados y discriminados social, económica y políticamente porque las barreras coloniales, que antes separaban a las diferentes «repúblicas» quedan siempre vigentes de manera sutil.

Palabras Clave: Independencia, Afrodescendientes, Nueva España, Indios, Esclavitud.

Abstract

The armed uprising led by Miguel Hidalgo, José María Morales, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, etc., in New Spain and whose outcome was the rupture of the political domination established by the Spanish metropolis over the black, Indian and mestizo populations, was undoubtedly encouraged, although partially, for economic and sovereignty reasons. From their incorporation into the Hispanic armies to their participation in the revolution that led to independence, Afro-Mexicans and Indians were part of both the royalist and insurgent forces. Because they were victims of exploitation, discrimination and poverty, the majority of the Afro-descendant population expected, after political independence, the complete abolition of slavery, the disappearance of castes, freedom and even equality before the law, in all social sectors of life. However, despite their effective efforts in emancipatory armed struggles, Afro-descendants and Indians are marginalized and discriminated against

socially, economically and politically because the colonial barriers that previously separated the different “republics” continue to be in force in a subtle way.

Keywords: Independence, Afro-descendants, New Spain, Indians, Slavery.

Résumé

Le soulèvement armé dirigé par Miguel Hidalgo, José María Morales, Augustín de Iturbide, Vicente Guerrero, etc., en Nouvelle-Espagne et dont le résultat fut la rupture de la domination politique établie par la métropole espagnole sur les populations noires, indiennes et métisses, a sans doute, été encouragé, quoique partiellement, par des raisons économiques et de recherche de souveraineté. Depuis leur incorporation dans les armées hispaniques jusqu'à leur participation à la révolution qui a conduit à l'indépendance, les Afro-Mexicains et les Indiens ont fait partie, à la fois, des forces royalistes et insurgées. Parce qu'elle était victime d'exploitation, de discrimination et de pauvreté, la majorité de la population d'origine africaine espérait, après l'indépendance politique, l'abolition complète de l'esclavage, la disparition des castes, la liberté et même l'égalité devant la loi, dans tous les secteurs de la vie. Cependant, malgré leurs efforts efficaces dans les luttes armées émancipatrices, ce sont les Afro-descendants et les Indiens qui continueront d'être marginalisés et discriminés socialement, économiquement et politiquement, car les barrières coloniales qui séparaient auparavant les différentes « républiques » resteront toujours en vigueur d'une manière subtile.

Mots-clés : Indépendance, Afro-descendants, Nouvelle-Espagne, Indiens, Esclavage.

Introducción

La escritura de este artículo nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el accionar de los sectores poblacionales populares, especialmente de los afroamericanos e indígenas en la historia de las luchas por la emancipación política de Nueva España que se concluyó el 28 de septiembre de 1821. El reconocimiento por los investigadores de la historiografía tradicional del papel de los indios, negros y mestizos en el proceso de la independencia de los países de América Latina en general y de México en particular es muy reciente como se nota en las obras de (N. Sanchez Albornoz, 1977), (A. Gutiérrez Escudero, 2008), (E. Jaime & O. Rodríguez, 2010), (Pérez Jiménez, 2011), (M. L., Santillán, 2021). En efecto, la participación en la guerra de independencia de México de negros, mulatos y otras

denominaciones de los descendientes de quienes fueron traídos a la Nueva España como esclavos desde el África subsahariana ha sido considerablemente relegada por la historia oficial en los archivos. Tal olvido historiográfico se debió a una exclusión surgida desde la época fundacional de la nación mexicana (A. García de León 2021).

Sin embargo, aunque hoy se sabe un poco más sobre este tema, aún falta mucho por conocer sobre la ausencia del cumplimiento de las esperanzas y promesas hechas a los afrodescendientes e indios en contra partida de su participación en la guerra de independencia; lo que justifica nuestro interés por esta problemática afín de rellenar este vacío histórico.

Sin lugar a duda, la población de origen africano y los indios constituyeron un porcentaje importante en Nueva España. Los ejércitos insurgentes que lucharon contra el gobierno español, desde 1810 hasta 1821, estuvieron compuestos, casi en su totalidad, de indígenas, mulatos, negros, etc.; es decir, de las poblaciones más pobres y oprimidas. Entonces, pese a esta realidad, ¿por qué poco se habla de su presencia y determinante participación en los grandes movimientos sociales y políticos de la historia nacional mexicana aunque eran muy activos? ¿Cuál es el impacto socioeconómico de la independencia política de México sobre las poblaciones afrodescendientes e indios? Este cuestionamiento central deja aparecer la hipótesis según la cual, pese a que todos los actores de la Guerra de Independencia (especialmente los afrodescendientes e indios) desempeñaron papeles importantes durante las revoluciones independentistas en Nueva España, disfrutaron de manera desigual los logros socioeconómicos y políticos. Para confirmar o no esta hipótesis, resulta oportuno, en primer lugar examinar los marcos definicional, metodológico e histórico. Luego, conviene analizar las aportaciones de los afrodescendientes e indios en los levantamientos armados de los que el desenlace fue la emancipación política de Nueva España. Terminaremos en fin hablando de los logros de la independencia.

1. Marco definicional, metodológico e histórico

Esta primera parte ambiciona destacar primero el enfoque semántico de los términos clave del tema sobre el que reflexionamos. A

continuación, expone el contexto general de la historia colonial de México para captar el alcance de las situaciones social, política, económica y administrativa. Eso permite acercar a los antecedentes que propiciaron las insurrecciones armadas que se desembocaron en la independencia. Presenta al final, el procedimiento científico en el que se fundamenta el presente análisis.

1.1. Acercamientos semántico y metodológico

Antes de adentrarnos en el examen del proceso de la independencia de Nueva España y sus diferentes impactos entre las minorías étnicas, nos parece imprescindible, ante todo, resaltar un enfoque semántico de las palabras clave del tema, objeto de nuestra reflexión. El análisis de este evento histórico requiere el uso de una metodología idónea, que exige este tipo de investigación socio-histórico. No pretendemos proporcionar aquí definiciones exhaustivas de los vocablos clave electos, sino que nos centramos en las más pertinentes para establecer hechos históricos y llegar a conclusiones objetivas.

De forma general, el término «independencia» remite, según la etimología latina, primero al prefijo *in*, *privé de*, y *dependere de*; que significa «estar suspendido de». En otras palabras, no estar obsesionado con algo. Pues, en términos generales, la «independencia» se refiere a la ausencia de relaciones de causa y efecto, influencia, restricción o coordinación entre diferentes cosas o eventos. Es también el hecho de no estar bajo la voluntad de otros. Ser independiente pues es tener la capacidad de actuar, hacer y elegir sin la intervención o la supervisión de otros. Eso se opone a la dependencia y se aplica tanto a individuos, instituciones formales, como al Estado. Una persona independiente por ejemplo, es la que decide sobre su vida, teniendo conciencia de sus derechos y deberes como ser humano.

Sin embargo, cabe notar que existen varios tipos de independencias: institucional, económica, política, personal, etc. Políticamente, se conoce como independencia al proceso en el que se produce la formación o restauración de un país después de que éste se haya separado o emancipado de otro país del que formaba parte. Es un concepto político que surge como reacción al colonialismo. La independencia política, por otra parte, es la capacidad de un Estado de ejercer su libertad política, económica y administrativa sin depender

de otros Estados o instituciones formales. Pues, como lo subraya (B.Y. Touré, 1983 :12),

L'indépendance n'est pas une fin en soi, mais un moyen de libération nationale, un moyen de libération de l'Homme. Un moyen qui, entre autres objectifs, devait, sur le plan national, être porteur de changements des structures socio-économiques, juridiques et politiques héritées de la domination coloniale. Sur le plan international, elle devait être l'expression d'un courant conduisant à une transformation de l'ordre économique, politique et juridique en place¹.

A veces, la independencia se logra mediante revoluciones o guerras. Por ejemplo, mientras se otorgó la independencia política a ciertos países de África central como Gabón, Congo Brazzaville, La República Democrática del Congo, Chad, etc., otros como Argelia, Indochina, etc., tuvieron que levantarse con armas para defender sus territorios. En efecto, como lo deja entender (F. Amrouche, 2022: 31), «al arrancar la independencia, lo primero que hizo el Estado argelino es aplicar inmediatamente la llamada política de arabización que consiste en su fondo, en sustituir todo lo referido al francés, por el árabe». En cuanto al término *afrodescendiente*, designa, en general, al hijo de los esclavos negros que poblaron las colonias españolas del Nuevo Mundo, esencialmente por razones económicas. Recordemos que la población negra de origen subsahariana llegó al Nuevo Mundo en general y en la colonia Española de Nueva España en particular en reemplazo de la mano de obra esclava indígena que conoció un declive debido a las enfermedades, el hambre pero sobre todo a las condiciones inhumanas en las que trabajaban en las plantaciones azucareras, minas, etc. Los afrodescendientes aquí remiten entonces a los negros nacidos en América. Son descendientes de los esclavos negros que vivían en las tierras americanas. Conforme a los países de ubicación, unos líderes en América Latina como B. Zubrzycki, A.C.

¹ Traducción nuestra a partir del propósito original: «La independencia no es un fin en sí misma, sino un medio de liberación nacional, un medio de liberación humana. Un medio que, entre otros objetivos, debería provocar, a nivel nacional, cambios en las estructuras socioeconómicas, jurídicas y políticas heredadas de la dominación colonial. A nivel internacional, iba a ser la expresión de una tendencia que conduciría a una transformación del orden económico, político y jurídico vigente».

Ottenheimer, et. al., citados por (A. Moussavou, 2016), consensuaron el uso de aquel término para aludir a los descendientes de los africanos negros esclavizados en esta parte del mundo. Mientras que la palabra « indio », ella, procede de una confusión de Cristóbal Colón quien, al llegar por primera vez el 12 de octubre de 1492 a América, creyó haber llegado a la India considerándola como las "Indias Occidentales". Así, llamó "indios" a los aborígenes –término correcto porque significa originario del suelo en que vive – que encontró allí.

Las técnicas investigativas que proyectamos manejar para la realización de este artículo son documental, cualitativa e histórica ubicadas en una perspectiva socio-histórica. Esta producción entonces se basa en el análisis de los documentos históricos y otros archivos que resaltan la participación activa de los afrodescendientes e indios en el proceso de la independencia de Nueva España. Para ello, consideramos la investigación documental como una herramienta primaria de recogida de datos y fuente de informaciones pertinentes y objetivas. En primer lugar, este tipo de indagación permite recolectar informaciones en diversos tipos de documentos como ya queda dicho para luego analizarlas y llegar a resultados lógicos y coherentes ya que los métodos cualitativo e inductivo al que nos referimos también aquí no se inician a partir de los principios generales, que se aplican a casos particulares, pero se dedica a recoger datos, a partir de los cuales, posteriormente, podemos sacar particularidades, principiando por la historia colonial.

1.2. Contexto histórico colonial de Nueva España

Este apartado sitúa el contexto histórico general en el que interactuaron los españoles peninsulares, americanos (criollos), los afrodescendientes e indios en la colonia de Nueva España. Cuestiona también las organizaciones socioeconómica y administrativa en este territorio así como el sistema de producción económica colonial. Resulta importante exponer este contexto general de la historia colonial mexicana para entender bien los antecedentes de los movimientos insurreccionales en los que los esclavos negros e indios participaron y que contribuyeron, a continuación, en la proclamación de la independencia de México en 1821.

En efecto, durante la época colonial, la participación de la población esclava era manifiesta en los diversos sectores económicos como la

minería, la ganadería, la agricultura, etc. Esta explotación económica era la consecuencia directa del Descubrimiento y de las conquistas militares de los territorios indígenas por los europeos en búsqueda del auge de su economía, particularmente en los siglos XV y XVI. La intensa explotación de los recursos naturales abundantes que se encontraban en el suelo y subsuelo de esta colonia exigía, cada vez más, numerosa mano de obra esclava para paliar el declive demográfico de los nativos, poco acostumbrados a los trabajos penosos. Fue en este contexto que surgió la propuesta del Padre Fray Bartolomé de Las Casas de importar el pueblo negro desde África hacia el Nuevo Mundo para seguir sustentando el funcionamiento de la economía colonial. Por tanto, fue para aliviar los sufrimientos de los indios, que « [...] a principios del siglo XVI, el Padre Fray Bartolomé de Las Casas, ardiente defensor de los indios, le pidió a Carlos V, Rey de España, que importara negros para ayudar a los indios [...] » (D. (Ada Ondo & P. Mvou, 2019 : 73). Así, en los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, por ejemplo, conforme a los datos proporcionados por (N. Sanchez Albornoz, 1977), la población del virreinato de Nueva España podría cifrarse en unos seis millones de habitantes, de los que aproximadamente un millón eran blancos, tres millones pertenecían a las distintas etnias indígenas y el resto estaba compuesto de mestizos, negros y mulatos. Sin embargo, sólo durante este período fallecieron muchos esclavos por la dificultad del trabajo en los yacimientos de plata, oro e incluso en las plantaciones azucareras, de algodón, de café, etc., sin soslayar el hambre, las enfermedades, las malas condiciones de vida, etc., como lo reveló de manera justa (A. Gutiérrez Escudero, 2008: 229), al afirmar que:

A este protagonismo tan marcado, contribuyeron diversos factores, entre ellos el incesante buen ritmo de las explotaciones mineras y el aumento de la producción de plata, no solo por el descubrimiento de nuevas vetas, sino también gracias a los avances tecnológicos y a la rebaja en el precio de venta del azogue, por ejemplo. Nueva España era, a principios del siglo XIX, la principal productora de plata de todo el mundo, con el hito del año 1804, cuando se alcanzaron los veintisiete millones de pesos de producción argentífera. De ahí que para la

monarquía hispana fuera la colonia más importante de sus dominios ultramarinos y la pieza clave tanto para hacer frente a los gastos internos, como para el mantenimiento de la política exterior que como gran potencia marítima aspiraba a ser.

Aunque la esclavitud de los negros no empezó con el Padre Fray Bartolomé de Las Casas, como se suele pensar, su solución, que consistía en su esclavización en lugar de los indios, considerados más débiles para trabajos penosos, acentuó la trata negrera que causó enormes daños a la raza negra. Ésta padeció tratamientos inhumanos debidos a su resistencia al trabajo físico. Gracias a su fuerza de trabajo por ejemplo, entre la mitad del siglo XVIII hasta los principios del XIX, España recibió algunos seis millones de pesos procedentes del virreinato de Nueva España, mientras que, en este mismo período, los virreinos de Perú y de Nueva Granada enviaron respectivamente solo un millón y un medio millón, (N. Sanchez Albornoz, 1977).

En efecto, estos negros vinieron de África especialmente para sustentar la economía colonial, como lo subrayamos más arriba, con su fuerza de trabajo a través de múltiples actividades que necesitaban cierta fuerza y resistencia física en las plantaciones azucareras, de algodón, del café, etc., y en las diferentes minas. Pero, ante el menosprecio, la ausencia de propiedades y sin esperanzas de mejorar su suerte, el negro tuvo que resistir mediante fugas para escapar la miseria y recuperar su libertad. Por ello, creaban nuevas formas culturales o sociedades cimarronas, llamadas quilombos, palenques, etc., (L. M. Martínez Montiel, 1995). En efecto, ante tales sufrimientos, muchos:

[...] esclavos africanos no tuvieron otra salida que buscar la libertad a fuerza, utilizando diversas prácticas destructivas y violentas: la resistencia, la huida, las revueltas y rebeliones fueron las formas de tenaz oposición que los esclavos utilizaron para redimirse de su condición y para enfrentar al régimen esclavista implementado por los colonizadores europeos en el Nuevo Mundo.

(M. Araceli Reynoso, 2009: 45)

Los levantamientos de los esclavos negros e indios, cuyo objetivo principal era liberarse del yugo, del trabajo forzoso, de la presión tributaria y de la sujeción, fueron una práctica frecuente en el virreinato de Nueva España. Las fugas de esclavos negros y mulatos así como las uniones de éstos con los indios eran castigadas por las autoridades administrativas exacerbando así, cada vez más, la ira y el resentimiento anti colonos que justifican las revueltas, a veces menores, pero sumamente difíciles de controlar puesto que los diversos maltratos de los que fueron víctimas « [...] eran pues requisito básico para permitir la asimilación, y conseguir la integración en el sentido de hacer alguien o algo pase a formar parte de un todo [...] » (S. Aissaoui, 2022:11). Este contexto hostil constituye el motivo del empeño tanto de los afrodescendientes como de los indígenas en las luchas armadas para liberarse de la esclavitud.

2. Las aportaciones de los afrodescendientes e indios a la historia de la independencia de Nueva España

La participación en la guerra de independencia de Nueva España de los indios, mulatos y otros descendientes de los esclavos negros ha sido olvidada durante mucho tiempo. Por ello, esta parte se dedica a revelar los papeles desempeñados por estos sectores poblacionales en los movimientos emancipadores de este territorio, haciendo hincapié en los motivos de su reclutamiento en los ejércitos revolucionarios y realistas así como la manifestación de su participación activa.

2.1. Reclutamiento de los esclavos y antecedentes de las revoluciones independentistas

Mucho antes del surgimiento de las revueltas populares generales, la población negra había iniciado su liberación ante sus amos, a través de las fugas para constituir espacios de libertad. Así, durante la guerra, patriotas y realistas fueron reclutados entre los esclavos por medio de la persuasión, por fuerza, o por su propia voluntad, pero casi siempre, con la promesa o la esperanza de aprovechar la libertad. (J. Hernández-Jaime, 2022).

Cabe afirmar que, a la luz del contexto histórico de la colonia novohispana y más precisamente de la sobre explotación de los esclavos negros, afrodescendientes e indígenas, la colonización misma

llevaba los genes de su propio agotamiento o declive. La mayor parte de estas poblaciones sufrían la explotación, la discriminación y la pobreza. Por ello, las fugas quedaban, a veces, las únicas salidas para recuperar sus derechos fundamentales. Entonces, la importancia del cimarronaje y de las rebeliones durante el periodo virreinal así como la presión tributaria personal de la que eran víctimas facilitaba la incorporación de los esclavos en los ejércitos insurgentes patriotas. Estas actitudes de lucha por la libertad y de no sojuzgamiento, estuvieron vivas durante muchos años y se presentaban como un incentivo más en las pugnas independentistas (Pérez Jiménez, 2011). Cabe subrayar que la población que carecía de libertad no constituía la única categoría social reclutada en los ejércitos insurgentes ya que los afrodescendientes e indios libres se sumaban, a veces, a las sublevaciones o revueltas. Pues, así podían sustraerse de la autoridad e influencia de sus amos, patrones o a los párrocos de sus jurisdicciones eclesiásticas. Eso significa que la participación en las guerras de independencia no obedecía solo a la lógica de liberarse de la esclavitud, por no ser la única forma de maltrato que conocían estas comunidades sino también de un anhelo general de construir su propio destino. En efecto, la participación en la revolución independentista fue promovida también por:

[...] la oposición [que] se produjo ante el acecho y el cerco de los quiteños; la imposición del tributo; el dislocamiento de la figura del Rey como su protector y referente sagrado; el desconocimiento de sus autoridades étnicas; el ataque a la religión católica, y el hecho de haber contado con aliados interesados entre la población criolla y negra del Patía.

(Naveda Chávez-Hita, 2010: 45).

No obstante, cabe subrayar que en la mayoría de los casos, su participación en la guerra de independencia estuvo sugerida por las élites criollas que buscaban particularmente la suya ante el poder peninsular. Por ser ausente de España Fernando VII, el pueblo no aceptó a José I Bonaparte como nuevo monarca español. Por ello, decidió emanciparse de la tutela francesa. Fue precisamente en 1808 cuando Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan de Aldama, Miguel

Domínguez, etc., discutieron acerca de la conveniencia de sustituir a los españoles peninsulares en los centros de poder, del rechazo a que Nueva España quedara bajo el mando napoleónico. Fue en este contexto que Juan Hidalgo, uno de los líderes que tenía una ascendencia sobre los indios y afrodescendientes, los reclutaba con cierta facilidad para formar parte del ejército insurrecto (A. Gutiérrez Escudero, 2008).

El gobierno, desconfiado de los criollos, daba los empleos más importantes exclusivamente a los españoles peninsulares; lo que constituyó un motivo de celos y de odio perpetuos entre ambas categorías de españoles. Los que llegaban de la metrópoli pensaban ser superiores a los españoles nacidos en el Nuevo Mundo. Esta situación provocó, entre los criollos, un resentimiento así que preferían que se les llamara *americanos*. Estas desigualdades, en el tratamiento de estos componentes sociales, habían aflojado los vínculos que unían, anteriormente más íntimamente a los españoles europeos y americanos (criollos). Éstos pretendían, con un mayor calado político e ideológico, a través de determinados movimientos que auspiciaron en 1794 y 1799, tener un control absoluto del gobierno virreinal.

Además, México recibía las ideas de los enciclopedistas de la época y de la propaganda revolucionaria francesa a través de las Antillas francesas y de los Estados Unidos cuyos ejemplos de independencia siempre quedaban modelos a imitar. La situación de los angloamericanos les había infundido nuevas ideas sobre los derechos del Hombre y la soberanía del pueblo. La introducción de los libros franceses con ideas revolucionarias iban provocando una especie de cambio de mentalidades en su modo de pensar pues circulaban allí muchos ejemplares de las obras de Voltaire, Rousseau, Robertson, y otros filósofos modernos que la élite criolla leía con un entusiasmo particular.

Los afrodescendientes estaban en ambos bandos, como sujetos históricos ellos toman sus decisiones, recordemos que había un ascenso de gente muy importante por medio de las armas, la población de origen africano, eran de los pocos gremios que realmente podía ascender y además de hacerlo socioeconómicamente también había un ascenso

de su estatus, porque portaban los blasones de la realeza, defendían al rey, entonces era una cuestión de estatus y de orgullo, pero había miles y miles de afrodescendientes que se encontraban empobrecidos, como los llamados *léperos*, considerados como las *clases peligrosas* que decidieron levantarse con los ejércitos insurgentes.

(A. García de León, 2021: 13)

Aparece claramente que el movimiento de independencia novohispano se integra perfectamente en un proceso más amplio que en aquel entonces propiciaba la transformación de la sociedad colonial en un país moderno. México surgió pues tras la ruptura política con la monarquía española aunque conservó sus instituciones y tradiciones. (E. Jaime & O. Rodríguez, 2010).

Los novohispanos de todas las razas y clases sociales reaccionaron con gran lealtad y patriotismo. La lealtad a la Corona y el miedo a que los franceses conquistaran Nueva España y abolieran su fe católica y sus derechos como ciudadanos de la monarquía española, llevaron a los habitantes del virreinato a actuar. Sin embargo, notamos que aunque pugnaban juntos por la independencia, cada categoría socio-profesional, tenía motivos diversos y aún divergentes. Los peninsulares del virreinato expresaron unánimemente su fidelidad a Fernando VII y su oposición a Napoleón. Defendían la patria contra los franceses que consideraban como ateos; lo que justifica la fuerte implicación de los líderes eclesiásticos en las revoluciones independentistas despertando así el ánimo de los afrodescendientes e indios a que participaran con determinación en los levantamientos, pensando ser libres y gozar de nuevo de sus derechos fundamentales.

2.2. Participación activa de los esclavos en los sucesos

En Nueva España, la insurrección tuvo un carácter más popular, tanto por la composición de los ejércitos como por sus liderazgos. En primer lugar, la sublevación contó con algunos militares españoles criollos, pero el líder principal, el sacerdote Miguel Hidalgo, tenía una gran sensibilidad social que le llevó a comportarse de manera complaciente con su ejército de los oprimidos y marginados, es decir de los indios y afrodescendientes (N. Sanchez Albornoz, 1977). La participación de estos sectores poblacionales en la guerra de independencia siempre

ha sufrido un tratamiento parcial surgido desde la época de la creación de la nación mexicana.

Ahora bien, la presencia de las poblaciones de origen africano e indígenas fue relevante y determinante. Los esclavos que se sumaron a la causa independentista lo hacían bajo las órdenes de las huestes de los curas, por lo menos, hasta sufrir las derrotas definitivas; lo que testimonia su determinación. Concebían las revoluciones independentistas como oportunidades únicas para salir de los sufrimientos y, para ellos, más valía fallecer combatiendo que quedarse vivos en un sistema en que, de todos los modos, les conducía a la muerte. Así, la participación de los afrodescendientes e indígenas en el ejército insurgente de Morelos, por ejemplo, se alistó siguiendo los hacendados cuyas tierras arrendaban.

Como sea, no hay duda de que se trató de un ejército integrado, casi en su totalidad, por personas de piel negra y morena. Éstas componían principalmente los ejércitos hasta 1821 cuando se concluyó la guerra. No se sabe, por ejemplo, con exactitud de qué porcentaje el ejército de Miguel Hidalgo estuvo formado por afrodescendientes. No obstante, es seguro que participaron, no solo porque los documentos los mencionan, sino porque se calcula que constituían el 12 % de la población total de la provincia de Guanajuato, donde inició el levantamiento armado, (Pérez Jiménez, 2011).

En cambio, parece paradójico que segmentos importantes de las poblaciones indígena y negra, en vez de apoyar con entusiasmo la causa de la independencia, se opusieron a ella y a sus principales líderes, mientras compartían similares sufrimientos con los que combatían al lado de los insurgentes, como lo nota (Pérez Jiménez, 2011 : 53) :

Hubo también quienes próximos y leales al amo blanco desde las guerras de conquista, se quedaron solidariamente con él, o bien como miembros de la milicia engrosaron los batallones de pardos y mulatos, que se enfrentaron a piratas y rebeldes. De manera que en la guerra de independencia descendientes de los africanos engrosaron las filas realistas e independentistas, lo que confirma la movilidad social que el africano tuvo, pese a todas las dinámicas que se instrumentaron para evitarlo y

también que estos estuvieron en la constitución de la nación mexicana.

Estos batallones de pardos y morenos defendieron la Nueva España hasta el final de la culminación de la independencia. El batallón asentado en San Juan de Ulúa, por ejemplo, era el último en rendirse hasta 1821 en la fortificación ubicada en el puerto de Veracruz.

Los afrodescendientes e indios se apropiaron así la guerra de independencia con los aportes específicos, incluso con su armamento constituido de piedras, palos, lanzas, etc. Participaban también mujeres cubiertas de harapos, familias enteras como si se tratara de las antiguas emigraciones aztecas, (A. Gutiérrez Escudero, 2008). Los negros y mulatos, los morenos y pardos, se incorporaron en los ejércitos hispanos hasta su participación en la revolución independentista, tanto en las fuerzas realistas como en las insurgentes. Para los líderes, «[...] la solidaridad activa y concreta con los pueblos en lucha por su libertad, ha sido un pilar fundamental de la Revolución [...]» (L. Naab, 2021:44) puesto que luchaban por «la causa más bella de la humanidad» como le decía Fidel Castro citado por L. Naab, 2021:144). Estaban incentivados por las promesas de libertad, del gozo de sus derechos fundamentales y de la mejora de sus situaciones económicas, sociales y políticas como recompensas o logros de la guerra de independencia.

3. Los logros socioeconómicos y políticos tras la independencia

La participación de los negros e indios en los movimientos revolucionarios independentistas estaba condicionada, en la mayoría de los casos, con el cumplimiento de algunas promesas. En efecto, al acabar la guerra y proclamar la independencia de Nueva España en 1821, todos los protagonistas habrían obtenido logros en los diferentes dominios de la vida, especialmente los afrodescendientes e indígenas.

3.1. Impactos socioeconómico y cultural de la independencia mexicana

Al finalizar la independencia, uno del mayor logro del que hubieran debido aprovechar los afrodescendientes a nivel social era la abolición de las castas. En efecto, ante la ley, todos los ciudadanos mexicanos

eran iguales. Esta igualdad jurídica posibilitaba oficialmente la mezcla tanto de las razas, clases sociales como de las categorías socio profesionales. A este propósito, afirma (M. L. Santillán, 2021: 5) que:

No se trata de un congelamiento en el tiempo, porque las barreras coloniales que antes separaban a las diferentes “repúblicas” se debilitaron para dar paso a una mayor integración del conjunto social, de la misma manera que en cada grupo étnico se ha producido una movilidad que fracturó la homogeneidad de la pobreza.

Pero, pese a las disposiciones jurídicas que les conferían la pretendida igualdad, un análisis objetivo y más profundo de la realidad social en México muestra que aquellos sectores poblacionales siguen siendo marginados y considerados como inferiores con respecto a los de origen de raza blanca. Prueba de ello, Morelos, quien en su acta de bautizo fue clasificado como mulato, posteriormente pasó por un proceso de *blanqueamiento* y al entrar al seminario es catalogado como mestizo. Eso significa que Morelos quería escapar a esa etiqueta negra, porque con ella no hubiera podido ingresar en el seminario. El racismo que se vivía en la época colonial, sigue incidiendo hoy en la vida de los indígenas y afrodescendientes (N. Sanchez Albornoz, 1977). El prejuicio según el cual la gente con ascendencia africana era inferior con respecto a quienes tenían la piel blanca no desapareció por completo en la sociedad mexicana una vez cumplida la independencia pues sigue vigente en la actualidad.

En el plan económico, tampoco se cumplió, para la mayoría de los afrodescendientes e indígenas. Las promesas hechas cuando se incorporaban en los diferentes ejércitos quedaron sin cumplirse. Para comprender esta marginación económica de la que eran víctimas, debemos retrospectivamente referirnos al período colonial. En efecto, cabe subrayar que los españoles llegaron al Nuevo Mundo con una tradición de la posesión individual de tierras. Los conquistadores, por medio del sistema de la encomienda y del repartimiento, se apoderaron millones de hectáreas de tierras, a diferencia de la población de origen africano quien, durante la colonización, no tuvo el derecho de poseer una propiedad privada ni poder heredar tierras a sus descendientes. A propósito, afirma (N. Sanchez Albornoz, 1977: 83) « [...] la casta de

los blancos es también casi sola ella la que posee grandes riquezas; las cuales por desgracia están repartidas aún con mayor desigualdad en México que en la capitanía general de Caracas, en La Habana y el Perú ». Por no cambiar esta situación después de la independencia, se comprende con claridad las pocas oportunidades que tienen estas comunidades para mejorar sus condiciones socioeconómicas, siendo la tierra la principal riqueza. Ahora bien, durante la colonización, queda claro que los indígenas, negros y sus descendientes carecían de tierras arables y fértiles sobre las cuales asentar sus actividades económicas. Por ello, no es sorprendente que estas categorías sociales no tengan verdaderas oportunidades económicas ya que la independencia de Nueva España no acareó una redistribución sistemática de tierras, tampoco de las demás riquezas. Así, la pretendida igualdad de los derechos de los que hubiera gozado todos los sectores poblacionales no ha sido más que una ilusión y constituye una deuda histórica no cumplida hasta ahora (M. L. Santillán, 2021). Por otra parte, dicha igualdad de todos ante la ley, aunque necesaria, no basta ni para eliminar la pobreza ni para reducir las enormes disparidades entre pobres y ricos.

A lo largo del siglo XIX, en México, la mayor parte de las personas más ricas, que además ocupaban los puestos más importantes en los gobiernos, continuaron siendo las de piel más blanca mientras que los pobres eran y son, como antes de la independencia, predominantemente indígenas, mestizos, mulatos y negros. La prueba de la existencia de los prejuicios racistas la sufrió el propio Guerrero a lo largo de su vida y, en especial momento, cuando fue presidente de la República Federal de México en 1823 (J. Hernández-Jaime, 2022). Desde hace ya varias décadas, y sobre todo a partir del "despertar étnico" de 1992, los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes del continente americano reivindican no sólo el derecho a la tierra y al territorio, a sus lenguas y sus culturas, sino también el derecho a una educación cultural y lingüísticamente en adecuación con sus valores espirituales, sociales, económicos, políticos y culturales. El reconocimiento de la diferencia y su inclusión activa en las políticas educativas, denominadas multiculturalismo constituyen, frecuentemente, en México motivos de movimientos indígenas que siempre vienen planteando -ya desde los años setenta- la necesidad de aprovechar una educación diversificada que sea

adecuada con la cultura de los indígenas y afrodescendientes sobre todo en la educación superior.

En suma, consideramos que a nivel cultural tampoco hay resultados elocuentes ya que las expresiones como "educación indígena bilingüe", "educación bilingüe bicultural" o "educación intercultural bilingüe", tanto en la educación media como en la superior, padecen un doble rezago, reflejo de una deuda histórica que siguen teniendo los dirigentes para con estos pueblos (L. S. Mateos Cortés & G. Dietz, 2016). Por ello, la deuda histórica no solo se traduce por la falta de instituciones de educación superior públicas y de calidad en las regiones indígenas del país sino también en cuanto a una educación propia y adaptada a sus necesidades, valores, saberes y cosmovisiones que les hubieran permitido participar en la vida sociopolítica y económica del país. El sistema de producción de riquezas europeo establecido desde la colonización hasta la independencia política de las colonias no correspondió al de los indígenas ni de los negros. La fuerza económica de éstos reside en la colectividad mientras que la de los antiguos colonos europeos radica en el capitalismo caracterizado por el individualismo y la propiedad privada. Mientras la primera categoría produce para enriquecerse individualmente, la segunda lo hace para la subsistencia y el ascenso de la comunidad. Por ello, una vez rotas las estructuras sociales comunitarias, los indios, negros y afrodescendientes ya no tenían capacidades o herramientas colectivas capaces de sustentar su enriquecimiento en este contexto de sistema de producción económica capitalista. También, siendo esclavos y vencidos durante las diferentes conquistas militares, espirituales y culturales, los indígenas y afrodescendientes se encontraban en situaciones de vulnerabilidades sociales y económicas que dificultaban toda forma de auge socioeconómico pues solo actuaban o participaban tanto en la economía colonial como en la postcolonial como trabajadores con sueldos de miseria pero difícilmente en calidad de empresarios. Desde entonces, la independencia política de Nueva España no tuvo un impacto positivo en las condiciones socioeconómicas de los pueblos de origen africano o indígenas. Establecer la igualdad a nivel económico entre todos los sectores poblacionales al acceder a la independencia política era peligrar el acceso a la riqueza de los antiguos colonos europeos. Por ello, esta situación discriminatoria y de desigualdad económica entre las

poblaciones de origen europeo y sus descendientes con los antiguos esclavos negros e indios permanece entre las diferentes generaciones hasta hoy. Así, pensamos que la independencia política no induce forzosamente las independencias económica y cultural. Entonces, cada forma de independencia debe hacer objeto de una lucha o conquista particular. Así, si los afrodescendientes e indios proyectan salir de la subordinación económica en la que se encuentran, deben luchar otra vez para alcanzar o experimentar una mejora de sus condiciones socioeconómicas. Pues, casi nada se adquiere sin cualquiera forma de lucha. La independencia política no confiere la independencia económica, financiera, material, cultural, etc. Solo lo puede posibilitar el invertir en sectores económicos productivos.

3.2. Consecuencias políticas de la independencia

Ante todo, cabe recordar con (M. L. Santillán, 2021: 9) que, en 1813, un documento titulado « Los Sentimientos de la Nación » estipulaba en el artículo 15 « Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud ». En ese manuscrito también se dijo que las leyes del nuevo país deberían combatir la opulencia y la indigencia, para evitar una sociedad en la que unas cuantas personas fueran inmensamente ricas y la mayoría miserable.

Pero, la independencia de México no se concebía como el resultado de una lucha anticolonial para todos los actores en pugna. Si para los afrodescendientes y los indígenas, las revueltas independentistas presagiaban liberarse de sus amos y recuperar sus derechos esenciales, para los criollos, significaba, ante todo, el reemplazo del gobierno político y militar e incluso eclesiástico que residía entre las manos de los españoles europeos por los americanos. Desde esta perspectiva, la guerra de independencia hispanoamericana, y especialmente en Nueva España, tuvo un carácter de guerra civil.

A pesar de una presencia significativa de la población afrodescendiente libre y esclavizada en los ejércitos insurgentes hispanoamericanos, no surgieron proyectos liderados por éstos y que tuvieran como núcleo sus agravios, intereses e idearios políticos. En México como en la mayoría de las colonias españolas americanas, la insurrección fue planeada y dirigida por las élites criollas o asumidas

como tales. Como consecuencia, mantuvieron bajo su control a los combatientes de ascendencia africana, de los cuales desconfiaban y que no reconocían como sus iguales, para no debilitar la producción económica. Prueba de ello, no se puso fin absoluto e inmediato a la esclavitud. Tras la independencia, el racismo y la discriminación contra las personas con piel morena tenían un arraigo profundo en la sociedad mexicana. Las élites necesitaban restringir su participación política, pero sin negar la igualdad jurídica formal y la ciudadanía, sancionadas por las leyes; lo que parece ser una paradoja.

Aunque Vicente Guerrero, uno de los personajes principales de la guerra de independencia, cuyos orígenes eran indígenas y afroamericanos, fue el segundo presidente de México, en 1823, -lo que representaba una gran victoria para esta categoría social-, no faltaban comportamientos racistas. Prueba de ello, había sido escrito que Guerrero era « más adecuado para cuidar cerdos que para ser presidente » (J. Hernández Jaime, 2022: 10). Expresiones semejantes se repitieron, incluso algunos años después de su fusilamiento, ocurrido el 14 de febrero de 1831, luego de haber sido derrocado. Entonces, la poca participación de los indios y afrodescendientes en la vida política mexicana después de la independencia tienen sus orígenes en las estructuras del sistema colonial y su ideología esclavista y religiosa que se desembocó en la segregación jerárquica de castas y el incremento del mestizaje. La independencia política de México no hizo desaparecer los prejuicios o ideas estereotipadas que dificultan la visibilidad de dichas minorías en este sector. Acceder a los altos puestos de responsabilidad a niveles político y administrativo es posibilitar el ingreso en el campo económico controlado por los descendientes de los colonos españoles. Ahora bien, éstos no quisieron perder sus privilegios económicos y, por tanto, obstaculizan el acceso de los indios y afrodescendientes al poder político y administrativo.

Conclusión

Al escribir este artículo, teníamos dos objetivos esenciales : evidenciar la participación activa de los negros, afrodescendientes e indígenas en la guerra de independencia de México y resaltar sus logros económicos y sociales una vez concluida dicha independencia conforme a las promesas formuladas tanto por los líderes españoles

Europeos como americanos. Acabando este análisis, conviene notar que en la mayoría de los países latinoamericanos, y especialmente en México, la independencia ante la metrópoli dejó casi intactas las bases económicas y sociales del ordenamiento colonial. Dicho de otra forma, las minorías encabezadas por los indígenas, negros y afrodescendientes siguen padeciendo las casi mismas discriminaciones sociales, económicas y culturales hoy día. La independencia de las colonias españolas americanas no es más que formal por no respetar los principios de igualdad —en todas las áreas— de las razas que poblaron esas colonias hispanoamericanas. Las revueltas populares, fuerzas impulsoras de la independencia, afectaron y pusieron en tela de juicio importantes intereses económicos y políticos coloniales.

Pero en México los frutos de la independencia aún no han sido cumplidos por completo conforme a las promesas hechas. La dominación de la que fueron víctimas afrodescendientes e indígenas durante la colonización ha cambiado de rostro y de naturaleza, pero permanece. Por lo tanto, pensamos que la libertad debe ser también económica además de ser social, cultural y política. Pues, una gran parte de la dependencia económica de aquellas comunidades hoy procede del sistema colonial que estaba sólidamente establecido, y tiende todavía a perpetuarse y, por ende, a reforzar la dependencia cultural, política y militar.

El mito del mestizaje que reivindican los mexicanos como siendo el resultado de una gradual mezcla exclusiva entre indios y españoles contribuye a ocultar la participación de los afrodescendientes en la guerra de independencia, favoreciendo así un tratamiento parcial de sus problemas socioeconómicos específicos actuales. Incentivar una verdadera libertad de todos los ciudadanos mexicanos ante la ley y la toma en cuenta de los aportes de los afrodescendientes e indígenas en la construcción de la nación mexicana son esenciales para garantizar la coexistencia de una sociedad multicultural armoniosa. Este estudio permite no solo considerar y restaurar la imagen de las minorías en México sino también reducir la brecha entre pobres y ricos. Las autoridades políticas deben promover políticas sociales y económicas que favorezcan las poblaciones de origen africano y los autóctonos indígenas para un mejor equilibrio socioeconómico de los ciudadanos mexicanos.

Referencias Bibliográficas

Aissaoui Souad (2022), «La imagen del otro diferente y su identidad en al Ándalus»

in *Hispanical*, Volume: 1 Issue: 1 / January, pp. 5-24.

Ada Ondo Danielle & Mvou Perrine (2019), «Acercamiento a la herencia cultural

afrocaribeña en Petra la mulata y otros cuentos de Juan J. Alberti», in *Actas del Coloquio Internacional: África y América Latina, Interacciones transatlánticas*. Université Omar Bongo (9-12 mai 2018). Centre d'Etudes et de Recherches Afro-Ibéro-Américaines, Edición: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y CERAFIA, Diciembre, NIPO: 109-19-117-6, NIPO en Línea: 109-19-118-1

Amrouche Fairouz (2022), «Un recorrido sobre la política lingüística en Argelia:

desde la independencia hasta la actualidad» in *Hispanical* ISSN: 2800-1249 EISSN: 2830-8182

Volume: 2 Issue: 1 / January pp. 30-44.

Jaime E. Rodríguez O. (2010), «Nosotros somos ahora los verdaderos españoles». El

proceso de la independencia de México, Historia XXXV.1 in <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/view/86/86> [Consultado el día 04 de octubre de 2023]

García de León Antonio (2021), «Negros y mulatos libres del Golfo y el Pacífico en

las fronteras de la independencia de México (1767–1810)». *Estudios Mexicanos*. In [https:// www.doi.org](https://www.doi.org). [Consultado el día 10.10.2023]

Gutiérrez Escudero Antonio (2008), «El inicio de la independencia en México: el

Cura Hidalgo », *Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, n°19. Primer semestre de 2008. PP. 227-257.

Hernández-Jaimes Jesús (2022), «Guerra de independencia, afrodescendientes y

esclavitud en México », *Temas de nuestra américa* Revista de Estudios Latinoamericanos., vol. 38, n° 71, PP. 2215-5449

Moussaou Alexandre (2016), «Aportes económicos y culturales de los

Afrodescendientes en la Sociedad Argentina », *KRAAL, Revue Scientifique du Centre Appliquée aux Arts et aux Langues, (CRAAL)*, n° 4 ENS, Libreville (Gabon), PP. 156-175.

Martínez Montiel Luís María (1994), «Nuestros padres negros. Las rebeliones

esclavas en América» en *Presencia africana en Sudamérica*, Revista de Celso n° 7. México, Conaculta. PP. 125-134.

Mateos Cortés Laura Selene & Gunther Dietz (2016), « Universidades interculturales

en México: balance crítico de la primera década » in *Revista mexicana de investigación educativa*, RMIE vol. 21 n°70 México jul./sep. [https://www.scielo.org. mx/scielo. php? pid,](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid,) [consultado el 16-10-2023]

Naab Lahouaria (2021), «Aproximación histórica sobre la cooperación médica: Cuba

–Argelia 1963-1964» in *ALTRALANG Journal Volume: 03 Issue: 03 / December* pp. 133-146

Reynoso Medina Araceli (2009), « Revueltas y rebeliones de los esclavos africanos en

la Nueva España », *Revista del Celsa*, n° 7, in <http://www.Revueltas y rebeliones de los esclavos.> [Consultado el día 14 de octubre de 2023]

Santillán María Luisa (2021), « Vicente Guerrero de origen indígena y afromexicano

fue el segundo presidente de México », in *Ciencia UNAM-DGDC*, [https://ciencia.unam. mx](https://ciencia.unam.mx) [Consultado el día 9.10.2023]

Sanchez Albornoz Nicolás (1977), *La población de América Latina. Desde los tiempos*

precolombinos hasta el año 2000, 2a. edición, Alianza Universidad, Madrid 1977, 321 páginas.

Touré Ben Yacine (1983), *Afrique : l'épreuve de l'indépendance*, Publications de l'Institut

de Hautes Etudes Internationales, Presses Universitaires de France, Paris.

Organisations sous régionales ouest-africaines : quelle pertinence dans la lutte antiterroriste ?

Amadou KONE

Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan
amadou.kkone1@gmail.com

Commê Jonathan DJA

Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan
jonath88an@gmail.com

Résumé

Cet article examine la dépendance persistante des Etats ouest-africains et leurs organisations régionales notamment, la CEDEAO, le G5 Sahel et l'Initiative d'Accra vis-à-vis du soutien international face à la montée en puissance du terrorisme. Il met également en lumière les défis financiers et logistiques auxquels ces entités sont confrontées dans leur lutte contre ce phénomène. Par ailleurs, la mauvaise gestion des crises politiques et les dissensions internes au sein de ces Etats aggravent cette situation, limitant ainsi l'efficacité des initiatives antiterroristes mis en place. A cela s'ajoutent les problèmes de gouvernance et la corruption qui entravent les efforts consentis dans le cadre de leur développement. Cet article propose que les États ouest-africains adoptent non seulement, des réformes structurelles et renforcent la transparence mais aussi, favorisent une coopération régionale plus cohérente pour surmonter ces défis. Une approche équilibrée et respectueuse de la souveraineté de ces Etats est essentielle pour promouvoir la stabilité et un développement durable dans cette région de l'Afrique.

Mots-clés : Dépendance extérieure, Souveraineté, Lutte antiterroriste, Gouvernance transparente, Organisations sous régionales.

Introduction

Le terrorisme en Afrique de l'Ouest a pris de l'ampleur ces dernières décennies, créant une situation sécuritaire préoccupante dans la région. En effet, plusieurs groupes terroristes y opèrent, exploitant les vulnérabilités des Etats et leurs frontières poreuses (ONU, 2022). Parmi ces groupes, figure Boko Haram, basé principalement dans le nord du Nigeria. Il a été l'un des groupes les plus notoires. Fondé en 2002 par le prédicateur Mohamed Yusuf, cette organisation terroriste a mené des insurrections violentes dans le nord du pays (depuis 2009)

qui ont provoqué des milliers de morts et des millions de déplacés (Apard, 2015). En outre, les attaques de Boko Haram se sont également étendues aux pays voisins comme le Niger, le Tchad et le Cameroun, perturbant gravement ainsi, la stabilité régionale. La particularité de ce groupe terroriste est qu'il se distingue par son extrémisme violent, ses enlèvements de masse ainsi que l'utilisation de kamikazes (des femmes ou des enfants) pour commettre des attentats-suicides au sein des populations (Kadje, 2016).

En 2015, un autre groupe nommé « Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) » est venu grossir le rang des organisations terroristes qui foisonnent dans cette région de l'Afrique. Formé après la scission d'un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), l'EIGS a juré allégeance à l'Etat Islamique (ISIS/Daesh) (Le Roux, 2019). Son chef, Adnane Abou Walid al Sahraoui, est issu du Front Polisario, un mouvement indépendantiste agissant au Sahara occidental. A l'instar d'AQMI qui est également actif dans cette région du fait de sa longue présence au Sahel (Wamaps, 2022), il convient d'indiquer que l'EIGS a une singularité. En effet, à la différence d'AQMI, les opérations de ce groupe terroriste se concentrent principalement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où il a orchestré des attaques dévastatrices contre des cibles militaires et civiles. Ainsi, en un laps de temps, ce dernier s'est rapidement imposé comme une menace sérieuse dans la mesure où il s'appréhende aujourd'hui, comme l'un des groupes militants les plus dangereux de la région. Ce statut est étayé par ses activités sur le terrain notamment, en 2018 où il a été associé à 26 % des attentats perpétrés et à 42 % des décès liés aux groupes terroristes opérant au Sahel. Depuis quelques années, près de 90 % des attaques liées à ce groupe terroriste se sont produites dans un rayon de 100 km ; c'est-à-dire le long des frontières comprises entre le Mali et l'ouest du Niger d'une part et d'autre part, entre le Burkina Faso et le Niger. Il convient de noter que ce groupe se distingue non seulement, par sa brutalité mais aussi, par l'utilisation de tactiques sophistiquées notamment, des embuscades et des attaques coordonnées. Avec la percée de l'EIGS dans le sud, l'on commence à percevoir les inquiétudes des gouvernants des pays du golfe de guinée tels que le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, riverains des Etats frontaliers déjà touchés par ce phénomène. En effet, ces nations font désormais face à la diffusion et à la propagation de la violence terroriste qui a cours à

l'orée de leurs frontières nord. L'exemple du Burkina est édifiant car, cette flambée de violence a entraîné le déplacement de plus de 100 000 réfugiés vers les zones non encore touchées ou vers les autres pays riverains. Aujourd'hui, ce sont environ 1,2 million de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire. Ce sont également environ 2 000 écoles qui sont actuellement fermées au Mali, au Niger et au Burkina Faso, privant ainsi 400 000 enfants d'éducation (Le Roux, 2019). L'apparition de ce groupe a exacerbé la complexité du paysage terroriste en Afrique de l'Ouest, rendant la lutte contre ce phénomène encore plus difficile pour les Etats de la région et les forces internationales.

Face à la montée du terrorisme en Afrique de l'Ouest, les Etats de la région ont reconnu la nécessité d'une réponse coordonnée et collective (Diarra, 2016). De ce fait, à côté de la CEDEAO¹ se sont créées d'autres organisations sous-régionales comme le G5 Sahel² et l'initiative d'Accra³, pour conjuguer les efforts des différentes forces des Etats membres dans cette lutte. Si l'idée a séduit d'emblée, sur la durée, ces organisations sous-régionales montrent toutefois des signes de faiblesse compromettant leur efficacité. En effet, l'Afrique de l'Ouest est en proie depuis plus d'une décennie au terrorisme qui ne semble pas faiblir malgré la multiplication de ces organisations sous-régionales créées pour contrer ce phénomène. Dans les faits, les Etats membres semblent dépassés par le terrorisme qui ne cesse de s'implanter durablement dans la région notamment, dans les pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger où leur présence a fait reculer non seulement, les armées conventionnelles mais aussi, la confiance entre les Etats au sein de la CEDEAO.

¹ Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

² Le G5 Sahel par contre, est une organisation taillée pour la lutte contre le terrorisme. Créé le 16 février 2014, il regroupait la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, des pays particulièrement touchés par l'insécurité et les activités terroristes. Le G5 Sahel a mis en place une Force conjointe pour combattre les groupes armés terroristes dans la région (Tagnan, 2017).

³ L'Initiative d'Accra a été lancée en 2017 en réponse à l'escalade de la menace terroriste et de la criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Elle regroupe initialement cinq pays : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, compte maintenant le Mali, le Niger et le Nigéria d'abord en tant qu'observateur (Mensah, 2022).

Cette dégradation de la situation sécuritaire dans la région interpelle beaucoup dans la mesure où ces organisations sous-régionales dépendent fortement de l'aide extérieure pour leur fonctionnement. En effet, celles-ci manquent cruellement de fonds pour le déploiement, l'armement et le ravitaillement de leurs troupes sur le théâtre des opérations ou pour la protection de leurs frontières respectives. C'est la raison pour laquelle elles font appel à l'aide financière des institutions internationales telles que les Nations Unies ou l'Union Européenne. Ce besoin irrépensible de ces Etats souverains de recourir à l'aide extérieure pour atteindre les objectifs qu'ils ont librement fixés soulève des préoccupations quant aux contours réels de cette souveraineté. C'est un sujet qui fait de plus en plus l'objet de réflexion et d'initiative dans la région à l'instar de l'initiative d'Accra ou de l'Alliance des Etats du Sahel⁴ (AES). Car, les Etats membres de ces organisations ont en commun la volonté de se réapproprier cette souveraineté⁵ par des actions coordonnées et financées au niveau local.

Si pour les organisations nationales et internationales, les soutiens extérieurs sont bénéfiques voire indispensables, il devrait en être autrement pour les Etats dont l'un des principes essentiels est la souveraineté. L'aide extérieure prend ainsi une tout autre signification lorsqu'elle devient indispensable à des Etats dits souverains.

Fort de ce constat, l'on est en mesure d'affirmer que ces organisations sous régionales dont font partie bon nombre d'Etats ouest africains sont incapables de faire face, de manière efficace, à la menace terroriste. Car, elles ont développé une dépendance chronique vis-à-vis de l'aide extérieure. Ce point de vue est également défendu par l'une des théories des relations internationales, à savoir la théorie de la dépendance.

En effet, issue des sciences sociales telles que la sociologie, l'histoire, l'économie et la science politique, la théorie de la dépendance soutient que la pauvreté, l'instabilité politique et le sous-développement des

⁴ L'Alliance des États du Sahel (AES) regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays d'Afrique de l'Ouest unis dans leur lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale. Fondée en septembre 2023, l'AES aspire à coordonner les efforts sécuritaires et à réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure, renforçant ainsi la souveraineté et l'autosuffisance de ses membres en matière de sécurité.

⁵ Pouvoir suprême reconnu à un Etat de faire ses lois et de les mettre en pratique.

pays du Sud résultent de processus historiques instaurés par les pays du Nord, entraînant ainsi une dépendance économique des pays du Sud. Cette théorie s'oppose à la théorie de la modernisation, qui considère les pays du Sud comme étant à un stade de développement inférieur. En revanche, la théorie de la dépendance soutient que ces pays sont intégrés dans l'économie mondiale, mais qu'ils sont maintenus dans un état de dépendance structurelle.

André Gunder Frank (1966) attribue cette dépendance à la colonisation historique et aux échanges commerciaux inégaux. Quant à Raúl Prebisch (1950), économiste argentin, il a souligné le fait que l'enrichissement des pays riches se fait au détriment des pays pauvres ; et cette assertion est renforcée par Samir Amin (1970) et Immanuel Wallerstein (2011). Pour sa part, Amin, économiste et sociologue, a étudié les mécanismes par lesquels les pays riches créent des contraintes légales, financières et techniques pour maintenir les pays pauvres dans une situation de dépendance économique. De même, avec sa théorie du système-monde, Wallerstein s'inscrit également dans cette perspective de dépendance, mettant en lumière les relations inégales et asymétriques entre les nations.

Pour ces chercheurs, les mécanismes de la dépendance issus de la situation héritée de l'histoire coloniale, se manifestent par l'obligation pour les pays les plus pauvres de fournir des ressources naturelles ou une main-d'œuvre bon marché aux pays riches. Selon eux, les pays riches imposent des contraintes légales, financières et techniques qui perpétuent la dépendance économique des pays pauvres.

Le concept de dépendance tel que formulé par André Gunder Frank et ses collègues, reflète la situation des organisations sous régionales ouest-africaines en quête perpétuelle de soutien extérieur pour leurs initiatives sécuritaires. En réalité, les États membres de ces organisations estiment que leurs ressources internes sont insuffisantes et se tournent donc vers des bailleurs de fonds internationaux. En agissant ainsi, ils réduisent leur autonomie et créent un cycle de dépendance à l'aide dont ils ne peuvent plus se libérer. Les États donateurs n'ont, quant à eux, pas intérêt à mettre fin à cette aide et maintiennent cette situation de dépendance intentionnellement, pour une raison toute simple : « la main qui demande est toujours en dessous » dit l'adage.

Quelle est la légitimité et la pertinence des actions des organisations sous régionales ouest-africaines dans la lutte antiterroriste au moment où celles-ci sont fortement dépendantes de l'aide extérieure ? A dire vrai, l'heure est au bilan de plus d'une décennie de plans d'urgence en soutien aux organisations sous-régionales ouest-africaines dont les résultats sont plus que discutables notamment, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Cette situation suggère une réappropriation de la problématique du terrorisme à la fois dans ses dimensions sociale et politique.

Cet article a pour but de démontrer que les organisations ouest-africaines sont inefficaces dans la lutte contre le terrorisme et qu'elles ont besoin d'une refonte structurelle et idéologique. En outre, un autre danger menace la région : l'importation de rivalités géopolitiques étrangères dans les relations entre pays voisins. Enfin, nous cherchons à orienter la réflexion vers le véritable problème du sous-développement et, par conséquent, de l'expansion du terrorisme en Afrique de l'Ouest : le manque de gouvernance transparente. Nous sommes convaincus que les États de la région peuvent efficacement combattre toutes les menaces s'ils s'unissent au sein d'une organisation dédiée à la solidarité entre les peuples, sans interférer dans les affaires internes de chaque État membre.

Approche méthodologique

Le présent article s'appuie sur une revue intégrative de la littérature. Cette méthodologie a la particularité, selon Torracco R. J. (2005, p 1) de générer de nouvelles connaissances à travers la collecte et l'analyse de la littérature existante. La revue intégrative de littérature vise à synthétiser la littérature existante pour générer de nouvelles perspectives ou théories, et peut combiner des études théoriques et empiriques, qualitatives et quantitatives. Dans le cadre de cet article, toutes les études abordant le terrorisme en Afrique de façon générale et en Afrique de l'Ouest en particulier ont été recherchées notamment, dans la base de données Google Scholar car, ce moteur de recherche est une excellente source d'informations et de connaissances qui permet à tout chercheur d'accéder à une vaste collection de publications académiques et de recherches scientifiques. Ce moteur de recherche a permis d'accéder à des centaines d'articles de différentes

natures pour en extraire ceux qui présentent spécifiquement le bilan des organisations ouest-africaines dans la lutte contre le terrorisme. Bien que plusieurs études aient abordé la question de la dépendance chronique des organisations sous-régionales à l'aide extérieure, les articles de presse et les rapports des Nations Unies mettent particulièrement en lumière cette situation. Il est à noter que certaines informations pertinentes sur le sujet n'ont pas encore fait l'objet d'études scientifiques approfondies, notamment en ce qui concerne les lacunes récentes de ces organisations ouest-africaines dans la lutte contre le terrorisme. La presse, bien qu'elle puisse être biaisée en raison de ses orientations idéologiques, reste une source indispensable. Pour éviter de propager ces biais, nous nous sommes concentrés exclusivement sur des faits documentés, en laissant de côté les analyses subjectives. En examinant notamment une centaine de publications, y compris des rapports des Nations Unies, nous avons pu offrir une nouvelle perspective sur l'échec des organisations sous-régionales ouest-africaines dans la lutte contre le terrorisme. La synthèse des publications met en évidence deux (2) idées principales qui expliquent, entre autres, l'échec des organisations sous-régionales ouest-africaines dans la lutte contre le terrorisme. D'une part, ces organisations souffrent de défaillances financières et logistiques. D'autre part, il existe des dissensions entre les États membres. En tenant compte de ces analyses, il semble pertinent de proposer une autre cause qui semble à l'origine de ces problèmes : le manque de transparence dans la gouvernance des États de la région.

I. Les problèmes financiers et logistiques des organisations sous-régionales ouest-africaines dans la lutte contre le terrorisme.

Les organisations sous-régionales ouest-africaines, telles que la CEDEAO, le G5 Sahel et l'Initiative d'Accra, sont censées jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le terrorisme. Mais dans les faits, celles-ci font face à d'importants défis financiers et logistiques. En 2019, la CEDEAO a reconnu que le financement constituait un obstacle majeur à ses missions de maintien de la paix. L'exemple de l'opération ECOMIG en Gambie illustre bien cette situation durant laquelle la communauté internationale y compris l'Union européenne, a dû fournir un soutien financier significatif pour rendre possible cette

opération (African Union Peace and Security Council Report, 2019). De même, la Mission Internationale de Soutien au Mali (MISMA) sous la conduite de l'Union Africaine (UA) et menée par la CEDEAO, a rencontré des difficultés financières et logistiques nécessitant l'intervention des Nations Unies (The New Humanitarian, 2012).

Ce problème de financement affecte également le G5 Sahel dans la mesure où les Etats membres ont souventes fois du mal à mobiliser les ressources nécessaires pour leurs opérations anti-terroristes. En 2018, les membres du G5 Sahel ont lancé un appel à la communauté internationale pour un financement de 414 millions d'euros. Mais, au sortir de cette opération, ceux-ci n'ont réussi à recueillir que la moitié de cette somme (United Nations Security Council Report, S/2018/1006). Cette insuffisance de fonds a non seulement, retardé le déploiement des troupes mais aussi, limité l'efficacité de la force conjointe; ce qui a ompromis la coordination et la réponse rapide aux menaces sécuritaires (Dieng, 2021).

En réalité, les forces de sécurité des pays membres de la CEDEAO et du G5 Sahel ont un manque criant de matériels et d'équipements adéquats pour assurer à la fois la sécurité à leurs frontières et la sécurité de leur espace commun qu'ils ont en partage. En 2021, un rapport du Conseil de sécurité a précisé que les forces burkinabé, maliennes et nigériennes manquaient de véhicules blindés, de munitions et de matériel de communication nécessaires pour mener des opérations efficaces contre les groupes terroristes (Nations Unies, 2021). Cette insuffisance d'équipements affecte directement leur capacité à contrer les menaces terroristes dans la région et nourrit le narratif de la nécessité d'une aide internationale accrue.

Concernant l'Initiative d'Accra, il convient d'indiquer qu'en dépit de sa volonté de s'appuyer sur des ressources propres, celle-ci se heurte également à des limitations financières qui entravent ses capacités opérationnelles. En effet, les membres de cette Initiative peinent à mobiliser les fonds nécessaires pour des actions antiterroristes soutenues car, la plupart d'entre eux sont classés parmi les pays les moins avancés au monde. A ces difficultés financières s'ajoutent les crises sanitaires, comme la pandémie de COVID-19 ou Ébola et les événements électoraux qui compliquent encore la situation en captant l'attention des gouvernements et en affectant les économies locales (Tametong, 2022).

Cependant, les interventions extérieures, bien que nécessaires pour combler les lacunes, révèlent une dépendance qui limite l'efficacité opérationnelle de leurs bénéficiaires. Ces aides, précieuses certes, se sont avérées insuffisantes pour remporter des victoires significatives sur le terrain. Cependant, elles ont été assez efficaces pour placer les pays bénéficiaires dans une forme de tutelle peu transparente pour le grand public.

Les organisations sous-régionales sont constamment en attente d'une aide accrue de la part des pays contributeurs étrangers, ce qui les rend passives et les empêche de prendre des initiatives autonomes face à la menace terroriste. Ces organisations élaborent soigneusement des plans en espérant des financements hypothétiques, qui, malheureusement, ne suffisent jamais à les mettre en œuvre.

En réalité, les États ouest-africains sont convaincus que l'aide extérieure leur permettra de faire face au problème du terrorisme. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter leurs discours lors des différents sommets internationaux, où ils répètent sans cesse leurs plaintes interminables. Certains pays africains semblent incapables d'imaginer leur avenir sans l'aide extérieure. Pourtant, malgré une décennie d'aides, le problème du terrorisme reste entier dans la région.

Il est temps que les dirigeants ouest-africains changent de paradigme et commencent à concevoir un programme de lutte contre le terrorisme sans l'appui des partenaires extérieurs. Les problèmes africains nécessitent des réponses africaines qui tiennent compte des réalités économiques, sociales et politiques de la région, sous peine de perdre la souveraineté acquise de haute lutte.

Il ne s'agit pas de refuser toute aide extérieure, car la solidarité entre nations existe. Cependant, il est crucial de pouvoir compter sur soi-même et d'encourager les pays membres des organisations sous-régionales à mobiliser davantage de ressources pour traiter les questions stratégiques pour la sous-région. Intégrer l'aide extérieure dans son plan de lutte serait une erreur, car cela équivaldrait à une cession de souveraineté, une situation à laquelle l'Afrique de l'Ouest semble habituée. Nous estimons qu'une aide respectueuse de la souveraineté des États ne doit pas être attendue, mais plutôt fortuite et non essentielle au succès des actions entreprises. Pour obtenir le respect des autres, il faut commencer par ne pas être toujours redevable. Cette leçon manque souvent dans les coopérations entre les

pays du Sud et ceux du Nord. Les premiers doivent retrouver leur dignité en faisant preuve de plus de responsabilité et de patriotisme.

II. Fragmentation des organisations sous-régionales ouest-africaines : Entre crises politiques et défis de l'unité des Etats.

En plus des difficultés financières et logistiques qui minent le bon fonctionnement des organisations sous-régionales ouest-africaines dans leurs luttes contre le terrorisme, s'ajoute la gestion calamiteuse des crises politiques dans la région, avec leurs corollaires d'effritement des relations de coopération et d'amitié séculaires entre voisins mais et surtout, de dislocation des organisations sous-régionales.

En 2020, les tensions politiques et sécuritaires au Mali ont révélé des divergences profondes au sein de la CEDEAO. Suite au coup d'Etat militaire d'août 2020 mené par le colonel Assimi Goïta, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques et financières contre le Mali, incluant la fermeture des frontières et le gel des avoirs maliens au sein de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) (Goudeagbe, 2022). Cette décision a suscité de vives critiques de la part de certains Etats membres qui considéraient ces sanctions comme des mesures contre-productives et nuisibles pour les populations maliennes déjà éprouvées par l'instabilité. Ces mesures ont révélé une fracture au sein de l'organisation, opposant les partisans d'une approche diplomatique aux défenseurs de mesures plus coercitives pour restaurer l'ordre constitutionnel (Sagno, 2022).

Le ressentiment des autorités et des populations maliennes envers la CEDEAO a augmenté en raison du manque de soutien perçu dans la lutte contre le terrorisme. Face à une insurrection croissante de groupes terroristes, les autorités maliennes ont jugé que la CEDEAO n'avait pas fourni l'aide nécessaire pour renforcer les capacités de défense et de sécurité du pays. Ce sentiment d'abandon ressenti par le peuple malien envers l'organisation sous-régionale a été amplifié par des accusations affirmant que la CEDEAO était plus préoccupée par les échéances électorales que par les menaces sécuritaires existentielles. Cette ingérence perçue comme une atteinte à la souveraineté du Mali a renforcé la méfiance des autorités du pays vis-à-vis de la CEDEAO. Pour ses détracteurs, certaines décisions de la

CEDEAO semblaient être influencées par des intérêts extérieurs, notamment ceux de puissances occidentales, plutôt que par une véritable compréhension des dynamiques internes au Mali (Ferdjani, 2024). En réponse à ces multiples griefs, le Mali a annoncé son retrait de la CEDEAO en 2024, motivé par un sentiment profond de trahison et de frustration (Kouwonou, 2024). Ce retrait a marqué un tournant significatif dans les relations régionales. Il en va de même de la situation du G5 Sahel (Agence France Presse, 2024).

En 2019, des tensions croissantes entre les Etats membres du G5 Sahel, notamment entre le Mali et le Niger, ont mis en évidence des rivalités internes et des désaccords sur la stratégie militaire à adopter. Les accusations relatives au manque de transparence et à une répartition inéquitable des ressources allouées à la lutte contre le terrorisme ont compliqué la coordination des efforts anti-terroristes, limitant ainsi l'efficacité des opérations conjointes. Ces divergences ont renforcé la méfiance entre les Etats membres ; chaque pays cherchant à protéger ses intérêts nationaux avant de s'engager pleinement dans une action collective (Dieng et al., 2023).

Malgré les efforts du G5 Sahel pour coordonner les opérations militaires et sécuritaires, le terrorisme a continué de progresser dans les Etats membres, avec des conséquences dévastatrices. Au Mali et au Burkina Faso, les attaques de groupes terroristes ont provoqué un nombre croissant de morts et de déplacés, avec des territoires entiers tombés sous le contrôle de ces groupes armés (Cooke, 2017). En 2020, le Burkina Faso a enregistré un nombre record de déplacés internes, dépassant le million de personnes, principalement à cause des violences terroristes. Le Mali a également vu des régions comme le centre et le nord du pays devenir des zones de non-droit, où les autorités étatiques ont perdu le contrôle au profit des groupes armés (United Nations, 2021).

Ces échecs répétés à contenir et à réduire l'influence des groupes terroristes ont semé le doute sur la volonté et la capacité réelles du G5 Sahel à lutter contre le terrorisme de manière efficace. L'absence de résultats tangibles et les pertes territoriales croissantes ont alimenté le scepticisme parmi les populations locales et les autorités nationales. Les promesses non tenues de soutiens logistiques et financiers, combinées aux querelles internes, ont érodé la crédibilité de l'organisation (United Nations, 2021). En 2021, les violences et les

attaques terroristes ont continué d'augmenter, créant ainsi un accroissement de la crise humanitaire et sécuritaire dans la région, de même que l'accentuation du sentiment de désillusion envers le G5 Sahel (Dariustone, 2021). Le constat est que des organisations sous-régionales censées cultiver le vivre ensemble et la solidarité entre Etats membres sont désormais en proie à des divisions qui creusent le lit du terrorisme, et l'Initiative d'Accra n'est pas épargnée pour autant.

Créée pour renforcer la sécurité régionale, l'Initiative d'Accra avait déjà été critiquée pour son rôle redondant dans la région. En effet, elle réunit des membres appartenant déjà à d'autres organisations, lesquelles ont des objectifs similaires, comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, également membres du G5 Sahel et de la CEDEAO. Cette situation a engendré des duplications d'efforts et des tensions supplémentaires, transformant l'Initiative d'Accra en une organisation redondante. Dans la pratique, les priorités de certains Etats membres se chevauchaient souvent avec ceux du G5 Sahel, compliquant ainsi la coordination et diluant les ressources disponibles. Les Etats membres se retrouvaient parfois dans des situations où ils devaient choisir entre des engagements concurrents; ce qui a réduit l'efficacité globale des initiatives antiterroristes (Nations Unies, 2022).

Par ailleurs, l'Initiative d'Accra a échoué à maintenir un climat de confiance entre les Etats membres. C'est le cas des tensions actuelles aux frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En effet, le Burkina Faso accuse la Côte d'Ivoire d'héberger des terroristes sur son territoire, refroidissant considérablement les relations bilatérales séculaires entre ces Républiques sœurs. De son côté, la Côte d'Ivoire s'offusque du ton de plus en plus désobligeant de son voisin burkinabé. En outre, l'arrestation de soldats ivoiriens par les autorités burkinabés a suscité une vive réaction de la part du gouvernement ivoirien, exacerbant ainsi les tensions existantes déjà entre ces deux (02) pays frères. Ces incidents ont mis en évidence le manque de confiance et la coopération limitée entre les membres de l'Initiative d'Accra (Jeannin, 2024).

Ces dissensions régionales illustrent bien un manque de réalisme et de compréhension de la part de certains chefs d'Etat. A dire vrai, ces dirigeants sont disposés à sacrifier des relations séculaires et l'unité entre les nations, si précieuses à établir, pour des raisons de leadership et des intérêts partisans étrangers. Il convient de relever que la

CEDEAO a réagi de manière excessive à l'encontre des gouvernements issus de coups d'État et que cette réaction semble contre-productive. Plutôt que de privilégier l'unité et la solidarité entre les peuples face à une menace commune, en l'occurrence le terrorisme, elle s'est érigée en apôtre de la démocratie, même si cela devait coûter la vie à des populations innocentes. Avec du recul, il n'est pas exagéré de penser que ces organisations sous-régionales servent avant tout les intérêts des chefs d'Etats. Dans ce contexte, ce sont les intérêts personnels de ces dirigeants qui sont défendus avec les moyens des Etats, au détriment des peuples.

Dans cette dynamique de préservation des acquis des classes dirigeantes, les intérêts étrangers s'invitent et influencent la politique étrangère des Etats de la région. Désormais, en Afrique de l'Ouest, avoir la France comme partenaire stratégique vous interdit de faire de même avec la Russie et vice-versa. Pour des Etats qui revendiquent leur indépendance en brandissant la souveraineté nationale comme slogan, agir en tant que pré carré de puissances étrangères, suscite des doutes. En s'inscrivant dans une logique des blocs, digne de la guerre froide, certains pays de la région donnent l'illusion de renouveler leurs politiques extérieures, alors qu'ils n'ont fait que choisir un camp à un autre. Cette absence de réalisme politique conduit ces Etats ouest-africains à penser que le problème vient du partenaire plutôt que du partenariat. Les clauses des partenariats entre pays développés et sous-développés seront toujours en faveur des premiers, quel que soit le bloc auquel l'on croit appartenir. Il n'y a que dans la coopération sus-sud que le respect mutuel et un développement endogène peuvent être entretenus. En effet, les puissances étrangères ne se soucient pas de la division des peuples ouest-africains. Bien au contraire, elles profitent de cette situation pour vendre leurs armes et piller les ressources naturelles comme cela était de mise à l'époque coloniale. Pour venir à bout de cette crise sécuritaire, les peuples et les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, partageant une histoire commune et une économie intégrée, devraient promouvoir l'unité entre les nations. Par ailleurs, les querelles entre les puissances étrangères, comme c'est le cas actuellement entre la Russie et l'Ukraine accompagnée de ses alliés, ne devraient pas faire oublier aux Etats ouest-africains, la nécessité de rester unis au sein d'une organisation dédiée à la solidarité entre les peuples et non à la protection des sièges présidentiels.

III. De la quête de souveraineté à une gestion transparente de la chose publique en Afrique de l'Ouest

En droit international, la souveraineté est un principe fondamental qui reconnaît que chaque Etat a l'autorité suprême sur son territoire, son gouvernement, sa population et ses affaires intérieures (Foucher, 2014). Toutefois, l'aide internationale n'est jamais exempte d'une forme de contrôle qui pourrait violer la souveraineté des Etats concernés. En effet, sous le couvert de garantir une « bonne gouvernance » en contrôlant les fonds alloués, les donateurs étrangers tendent à dicter leurs lois et à imposer leurs visions, privant ainsi les Etats demandeurs d'aide de toute liberté d'action. C'est le cas au Mali, où les forces françaises, initialement déployées pour aider à chasser les groupes djihadistes, se sont muées en une force d'occupation, interdisant à l'armée malienne l'accès à certaines zones du pays, même en présence de terroristes (Berthemet, 2021). Qui pis-est, la France en tant que bailleur de fonds, s'est immiscée dans les affaires internes du Mali sous prétexte qu'elle voudrait prévenir une guerre civile. Cette immixtion est en totale violation avec le principe de non-ingérence d'un Etat tiers dans les affaires internes d'un Etat souverain. Cela dit, des travaux récents ont remis en question la notion traditionnelle de souveraineté à l'aune de la mondialisation et de l'expansion des empires coloniaux. Ces études ont montré que la souveraineté n'est pas un concept monolithique, mais peut s'exercer à divers degrés et même être perçue comme multiple et « feuilletée ». Traditionnellement associée à un territoire, cette conception de la souveraineté n'est ni naturelle ni universelle. En effet, le politique peut se réaliser sans nécessairement être ancré sur un territoire. Par ailleurs, les constructions historiques de la souveraineté, situées dans des contextes spécifiques, révèlent de multiples situations où la coïncidence entre pouvoir souverain et territoire n'est pas systématique (Barreyre & Verdo, 2014).

Par exemple, l'analyse de la souveraineté par Gabriel Blouin Genest, Yves Palau et Pierre Vercauteren (2022) dans leur ouvrage *Dynamique de la souveraineté* démontre la manière dont cette notion est réinterprétée face aux pressions externes et aux nouvelles normes internationales. D'autres chercheurs, tels que I. Surun, S. Dullin, G. Verdo, N. Barreyre et N. Clayre (2014), ont étudié les tensions entre

la conception nationale de la souveraineté et d'autres logiques territoriales, telles que l'expansion impériale, l'idéologie révolutionnaire ou la souveraineté des peuples. Ces recherches justifient le fait que les interventions extérieures ont contribué à redéfinir le sens et la portée de la souveraineté (Genest et al., 2022 ; Barreyre & Verdo, 2014).

Cette remise en cause de l'évidence du couplage entre souveraineté et territoire invite à repenser notre compréhension de la souveraineté, ou du moins à la voir comme une construction historique et contextuelle. Deux (02) espaces souverains peuvent ainsi entrer en conflit, comme c'est souvent le cas en Afrique de l'Ouest, où les pays occidentaux sont fréquemment accusés d'ingérence, un peu comme un nouveau majeur qui repousse sans cesse les limites du contrôle traditionnellement exercé par ses parents. Ce qui jadis ne constituait en aucune manière une violation de la souveraineté le devient au fur et à mesure que les nations d'Afrique s'assument et profitent de leur indépendance acquise sur le papier. Par conséquent, il devient courant de voir des Etats occidentaux poursuivre une politique étrangère en contradiction avec les aspirations des peuples et des gouvernements concernés en Afrique (Barreyre & Verdo, 2014).

Les peuples, quoique relégués au second plan dans les relations internationales, jouent un rôle important dans ce contexte, notamment dans les mouvements populaires transnationaux tels que les révolutions arabes ou le panafricanisme. Ces mouvements sont facilités par la prise de conscience collective des individus grâce aux technologies de l'information et de la communication (Vie-publique, 2019).

Les aspirations des peuples doivent primer sur celles des gouvernements, quelles que soient leurs natures. Il appartient au peuple de désavouer par tous les moyens son propre gouvernement. Il convient de souligner que ce droit ne revient pas à des Etats étrangers, fussent-ils puissants. Cependant, cette perspective est souvent biaisée par des régimes populistes qui instrumentalisent la volonté populaire à des fins personnelles (Godin, 2012). Ces régimes manipulent les masses pour servir leurs propres intérêts en désignant hypocritement un ennemi commun, comme l'a tristement illustré le régime nazi. Ce qui a abouti à deux (02) conflits mondiaux.

Dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, les pays occidentaux sont de plus en plus vus comme des « ennemis à abattre ». Ils cristallisent l'attention des masses et polarisent les sociétés de cette région. Le constat est que l'Afrique de l'Ouest est au bord de l'implosion alors que dans le même temps, les partenaires étrangers prétendent vouloir l'aider. Il convient d'indiquer que l'on ne peut aider un peuple contre son gré ni prétendre le soutenir sans comprendre et accepter ses priorités. Qui-pis-est, certains symboles qui caractérisent la présence occidentale en Afrique de l'Ouest sont systématiquement qualifiés ou interprétés comme une ingérence étrangère. C'est notamment le cas des bases militaires étrangères, principalement françaises et américaines, qui sont perçues comme des symboles de dépendance, de colonisation ou d'occupation des territoires africains (Hauteville, 2023). Certains Etats ouest-africains, regroupés au sein de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) – à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger – ont entrepris de retirer de leur sol tout ce qui évoque la domination occidentale, notamment les bases militaires. Cependant, sans grande publicité, ces contingents européens ou américains sont remplacés par d'autres, notamment les russes. Sous le couvert de certaines aspirations souverainistes, ces Etats ont changé de partenaires stratégiques dans leur lutte contre le terrorisme. En plaçant cet objectif au-dessus de tous les autres, il est à craindre que cette lutte devienne un prétexte pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Il convient de rappeler que tous les gouvernements qui sont devenus membres de l'AES sont issus de coups d'Etat militaires.

Ainsi, la gouvernance pourrait se transformer en une sorte de dictature surfant sur des discours populistes, désignant un ennemi à abattre pour détourner l'attention du peuple de sa condition précaire. Cette démarche est-elle motivée par le patriotisme ou l'opportunisme en réponse aux attentes de leurs populations ? Il est légitime de se demander combien de temps ces nouveaux régimes politiques pourront être portés par une ferveur alimentée par le rejet des occidentaux au profit du bloc eurasiatique, avec la Russie en tête ? Il reste à voir si cette approche qui inclut parfois des alliances controversées, pourra-t-elle réellement renforcer la lutte contre le terrorisme sans compromettre la démocratie ?

Malgré tout ce qui a été dit, on oublie souvent la cause principale de la dépendance chronique des organisations ouest-africaines dans

divers domaines, notamment la sécurité, alors même que le modèle démocratique occidental est critiqué et que l'on cherche des alternatives viables pour la stabilité politique des pays africains. Cette dépendance est principalement due aux défis liés à la gouvernance transparente. Accuser l'ingérence étrangère dans les politiques nationales revient à blâmer la guerre en Ukraine pour la famine en Afrique. Dans les deux (02) cas, ces arguments ne suffisent pas à changer la situation de dépendance permanente des États ouest-africains, car ils relèvent d'une infantilisation. Ces diversions peuvent, au mieux, temporiser les problèmes, mais chaque gouvernement finira par être rattrapé par les insuffisances et les incohérences de sa gestion des affaires publiques.

Ce problème est emblématique dans l'ensemble des pays de la région ouest-africaine dont les dépenses publiques demeurent opaques. En effet dans ces États, les dirigeants et leurs proches ne laissent transparaître que leur enrichissement excessif tandis que les populations sont bercées par des promesses illusoire. Si le terrorisme sévit principalement dans les pays pauvres, le véritable ennemi n'est pas l'extrémisme, mais la faim, la maladie et la corruption. C'est au sein de la population que les terroristes, que l'on cherche à combattre, sont recrutés - ces agents autodestructeurs qui servent les intérêts d'entités négationnistes des sociétés et du monde tel qu'il est perçu aujourd'hui.

Pour lutter efficacement contre ce fléau, une approche uniquement militaire ne suffit pas. Il est nécessaire de mettre en avant le développement humain et les actions de justice sociale, que nous désignons par le terme de *gouvernance transparente*. En raison de l'irresponsabilité des dirigeants et de l'absence de contre-pouvoirs efficaces, l'aide extérieure continue de symboliser la mise sous tutelle des pays de la région. Ce n'est donc pas l'aide extérieure en elle-même qui crée cette dépendance chronique, mais plutôt la volonté à peine dissimulée des gouvernements ouest-africains qui se succèdent depuis un demi-siècle. Ces gouvernements sont incapables d'assurer leur propre avenir politique et de gérer efficacement les ressources de leur pays.

En l'absence de transparence dans la gestion publique, les États ouest-africains invoquent constamment des faiblesses économiques présumées pour justifier leur inaction en matière de développement.

Leur dépendance chronique à l'aide extérieure témoigne de la mauvaise foi de leurs gouvernements. Cette mauvaise foi révèle leur intention complice de maintenir leurs pays dans le sous-développement. Cette situation persiste depuis l'indépendance acquise il y a plus de cinquante ans, en raison du manque apparent de motivation des dirigeants politiques.

Les organisations sous-régionales ouest-africaines reflètent cette réalité calquée sur le mode de gestion de leurs Etats membres. Créées pour obtenir des fonds étrangers sans réelle intention d'agir, elles se révèlent bien évidemment inefficaces. Bien que des progrès substantiels aient été réalisés sur le plan militaire par les pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) – à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger – ceux-ci semblent rester loin d'en finir avec le terrorisme tant que la majorité de leurs populations vivront sous le seuil de pauvreté. L'aide militaire de la Russie ne changera rien à cette réalité. La guerre la plus importante à livrer contre le terrorisme est la guerre économique. Plus la courbe du chômage baissera, moins les terroristes auront des recrues ou de nouvelles recrues.

Le terrorisme en Afrique de l'Ouest apparaît comme un appel urgent à une plus grande justice sociale dans ces pays. L'aide extérieure ne peut pas remplacer le patriotisme des dirigeants ouest-africains. En effet, malgré une décennie d'assistance, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée et se détériore même chaque jour. Malgré la multiplication des organisations sous-régionales, l'Afrique de l'Ouest reste très divisée, devenant un champ de batailles par procuration entre les puissances internationales, notamment le bloc des BRICS et celui de l'Union Européenne et des États-Unis. Pour relever le défi du terrorisme, les nations ouest-africaines doivent s'unir en une force conjointe pour défendre l'intégrité territoriale de la région. Cela exige également qu'elles concluent un pacte pour une gouvernance transparente et se regroupent au sein d'une seule organisation sous-régionale, dédiée à cultiver la solidarité des peuples sans ingérence dans les affaires internes des membres.

Conclusion

La persistance de la dépendance des Etats ouest-africains vis-à-vis de l'aide extérieure met en lumière des lacunes profondes en matière de

gouvernance et de gestion des ressources. Bien que ces pays aient consenti des efforts notables pour créer et maintenir en activité des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, le G5 Sahel et l'Initiative d'Accra, les défis financiers et logistiques entravent leur efficacité. Cette dépendance chronique reflète un manque de volonté politique et de transparence de la part des dirigeants qui privilégient souvent des intérêts personnels et étrangers au détriment des besoins réels de leurs populations. Il est impératif que ces nations adoptent des réformes structurelles afin de renforcer leurs capacités internes en vue de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur et de restaurer leur souveraineté.

Pour briser ce cycle de dépendance, il est crucial que les Etats ouest-africains et leurs organisations régionales adoptent une approche plus transparente et responsable de la gouvernance. La lutte contre le terrorisme et l'instabilité ne saurait être uniquement militaire ; elle se doit également d'intégrer en son sein des stratégies de développement humain et de justice sociale. Une coopération régionale plus cohérente et des partenariats internationaux respectueux de la souveraineté des Etats sont essentiels pour promouvoir une stabilité durable. En fin de compte, la solution réside dans une combinaison de réformes internes pour l'unité et la solidarité des peuples de la région ainsi que dans une coopération internationale non essentielle. Seule une telle approche permettra de répondre efficacement aux défis sécuritaires et de garantir un avenir meilleur pour les populations ouest-africaines.

Bibliographie

Abatan, Jacob Émile, Matongbada, Martine, & Kwarkye, Sampson. (2019). « L'Initiative d'Accra peut-elle prévenir le terrorisme dans les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest ? ». *Dans ISS Today*. Publié le 30 septembre. <https://issafrica.org/fr/>

African Union Peace and Security Council Report. (2019). « Report of the peace and security council On its activities and The state of peace and security in Africa, For the period from February 2019 to February 2020 ». *Assembly of the Union, Thirty-Third Ordinary Session, 9-10 February 2020, Addis Ababa, ETHIOPIA.*

Agbezoukin, David. (2022). « La CEDEAO et les coups d'État en Afrique de l'Ouest : quel cadre juridique pour quelles actions

préventives ? ». *Institut d'études de géopolitique appliquée*. Publié le 16 juin. <https://www.institut-ega.org/>

Agence France-Presse. (2024). « Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CEDEAO ». <https://www.lapresse.ca/international/afrique/2024-01-28/>

Apard, Éric. (2015). « Les mots de Boko Haram: Décryptages de discours de Mohammed Yusuf et d'Abubakar Shekau. *Afrique contemporaine* », 255, 43-74. <https://doi.org/10.3917/afco.255.0043>

Asana. (2024). « Guide de la structure organisationnelle : types, modèles et conseils ». Publié le 21 février. <https://asana.com/fr/resources/team-structure>

Barreyre, Nicolas, & Verdo, Geneviève. (2014). « Souveraineté et territoire : enjeux et perspectives ». *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 69, 307-311. <https://www.cairn.info/revue--2014-2-page-307.htm>.

Benraad, Myriam. (2021). « Al-Qaïda au Maghreb islamique : entre transmutations d'une insurrection djihadiste et géopolitique évolutive de sa « vengeance de sang » ». *Hérodote*, 180, 57-71. <https://doi.org/10.3917/her.180.0057>

Berthemet, Tanguy. (2021). « La ville de Kidal, cœur de la fracture entre France et Mali ». Publié le 19/10. <https://www.lefigaro.fr/vox/monde/>

Boutaleb, Omar. (2022). « Le rôle de la Cedeao dans la gestion des crises politiques et sécuritaires internes de ses États membres ». Publié le 13 Mai. <https://afrimag.net/>

Braillard, Philippe, & Djalili, Mohammad-Reza. (2012). « Les grandes conceptions des relations internationales. Dans : Philippe Braillard éd., *Les relations internationales* » (pp. 9-29). Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France.

Clément Bollée, Bruno, Banga, Abdoulaye, & Gaudusson, Jean-Didier Boukongou Duval. (2020). « De l'(in)dépendance des forces armées africaines ». *Afrique contemporaine*, 271-272, 115-131. <https://doi.org/10.3917/afco.271.0115>

Cooke, Jennifer G., Toucas, Benoit, & Heger, Kathleen. (2017). « Understanding the G5 Sahel Joint Force : Fighting Terror, Building Regional Security ? » Published November 15. <https://www.csis.org/analysis/>

Dariustone, Bruno. (2021). « Sept ans après, bilan mitigé pour le G5 Sahel » dans *Politique*. Publié le février 2021. <https://www.dw.com/fr/>

Diarra, Lamine. (2016). *La CEDEAO face au terrorisme transnational : mécanismes et stratégies de lutte*. Paris, France : L'Harmattan.

Dieng, Mame. (2021). « The G5 joint force for the Sahel was set up four years ago: why progress is slow? » Published: September 14, 2021 6.13pm SAST. <https://theconversation.com/>

Dieng, Mame, Mfondi, Armand Gauthier, & Frowd, Philippe Marc. (2023). « La Force conjointe du G5 Sahel entre défis et incertitudes ». *Institut d'études internationales de Montréal (IEIM-UQAM)*. Publié le 11 décembre. <https://ieim.uqam.ca/g5-sahel/>

Duhem, Vincent. (2014). « Cedeao, Cemac, SADC... Quels sont les points forts et les faiblesses des organisations africaines ? » publié le 10 mars. <https://www.jeuneafrique.com/165089/politique/>

Ferdjani, Houda. (2024). « Economic hardship, insecurity spike in Mali as ECOWAS exit looms ». Published February 8. <https://www.aljazeera.com/features/>

Foucher, Michel. (2014). « Les interventions extérieures dans les pays en crise. Stratégie, sécurité et défense ». Publié le 10 février. <https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0302-les-interventions-exterieures-dans-les-pays-en-crise>

Genest, Gabriel Blouin, Palau, Yves, & Vercauteren, Pierre. (2022). « Introduction. La souveraineté et ses remises en question contemporaines : points de fracture et communautés politiques ». Dans : éd., *Dynamique de la souveraineté : Communautés et organisations politiques face à la souveraineté* (pp. 12-23). Caen : EMS Editions. <https://doi.org/10.3917/ems.bloui.2022.01.0012>

Giudicelli, Alain. (2012). « Revue Maghreb-Machrek. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les suites des révolutions arabes ». *Afrique contemporaine*, 242, 136-138. <https://doi.org/10.3917/afco.242.0136>

Giuliani, Jean-Dominique. (2016). « Extrémismes, populismes et nationalismes à l'assaut de l'Europe. Politique étrangère ». 103-111. <https://doi.org/10.3917/pe.162.0103>

Godin, Christophe. (2012). « Qu'est-ce que le populisme ? ». 11-25. <https://doi.org/10.3917/cite.049.0011>

Goudeagbe, Cyrille. (2022). « Sanctions de la CEDEAO contre le Mali : quels fondements et quelles conséquences ? ». Publié le 8 avril. <https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/afrique/49762>

Gunder, Frank André. (1966). « The Development of Underdevelopment ». *Monthly Review*, 41, 17-31.

Hauteville, Antoine. (2023). « Le « commerce » lucratif des bases militaires étrangères à Djibouti ». *Grand large*. Publié le 24 mars. <https://www.wathi.org/laboratoire/>

Houdaini, Ahmed Mohamed Abdallah. (2018). « Terrorisme entre pauvreté et marginalisation : une lecture des causes du terrorisme ». Publié le 7 Mai. <https://imctc.org/fr/eLibrary/Articles/Pages/Articles572018.aspx>

International Crisis Group. (2021). « A Course Correction for the Sahel Stabilisation Strategy ». *Africa Report N. 299*. <https://www.crisisgroup.org/>

Irondele, Bastien. (2011). « Politique des bases militaires américaines à l'étranger ». *Critique internationale*, 50, 171-177. <https://doi.org/10.3917/cii.050.0171>

Jeannin, Marc. (2024). « Tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina après l'incursion de plusieurs soldats burkinabés à la frontière ». *Le monde Afrique*. Publié le 29 mars. <https://www.lemonde.fr/afrique/article/>

Kadje, Didier. (2016). « Acteurs et instruments dans la lutte contre Boko-Haram : trajectoires Camerounaise et Nigériane ». *Sens public*. <https://doi.org/10.7202/1044395ar>

Kante, Mamadou. (2019). « Lutte Contre le Terrorisme en Afrique de l'Ouest : Coopération entre la CEDEAO, les États et les Organisations ». 8. 93-108. <https://www.researchgate.net/publication/339140949>

Kouwonou, Issifou. (2024). « Le Niger, le Mali et le Burkina Faso quittent la CEDEAO, quelles conséquences pour la région ? ». *BBC Afrique* publié le 30 janvier. <https://www.bbc.com/afrique/articles/cx7185qg5jpo>

Kwarkye, Sampson. (2021). « Le dernier plan de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO piétine ». *Dans ISS Today*. Publié le 17 février. <https://issafrica.org/fr/>

Le Roux, Pauline. (2019). « Comment l'État islamique dans le Grand Sahara exploite les frontières au Sahel ». 21 juin. <https://africacenter.org/fr/spotlight/>

Ndiaye, Oumar. (2024). « Bases militaires étrangères : déconstruire les liens hâtifs à la souveraineté ». Publié le 17 mai. <https://www.senepius.com/opinions/>

Mensah, (prénom non spécifié). (2022). « CEDEAO : Initiative d'Accra, sept pays réunie au Ghana pour diagnostiquer et contrer le terrorisme ». *Dans la Rubrique Politique*. Publié le 22 novembre. <https://www.koaci.com/article/>

Nations Unies/CEA. (2023). « Profil socio-économique de l'Afrique de l'Ouest, 2023 ». *Bureau sous régionale pour l'Afrique de l'Ouest*. <https://www.uneca.org/eca-events/sites/default/files/resources/documents/sro-na/icsoe-na-west-africa-french.pdf>

Nations Unies. (2022). « Le terrorisme s'intensifie à travers l'Afrique, exploitant l'instabilité et les conflits ». *Rubrique Paix et sécurité*. 10 novembre. <https://news.un.org/fr/story/2022/11/1129712>

Nations Unies. (2022). « Le Conseil de sécurité débat de la crise que connaît le G5 Sahel et des moyens d'y remédier dans un environnement de sécurité difficile ». <https://press.un.org/fr/2022/cs15108.doc.htm>

Nations Unies. (2021). « La lutte contre le terrorisme a fait des progrès, mais la menace persiste et s'est diversifiée, selon l'ONU ». *Paix et sécurité*. Publié le 28 juin. <https://news.un.org/fr/story/2021/06/1099182>

Nations Unies/CS. (2018). « Le Conseil de sécurité débat du financement des opérations de paix de l'Union africaine ». <https://reliefweb.int/report/world/>

Pernin, Charles & Sayad, Hakim. (2011). « Le Sahel : terrain de jeu d'Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) ». *Les Cahiers d'Outre-Mer*. Juillet-Septembre. URL : <http://journals.openedition.org/com/6346> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/com.6346>

Pouya, André Marie. (2023). « Sahel et l'Initiative d'Accra : conditions de réussites ». Publié le 5 janvier. <https://newcentre4s.org/>

Prebisch, Raúl. (1950). « The Economic Development of Latin America and its Principal Problems ». United Nations Economic

Commission for Latin America.
<https://archivo.cepal.org/pdfs/cdPrebisch/002.pdf>

Sagno, Gervais. (2022). « Transition au Mali : les sanctions de la CEDEAO suscitent solidarité, appel au dialogue et inquiétudes ». BBC Afrique. Publié le 14 janvier.
<https://www.bbc.com/afrique/region-59972908>

Sammut, Claude. (1971). « Samir Amin, L'accumulation à l'échelle mondiale. Critique de la théorie de sous-développement ». *In: Raison présente*, n°19, Juillet – Août – Septembre. pp. 120-122.
www.persee.fr/doc/raipr_0033-9075_1971_num_19_1_1508_t1_0120_0000_4

Ross, Will. (2023). « G5 Sahel : Niger and Burkina Faso leave anti-Islamist force ». Published 3 December 2023

Tametong, Samuel, & Noussi, Maxime. (2022). « The Accra Initiative and the Fight Against Terrorism In West Africa ». Published March 22. <https://onpolicy.org/>

Tagnan, Robert Aimé. (2017). « Le « G5 Sahel » pour lutter contre le terrorisme ». Publié le 13 avril. <https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/>

The New Humanitarian. (2012). « Le rôle de la CEDEAO dans le maintien de la paix régionale ». Publié le 31 mai.
<https://www.thenewhumanitarian.org/fr/analyses/>

United Nations. (2022). « Mali's withdrawal from G5 Sahel, Joint Force « a set back » for the region ». Peace and Security. Published 18 May. <https://news.un.org/en/story/2022/05/1118582>

United Nations/SC. (2018). « Join force of the Group of peace for the Sahel ». Report of the Secretary general. 12 November. 18-18624 (E) 121118

United Nations. (2021). « Mali violence threatens country's survival, warns UN human rights expert ». Published August 6.
<https://news.un.org/en/story/2021/08/1097272>

United Nations. (2021). « Amid Severe Instability in Sahel, Joint Force Needs More Predictable Funding, Global Support to Combat Violent Extremism, Peace Operations Chief Tells Security Council ». Published 12 November.
<https://press.un.org/en/2021/sc14699.doc.htm>

Vie-publique. (2019). « Les individus occupent-ils une place dans les relations internationales ? ». Publié le 25 juin. <https://www.vie-publique.fr/fiches/>

Wallerstein, Immanuel. (2011). « The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century ». *Published by University of California Press*. <https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnrj9>

Wamaps. (2022). « Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) : histoire du groupe ». Rubrique terrorisme. Publié le 23 mars. <https://westafricamaps.com/fr/>

Wathi. (2017). « Les organisations sous régionales freinent l'intégration africaine ». Publié le 6 juin. https://www.wathi.org/debat_id/organisations-regionales/wathinote-organisations-regionales/organisations-regionales-freinent-lintegration-africaine/

Yabi, Gilles. (2022). « Face à l'instabilité politique en Afrique de l'Ouest, un besoin d'États efficaces et de démocraties substantielles. *Revue internationale et stratégique* », 126, 119-125. <https://doi.org/10.3917/ris.126.0119>

Zevounou, Luc. (2022). « Mali, les sanctions de la CEDEAO sont illégales. *Bulletin du CODESRIA, 2022* », (1), pp.19-38. Ffhalshs-03683146f

La communication pour la cohésion sociale et le développement durable en Côte d'Ivoire

Antoine KOUAKOU

Université Félix Houphouët-Boigny,
Département de Communication,
Laboratoire des Sciences de la Communication, des Arts et de la Culture (LSCAC),
Abidjan, Côte d'Ivoire,
antoinekouakou68@gmail.com

Résumé

Cette étude se propose d'explorer le rôle de la communication dans l'objectif de construction et de renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'histoire récente de ce pays témoigne de plusieurs crises sociales de natures diverses, avec une incidence corrosive sur les relations inter personnelles puis, sur la concorde et la bonne entente dans le tissu social. Il en résulte un bouleversement sociétal qui se traduit par un défaut d'harmonie sociale. L'équilibre sociologique est ainsi éprouvé, avec, in fine, des implications malheureuses sur les dynamiques de développement, aussi bien pour les générations actuelles que pour celles à venir. En s'intéressant à la question, l'étude se préoccupe de la nécessité de solution, à travers un recours à l'influence et au rôle de la communication pour le développement. Sur la base d'une approche qualitative, elle a investigué dans la ville d'Abidjan à travers des entretiens semi-directifs individuels. Ainsi, de l'hypothèse que la communication a un rôle important à jouer dans le défi de la construction de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, l'étude a débouché, à terme, sur la conclusion que l'unité sociale est une condition sine qua non pour le développement durable.

Mots clés : Communication, rôle, crise sociale, cohésion sociale, développement durable, Côte d'Ivoire.

Abstract

This study aims to explore the role of communication in the objective of building and strengthening social cohesion in Côte d'Ivoire. The recent history of this country bears witness to several social crises of various natures, with a corrosive impact on the interpersonal relationships and then, on harmony and good understanding in the social fabric. The result is a societal upheaval which ends in a lack of social harmony. The sociological balance is thus tested, with, ultimately, unfortunate implications on the dynamics of development, both for current generations and for those to come. By focusing on the question, the study is concerned with the need for a solution, through recourse to the influence and the role of communication for development. Based on a qualitative approach, it investigated in the city of Abidjan through individual semi-structured interviews. Thus, from the

hypothesis that communication has an important role to play in the challenge of building social cohesion in Côte d'Ivoire, the study ultimately led to the conclusion that social unity is a sine qua non condition for sustainable development.

Key-words: Communication, role, social crisis, social cohesion, sustainable development, Côte d'Ivoire.

Introduction

La Côte d'Ivoire traverse des crises sociales depuis plus de deux décennies maintenant. Au nombre des plus récentes, il y a les crises politico-post électorales de 2020 et de 2011, tout comme la crise sanitaire à Covid de 2019-2021, la rébellion de 2002 et le coup d'Etat de 1999. Sous-tendues par des incompréhensions sociales, par des blocages politiques ou par une fragilité socio-institutionnelle, ces crises ont souvent été ponctuées de conflits et de querelles inter communautaires, d'intolérances, d'affrontements ou alors de dénis de justice, de frustrations, de mécontentements et de plaintes diverses. Elles ont fini par fragiliser la concorde et le vivre ensemble. Aujourd'hui, d'autres formes de crises émergent en termes de corruption et d'inflation incontrôlées. Selon Prao (2024, la une) à cet effet, « *le mal de la corruption a atteint des proportions jamais égalées* ». La Banque Mondiale (2023, para 4) ajoute que « *l'inflation a atteint (...) son niveau le plus élevé en une décennie, sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires, des transports et de l'énergie* ». Ces nouvelles formes de crises ont aussi une incidence fâcheuse sur l'harmonie sociale et la cohésion. Pire, elles font face à une insouciance institutionnelle à travers un défaut d'oreille attentive prêtée par les gouvernants au mécontentement individuel et collectif. En effet, la cherté de la vie devient de plus en plus insupportable pour la majorité des ménages qui croulent sous le poids d'une paupérisation grandissante. L'inflation impacte négativement le quotidien des populations qui désespèrent, parce que les pouvoirs publics, derniers remparts, semblent impuissants à leur proposer la solution. Cette situation d'inconfort social développe un sentiment de chagrin. Ainsi qu'elle le dit, « *les recettes (...) ne profitent pas à tous les Ivoiriens. La corruption généralisée et les difficultés de la vie quotidienne, dues notamment à la hausse des prix du logement ou de l'électricité, nourrissent un violent mécontentement* » (Sylvestre-Treiner, 2017,

para 1). En plus du mécontentement, « *les conflits (...) mettent à mal le vivre ensemble, la cohésion sociale et le développement* » (Kouakou & Yao, 2020, p. 68). Ils attisent le ressentiment des couches socio-professionnelles les plus vulnérables. Les populations sont donc éprouvées. L'on pourrait même dire que « *la classe politique ne semble pas avoir tiré toutes les leçons du passé (...) qui ont conduit le pays au bord du gouffre* » (ICG, 2012, p.1). Il s'en suit que les populations vulnérables, laissées à leur propre sort, voient leur équilibre sociologique impacté. Leur vécu et ressenti, tout comme leur cohésion inter groupale en passant par les représentations sociétales, tout laisse croire que la société ivoirienne est éprouvée. Les populations couvent sur le mécontentement et les plaintes dont la portée se limite à des discussions de salon ou à des publications sur les réseaux sociaux. Mieux, chacun semble reclus dans une espèce de repli socio-communautariste et identitaire avec un sentiment d'insécurité sociale qui confirme un défaut de cohésion réelle. Cela pourrait nourrir d'autres formes d'incompréhensions sociales si rien n'est fait. Le rôle de la communication est donc à questionner. Partant, des interrogations sont suscitées : comment expliquer la rupture de l'équilibre relationnelle dans la société ivoirienne, quelles sont ses répercussions sur le développement durable et quel est le rôle de la communication dans le défi du renforcement de la cohésion entre les groupes sociaux ? Ces préoccupations sous-tendent la présente étude, qui part de l'hypothèse que la communication a un rôle essentiel à jouer dans l'objectif de construction de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Elle s'articule autour de trois points majeurs : le premier vise le cadre théorique et méthodologique. Il présente donc les théories de référence qui sous-tendent l'étude puis, décrit les matériels de collecte de données, les méthodes mobilisées et la technique d'analyse. La seconde partie présente les résultats de fin d'étude et la troisième se consacre à la discussion de ces résultats.

1. Cadre théorique et méthodologique

1.1. Théories de référence

Portant sur la communication et sur son rôle dans le défi de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, l'étude se préoccupe de l'influence de cette discipline sur l'équilibre sociétal. Dans cette logique, elle

prend son ancrage dans la théorie des effets de la communication et des médias et dans celle du comportement planifié.

Lasswell (1973) est le père de la théorie des effets puissants de la communication et des médias. Dans ses travaux, il évoque le « pouvoir des médias sur les individus ». Pour lui en effet, tout acte de communication s'assimile avant tout à une volonté d'influence et de persuasion. Il soutient que cet acte est utile dans les objectifs de changements sociaux. Soulignant « la toute-puissance de la communication et des médias » dans les processus de développement, il affirme que « *les médias ont un effet massif et immédiat sur les populations* » (Lasswell, 1973, p. 38). Pour lui en outre, les médias offrent la possibilité de la communication de masse et permettent conséquemment de toucher une audience plus large. Il se présente ainsi la nécessité du recours à la communication dans le défi de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

L'étude se fonde également sur la théorie du comportement planifié avec Ajzen (1991). C'est une théorie du changement qui apparaît comme un modèle pertinent dans les situations problématiques relevant du domaine du comportement. Ses tenants postulent en effet que « *pour être effectif, le comportement humain dans la société doit d'abord être décidé et planifié* » (Ajzen, 1991, p. 182). La théorie du comportement planifié vise donc à expliquer les comportements humains en relation avec les attitudes, les normes sociales et le sentiment d'auto-efficacité. Ainsi, pour être décidé, trois facteurs sont nécessaires. Ce sont :

les jugements sur la désirabilité du comportement et de ses conséquences -attitudes vis-à-vis du comportement-, les considérations sur l'influence et l'opinion des proches sur le comportement -les normes sociales- et les croyances sur la capacité du sujet à réussir le comportement -l'auto-efficacité- (Ajzen, 1991, p. 201).

De cette manière, la théorie des effets de la communication et des médias (Lasswell, 1973), combinée à celle du comportement planifié avec Ajzen (1991), constitue la somme de référence théorique pour sous-tendre la réflexion sur les enjeux de la communication dans la nécessité de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire en vue du développement durable.

1.2. Matériels et méthodes

L'étude a eu lieu du 29 avril au 02 juin 2024. Son champ d'investigations est la ville d'Abidjan. Cette ville est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elle compte dix (10) communes avec une superficie de cinq cent treize (513) km². Abidjan est la plus grande ville de Côte d'Ivoire et la plus peuplée avec cinq millions six cent seize mille six cent trente et trois (5.616.633) habitants.¹ L'étendue et la densité de la population de cette agglomération sont les facteurs qui ont présidé au choix du champ d'étude, en raison de la dialectique sur une problématique à fort relent sociétal.

Le travail a mobilisé la recherche documentaire et l'enquête par entretien comme techniques de recherche. La technique documentaire nous a permis de consulter des sources sous la forme d'articles, de rapports, de livres et de publications diverses, puis d'organes de presse écrite en ligne comme physiques. Ces sources portent sur les thématiques de la cohésion sociale et du vivre ensemble, de la communication, des crises sociales tout comme sur le développement durable et sur le changement socio-comportemental. La technique documentaire a ainsi permis de faire la revue de littérature sur ces différentes thématiques. Au demeurant, elle nous a permis de circonscrire le sujet, de le consolider et d'explorer des modèles théoriques pouvant sous-tendre l'étude.

La population de l'étude est composée de personnes résidant dans les dix communes de la ville d'Abidjan, susceptibles de se prononcer sur la question de la cohésion sociale. Sur la base de la technique d'échantillonnage à choix raisonné, trois (3) personnes ont été interrogées dans chacune des dix (10) communes de la ville (Abobo, Adjamé, Attécoubé, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouët, Treichville et Yopougon) ; ce qui donne un total de trente (30) personnes interrogées au total. Les opinions de ces personnes ont été recueillies à l'aide d'entretiens semi-directifs individuels. Ainsi, pendant un peu plus d'un mois, nous avons parcouru les dix communes d'Abidjan avec nos guides d'entretien pour la collecte des données. Les entretiens ont visé les explications de la rupture de l'harmonie dans les relations interpersonnelles et les

¹ Sources : Résultats du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) 2021.

répercussions sur le développement durable. Ils ont également porté sur le rôle de la communication en vue de la cohésion sociale, facteur favorable à l'équilibre sociologique et du développement durable. Les données recueillies ont été analysées à partir de la théorie des effets et de celle du comportement planifié ; ces deux modèles théoriques permettant non seulement d'expliquer qu'une crise sociale peut découler d'une insouciance institutionnelle, de frustrations et d'injustices sociales, mais aussi de soutenir que le rôle de la communication peut appuyer l'objectif de cohésion sociale.

2. Résultats

Les conséquences du défaut de cohésion sociale sur le développement ont motivé cette étude dont les résultats sont présentés ici, autour de trois articulations : les explications, les répercussions sur le développement durable et la question de la solution.

2.1. Rupture de l'harmonie et de la cohésion sociale

La question pertinente que l'on pourrait se poser à cette étape est de savoir comment expliquer la rupture de l'harmonie dans les relations interpersonnelles en Côte d'Ivoire. Selon les répondants de l'étude, plusieurs facteurs expliquent cette rupture. Ainsi, pour Monsieur F. K, « ce problème a ses origines dans les crises politiques que la Côte d'Ivoire a connues ». Selon ce résidant de la commune du Plateau, les affrontements et les querelles pendant les crises socio-politiques successives ont eu raison de la tranquillité des ivoiriens. Monsieur A. A. de la commune de Yopougon pense quant à lui que « l'exclusion sociale limite l'autonomie économique des familles. C'est une raison de grande frustration ». Madame D. F de Port-Bouët abonde dans le même sens et affirme : « la paupérisation grandissante dans laquelle nous sommes y est pour quelque chose ». Pour ces deux répondants en effet, la répartition de la richesse nationale n'inclut pas tous les fils du pays et de ce fait, laisse certains dans une situation de pauvreté et de frustration. Cela est une source de rancœurs. Monsieur J. K de la commune d'Attécoubé estime également que le manque de cohésion sociale est imputable à des facteurs enfouis dans la société. Et comme il le soutient : « les problèmes de santé, le stress lié aux problèmes d'argent pour se nourrir et se loger correctement

constituent des motifs d'isolement social ». Autrement dit, le défaut d'assistance de l'Etat, vécu par les populations vulnérables, est la source de rupture de l'harmonie d'antan. Résidant dans la commune de Cocody, Monsieur K. B soutient quant à lui que « la politique du rattrapage crée des exclusions et des frustrations qui débouchent sur des rancœurs ». Pour lui, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la politique dite de « rattrapage », consistant à privilégier certains citoyens au détriment de bien d'autres, « est une gestion d'une partie de la société contre le reste. Cette politique est à l'origine de la rupture sociale ». Pour Madame K. C de la commune de Treichville, si la cohésion sociale est en péril, c'est de la faute des politiques. Et comme elle le dit : « les injustices et les frustrations suscitées dans les discours et dans la gestion des politiques sont quelquefois conflictuels. Il va donc de soi que la cohésion sociale soit menacée ». Pour Monsieur K. K. de la commune de Marcory en outre, « la mauvaise distribution des ressources et les problèmes d'emploi sont à l'origine de la mauvaise qualité de vie des populations dont l'intégrité sociale est mise à mal. On ne peut donc pas parler de cohésion sociale ». Fustigeant lui aussi la classe politique, Monsieur F. Y. explique que « la mauvaise gestion politique est la cause de la rupture de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. On ne peut plus vivre dans ce pays ». Ainsi, pour cet habitant de la commune de Koumassi, l'inconfort social vécu par les populations est à l'origine du manque de cohésion sociale. Madame K. N. O. de la commune d'Adjamé se tourne également vers les gouvernants et explique : « la vie est insupportable aujourd'hui parce que l'Etat nous a abandonnés. Tous les jours, les prix augmentent : riz, huile, carburant, maison, transport, école, tout augmente ». Monsieur A. K de la commune d'Abobo abonde dans le même sens et affirme : « le problème en Côte d'Ivoire vient de ceux qui nous gouvernent. Plus personne ne sait à quel saint se vouer ». Comme on le voit dans la récurrence des opinions, le manque d'harmonie et de concorde dans la société ivoirienne découle de l'inconfort sociale des populations, elle-même liée à un certain nombre d'incongruités ou d'insatisfactions dans les interactions socio-groupales. Quels sont les points de vue relatifs aux conséquences sur le développement durable ?

2.2. Déficit de cohésion sociale et conséquences sur le développement durable

A l'instar de plusieurs autres facteurs sociaux et comportementaux, les impacts du manque de cohésion sociale sur le développement durable ne sont pas à négliger. Ainsi, pour Monsieur K. J, « nous tendons vers le risque d'un manque d'équilibre social viable en Côte d'Ivoire. Ce sera un manque à gagner pour le bien-être des populations ». Pour ce résidant de la commune de Yopougon, la société cohérente et équilibrée, indice de développement durable, pourrait manquer les années à venir en Côte d'Ivoire du fait de la rupture de l'équilibre sociale. Selon Monsieur T. A de la commune de Cocody en outre, « le manque de paix sociale, qui résulte des injustices et des crises, impacte le développement durable à travers l'exclusion des citoyens, notamment des jeunes, acteurs du changement des générations à venir ». Les répondants estiment également que le manque de cohésion sociale constitue un manque à gagner pour le développement durable. Dans cette logique, Madame D. F. de la commune de Port-Bouët affirme : « avec le manque d'entente, l'on n'est pas à l'abri de troubles pouvant remettre en cause les acquis du développement ». Pour Monsieur J. K. résidant à Attécoubé en outre, avec les incompréhensions, l'on ne peut pas parler de développement durable. Et comme il le dit : « pour qu'on parle de développement durable, il faut un minimum de justice et d'équité. Pour cela, il faut inclure les populations aux prises de décisions ». Habitant la commune du Plateau, Monsieur F. M. ajoute : « la désunion compromet la réduction de la pauvreté ; elle exclut les moins nantis au profit des autres catégories de populations. Elle détruit donc la structure sociale ». La destruction de la structure sociale implique la déconstruction des interactions interpersonnelles faites de cordialité et de concorde. Cela conduit à une insécurité sociale et psychologique, exprimée par Monsieur B. K de Marcory en ces termes : « si certains vivent dans la hantise d'une insécurité relationnelle et financière, et dans le souci permanent de la recherche de meilleures conditions de vie, la construction de la société de demain sera reléguée au second plan ». Pour Monsieur K. K. en outre, « la distribution inégale des ressources du pays et les problèmes d'emploi conduisent la majorité de la jeunesse à l'échec. C'est un manque à gagner pour le

développement durable ». Résidant dans la commune de Koumassi, Monsieur F. Y. explique que « le désaccord social est un mauvais signal pour le développement de demain, vu que l'avenir se prépare dans le présent ». Pour Madame K. A. C, « on ne peut pas parler de développement durable si l'Etat ne fait rien pour les pauvres populations que nous sommes ». Cette position sous-entend que le manque de cohésion sociale compromet les dynamiques et les volontés de développement durable. Pour Monsieur A. K de la commune de Yopougon en outre, « le développement durable est d'abord l'émanation d'une volonté politique. Tant que la tendance ne change pas au niveau institutionnel, la qualité de la vie des générations à venir sera en souffrance ». Il apparaît ainsi que le développement durable est en péril, car influencé négativement par les problèmes de concorde et de cohésion dans les relations interpersonnelles.

2.3. Communication et cohésion sociale

Le dernier volet des résultats porte sur la question de la solution. Aussi, Monsieur T. A de la commune de Cocody affirme-t-il que « la communication est un facteur de cohésion sociale ». Pour Madame D. F vivant à Port-Bouët en outre, « communiquer sous-entend s'ouvrir aux autres et partager avec eux. C'est donc les rassurer pour réussir à les intégrer à un projet de cohésion sociale ». A travers leurs points de vue, ces deux interlocuteurs estiment que la communication est un moyen fiable dans la recherche de solution au défaut d'harmonie sociale. Monsieur J. K. de la commune de Marcory corrobore cette opinion en ces termes : « la communication est la clé de la cohésion sociale. Elle peut permettre de partager et d'interagir avec les autres autour d'un projet commun ». Pour F.Y. de Koumassi en outre, « les injustices sont à l'origine de l'individualisme qui alimente le manque de compréhension dans notre société. Rassembler les autres autour d'un projet d'avenir à travers la communication permettra certainement de donner du sens à la cohésion sociale et au vivre ensemble ». Quant à Monsieur J. K, il estime que « la communication, qui a un caractère socio-culturel en Côte d'Ivoire, permet de diffuser des valeurs sociales qui rassemblent vers l'avenir ». Dans le même ordre, Monsieur L. E de la commune de Treichville pense que « la communication permet d'aboutir à une inclusion de tous les citoyens et ainsi, de mettre fin aux nombreuses frustrations. Ainsi, l'on est sur

le chemin de la cohésion sociale ». Il apparaît ainsi, à travers le regard des uns et des autres, que le rôle de la communication est incontournable dans la volonté de construction de la cohésion sociale. Mais, comment cela pourrait-il être bénéfique au développement durable ?

Pour Monsieur A. T de la commune du Plateau, la cohésion sociale offre des avantages pour le développement durable. Comme il le dit : « la cohésion sociale garantit la vie des générations actuelles et de celles à venir. Si la société est en paix, les populations vivent tranquillement ». Dans la même logique, Monsieur L. E. explique : « les synergies positives créées par la cohésion sociale profitent au développement social et économique, aujourd'hui comme demain ». Madame D. F. s'inscrit dans le même sens et affirme : « il est impossible de parler de développement en période de troubles et d'incertitudes dans la société, a fortiori de développement pour les générations futures ». Pour Monsieur F. M, « il ne saurait y avoir de développement, encore moins de développement durable dans un environnement de perturbation. La communication permet de pallier à l'incompréhension dans les relations humaines », ce qui sous-entend que la paix sociale et le vivre ensemble précèdent le développement. Pour Monsieur A. K. de Yopougon enfin, « communiquer pour la paix des cœurs nourrit la paix de la société ; à son tour, la paix sociale conditionne le développement, aussi bien pour les générations actuelles que pour celles à venir. On peut donc dire que la communion et l'harmonie dans une société précèdent le développement durable ».

Comme on le voit à travers ces opinions, la communication joue un rôle fondamental pour la restitution de la cohésion sociale qui conditionne le développement durable. Quelle discussion pourrait-on faire de ces résultats ?

3. Discussion des résultats

3.1. *Manque de cohésion sociale et société ivoirienne*

La rupture de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire est une préoccupation majeure en raison de la réalité sociologique qui caractérise le pays. En effet, se distinguant par sa diversité aussi bien ethnique, religieuse que politique, la société ivoirienne a des raisons suffisantes d'accorder un crédit particulier à la concorde et à son

équilibre internes. Pour ce faire, elle doit veiller à ce que la cohésion sociale, pilier du développement durable, ne cède pas le pas à l'injustice, aux frustrations populaires et aux incompréhensions. C'est une question de connaissance et d'attitude qui se traduit dans les comportements. Et c'est justement à ce niveau que se situe le problème. Selon le PNUD (2004, p. 5) en effet, « *la cohésion sociale est perçue comme fondée sur la volonté des individus de coopérer et d'agir ensemble à tous les niveaux de la société pour atteindre des objectifs communs* ». Etant aux antipodes de cette représentation, la discorde sociale implique, quant à elle, un isolement et une exclusion, là où la cohésion sociale implique appartenance et inclusion. Elle suppose également la non-participation et le rejet de l'autre, là où il faut de la participation et de la reconnaissance. Au regard de tout ceci, il apparaît, comme dans les résultats de l'étude, que le manque de cohésion sociale en Côte d'Ivoire est sous-tendue par plusieurs facteurs sociétaux transparaissant dans les attitudes ou dans les expressions comportementales. Koffi *et al* (2014, p. 30) pensent qu'elle est fondée par « *une souffrance généralisée qui se traduit notamment sous trois formes essentielles : la pauvreté accrue, le niveau élevé du chômage notamment chez les jeunes, et l'érosion de la cohésion sociale nationale* ». L'érosion de la cohésion dont il s'agit ici résulte, comme ils le disent plus loin, « d'un effet de chocs multiples, notamment de natures économique et sociopolitique caractérisant la vulnérabilité multidimensionnelle de la société ivoirienne ». L'on pourrait donc affirmer, à la lumière de ceci, que la réflexion sur le manque de cohésion sociale renvoie à la théorie du comportement planifié avec Ajzen (1991). Convoquée dans cette étude, ce modèle théorique, qui vise à expliquer les comportements en relation avec les attitudes et les normes, soutient en effet que pour que le comportement soit décidé, il faut d'abord « *les jugements sur la désirabilité et sur ses conséquences* » (Ajzen, 1991, p. 201). Il est donc possible de retenir ici que « *la mauvaise santé des populations, leur isolement physique et social* », de même que la malnutrition et les différents problèmes (d'emploi, d'argent ou de logement) qu'elles affrontent et qui sont supposés être les conséquences des injustices et des frustrations subies, sont des éléments de justification du défaut de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et comme le dit Sylvestre-Treiner (2017, para 8), « *le problème, c'est que la corruption est partout et*

qu'elle rend impossible la redistribution de la richesse ». En plus, dans la justification de ce qu'ils appellent « le délitement du lien social » en Côte d'Ivoire, Koffi *et al* rappellent que l'histoire de ce pays a connu des rebondissements. Ils ajoutent que depuis, ce pays connaît « *une profonde crise caractérisée par l'endettement et une baisse de la croissance du PIB réel. Ce contexte a fragilisé l'élan national vers une cohésion sociale accrue* » (2014, p. 31). De cette manière, il apparaît que le défaut de concorde sociale se situe dans la société et dans les interactions inter personnelles. Il se situe dans les différentes formes d'inconforts et dans des réalités propres à la société ivoirienne.

3.2. Cohésion sociale, rupture et implications sociales

A l'instar de bien d'autres phénomènes comme le changement climatique qui sont reconnus autour d'un consensus scientifique comme des facteurs obstacles au développement durable, le manque de cohésion dans les interactions humaines a également des implications sociales. En effet, les incompréhensions dans une société s'installent par des attitudes comme la méfiance ou la susceptibilité qui, dans le relationnel humain, n'augurent d'aucune union, ni de communautarisation. Au contraire, ces attitudes présagent de médisance et de ressentiment intense, toute chose qui est contraire à la mutualisation des volontés au service du développement durable. S'opposant ainsi à la cohésion sociale qui suppose que la société assure le bien-être de tous les acteurs sans discrimination et avec équité, les incompréhensions, qui contrarient ces valeurs, ne peuvent que nuire au développement durable. Selon Hoibian (2011, p. 3), la cohésion sociale renvoie à l'idée de « *relations harmonieuses entre membres d'une société où l'on peut vivre ensemble, en bonne entente et solidarité. Le respect mutuel entre citoyens est la condition la plus indispensable à la cohésion sociale* ». En outre, cette notion induit la lutte pour les droits humains et contre les inégalités. Elle suppose l'engagement contre la pauvreté et la lutte pour une meilleure répartition des richesses. Ces valeurs de solidarité et de respect mutuel, mais aussi de droits humains et d'équité, sont le ciment d'une paix sociale, elle-même condition de développement pour les générations actuelles et futures. Contraire à la cohésion, si la discorde sociale

s'oppose à ces conditions, l'on peut alors dire qu'elle contrarie le développement durable.

La notion de développement durable intègre deux principes majeurs. Ce sont d'une part, l'équité intra-générationnelle, avec la priorité à l'amélioration des conditions de vie des couches les moins nanties et d'autre part, la participation des populations aux processus de décision. Si la rupture de la cohésion sociale s'articule quant à elle autour de l'isolement des populations à leurs sorts, autour de la frustration et de l'injustice sociale, alors, elle impactera négativement le développement durable. Et comme le disent certains de nos répondants, « si certains vivent dans la hantise d'une insécurité financière, et dans le souci permanent de la recherche de meilleurs conditions de vie », les fondements d'un développement durable seront éprouvés. Comment la communication comme science peut-elle permettre de faire face à cette préoccupation ?

3.3. La communication pour la cohésion sociale en vue du développement durable

La construction de la cohésion sociale est un objectif qui appelle, d'une manière ou d'une autre, au rôle et à l'influence de la communication. Car, c'est en communiquant que le problème lui-même saura être identifié avant d'être traité à travers des échanges d'informations et de connaissances.

Le rôle de la communication, en effet, n'est plus à démontrer dans les dynamiques de changements socio-comportementaux et de développement. Si certains de nos répondants affirment que « les injustices sont à l'origine de l'individualisme et de l'isolement sociale qui alimentent l'incohésion », ils admettent également que « rassembler les autres autour d'un projet commun d'avenir à travers la communication permet de donner du sens à la cohésion sociale et au vivre ensemble ». Pour d'autres encore, « la communication, qui a un caractère à la fois social et culturel en Côte d'Ivoire, permet de diffuser des valeurs qui puissent rassembler vers l'avenir ». Ainsi, pour ces intervenants, les discriminations, les frustrations et l'individualisme, facteurs obstacles à la cohésion sociale, peuvent trouver la solution à travers la communication. Cette nécessité requière la contribution participative des populations. Et comme ils le disent, « *la communication est l'instrument incontournable de la*

participation » (Fraser & Villet, 1994, p. 2). Et c'est là que se trouve le rôle de la communication. Institutionnalisé dans les dynamiques de transformation sociale et de développement, ce rôle permet non seulement de faire tomber les murs d'incompréhension à l'origine des frustrations et des divisions, mais aussi de rallier les populations aux besoins de la paix sociale et du vivre ensemble, gages de développement durable. Le rôle de la communication réside également dans la possibilité d'établir des relations interpersonnelles pour la promotion des valeurs de la vie en commun, sur le droit chemin de l'intégration inter communautaire, passage obligé pour la nécessité d'appartenir à la même nation. Fraser & Villet (1994, p. 6) vont plus loin et précisent :

D'un côté, la communication est l'instrument qui permet d'instaurer un dialogue et un débat social dans le contexte des importants changements. D'un autre côté, la communication est une intervention destinée à accompagner de la meilleure façon possible l'évolution économique et sociale.

Comme on le voit, aussi bien comme acte opératoire que comme science sociale, la communication joue un rôle important dans le défi de la construction de la cohésion sociale en vue du développement durable. Kouakou (2021, p. 74) corrobore l'idée et reconnaît que « *le rôle et l'influence de la communication demeurent intacts et même indispensables* ». Abondant dans le même sens, Koné & Sy (1995, p. 23) ajoutent : « *la communication est désormais incontournable dans toute action partielle ou globale de développement* ». De cette manière, la question de la solution au défaut de cohésion sociale implique fortement le rôle de la communication qui, conséquemment, fait référence à la théorie des effets de la communication et des médias avec Lasswell (1973), convoquée également dans cette étude. En mettant en relief le « pouvoir des médias sur les individus » dans ses écrits, le précurseur de cette théorie, Lasswell, souligne insidieusement le rôle et les effets de la communication sur les audiences. Les projets de sensibilisation et de persuasion autour de la nécessité du vivre ensemble ne pourraient donc pas se réaliser en dehors de la communication. Lasswell va plus loin en admettant non seulement que tout acte communicatoire s'assimile à un acte d'influence et de persuasion, utile dans les objectifs de changements sociaux, mais aussi en évoquant « la toute-puissance de la

communication et des médias » dans les processus de développement. Il affirme dans ce sens que « *les médias ont un effet massif et immédiat sur les populations* » (Lasswell, 1973, p. 38). Pour lui en outre, les médias offrent la possibilité de la communication de masse permettant de toucher une audience plus large. Prenant donc la communication comme un acte d'influence et de persuasion, et faisant d'elle un facteur indispensable dans les dynamiques de développement, il admet implicitement que cette discipline occupe une place de choix dans le défi de la restauration de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Notre hypothèse selon laquelle la communication a un rôle essentiel à jouer dans l'objectif de construction de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire est ainsi confirmée.

Conclusion

La cohésion et la paix sociales sont des conditions infranchissables pour la réalisation des projets de développement. A l'opposé, les incompréhensions et les discordes contrarient les dynamiques de développement. C'est pourquoi elles constituent une préoccupation qu'il revient d'apprécier à sa juste mesure. Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement dans son Rapport National sur le Développement Humain en Côte d'Ivoire 2004 :

Pour réaliser la reconstruction de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, les facteurs de développement que sont la démographie, l'économie, la culture, etc. devront constituer de véritables ressorts, doublés d'une moralisation de la vie publique et de l'instauration de l'Etat de droit (...). La reconstruction nationale devra aussi tenir compte des forces vives et des rapports sociaux basés sur l'antinomie de la pensée et de l'action, de l'égalité de tous les citoyens devant la loi (PNUD, 2004, p. xviii)

La communication est au cœur de cette préoccupation. Car, comme ils le disent : « *nous vivons à l'ère de la communication et (...) ses effets sur le processus de développement peuvent être considérables* » (Fraser & Villet (1994, p. 2). Il apparaît ainsi que par cette discipline, à travers les échanges et les interactions sociales, une harmonie peut voir le jour dans la société, pour la réalisation des objectifs de

développement au bénéfice des générations actuelles mais aussi, de celles à venir.

Notre étude porte sur la question. Visant le rôle de la communication dans le défi de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, elle a questionné l'influence de cette science. Ainsi qu'ils le disent, « *les sciences humaines et sociales ont pour objectif d'étudier et comprendre pourquoi des individus ou des groupes sociaux (...) font ce qu'ils font, pensent ce qu'ils pensent, sentent ce qu'ils sentent et disent ce qu'ils disent* » (Martin & Gaspard, 2016, p. 2). Les sciences de la communication ont donc permis d'interroger sur les incidences du manque de cohésion sociale sur le développement durable. A terme, et sur la base de la théorie des effets puissants de la communication et des médias (Lasswell, 1973), l'étude a permis de confirmer l'hypothèse de départ.

La discorde ou l'incompréhension dans une société, contraire à la cohésion sociale, est une forme de crise, insidieuse ou apparente. La crise dans un corps vivant est un malaise causé par des perturbations physiologiques ou psychologiques affectant ce corps et pouvant avoir sur lui des conséquences déterminantes. La crise sociale sous la forme de mésentente, découlant d'inconforts sociaux de diverses natures, a des conséquences sur le développement, aujourd'hui comme demain. C'est pourquoi les sciences de la communication, dont le rôle structurant dans les grands défis de changements sociaux n'est plus à démontrer, se doivent d'influencer positivement les volontés, de manière à ce que la cohésion sociale ne cède pas définitivement la place aux incertitudes dans les cœurs et aux désordres dans la société ivoirienne, au détriment des dynamiques du développement durable. Pour notre part, nous estimons que cela est possible si nous acceptons de nous remettre en cause pour repenser la société ivoirienne en vue de panser ses crises, où et quand il le faut. C'est d'ailleurs dans cet élan que s'inscrit l'étude dont la portée sociale et scientifique apparaît à travers son objectif affiché. Et comme le suggère Wolton (2012, p.1) avec pertinence, cela est possible « *en repensant les rapports entre l'individu et le collectif, entre le même et le différent, pour renouveler la pensée (...) à l'heure de la communication omniprésente* ».

Références bibliographiques

Ajzen Icek (1991), « The Theory of Planned Behavior », *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, n° 2, p.179-211.

Banque Mondiale (2023), « La Banque Mondiale en Côte d'Ivoire », *La Banque Mondiale/ BIRD-IDA du 29 Septembre 2023* [En ligne], consulté le 12 mai 2024, URL : <https://www.Banque mondiale.org/fr/country/cotedivoire/overview#:~:text=L'inflation%20a%20atteint%20en,transports%20et%20de%20l'%C3%A9nergie.>

Cohen Eloïse (2020), « La communication devient un levier puissant de cohésion sociale », *e.marketing.fr du 6 avril 2020* [En ligne], consulté le 17 mai 2024, URL : <https://www.e-marketing.fr/Thematique/agences-1089/Breves/Christophe-Lichtenstein-Romance-348540.htm>

Fraser Colin & Villet Jonathan (1994), *La communication pour un développement à dimension humaine*, Rome, FAO/Sous-division de la Communication au Service du Développement/Division de l'Information.

Groupe de la Banque Africaine de développement-BAD- (2023), « Perspectives économiques en Côte d'Ivoire », *African Economic Outlook (AEO) 2023* [En ligne], consulté le 12 mai 2024, URL : <https://www.afdb.org/fr/pays-afrique-de-louest-cotedivoire/perspectives-economiques-en-cotedivoire#:~:text=Le%20taux%20d'inflation%20a,l'%C3%A9nergie%20au%20niveau%20mondial.>

Hoibian Sandra (2011), *Baromètre de la cohésion sociale*, Paris, Crédoc.

International Crisis Group/Rapport Afrique de Crisis Group n°193 (2012), *Côte d'Ivoire : Faire baisser la pression*, Dakar/Bruxelles, ICG.

Koffi Kouamékan Jean Marie; Ouattara Mama ; Ballé Jérôme et Mathieu François-Régis (2014), « Résiliences et équilibres en Côte d'Ivoire post-crise », *Éthique et économique*, Vol. 11, n°1, p.29-43.

Koné Hugues et Sy Jacques Habib (1995), *La communication pour le développement durable en Afrique*, Abidjan, PUCI.

Kouakou Antoine (2021), « Médias et changement sociaux, du développement au désenchantement », *Akofena, Revue Scientifique des Sciences du Langage, Lettres, Langues & Communication*, Vol.2, n°004, p.65-76.

Kouakou Antoine & N'guessan Louis Franck Yao (2020), « Communication, médias et intolérance intercommunautaire en Côte d'Ivoire », *Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations*, n°01, p.67-78.

Lasswell Harold Dwight (1973), « Structure et fonction de la communication dans la société » in Balle F. & Padioleau J.G, *Sociologie de l'information*, Textes fondamentaux, (Original work published 1948), Paris, Larousse.

Martin Solange & Gaspard Albane (2016), *Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité*, Angers, Collections de l'ADEME.

Pnud (2004), *Rapport National sur le Développement Humain en Côte d'Ivoire : Cohésion sociale et reconstruction nationale*, Abidjan, PNUD.

Prao Séraphin (2024), « Le mal de la corruption a atteint des proportions jamais égalées », *Généralisations Nouvelles n°1229 15/1/2024* [En ligne], consulté le 15 mai 2024, URL : <https://www.presse.cotedivoire.ci/la-une?date=lundi%2015%20janvier%202024>.

Sylvestre-Treiner Anna (2017), « Côte d'Ivoire : on vit une bombe sociale », *Libération du 26/2/2017* [En ligne], consulté le 16 juin 2024, URL : https://www.liberation.fr/planete/2017/02/26/cote-d-ivoire-on-vit-une-bombe-sociale_1551196/.

Wolton Dominique (2012), *Indiscipliné. La communication, les hommes et la politique*, Paris, Edition Odile Jacob.

Structuration signifiante du corps déficient moteur congénital du bébé et dépression masquée dans le couple

Appolinaire OMBEGA OMBEGA

Université de Yaoundé 1, Psychopathologie et Clinique
ombegaappolinaire3@gmail.com

Vandelin MGBWA

Université de Yaoundé 1
Professeur de Psychopathologie et Clinique
mgbwavandelin@gmail.com

Simon Pierre 2 NOMY ONGOLO

Université de Yaoundé 1, Psychopathologie et Clinique
simonpierrenomyongolo@gmail.com

Résumé

La présente contribution fait une exploration de la culpabilité écran du fait de la venue d'un enfant non conforme, hors norme, voire non rentable, différent de l'enfant désiré. Il s'agirait d'un enfant libidinalement pré investi mais dont à la naissance, l'aspect physique ne correspondrait pas à l'idéal du couple du fait des malformations congénitales. Toute chose, qui bloque la pensée psychique individuelle et groupale (les capacités de représentation et de liaison pulsionnelle) et engendre une blessure narcissique au sein du couple. Les parents sont emprisonnés dans une double contrainte culpabilisante, accepter, intégrer l'enfant porteur des malformations congénitales mais souffrir avec lui. La difficulté ici pour ces parents, c'est qu'ils n'arrivent pas toujours à transformer le statut de l'enfant pré investi mais sont amenés à « faire avec lui » pour « faire taire » l'angoisse. L'objectif de cet article est d'examiner l'expression de la dépression masquée induite par la présence d'un sujet non conforme au sein du couple parental. La recherche s'est appuyée sur une étude de cas des parents des enfants porteurs d'une déficience motrice congénitale. L'analyse des données recueillies au CNRPH d'Etoug-Ebé révèle que les parents font face à un double piège, le piège du faire pour faire taire l'angoisse. Mais comme ça ne réussit pas toujours tel qu'ils le souhaitent, ils le font tout de même parce qu'ils sont parents. D'où la culpabilité écran du fait de n'avoir pas été capable de transformer la situation. La dynamique inconsciente qui se met en place s'observe par les signes cliniques tels qu'un style haché, un discours souvent inachevé, la frigidité, des douleurs, des céphalées et la dépendance chez les sujets puisque la problématique relève de la désymbolisation de la pensée. L'appétence addictive court-circuitant le Surmoi par resexualisation et en le rebattant sur le besoin. Ce détournement n'est pas sans évoquer une pathologie : la dépression masquée.

Mots clés : Enfant désiré, déficience motrice congénitale, couple parental, culpabilité écran, dépression masquée

Abstract

The present contribution explores the screen guilt due to the arrival of a non-conforming child, out of the norm, even unprofitable, different from the desired child. It would be a child libidinally pre-invested but whose physical aspect at birth would not correspond to the ideal of the couple because of congenital malformations. All this blocks the individual and group psychic thought, that is to say the capacities of representation and of impulsive connection and generates a narcissistic wound within the couple. The parents are imprisoned in a double guilt constraint, to accept, to integrate the child carrying the congenital malformations but to suffer with him. The difficulty here for these parents is that they do not always manage to transform the status of the pre-invested child but are led to "do with him" to "silence" the anguish. The aim of this article is to examine the expression of the masked depression induced by the presence of a non-conforming subject within the parental couple. The research was based on a case study of parents of children with congenital motor disabilities. The analysis of the data collected at the CNRPH of Etoug-Ebé reveals that the parents face a double trap, the trap of doing to silence the anguish. But since this does not always succeed as they wish, they do it anyway because they are parents. Hence the guilt screen of not having been able to transform the situation. The unconscious dynamic that is put in place can be observed by clinical signs such as a choppy style, an often-unfinished speech, frigidity, pain, headaches and dependence in the subjects since the problematic is the desymbolization of thought. The addictive appetence short-circuits the superego by resexualization and by reattaching it to the need. This detour is not without evoking a pathology: the masked depression.

Key words: Desired child, congenital motor deficiency, parental couple, screen guilt, masked depressions

Problématique de recherche

La situation du handicap est un phénomène humain qui touche les sociétés, les cultures et les familles. Dans le monde, la question du handicap s'est posée et continue de se poser dans toutes les sphères de la vie sociale. Ainsi, nous rencontrons dans la vie sociale deux grands types de handicap : le handicap mental et le handicap moteur.

D'après le Rapport Mondial du Handicap (2012, p.292), plus d'un milliard de personnes vivent avec une forme de handicap, soit environ 15 % de la population mondiale. Ce chiffre est moins élevé que les résultats obtenus lors de l'enquête sur la santé dans le monde, qui révèle qu'environ 15,6 % soit 785 millions de personnes âgées de 15 ans et plus vivent avec un handicap. D'après ce rapport, environ 33

millions sont des enfants âgés de 14 ans au moins qui vivent avec un seul type de handicap modéré ou grave (UNICEF,2003). Dans le même sens, les estimations de la charge mondiale de morbidité avancement à un chiffre voisin de 975 millions (OMS & BM, 2011).

Ce phénomène va de manière croissante. Ces dernières années, l'OMS se servant des sources disponibles a réévalué la *charge mondiale de morbidité*, elle a estimé l'incidence, la prévalence, la sévérité, la durée et la mortalité de plus de 130 problèmes de santé dans 17 sous-régions du monde. Selon l'analyse des données de l'étude 2004 de la *charge mondiale de morbidité* exécutée par ce rapport, 15,3 % de la population mondiale, soit environ 978 millions de personnes sur les 6,4 milliards d'individus estimés en 2004, vivaient avec un « handicap modéré ou sévère », et 2,9 % de la population mondiale, soit 185 millions de personnes, souffriraient d'un « handicap sévère ». Chez les enfants de 0 à 14 ans, ces chiffres étaient respectivement de 5,1 % et 0,7 %, soit 93 millions d'enfants, dont 13 millions présentant un handicap sévère. Parmi les 15 ans et plus, les proportions étaient de 19,4 % et 3,8 %, soit 892 millions d'individus, dont 175 millions concernés par le handicap sévère.

Selon les estimations de l'enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples réalisée en 2011, 5,4 % de la population du Cameroun souffrent d'au moins un handicap : les déficiences sensorielles (3,5%) sont les plus fréquentes, en particulier les déficiences visuelles (2,2%) et auditives (1,2%), suivies des déficiences motrices (1,6%), essentiellement les déformations des membres inférieurs ou supérieurs. Par ailleurs, 0,5% de la population souffrirait des troubles du comportement et 0,4% de la perte de certaines extrémités du corps. De façon générale, le handicap modéré est dominant : il concerne 87 % des personnes souffrant d'au moins un handicap, soit 4,7 % de la population.

Pour les membres du ménage qui souffrent de déformation des membres inférieurs ou supérieurs ou qui ont des difficultés à se servir des membres inférieurs ou supérieurs, le handicap est modéré dans 87 % des cas (1,4 % de la population), c'est-à-dire que la personne a des difficultés à se servir de ses bras ou jambes ; dans 12 % des cas (0,2 % de la population), il est sévère, c'est-à-dire que la personne ne peut pas du tout se servir de ses bras ou jambes. Chez les personnes atteintes de déficiences sensorielles, le handicap est modéré dans 91

% des cas ; cette proportion est de 67 % en ce qui concerne les troubles du comportement. Force est de constater d'après les chiffres qui précèdent que le handicap est un phénomène mondial et est bien présent au Cameroun comme dans bien d'autres pays dans le monde. D'après les dernières données de l'Institut National de Statistiques au Cameroun, 5% de la population souffrent du handicap congénital (INS, 2018).

En fait, la question de la déficience congénitale au sein de la famille a souvent été abordée en termes de traumatisme psychique. L'enfant est un projet pour couple, l'enfant est désiré, l'enfant est fantasmé. Du point de vue freudien, le fantasme renvoie à une représentation, un scénario imaginaire, conscient, préconscient ou inconscient, qui implique un ou plusieurs personnages et qui met en scène de façon plus au moins déguisée un désir. Le couple désire avoir un enfant idéal qui vient compléter les manquements des parents et inscrire le couple parental dans la lignée parentale. L'enfant à venir est doté d'une haute fonction symbolique celle d'assurer la continuité de la lignée familiale.

Chaque famille, chaque couple parental dans son désir, son projet d'avoir un enfant, fantasme d'avoir un enfant idéal dont surtout les caractéristiques physiques (beau, bien portant et actif) permettent de préserver l'image du corps familial, l'identité du groupe familial et de favoriser la continuité de la lignée (Mgbwa, 2017). L'arrivée d'un enfant porteur de malformation congénitale vient briser l'image de l'enfant idéal (Sausse, 1996).

La venue d'un enfant différent de l'enfant désiré, de l'enfant libidinalement pré investi et qui ne correspond pas à l'idéal du couple, à l'idéal du groupe devant faire renaître le couple dans le groupe pose un problème pour les parents. Il constitue un objet interne non contenant, non fiable, persécuteur, donc pathogène pour le couple parental. En fait, la naissance d'un enfant devrait permettre aux parents de s'inscrire dans la lignée mais lorsque cet enfant s'écarte de l'idéal du couple, du groupe, cela bloque la pensée psychique individuelle et groupale c'est-à-dire les capacités de représentation et de liaison pulsionnelle et engendre le chaos systémique, c'est-à-dire la mort du couple. Les parents sont donc des éternels coupables non pas qu'ils soient plus coupables que les autres mais pour n'avoir pas pu offrir au monde un enfant idéal qui répond aux normes de la société et

qui ferait d'eux des parents idéals. De ce point de vue, les parents sont donc emprisonnés dans une double contrainte culpabilisante, accepter, intégrer l'enfant porteur des malformations congénitales mais souffrir avec lui.

La naissance d'un enfant porteur des malformations congénitales ne répond pas au standard du corps, sa caractéristique majeure est qu'il est non conforme aux légitimes attentes des parents qui ont conçus et enfantés mais aussi de la société. Il provoque une blessure narcissique qui se vit sous la forme d'une dépression masquée avec les facteurs blancs dont les signes somatiques, les réactions comportementales, les modes de défenses masquent une véritable douleur psychique.

Scelles (2009) avait déjà souligné que la naissance de l'enfant atteint de malformation congénitale altère et dénature l'image du « corps familial ». Ce qui, suscite la honte et la culpabilité dans la fratrie. Selon elle, lorsqu'arrive au monde un enfant inattendu, les parents se retrouvent devant une « étrangeté », un mystère dont ils auraient pu éviter la présence. Pour Francesco (2012), la naissance d'un enfant handicapé est le plus souvent associée à une rupture de la continuité parmi les différents types de représentations psychiques chez les parents et met en échec des systèmes prévisionnels normaux à prévoir et à donner sens à la situation. Reprenant Sausse (1996), Francesco indique que « *l'enfant handicapé nous tend un miroir qui met à nu nos propres imperfection et reflète une image dans laquelle nous n'avons pas envie de nous reconnaître.* » (Francesco, 2012, p. 401).

Complétant les analyses de Sausse (1996), Francesco (2012) dans ses rencontres cliniques avec les parents à parentalité difficile, constate que la naissance d'un enfant handicapé est le plus souvent associée à une rupture de la continuité parmi les différents types de représentations psychiques chez les parents et met en échec des systèmes de prévisionnels normaux à prévoir et à donner sens au situation (Francesco, 2012). En s'appuyant sur les dimensions de la parentalité décrite par Houzel (1997) à savoir : l'exercice, l'expérience et la pratique ; Francesco remarque que la naissance d'un enfant en situation du handicap rend difficile le processus de parentalité dans toutes ces dimensions. Il relève que « *les éléments de base de cette fonction sont gravement endommagés, troublant l'ensemble de*

l'architecture qu'une telle expérience suscite. » (Francesco, 2012, P.401).

Pour lui, l'expérience d'une maternité « différente » renferme une très profonde désorientation et cette expérience rejoint celle que Freud (1919) avait décrite dans *l'inquiétante étrangeté*. Celle-ci est imprégnée d'angoisse, peurs et de fantasmes de fautes archaïques observe Francesco (2012). Citant Sausse (1996), Francesco indique que « *l'enfant handicapé nous tend un miroir qui met à nu nos propres imperfection et reflète une image dans laquelle nous n'avons pas envie de nous reconnaître.* » (Francesco, 2012, P.401). Il relève que le moment d'annonce du diagnostic est un moment instinctif de rejet, de répulsion, bref de déni de la réalité chez les parents d'enfant en situation de la déficience congénitale. Francesco (2012) souligne qu'au début la frontière entre l'imagination et la réalité devient extrêmement labile. Les parents d'enfant en situation de déficience congénitale se livrent à une série de mécanismes réparateurs de type maniaque, passant d'une consultation à l'autre d'expert à la recherche d'une confirmation, d'une certitude sur laquelle s'appuyer.

Dans ses observations cliniques, Francesco (2012) relève d'importante blessure narcissique chez la mère liée à l'échec de sa tâche biologique comme génitrice, son désir de reproduction et sa fonction symbolique d'être mère. En fait, pour Francesco (2012) l'enfant handicapé est la preuve objective que quelque chose qui est strictement lié au rôle de la femme en tant que génitrice n'a pas marché dans la conception ou pendant la grossesse. Pour Francesco (2012), cette « erreur » biologique en rappelle une autre de type plus symbolique, celle de l'échec de la transmission dans la lignée féminine par identification à sa propre mère. Ce qui d'après Francesco (2012) « *provoque une fracture dans la continuité de son groupe d'appartenance et déclare l'impuissance de la femme à satisfaire le désir de sa propre famille et de la famille de l'époux d'avoir une descendance saine.* » (P. 402). La mère se retrouve, donc, blessée dans son narcissisme car elle ne peut pas satisfaire son désir de complétude par rapport à son propre père et au désir d'enfant et de descendance de son clan souligne Francesco (2012).

À en croire Francesco (2012), tout investissement de l'enfant en soi-même devient irréalisable, tout comme une séparation symbolique de ce même enfant qui ne satisfait pas le désir lié à l'enfant

imaginaire et pour lequel une identification est également impossible au vu de l'étrangeté, la diversité, et le fait donc devenir « un étranger » pour elle-même. L'enfant devient donc un « objet de soin » pour la mère, réduit à quelque chose de non séparé et de non séparable d'elle-même qui nécessite ses soins pour exister. Reprenant les conclusions de Korff-Sausse (1996), Francesco (2012) souligne que la naissance d'un enfant invalide déclenche un processus de deuil. En effet, selon lui, « *l'enfant handicapé d'un côté détruit les espoirs d'immortalité présents dans la filiation et brise le système narcissique des parents, de l'autre, en restant en vie, il est incorporé à l'intérieur du psychisme du parent pour donner à ses instances narcissiques une voie de repli.* » (Francesco, 2012, P. 403). Cela caractérise, pour Francesco (2012), l'immobilisation du temps, caractéristique des relations des parents avec leur enfant handicapé. Pour lui, le deuil devient impossible, car perdre l'enfant, effectuer un désinvestissement, signifie désinvestir une partie d'eux-mêmes. Le manque de perspective temporelle relative à l'enfant est lié à l'impossibilité de le symboliser. Ce qui est impossible, c'est de réaliser le passage de la représentation imaginaire et fortement investie de l'enfant désiré à la représentation terrifiante et persécutrice De l'enfant réel.

L'enfant en situation du handicap est la preuve objective que quelque chose qui est strictement lié au rôle de la femme en tant que génitrice n'a pas marché dans la conception ou pendant la grossesse. Cette « erreur » biologique en rappelle une autre de type plus symbolique, celle de l'échec de la transmission dans la lignée féminine par identification à sa propre mère.

Face à cette « inquiétante étrangeté », le couple parental n'arrive pas toujours à transformer le statut de l'enfant pré investi mais est amené à « faire avec lui » pour « faire taire » l'angoisse. Il éprouve des difficultés d'élaboration, leur capacité de psychisation reste faible parce qu'il est bloqué, bloqué parce qu'il est pris par le double piège celui de l'acceptation et du rejet. Il a fantasmé mais l'enfant n'est pas tel qu'il l'a désiré. Ils veulent montrer qu'ils sont les bons parents et du coup ils sont dans le leurre, l'illusion mais ils ne parviennent pas à résoudre le problème. D'où la culpabilité écran du fait de n'avoir pas été capable de transformer la situation. Toute chose qui rend possible l'identification de la pensée opératoire au sein du couple parental à la naissance d'un enfant porteur d'une déficience motrice congénitale.

Partant de ce constat, ce travail vise à appréhender la culpabilité inconsciente dans le couple parental. Le problème qui se dégage dans cette étude est celui de l'incapacité du couple à pouvoir transformer le statut de l'enfant malforme et de l'intégrer psychiquement dans l'espace psychique du couple.

Méthodologie de recherche

Pour éprouver cette hypothèse, la recherche s'est inscrite dans un paradigme compréhensif adoptant une méthodologie qualitative avec pour outil un guide d'entretien semi-structuré. L'entretien clinique est utilisé dans cette recherche pour expliciter les couches du vécu du couple parental à l'épreuve de la déficience motrice congénitale de leur enfant. Ces couches du vécu permettront de rendre compte de la dynamique inconsciente et la culpabilité écran mise en œuvre dans cet article. En fait, ce que les parents expriment ce n'est pas ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ressentent est enfoui. L'entretien clinique nous permettra d'explicitier l'exercice de la parentalité qui est mise en mal.

Par ailleurs, il nous permettra d'explicitier les imagos, les fantasmes des parents car avoir un enfant fantasmé est un leurre. Les parents sont pris au piège et vivent la culpabilité écran et la culpabilité inconsciente qui entravent leur travail de la symbolisation. Les données ont été recueillies à l'aide des entretiens semi-directifs auprès de deux couples parentaux ayant chacun un enfant porteur d'une déficience motrice congénitale aux CNRPH d'ETOUG-EBE à Yaoundé.

Analyse des résultats

Malgré la volonté des couples à vouloir symboliser la perte de l'objet idéalisé, cette symbolisation reste liminale et inachevée. En fait, malgré l'effort de Mr A et Mme A à vouloir se représenter et faire exister David comme un enfant singulier, l'entretien avec ceux-ci fait observer un recours au langage non verbal comme les mimiques et les silences qui laissent penser que la blessure narcissique reste ouverte de l'intérieur, non cicatrisée. Mme A réagit beaucoup avec les silences qui traduisent le refus, signe inconscient d'une désorganisation du

système préconscient. Ils n'arrivent pas à trouver des mots aux maux. La représentation de l'enfant imaginaire reste impossible avec David. Car lorsque nous cherchons à comprendre comment Mme A a investi l'objet fantasmé ; elle reste silencieuse. Ce silence laisse percevoir le choc, le traumatisme non dépassé. On voit que le Moi de Mme A a encore des difficultés à se reconstituer, à se restructurer. De plus, l'entretien fait observer des hésitations, une voix timide, un langage grommelant, une sorte de résistance, de l'évitement de la réactivation des angoisses masquées.

Nous constatons que le discours du couple A est peu structuré avec des phrases inachevées, des réponses inadaptées des passages de coq-à-l'âne. Un Moi non élaboré et mal structuré qui n'a pas pu psychiser l'affect déplaisant. Mme A dit : « *ça me dépasse vraiment comment te répondre, toi tu peux souhaiter quelque...seulement* ». Cet inachèvement du discours et le sentiment d'être dépassé témoigne à suffisance que son Moi est débordé par un flux d'excitations ne lui permettant pas de se représenter l'affect. Ainsi, la symbolisation de Mr A et Mme A reste inachevée d'où une oscillation entre l'acceptation et le rejet de David. En ce sens, le pied de David continue d'être perçu comme un « *unheimliche* » au sens Freudien du terme c'est-à-dire un non familier symbolisant sa non représentativité dans l'espace psychique du couple.

Cette situation seuil s'observe aussi dans le couple B. Car, malgré sa volonté à vouloir symboliser la perte de l'objet idéalisé en faisant exister Solange comme un être non différent des autres, laisse encore transparaître certains indicateurs d'une symbolisation inachevée, liminale, oscillant entre rejet et acceptation. En fait, l'entretien clinique avec Mr B et Mme B fait relever de nombreuses résistances, le recours au langage non verbal tel que les gestes et les mimiques témoignent à suffisance de l'état d'agonie et de douleur dont fait encore montre le couple B symbole d'une blessure ouverte et non cicatrisée. Mme B a réagi beaucoup avec les silences qui traduisent le refus, signe inconscient d'une désorganisation du système préconscient. Ils n'arrivent pas à attribuer des mots aux choses puisque la représentativité de l'enfant imaginaire reste impossible avec Solange.

Mme B face aux sollicitations qui l'invitent à se représenter l'enfant idéal dont elle s'est construite avant la naissance de Solange

réagit par les résistances. C'est ainsi qu'elle dit par exemple : « *rêver ? non, moi je demande tout à Dieu* ». Cette résistance est un mécanisme de défense pour Mme B signe du refoulement d'un souvenir angoissant et source de déplaisir. Le retour de ses fantasmes refoulés réactualise au sein du système conscient l'écart qui existe entre Solange imaginée et la Solange présente dans la réalité et par conséquent les anciens conflits inconscients entre le Moi et l'idéal du Moi. Ce qui laisse penser que la symbolisation est en situation seuil ou liminale s'il faille reprendre l'expression Murphy (1990).

Le discours du couple B est peu fluide avec des phrases inachevées, des réponses inadaptées des passages de coq-à-l'âne. Nous pouvons apercevoir un Moi désorganisé et incapable d'élaborer de manière satisfaisante le discours. Mr B dit : « *Si c'est vraiment possible qu'elle puisse sortir de cet état, ça c'est vrai c'est encore une très bonne chose si ça arrive que...* ». Cet inachèvement du discours témoigne à suffisance que son Moi est débordé par un flux d'excitations ne lui permettant pas de se représenter l'affect. Nous pouvons donc dire à partir des entretiens que la symbolisation reste inachevée chez Mr A et Mme A d'où un fonctionnement liminal oscillant entre l'acceptation et le rejet de Solange. En fait, elle continue d'être perçue comme un « *unheimliche* » au sens Freudien du terme c'est-à-dire un non familier symbolisant sa non représentativité dans l'espace psychique du couple. Sa mère semble l'exclure parmi les enfants qui peuvent sauver leur honneur lorsqu'elle dit : « *j'ai demandé à Dieu quatre enfants mais avec elle, ils restent seulement trois. J'exhorte l'éternel que l'un des trois puisse sauver l'honneur de la famille* ».

L'entretien avec le couple A met en exergue le clivage comme mécanisme de défense privilégié chez Mr A et Mme A. Ce mécanisme de défense laisse percevoir les préoccupations identitaire et hypochondriaque chez le couple A. En fait, Mr A révèle au cours des entretiens que le pied du petit David l'énerve. Il le dit en ces termes : « *quand je vois son pied comme ça là, le pied là ça m'énerve* ». Il y a là si nous reprenons Francesco (2012) une sorte de séparation symbolique du petit David qui ne satisfait pas le désir lié à l'enfant imaginaire et pour lequel une identification devient également impossible au vu de sa nature étrangère. Cette insatisfaction de l'objet décevant dont constitue David suscite chez ses parents les

préoccupations identificatoires et hypochondriaques. En effet, comme la souligné Bokanowski (2003), le traumatisme a entravé le processus de la liaison pulsionnelle et a entraîné une véritable douleur agonisante dans le couple A. C'est ainsi que Mr A déclare avec effroi : « *mon frère j'ai mal* ». Cette douleur agonisante est aussi la préoccupation de Mme A. Elle l'exprime ainsi : « *je n'arrive pas à manger parce que la tête me fait mal* ». En fait, la situation de déficience de David reste au centre de leur préoccupation.

Le couple B fait recours au déni et à la projection comme mécanismes de défense privilégiés. Ces mécanismes de défense laissent percevoir les préoccupations paranoïaques chez le couple B. En fait, Mr B révèle au cours des entretiens que son père est responsable de son échec scolaire. Il le dit en ces termes : « *si je n'avais pas beaucoup fréquenté c'est parce que j'avais mes parents, un, mon père ne voulait pas, à l'époque, l'école était à 1500 franc mais on me faisait toujours sortir* ». Il y a là si nous reprenons Francesco (2012) une réactivation de fantasmes de persécution. L'extériorisation et la projection de l'angoisse se vit chez Mr B sous un mode persécutif. En fait, l'angoisse et le sentiment de faute archaïque que provoquent la naissance de Solange n'arrive pas à être intégré psychiquement comme les éléments faisant partie du Soi de Mr B ; il les projette chez son père qui devient alors le persécuteur inconscient et responsable de ses échecs biologiques.

Cette projection de l'angoisse s'observe aussi chez Mme B. Celle-ci dit en effet : « *même si tu es dehors que tu veux me faire quelque chose de mal, je ne peux pas avoir des mauvais rêves pour toi-même si je suis au bar en train de boire ma bière, même si vous bagarrez là, je me recule, je ne mets pas ma main le genre qui est que tu prends la bouteille, tu cognes à quelqu'un, nous on n'a pas le cœur là* ». Mme B serait en train d'expulser ses tendances masochistes et la pulsion de mort qu'elle a vis-à-vis de sa fille Solange. Ce désir de mort est autant perceptible chez Mme B lorsqu'elle souligne qu'avec Solange il lui reste trois enfants. C'est dire que celle-ci n'existe plus en tant qu'objet d'investissement libidinal pour ses parents. Elle est exclue donc tuer symboliquement dans l'espace psychique du couple parental. Ainsi, après désinvestissement de Solange, ses parents cherchent à surinvestir la réussite scolaire de ses frères et sœurs. L'école de ses frères et sœur devient le centre d'intérêt du couple B et

par conséquent Solange devient une préoccupation secondaire. Son père déclare : « *mon problème c'est d'éduquer mes enfants et les envoyer à l'école pour qu'il y ait quelque chose bon le reste parce que je ne peux pas baisser mes bras, le reste c'est avec Dieu ce qui est là que ton enfant sort quoi, si je ne cherche pas d'abord à éduquer l'enfant et l'envoyer à l'école, l'enfant peut devenir quoi ?* »

Les données des entretiens cliniques avec le couple A révèlent d'importantes plaintes physiques et affectives. En fait, Mr A et Mme A se plaignent d'une douleur atroce, de fatigue. Mr A se livre comme l'explique sa femme à des comportements impulsifs, il est agressif. Elle dit en effet : « *maintenant dès que je parle même on commence ça là, il se lève seulement qu'il va me gifler quand il me voit seulement comme ça* ». Mme A présente des troubles de sommeil (insomnie) et des troubles alimentaires, elle est anorexique. Le couple A se plaint d'avoir perdu l'élan vital. Mr A explique en effet : « *quand tu me vois là je suis comme le panneau je me demande bien comment je peux avoir un enfant comme ça ?* ». Sur le plan affectif Mr A semble avoir perdu tout désir vis-à-vis de sa femme, il est dépendant à l'alcool ; le couple vit dans une instabilité émotionnelle. Mr A vit une sexualité à risque. Mme indique que « *il ne dormait pas dehors, même s'il a une copine dehors, il me racontait qu'il a une copine dehors machin machin...son comportement a changé en début décembre passé* ». Quant à Mme A elle-même, elle est « *timide et anxieuse*. »

Les mêmes observations sont faites avec le couple B. Mr B et Mme B se plaignent d'une douleur atroce. Mme B dit en effet : « *ça va me faire du mal, ça fait mal même quand je la vois comme ça. Il y a des jours qu'on reste comme ça là même mon mari, les larmes coulaient dans mes yeux* ». Mr B présente un repli sur soi et interagit difficilement avec le monde extérieur. Il indique : « *tu sais c'est difficile, je ne sors pas avec mes enfants parce que moi-même je n'aime pas d'abord les sorties* ». Sur le plan affectif, Mr B est triste et sent mal. Il se livre à l'alcool, elle a une sensation d'angoisse. Mr B quant à lui s'autocritique avec une tendance à la dépréciation. Il dit : « *moi-même je ne suis pas d'abord rien* ». Mr B dit être dérangé beaucoup pas la situation de sa fille. Ce gêne le conduit très souvent dans les bars pour dissoudre sa douleur dans l'alcool. Au cours des entretiens avec B, il s'est montré impulsif et irrité.

Au demeurant, nous relevons la saillance de la pensée opératoire. On la voit à travers le style haché, les couple ne terminent pas les phrases du discours. Mme A dit : « *ça me dépasse vraiment comment te répondre, toi tu peux souhaiter quelque...seulement* ». Cet inachèvement du discours et le sentiment d'être dépassé témoigne à suffisance que son Moi est débordé par un flux d'excitations ne lui permettant pas de se représenter l'affect. Le couple éprouve des difficultés d'élaboration, leur capacité de psychisation reste faible parce qu'il est bloqué, bloqué parce qu'il est pris par le double piège celui de l'acceptation et du rejet. Il a fantasmé mais l'enfant n'est pas tel qu'il l'a désiré. Les parents se trouvent donc dans la problématique du faire pour faire, ils veulent montrer qu'ils sont les bons parents et du coup ils sont dans le leurre, l'illusion mais ils ne parviennent pas à résoudre le problème. Malgré la volonté des couples à vouloir symboliser la perte de l'objet idéalisé, cette symbolisation reste liminale et inachevée. En fait, malgré l'effort de Mr A et Mme A à vouloir se représenter et faire exister David comme un enfant singulier, l'entretien avec ceux-ci fait observer un recours au langage non verbal comme les mimiques et les silences qui laisse penser que la blessure narcissique reste ouverte de l'intérieur, non cicatrisée. C'est ça qui fait mal et est à l'origine du sentiment d'effondrement. C'est la raison pour laquelle le couple B à travers la voix de Mr B déclare : « *ça me fait mal, ça fait mal quand je la vois mon enfant comme ça. Les parents sont dans l'incapacité d'assurer les fonctions contenantes, pare-excitant et de maintenances* ».

Interprétation des résultats

De la non-conformité entre la structure de l'enfant imaginaire à l'enfant présente dans la réalité participe à l'émergence de la dépression masquée dans le couple.

Madame A depuis sa tendre enfance a toujours souhaité avoir deux enfants, une fille et un garçon dans ses jeux d'enfances. Elle le dit en ces termes : « *j'ai souhaité que quand je serai grande je veux avoir un garçon et une fille* ». Elle a souhaité que ses enfants soient ceux-là qui devront surpasser ses limites c'est-à-dire faire mieux dans leur vie qu'elle. Elle explique « *je ne veux rien que si mes enfants*

peuvent avoir une grosse vie plus que moi, là moi aussi je peux vivre heureuse derrière eux » c'est-à-dire que Mme A rêvait avoir des enfants qui feront sa joie, son bonheur. Mme A souhaitait avoir des enfants admirables physiquement, d'une beauté sans contestation, qui peuvent être l'objet du désir de tout son entourage. Quant à Mr A, il voulait accoucher beaucoup de garçon qui viendra combler le manque de frère qu'il ressentait dans sa fratrie car ils n'étaient que deux comme garçon. C'est la raison pour laquelle il dit : « *je veux accoucher beaucoup de garçons parce que nous sommes seulement deux dans le ventre de ma mère* ». En plus, Mr A souhaitait avoir des enfants qui viendront corriger ses défaillances ; ce désir narcissique se voit lorsqu'il déclare : « *je n'aimerais pas que mes enfants travaillent au champ, j'aimerais que mes enfants soient plus que moi, qu'ils soient des Ministres, comme Paul Biya.* » Mr A se veut compenser ses désirs inassouvis à travers ses enfants. Mr A et Mme A souhaitent que s'ils n'arrivent pas à construire, que leurs enfants puissent construire. Mme A dit à cet effet « *si je ne construis pas aujourd'hui et je souhaite que mon enfant construise demain.* ». Ces fantasmes se verront brisé quelques mois après la naissance de David. En fait, David n'est pas l'enfant que ses parents avaient imaginé et investi avant la naissance. L'enfant merveilleux que les parents de David s'étaient représenté depuis leur tendre enfance n'est pas conforme au monstre qui se retrouve devant eux. L'écart si profond entre la structure imaginaire de David et sa structure dans la réalité a provoqué une blessure narcissique chez ses parents. En fait, comme l'avait souligné Sausse (1996) ; David vient mettre à nu tel un miroir brisé les propres imperfections de ses parents. La naissance de David constitue une violation du contrat narcissique qui devrait s'établir avec ses parents. Car, il n'a pas intégré les énoncés du discours de ses parents afin d'être reconnu et investi comme sujet du groupe.

Le contrat narcissique permet de comprendre que les parents d'enfants porteurs de déficience congénitale n'intègrent pas leur enfant comme partie constituée et constituante du groupe familial du fait de la rupture du contrat. L'enfant déficient constitue alors pour ses parents un objet interne abîmé et par conséquent non satisfaisant rendant tout subjectivation de l'objet impossible chez ces derniers. Il n'y a pas accordage structural entre le David imaginaire et le David réel. Ainsi, ce non accordage structural provoque un déficit de la

représentation inconsciente du David imaginaire. Cette non représentativité place les parents comme le souligne Winnicott devant un sentiment d'agonie primitive suite à l'effondrement du Moi parental. Les parents n'arrivant pas à trouver un objet transitionnel sur qui investir la libido devenue négative, ils se trouvent obligé de s'auto-investir sous un mode masochiste cette pulsion destructrice qui blesse leur propre Moi laissant une douleur atroce, insupportable. C'est la raison pour laquelle le couple B à travers la voix de M B déclare : « *ça me fait mal, ça fait mal quand je la vois comme ça.* ». La même douleur ébranle le couple A qui devant leur incapacité de subjectiver David déclare vivre une terreur agonisante suite à une pulsion de mort qui n'arrive pas à trouver d'issue ni interne ni externe. M A explique : « *mon frère quand je vois mon enfant comme ça je ressens mal, ça ne me laisse pas tranquille* ».

Ces résultats font dans le sens des observations de Bokanowski (2003) qui expliquait que lorsque le traumatisme entrave le processus de liaison pulsionnelle et entraîne une véritable douleur agonisante. Ainsi, contrairement à ce qu'avait souligné Golse (1990), le couple ayant un enfant porteur d'une déficience congénitale et notamment la femme n'arrive pas à faire usage de sa capacité de rêverie qui devrait permettre au couple de transformer les éléments bêta que suscite la naissance d'un enfant porteur de déficience congénitale en élément alpha. La désorganisation du système préconscient rend l'usage des capacités de représentation de l'absence impossible de même que l'usage des capacités fantasmatiques puisqu'il n'y a aucune possibilité de communication entre le système inconscient et le système préconscient. **De la non-conformité entre la structure l'enfant symbolique à l'enfant présente dans la réalité participe à l'émergence de la dépression masquée dans le couple.**

Pour Mr A l'enfant est une richesse, son désir d'avoir beaucoup d'enfant et surtout les garçons laissent voir de manière symbolique que Mr A vit dans un état de pauvreté qui engendre en lui un sentiment de manque. La quête de plusieurs enfants, dont les garçons symbolisent sa puissance et par conséquent sa richesse. Il est obligé de surinvestir sa libido dans la procréation. En effet, il déclare : « *vous savez mon frère, la richesse des africains ce sont les enfants, moi j'avais décidé qu'on ait au moins dix enfants quand tu me vois là si je perds mon enfant maintenant je vais rester seul.* ».

Cependant, la naissance de David comme enfant en situation de déficience laisse envisager chez David un statut de « non rentabilité », de « non productibilité ». L'inadéquation entre le David qui symbolisait pour ses parents la source de toute richesse et le David incapable de produire altère chez ses parents les capacités de symbolisation. En fait, la représentativité de la pauvreté devient angoissante et invivable. L'incapacité à symboliser l'absence, le manque provoque dans le couple ayant un enfant déficient une souffrance psychique du fait de leur incapacité de se représenter et de subjectiver le représentant absent. Les résultats de cette étude corroborent avec les observations de Roussillon (1999) qui soulignait que deux types de trauma peuvent s'observer dans le couple parental : ceux qui désorganisent le processus primaire en lien avec l'inconscient et le préconscient et ceux qui perturbent gravement l'organisation même de l'économie pulsionnelle et la symbolisation. Le couple parental évolue avec le temps de la détresse vers l'agonie. En effet, Ce traumatisme a entravé comme l'explique Roussillon le processus de la liaison pulsionnelle et a entraîné chez le couple A et B une véritable douleur agonisante, un état de terreur et d'effroi en raison de la poussée pulsionnelle qui n'a pas pu trouver d'issue ni interne ni externe.

Nous pouvons comprendre avec Chabert et Verdon (2008) que la naissance de David et Solange a altéré les fonctions de maintenance, de contenance et de pare-excitation. Le défaut de la fonction de contenance explique les difficultés pour les couples A et B de se représenter leurs contenus psychiques car ils présentent comme l'indique Chabert et Verdon (2008) un Moi-peau passoire qui caractérise les fonctionnements limites. En outre, la défaillance de la fonction pare-excitation nous permet de comprendre les angoisses paranoïdes dans le couple B et dépressive dans le couple A. Le plein d'excitation déborde les capacités du Moi à contenir les affects.

6.2.3 De la non-conformité entre la structure de l'enfant réel à l'enfant présente dans la réalité participe à l'émergence de la dépression masquée dans le couple.

Mr A a grandi dans une fratrie majoritairement féminine. Ce qui a causé en lui le désir d'avoir beaucoup de garçons. Ainsi, David est pour son couple l'enfant cause du désir tel que théorisé par Lacan.

Il le dit bien en ces termes : « *nous étions deux garçons avec six filles. C'est pourquoi, je me disais que quand je serai grand je vais accoucher au moins dix garçons.* ». David, loin d'être seulement un enfant cause du désir du couple-parental, il est aussi un objet de traumatisme, un objet imaginaire impossible à atteindre. En fait sa mère illustre cette impossibilité d'atteinte d'objet en ces termes : « *toi, tu peux souhaiter quelques...seulement.* ». David est pour ainsi dire une privation de l'objet du désir et de ce fait un objet traumatisant, faisant effraction au sein du couple. Son père déclare en effet : « *quand je vois mon enfant comme ça là je ressens mal* ». Le même manque s'exprime dans le couple car en effet Mr B a grandi dans une fratrie majoritairement féminine. Ce qui a causé en lui le désir. Ainsi, Solange est pour son couple l'enfant cause du désir tel que théorisé par Lacan. Il déclare : « *Parce que chez nous il n'y avait pas beaucoup de personnes, nous-même on n'était pas d'abord beaucoup et j'étais même d'abord seul, le seul garçon avant que mon petit frère qui a 21 ans ne naisse.* ». C'est dire à bien comprendre Mr B que Solange devrait être le frère qui a tant manqué à son père, elle devrait combler ce vide qui expliquait sa solitude. En plus, Mr B n'avait pas satisfait son désir de fréquenter et par conséquent de devenir un gendarme. Ce fantasme inassouvi a laissé un manque qui fait de Solange un objet petit a au sens Lacanien du terme. Il souligne en effet : « *je dois faire tout pour que mon enfant parte à l'école* ». Cependant, Solange est loin d'être l'enfant cause du désir du couple-parental, elle est un objet de traumatisme, un objet imaginaire impossible à atteindre. En fait, la réalité fait de Solange un enfant déficient source du traumatisme pour le couple. Sa mère indique le vécu de ce traumatisme lorsqu'elle déclare : « *mais moi je n'ai pas souhaité que je dois avoir un cas comme ça là. Moi je demandais à Dieu qu'il me donne tous mes enfants qu'ils ne soient pas le genre qui est que je dois souffrir.* ». Solange est pour ainsi dire un objet qui fait effraction au sein du couple. Elle est en opposition avec l'objet qui devrait satisfaire le désir.

En fait, comme l'expliquent Mgbwa, Tchokoté, Ngono et Princesse (2017) la défaillance et la rupture des liens avec Solange suscitent chez ses parents une expérience douloureuse de trahison, de déshérence. Solange et David représentent pour leurs parents des objets persécuteurs. En outre, le couple ayant un enfant porteur d'une

déficience congénital se retrouve devant le paradoxe du présent absent car malgré la présence de David et Solange au sein de leurs familles respectives, celles-ci éprouvent toujours un sentiment de manque et de vide. Ce paradoxe est à l'origine de l'oscillation investissement-désinvestissement.

Discussion

Ces résultats vont dans le sens des travaux de Bokanowski (2003) qui expliquait que le traumatisme entrave le processus de liaison pulsionnelle et entraîne une véritable douleur agonisante. Le couple ayant un enfant porteur d'une déficience congénitale et notamment la femme n'arrive pas faire usage de sa capacité de rêverie qui devrait permettre au couple de transformer les éléments « bêta » que suscitent la naissance d'un enfant porteur de déficience congénitale en élément « alpha ». La désorganisation du système préconscient rend l'usage les capacités de représentation de l'absence impossible de même que l'usage des capacités fantasmatiques puisqu'il n'y a aucune possibilité de communication entre le système inconscient et le système préconscient.

En plus, comme l'avait souligné Roussillon (1999) deux types de trauma peuvent s'observer dans le couple parental : ceux qui désorganisent le processus primaire en lien avec l'inconscient et le préconscient et ceux qui perturbent gravement l'organisation même de l'économie pulsionnelle et la symbolisation. Le couple parental évolue avec le temps de la détresse vers l'agonie. Ainsi, contrairement à ce qu'avait souligné Golse (1990), le couple ayant un enfant porteur d'une déficience congénitale et notamment la femme n'arrive pas faire usage de sa capacité de rêverie qui devrait permettre au couple de transformer les éléments bêta que suscitent la naissance d'un enfant porteur de déficience congénitale en élément alpha. La désorganisation du système préconscient rend l'usage les capacités de représentation de l'absence impossible de même que l'usage des capacités fantasmatiques puisqu'il n'y a aucune possibilité de communication entre le système inconscient et le système préconscient.

Perspective théorique

Dans cette étude, nous avons questionné la contribution de la structuration signifiante du corps déficient congénitale dans l'émergence de la dépression masquée dans le couple parental. Il s'est avéré qu'il y a inadéquation entre la structure ontologique de l'enfant imaginaire et la structure de l'enfant déficient chez les participants de cette étude. Par conséquent, ils vivent une dépression masquée sous forme de terreur, d'effroi et de douleur agonisante. L'angoisse ressentie est masquée en un comportement marqué par l'impulsivité, un comportement masochiste ; des troubles alimentaires et des addictions à l'alcool, l'alternance des pulsions de vie et de morts, l'ambivalence sentimentale vis-à-vis de l'enfant porteur de la déficience (haine et amour), une symbolisation liminale qui oscille entre acceptation et rejet. À partir de cette étude, nous envisageons mener une étude clinique approfondie sur la structuration signifiante du corps de déficient congénital dans le but de questionner leur apport sur le dysfonctionnement de l'équilibre psychique familial. Par ailleurs, il a été révélé dans cette étude que la religion est un cadre symboligène et que les couples ayant des enfants en situation de déficience congénitale disposaient des mécanismes de défenses qui leur permettaient d'intégrer la perte de l'objet a, de faire face aux angoisses que suscitent la figure de l'étrangéité, de savoir maintenir l'alternance des pulsions de vie et les pulsions de mort et de continuer à vivre avec l'enfant porteur d'une déficience congénitale malgré le traumatisme.

Conclusion

Les entretiens avec les couples parentaux ayant un enfant porteur d'une déficience motrice congénitale de la ville de Yaoundé permettent de soutenir l'idée que la non-conformité entre la structure ontologique de l'enfant imaginaire et la structure de l'enfant réel participe à l'émergence de la dépression masquée dans le couple. Il ressort que ceux-ci sont emprisonnés dans une double contrainte culpabilisante, accepter, intégrer l'enfant porteur des malformations congénitales mais souffrir avec lui. Ils n'arrivent pas toujours à transformer le statut de l'enfant pré investi mais sont amenés à « faire

avec lui » pour « faire taire » l'angoisse. Mais comme ça ne réussit pas toujours tel qu'ils le souhaitent, ils le font tout de même parce qu'ils sont parents. Ils veulent montrer qu'ils sont les bons parents et du coup ils sont dans le leurre, l'illusion. Le couple éprouve des difficultés d'élaboration, leur capacité de psychisation reste faible parce qu'il est bloqué, bloqué parce qu'il est pris par le double piège celui de l'acceptation et du rejet. Il a fantasmé mais l'enfant n'est pas tel qu'il l'a désiré. D'où la culpabilité écran du fait de n'avoir pas été capable de transformer la situation. La dynamique inconsciente qui se met en place s'observe par les signes cliniques tels qu'un style haché, un discours souvent inachevé, la rigidité, des douleurs, des céphalées et la dépendance chez les sujets puisque la problématique relève de la désymbolisation de la pensée. L'appétence addictive court-circuitant le Surmoi par resexualisation et en le rebattant sur le besoin.

Références bibliographiques

Bokanowski, T. (2003). Traumatisme, traumatique, trauma. *Revue française de psychanalyse*, 66(3), 745-757. Doi : 10.3917/rfp.663.0745

Brusset, B. (2003). Honte primaire ou honte traumatique ? *revue française de psychanalyse*, (67), 1777-1780

Chabert, C. & Benoît, V. (2008). *Psychologie clinique et psychopathologie*. PUF

Chabert, C. (2009). *Traité de psychopathologie de l'adulte, Narcissisme et dépression*. Dunod.

Ciccone, A. & Firant, A. (2009). *Honte, culpabilité et traumatisme*. Dunod.

Freud, S. (1914). *Pour introduire le narcissisme*. Petite Bibliothèque Payot.

Freud, S. (1915). *Pulsions et destin des pulsions*. PUF

Golse, B. (1990). *Insister-Exister, de l'être à la personne*. Le fil rouge : PUF

Korff-Sausse, S. (1996). *Le miroir brisé*. Calmann-Lévy

Grasso, F. (2012). Effets post-traumatiques du handicap sur le système perceptif et sur le psychisme des parents, Analyse et nouvelle proposition d'accompagnement des parentalités difficiles. *La psychiatrie de l'enfant*, (55), 397-484

Institut National de la Statistique. (2012). *Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples du Cameroun 2011* (EDS-MICS 2011).

Kaës, R. (1976). *L'appareil psychique groupal*. Dunod

Kaës, R. (2007). *Un singulier pluriel*. Dunod

Kaës, R. (2009). La réalité psychique du lien. *Divan familial*, (22), 117-126

Kaës, R. (2009). *Les alliances inconscientes*. Dunod

Korff-Sausse, S. (1996). *Le miroir brisé*. Calmann-Lévy

Lacan, J. (1937). *Le stade du miroir. Théorie d'un moment structurant et génétique de la constitution de la réalité, conçu en relation avec l'expérience et la doctrine psychanalytique*. Communication au 14e Congrès psychanalytique international, Marienbad, International Journal of Psychoanalysis

Lacan, J. (1956-1957). *La relation d'objet*. Ed du seuil

Scelles, R. (2006). Devenir parent d'un enfant handicapé. Une affaire d'homme, de femme, de couple, d'enfant et de société. *Informations sociales*, 4(132), 82-90.

La prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans au (CRENI) de l'hôpital de Zinder à l'épreuve des reformes dans le secteur de santé au Niger.

YAHAYA Badamassi

Chercheur indépendant, Zinder -Niger
yahayabadamassi@gmail.com

Résumé :

Cet article présente l'état de la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans au Centre de Récupération Nutritionnel Intensif (CRENI) de l'hôpital de Zinder et ses implications dans un contexte marqué par les reformes dans le secteur de santé au Niger. Cette recherche purement qualitative vise à mettre en relief la prise en charge de la malnutrition des enfants et la nouvelle politique d'intégration des CRENI dans les structures de santé étatique.

Les résultats de cette recherche ont également révélé que cette décision politique de l'Etat a compliqué, dans une certaine mesure, la gratuité des soins destinés aux enfants de moins de cinq ans en intégrant la prise en charge de la malnutrition aiguë au système de santé existant. Cependant, l'engagement politique croissant en matière de nutrition au Niger et les autres facteurs ont contribué à la réussite du renforcement de la Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë (PCMA) à travers une meilleure coordination des interventions des partenaires. Elle a permis enfin de comprendre le soutien et l'assistance technique des ONG partenaires dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition avec le nouveau système d'intégration des Centres de Récupération Nutritionnel Intensif (CRENI) dans les centres de santé publics.

Mots clés : Prise en charge, malnutrition, protocole de prise en charge, les enfants de moins de cinq ans.

Abstract:

This article presents the state of malnutrition in children under the age of five at the Intensive Nutritional Recovery Center (CRENI) at Zinder hospital and its implications in a context marked by health sector reform in Niger. This purely qualitative research to highlight the management of malnutrition in children and the new policy of integrating CRENI into state health structures. The results of this research also revealed that this political decision by the State complicated, to some extent, the provision of free care for children under five by integrating the management of acute malnutrition into the existing health system. However, the growing political commitment to nutrition in Niger and other factors have contributed to the successful reinforcement of the care of acute Malnutrition (PCMA) through better coordination

of partner interventions. Lastly, it provided an insight into the support and technical assistance provided by partner NGOs in the management of malnutrition, with the new system of integrating Intensive Nutritional Recovery Centers (CRENI) into public health centers.

Key words: Management, malnutrition, management protocol, children under five.

Introduction

Dans la présente recherche, il s'agit d'analyser la situation de la prise en charge de la malnutrition au moment où l'état a entrepris des réformes partant de la révision du protocole national de prise en charge en passant par l'intégration des CRENI dans les centres de santé publique. Des études nationales sur la nutrition réalisée au cours des cinq dernières années mènent toutes à la conclusion suivante, à savoir que l'état nutritionnel des jeunes enfants au Niger reste très préoccupant. Selon l'institut national de la Statistique qui a conduit une étude nationale sur la nutrition (juin 2011) a révélé une moyenne nationale de malnutrition aiguë globale (MAG) de 12.3 % avec une prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) de 1.9 %. La situation est plus préoccupante chez les enfants âgés de 6 à 23 mois et depuis bientôt 15 ans, la prise en charge de la malnutrition est assurée par les ONG telles Médecins Sans frontière (MSF), Save the children, Goal etc. En 2018, l'Etat du Niger a entrepris des réformes qui visent à réduire les rôles des ONG en tant qu'acteurs de premier plan en matière de prise en charge de la malnutrition à travers « le système d'intégration ».¹ Cette recherche s'inscrit dans ce contexte de mutation et de nouveau mode de fonctionnement des Centres de Récupération Nutritionnel Intensif (CRENI).

I. Problématique

Le Niger a été confronté pendant plusieurs années à une insécurité alimentaire chronique et à des niveaux de malnutrition élevé surtout chez les enfants de moins de cinq ans. Des études nationales sur la nutrition réalisée au cours des cinq dernières années mènent toutes à

¹ *C'est le passage et la gestion des CRENI par les ONG vers la gestion intégrée à travers les structures de santé de l'Etat.*

la conclusion que l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans au Niger reste très préoccupant. Même dans les années de bonnes récoltes, l'état nutritionnel de ces enfants constitue une préoccupation majeure pour les parents et l'Etat. Depuis la crise alimentaire de 2005, la prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants au Niger a toujours été au-dessus du niveau d'alerte de 10%, avec quelques régions dépassant le seuil du niveau d'urgence (15%) fixé par l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). En effet, la dernière étude nationale sur la nutrition conduite en Juin 2011 a révélé que la moyenne nationale de malnutrition aiguë globale (MAG) de 12.3 % avec une prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) de 1.9 %. Il ressort toujours de cette étude que la situation est plus préoccupante chez les enfants âgés de 6 à 23 mois car la prévalence de la MAG dans ce groupe d'âge est de 20.2 %. En effet, c'est dans ce contexte de forte prévalence de la malnutrition que le système d'intégration est intervenu. L'Hôpital National de Zinder qui constitue notre champ d'étude, n'échappe pas à ce système d'intégration. C'est ainsi qu'en 2012, afin de mieux coordonner les interventions des ONG dans les CRENI et mieux impliquer les services sanitaires étatiques, l'Hôpital National de Zinder a transité de la gestion des ONG à la gestion de l'Etat. Cela n'est pas sans conséquences, notamment par rapport aux données publiées et aux appuis fournis par les ONG dans certaines régions ou départements. C'est dans cette optique que cette recherche vise à trouver des réponses aux questions suivantes :

1. En quoi cette nouvelle approche d'intégration des CRENI aux centres de santé publique peut-elle être un facteur de succès ou d'échec de la prise en charge de la malnutrition au CRENI de l'hôpital National de Zinder ?
2. Les acteurs de la prise en charge de la malnutrition respectent-ils les nouvelles normes édictées par le protocole National de prise en charge de la malnutrition ?
3. Comment les mères/accompagnantes des enfants malnutris au CRENI de HNZ perçoivent et observent-elles les normes officielles dans les centres de santé étatiques pendant l'hospitalisation ?

Pour trouver des réponses empiriques à ces questions, la méthode qualitative a été utilisée. A cet effet, des entretiens individuels sont

administrés auprès des infirmiers, médecins, mères des enfants malnutris et personnel de l'administration.

II. Méthodologie

Ce point d'analyse se focalise sur les matériels et méthodes, l'échantillonnage et la population de l'étude ainsi que les techniques de collecte de données.

II.1 matériels et méthodes

II.1.1 échantillonnage et population de l'étude

Dans le cadre de cette recherche notre échantillon est constitué de trente (30) personnes dont dix (5) infirmiers, 5 médecins, 10 mères des enfants malnutris, 10 agents de l'administration

Au total, l'étude s'est adressée à cinquante (30) enquêtés. C'est un échantillon de type non probabiliste. Nous avons utilisé la technique du choix raisonné. Les critères d'inclusion de cet échantillon de ces personnes étaient les suivants : Etre une fois hospitalisé au niveau de l'hôpital national de Zinder ou être prestataire de cet hôpital (médecins, des infirmiers et infirmières). Ainsi les personnes qui ne remplissaient pas ces critères ont été exclues de notre échantillon.

II.1.2. Techniques de collecte de données

Notre étude est qualitative en ce sens qu'elle utilise les guides d'entretiens à travers les entretiens semi-directifs à partir d'un guide d'entretien pour les prestataires de soins et un questionnaire pour les personnes ayant été hospitalisées. Nous avons également fait des observations directes. Nous avons également fait recours à la recherche documentaire qui a consisté à sélectionner et parcourir les articles et ouvrages généraux axés sur la prise en charge de la malnutrition. Le recours à cette technique nous a permis de décrire les différentes réformes en cours dans les centres de santé du Niger que nous présentons dans les résultats suivants. Enfin, il a été question pour le chercheur de procéder à l'administration de collecte de données via l'interview. Il faut noter que la collecte s'est déroulée sur une période de deux semaines qui a permis d'atteindre l'objectif fixé lors de l'échantillonnage. La collecte s'est déroulée dans un délai

suffisant et dans les meilleures conditions. C'est pour dire que notre population d'étude avait répondu à 100%.

II.2. Cadre d'analyse

Le matériel recueilli a été traité manuellement selon une démarche inductive (L'Écuyer, 1990) telle que décrite par Mayer et Deslauriers (2000). Ensuite, la méthode de l'analyse de contenu a été sollicitée et a abouti à l'émergence de thèmes qui ont représenté l'ossature de nos résultats. Cette méthode d'analyse de données qualitatives a pour objectif ultime de « déterminer la signification exacte du message étudié » (L'Écuyer, 1990, p 14).

III.1. Résultats

III.1.2. Contexte et approches l'intégration du creni à l'hôpital national de Zinder (HNZ)

Ce point d'analyse s'articule autour du contexte et des approches de la mise en œuvre du protocole national de prise en charge de la malnutrition. Cette présentation permet de mieux comprendre les comportements des acteurs en lien avec le contexte des politiques nationale et internationale de cette mise en œuvre du protocole et de ses différentes approches.

III.1.3. Contexte d'intégration des creni aux hôpitaux

Le Niger a démontré qu'il était conscient du rôle majeur d'une bonne nutrition pour le développement du pays et a indiqué son engagement à s'attaquer au problème de la sous-nutrition, notamment à travers la mise en œuvre du PDES. Preuve de cette volonté, le Niger a adhéré aux engagements de la résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur la Nutrition (2012), aux Objectifs de Développement Durables (2015), à la stratégie de Nutrition de la Région Africaine (2015-2025), et au mouvement global « SUN » (Scaling Up Nutrition). Un autre exemple de l'engagement du Niger dans la lutte contre la malnutrition, est la mise en place en 2005, du Programme de Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë (PCIMA). Ce programme, le premier à l'échelle nationale au Niger, a démontré l'impact positif de la prise en charge des cas de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) et de la Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) sur la baisse de la mortalité. Cependant, traiter les enfants déjà atteints de MAS ou de

MAM ne permet pas de prévenir ce problème à la source. Ces interventions permettent d'éviter aux enfants de mourir mais laissent le pays dans une dépendance continue par rapport à l'approvisionnement en aliments thérapeutiques prêt à l'emploi (ATPE). Cette politique nationale de sécurité nutritionnelle marque un changement fondamental dans la lutte contre la malnutrition au Niger, en introduisant une approche multisectorielle de la prévention, tout en maintenant une forte capacité de traiter les enfants touchés par la malnutrition aiguë modérée ou sévère. Afin de mettre en place une transition vers une approche multisectorielle de la prévention de la malnutrition au Niger, des changements d'approche, d'orientation, de structures et de responsabilités organisationnelles doivent être opérés. Cette évolution est nécessaire car la nutrition a été trop longtemps perçue comme une priorité relevant seulement du secteur de la santé. Les interventions en nutrition se sont donc surtout focalisées sur la prise en charge de la malnutrition. Pourtant si l'on se réfère au Cadre Conceptuel de la Nutrition élaboré par (l'Unicef, 1990), la nutrition est par définition un domaine multisectoriel et multifactoriel. Améliorer de manière significative et durable le statut nutritionnel des populations implique donc que des actions multisectorielles soient mises en œuvre à l'échelle, soutenues par un engagement politique, une bonne coordination et une implication forte de tous les acteurs du développement. Cela passe aussi par la mise en place d'actions complémentaires qui produisent par synergie des effets directs sur la nutrition.

Depuis les années 1990, les organisations de la santé des différents pays tentent de faire évoluer les modalités de livraison des services ambulatoires offerts principalement par des médecins en cabinet ou en milieu hospitalier, vers des modèles de soins plus intégrés, plus coordonnés et offerts par des équipes de professionnels de la santé. Cette transformation démontre une volonté d'assurer une réponse globale en offrant une gamme de services plus large et plus étendue à travers des approches d'intégration de services de santé.

III.1.4. Approches d'intégration des creni aux hôpitaux

La notion de service de santé intégré est un concept qui n'est pas toujours bien compris et qui donne lieu à des interprétations diverses. Le concept des services intégrés vise à mettre le patient (et sa famille)

au centre du système de santé (*Patient-Centered Care*). De nos jours, il est donc question « d'approche centrée sur le patient » qui consiste à donner au patient les outils nécessaires pour naviguer dans ce système et pour recevoir les services dont il a besoin. Le concept de services intégrés implique également la responsabilisation du patient et lui donne non seulement le pouvoir d'agir sur sa santé, mais aussi les moyens d'y arriver.

Dans le contexte de la transformation des systèmes de santé en réseaux de services plus intégrés, il existe une multitude d'appellations et de définitions pour définir les interfaces entre les différentes composantes du système de santé. Nous notons que ces appellations n'ont pas été utilisées de façon constante : services intégrés, services coordonnés, soins collaboratifs, soins intégrés, etc.

Les soins collaboratifs et les soins intégrés sont les deux appellations fréquemment utilisées en référence aux interfaces entre les soins primaires et les soins spécialisés (comme la santé mentale). Une distinction est proposée par Strosahl (1998). Les soins collaboratifs impliquent un travail de collaboration entre les soins primaires et les soins spécialisés tandis que dans un modèle de soins intégrés, les soins spécialisés sont offerts à l'intérieur et comme une composante des soins primaires. Dans un modèle de soins collaboratifs, le patient perçoit qu'il reçoit un service distinct de la part d'un spécialiste tandis que dans un modèle intégré, les soins spécialisés sont perçus comme faisant partie de ces dits soins de santé.

La mise en œuvre d'un système de soins intégrés est un processus qui demande non seulement un appui aux plans gouvernemental et législatif, mais également la création de partenariats entre les secteurs publics et communautaires ainsi qu'un processus de consultation qui crée l'engagement de la population et des fournisseurs de services autour d'objectifs clairs d'amélioration de la santé de la population.

Les aspects de gouvernance et de leadership sont essentiels pour réussir à transformer une organisation de services de santé vers un modèle plus intégré.

Si les approches en santé publique demeurent encore trop souvent paternalistes, et le dialogue patient/médecin asymétrique, l'approche intégrée en santé a ceci de pertinent qu'elle tente de faire collaborer praticien et patient. De plus, il est intéressant de constater à quel point, dans des sociétés comme la nôtre, furent souvent opposés médecine

dite alternative et modèle biomédical. C'est dans cet esprit d'ouverture que s'inscrit l'approche intégrée en santé qui tente de concilier les deux modèles dans le seul but d'offrir à la personne l'approche la plus adéquate et la plus complète. De la prévention à la guérison, des modèles alternatifs à la médecine de type symptôme-diagnostic-traitement, il est plus que temps d'élargir notre conception de la santé pour y inclure l'ensemble des éléments permettant le mieux-être des personnes. C'est précisément la philosophie de l'approche intégrée en santé.

Ces propos montrent clairement qu'à l'instar des autres services publics, le CRENI n'échappe pas à la règle eu égard au laxisme qui caractérise sa gestion. En termes de la qualité de prise en charge de la malnutrition, il est important de savoir si l'intégration du CRENI au sein de l'hôpital constitue un succès ou un échec.

IV. Discussion

Il existe mille et une manières pour les acteurs de coopération dans toute initiative. Devant la nécessité d'ajuster les comportements des acteurs aux nouvelles situations, celle d'intégration du CRENI au sein de l'hôpital national et celle de réadaptation des certaines règles du protocole aux réalités socioculturelles de la population, des stratégies se créent d'elles-mêmes. Cette logique nous amène à analyser le mode du fonctionnement réel de cette institution dans un contexte marqué par des contradictions internes « *non réglées* ». Elles le sont dans la mesure où les principes initialement prévus n'ont pas été jaugés sur la bannière d'une étude de faisabilité sociale avant la mise en œuvre du protocole de prise en charge et l'intégration du CRENI géré précédemment par l'ONG « Médecins Sans Frontières » (MSF). C'est pourquoi, dans le processus d'adaptation et celui de se conformer aux principes formels (normes officielles) les acteurs se trouvent dans un dilemme entre le respect strict des consignes formelles et la prise en compte des réalités socioculturelles et économiques des patients et de son entourage. D'où l'appropriation de la théorie de Ferrié (2015) de « *falsification des préférences* ». En effet, cette technique consiste à cacher des préférences réelles et à exciper des préférences conformes aux attentes des publics avec lesquels ils sont en interaction. Ces jeux se jouent entre, d'une part, les agents de santé et les accompagnants

du malade qui cachent leurs préférences réelles en faisant recours aux méthodes traditionnelles et les agents de santé entre eux, d'autre part. Un véritable scénario qui paraît perplexe aux yeux d'un observateur externe mais dont les réalités internes se justifient par la complexité du système mis en place fortement influencé par les comportements des différents acteurs. C'est là, fondamentalement, l'un des axes de la problématique de cette recherche. Ce qui veut dire que le système du fonctionnement sanitaire au CRENI est un « *espace clos* » pour emprunter le concept de Michel (1991), mais aussi un « *espace ouvert* » symbolisant respectivement les normes officielles et pratiques où les premières sont rigides sous forme de contenu d'une loi sanitaire en matière de prise en charge de la malnutrition et les secondes flexibles et spécifiques justifiant l'action collective d'ordre socioculturel et économique. Cette complexité caractérise les mécanismes du fonctionnement et de la gestion des cas de malnutrition au CRENI de l'hôpital de Zinder. Les coopérations qui se tissent entre les acteurs sont de plusieurs ordres et créent selon l'intérêt de *l'homo economus* au sens donné par Boudon (1975).

Cette situation nous amène à poser cette interrogation : L'intégration du CRENI à l'Hôpital National de Zinder à l'œuvre d'une politique publique ambivalente ?

Pour rappel, l'hôpital national de Zinder est un Établissement Public à caractère Administratif (EPA). Cela suppose que cet établissement a une autonomie de gestion coordonnée par un Directeur Général (DG) nommé par l'État sur décret pris en conseil des ministres. L'autogestion suppose que l'administration possède un dispositif propre autour de la gestion financière et du personnel. Même si l'État ne se désengage pas, la gestion interne de l'hôpital est décidée au conseil d'administration qui oriente les grands axes de la politique du fonctionnement interne et de sa budgétisation. C'est dans ce contexte de gestion de l'hôpital que l'intégration du CRENI a eu lieu. Ce qui suppose évidemment une charge additionnelle aux dirigeants de l'hôpital. La prise en charge du centre précédemment assurée par l'ONG MSF est cédée au compte de cette institution qui assure désormais la prise en charge totale des enfants malnutris. Mais qu'est-ce que l'intégration suppose à l'égard de la gestion de l'hôpital national ? En quoi cette intégration constitue-t-elle une charge supplémentaire à l'hôpital ?

L'enjeu d'intégration du CRENI à l'hôpital national de Zinder réside dans l'application du protocole national de prise en charge de la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans. Au Niger, les CRENI sont jadis l'apanage des ONG qui interviennent dans le domaine de la malnutrition. Compte tenu de la production des chiffres voire des statistiques éparses et souvent gonflées (cas du CRENI de Magaria avec 6 décès par jour selon MSF), l'état a prévu de prendre ses responsabilités à travers l'intégration. Dans le protocole national en vigueur, il a été question d'intégrer tous les CRENI au sein des hôpitaux des districts ou nationaux avant 2020 au cas échéant les ONG doivent systématiquement mettre fin aux activités des CRENI. Cependant, les ONG qui désirent continuer leurs activités doivent passer par le canal des structures d'accueil en charge dorénavant de la gestion des CRENI afin de les appuyer. Cette intégration et ce retrait des ONG ont créé d'une certaine mesure une ambivalence dans la gestion des CRENI. A titre d'exemple, à l'hôpital national de Zinder, il existe déjà un pavillon pédiatrique qui s'en charge de la prise en charge gratuite des enfants de moins de cinq ans. Cette « gratuité » est déjà confrontée à d'énormes difficultés relatives à son efficacité et son effectivité. A travers les entretiens de cette recherche et les observations, des ordonnances sont quotidiennement prescrites aux patients y afférents pour se faire soigner. Une incapacité de l'hôpital d'assurer cette prise en charge ou une stratégie pour celui-ci pour régénérer des ressources financières comme les autres services de l'hôpital ? On sait déjà que cette « gratuité » a significativement mis à mal les centres de santé du Niger suite au non versement par l'Etat des redevances dues à cette « gratuité² ». Donc l'hôpital fait face à une double prise en charge : celle des enfants souffrant d'autres maladies et celle des enfants malnutris. Or, si la prise en charge du premier cas est plus ou moins relaxe en se dépendant sur les produits disponibles, celle du deuxième cas requiert une prise en charge gratuite sur la base des soins intensifs pendant une durée donnée. Cette prise en charge sous-entend ainsi des dépenses supplémentaires colossales qui pèsent financièrement sur la subvention globale de l'hôpital national et sur les recettes quotidiennes engringées. De ces recettes en découlent les

² Arrêté n°65/MSP/LCE du 26 avril 2006 portant gratuité de la consultation prénatale et des soins aux enfants dans les établissements de santé publics.

ristournes remises aux agents proportionnellement aux responsabilités occupées et de grades. Le budget de prise en charge des cas du centre spécialisé de la malnutrition accroupit les parts distribuées entre les agents dont les hauts responsables sentent les conséquences qui pèsent sur cette redevance. De point de vue social, les parts partagées sont converties en une enveloppe d'assistance sociale puisque la majorité des enfants en situation de malnutrition sont issus des parents défavorisés.

C'est une situation qui plonge les administrateurs de l'hôpital de Zinder, de façon tacite, entre l'obligation d'obéir à l'ordre hiérarchique de l'Etat qui a institué la politique de la « gratuité » et la régénération des recettes propres à l'institution. Deux logiques qui s'enchevêtrent dans le fonctionnement de l'hôpital et par conséquent agissent sur la prise en charge des enfants malnutris : une opposition d'intérêt incarnée par la politique nationale et le mode de fonctionnement d'une institution. L'argent investi dans la prise en charge des enfants, le personnel déployé et la rigueur coûtent chers à l'hôpital.

C'est dans cette optique que nous constatons à travers les données de cette recherche que cette politique embrasse toutes ses contradictions comme l'ont souligné certains chercheurs à la lumière de Olivier De Sardan et Ridde (2012). L'hôpital National de Zinder dont le but est d'offrir un service de santé de qualité à la population, s'engage entre autres dans des politiques de gratuité de soins spécialisés sur la malnutrition en faveur de groupes vulnérables. Certes les effets positifs de ces exemptions de paiement sont soulignés sur la fréquentation des centres de santé par plusieurs recherches d'évaluation, mais on trouve plutôt ici des contradictions, des limites et des incohérences de ces politiques qui ont des effets négatifs sur la délivrance des soins. Dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition, la gratuité des soins est devenue une norme officielle que l'hôpital doit dorénavant ajouter dans son cahier de charge. Dans un contexte de rareté des ressources allouées à titre de subvention à l'hôpital, il serait difficile de faire face à tous défis. C'est pourquoi, une piste de solution est envisagée dans la pratique pour assurer cette nouvelle mission. Celle-ci consiste à prescrire systématiquement les ordonnances aux mères des enfants malnutris même si cela pourrait bien avoir des effets pervers en termes de recours aux soins. Comme

l'état a ôté la gestion des CRENI aux ONG, il lui incombe alors malgré ses moyens limités d'assurer le fonctionnement régulier des CRENI. Cela reviendrait à l'état de recruter plus de personnel qualifié en acquérant du matériel complémentaire du coup l'augmentation des subventions accordées par l'état aux hôpitaux doit nécessairement être revue à la hausse pour assurer la totalité des services. Par ailleurs, il faut relever que la construction du CRENI et une grande partie d'équipement a été assurée par les partenaires qui continuent du reste à appuyer l'état dans cette politique de soins. Certes, les normes officielles sont là appliquées mais on constate une ambivalence quant au choix de cette politique à peine mise en œuvre. D'ores et déjà, cela suscite des interrogations s'il faut laisser les ONG intervenir sous forme de l'ancien schéma (prise en charge à l'externe) ou leur léguer la gestion sous la supervision des structures publiques (prise en charge intégrée). Dans le premier cas, l'état a l'impression que les ONG développent des activités uniquement pour obtenir des financements pour leurs projets mais qu'elles ne réalisent pas pour le bien-être de la population. Les propos du médecin chef du CRENI interviewé sont illustratifs :

Les ONG humanitaires ont des moyens mais à vrai dire, on ne voit pas concrètement leur apport en termes d'appui conséquent. Beaucoup d'entre elles fabriquent des faux chiffres des malades qu'elles ont traités mais sur le terrain rien. J'apprécie cette vision de l'état bien qu'elle comporte énormément des défis mais l'essentiel c'est notre autonomie qui importe. Tout celui qui désire nous aider doit le faire par notre canal cela va permettre de savoir la situation réelle en termes des données.

Dans le second cas de figure, tout laisse croire que les ONG jouent un rôle important dans la prise en charge de la malnutrition en ce sens que des nouvelles pratiques sont observées depuis l'intégration du CRENI à l'hôpital national de Zinder. Certes ces pratiques concourent à une meilleure prise en charge pour faire face souvent aux goulots d'étranglements liés au manque des certains réactifs ou produits pharmaceutiques (cas du jonglage avec le NaCl).

Mais le problème c'est le chlorure de sodium (NaCl) 10% qui ne sont disponibles. Comment on fait ? On fait la

maintenance là est égale à 100 ml, on met un cinquième Nacl, pas les 10% mais les 0,9% et quatre cinquièmes de sérum glucosé. Alors que s'il y a le Nacl, cela ne sera pas la même chose. On va passer le Nacl 10% et on fait 3 ml l'équivalent par kg et par jour. Pour avoir ça en ml on divise par une constante égale 1,8. Maintenant puisque qu'il s'agit de protocole, il y a un autre cas qu'on n'a pas de manière de gérer en J3. Il faut mettre le chlorure de potassium 10%, ce qu'on en n'a pas jusque-là. Il n'y a pas d'alternative, je te dis jusque-là il n'y a aucune alternative. (Médecin au CRENI de Zinder).

Cette situation de débrouille dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition tend à officialiser les normes pratiques.

Les effets négatifs liés à cette intégration sont d'ordre structurel et matériel. L'organisation du CRENI en termes de gestion et de prise en charge coordonnée par l'ONG MSF léguée à l'administration de l'hôpital souffre du laxisme généralisé de l'administration nigérienne. La rigueur longtemps imposée par les responsables MSF ayant pour obligation des résultats palpables et convaincants aux yeux de l'État nigérien s'estompe d'elle-même. Les agents connaissant le mode de fonctionnement de l'administration publique adoptent des comportements de routine non-observants. En ce sens, Olivier De Sardan (2015, p. 5) décrit cet état de fait comme « *une abondance d'éléments concrets sur les normes pratiques* ». On note une mise à l'écart lors de la mise en œuvre de la théorie (normes officielles) qui régit le fonctionnement de l'administration nigérienne. Une étude sous la conduite de l'auteur ci-haut cité a dressé des critiques à l'endroit des comportements des agents de l'Etat dans ce sens. Cependant, certains écarts entre les normes constatés au CRENI relèvent de l'insuffisance des intrants qui conditionnent la prise en charge des cas de malnutrition dans le respect du protocole en vigueur. Comme souligné ci-haut, les intrants nécessaires pour cette prise en charge ne permettent ni de respecter valablement les consignes décrites dans le protocole national de prise en charge, ni de prendre en charge les maladies associées à la malnutrition. Cette non-concordance entre réalité et théorie impacte l'efficacité des mesures sérieusement définies par des experts afin de faire face à la crise de la malnutrition

au Niger et dans les autres pays de l'Afrique. Les agents mis entre « *le marteau et l'enclume* » se trouvent dans l'obligation de prendre les cas des enfants malnutris comme le disent « *à la nigérienne* », autrement dit misent sur la « *jonglerie* » dans le délai et dans les intrants nécessaires pour la maintenance sanitaire en les réduisant quantitativement. C'est une prise en charge qui ne respecte pas la formule officielle, mais qui semble marcher tout en aidant à l'atteinte de l'objectif du poids cible à la sortie comparativement à celui observé à la rentrée. Cette non-observance du protocole arrangerait les accompagnants qui trouvent le délai d'hospitalisation assez long car aucune plainte n'a été observée. Ces derniers, dans la plupart des cas, ignorent également le contenu du protocole pour qu'ils exigent un suivi régulier et conventionnel du protocole. La dérive de la norme officielle est donc favorisée par le manque de la volonté politique mais aussi par des facteurs socioéconomiques et culturels de la population. Aussi, les conséquences de l'intégration du CRENI à l'hôpital de Zinder sont aussi inhérentes à la suppression d'accompagnements externes en kit ration alimentaire qu'offrait l'ONG MSF afin de permettre un redressement effectif des enfants malnutris à la sortie. De plus, au CRENI de HNZ, les agents de santé n'appliquent pas toujours la stratégie PCIME lors de la consultation des enfants de moins de 5 ans. Au moment de l'enquête seulement deux tiers (2/3) des patients ont été pris en charge selon cette stratégie. Les raisons évoquées par les agents sont d'une part, la lourdeur de la procédure qui demande beaucoup de temps à consacrer au malade. C'est dans cette logique, qu'un médecin du CRENI soutient que : « *En période d'affluence, il est difficile d'appliquer cette stratégie car il faut en moyenne 10 à 15 minutes pour prendre en charge un patient contre moins de 5 minutes en routine et surtout avec le sous-effectif des agents* ». D'autre part, des situations de malaise des personnels hospitaliers, et singulièrement des personnels soignants sont identifiés de plus en plus à travers des témoignages et de travaux de recherche comme ceux de Céline (2009) et de Alexandre (2009). Depuis l'intégration du CRENI, il était nécessaire de combler les écarts entre le nombre de spécialistes sectoriels sur le terrain et d'assurer une masse critique de professionnels, essentiellement par le redéploiement du personnel. Celui-ci passe inéluctablement par l'affectation du personnel des autres services afin de répondre aux

besoins du CRENI du coup rend d'autres agents mécontents voire frustrés suite à des affectations fantaisistes ou la promotion des agents non méritants pour des raisons subjectives. Cet état de frustration crée une absence de motivation chez les agents et n'arrivent pas à s'acquitter effectivement de leurs charges de travail. En effet, il faut souligner l'instauration du processus de rationalisation des organisations du travail qui se généralise dans le milieu hospitalier comme le souligne Elbaum (2010), à travers les différentes réformes impulsées par le ministère de tutelle. Il s'agit non seulement d'introduire de nouveaux concepts tels que le management ou les démarches qualité, mais les systèmes de régulation des hôpitaux ont été profondément modifiés, à travers notamment un nouveau schéma de tarification notamment la gratuité pour les enfants de moins cinq ans. Notons qu'en parallèle, et peut être également en amont, de nombreuses réformes se sont succédées au sein du secteur hospitalier (intégration des CRENI) plongeant les établissements de santé publics dans de nouvelles conditions de fonctionnement, et les incitant à porter un autre regard sur leurs activités, un regard plus stratégique et organisationnel. En même temps, elles soumettent les établissements de santé à une pression financière forte et à l'adoption de nouvelles logiques, qui étaient restées longtemps à l'écart du monde hospitalier (performances, économiques, efficience, rationalisation, etc.).

Conclusion

À partir des résultats de cette recherche au CRENI de HNZ, on peut sans risque de se tromper affirmer que ce nouveau modèle de santé publique (intégration) par le type d'interventions élaborées et le mécanisme de régulation est bien apprécié par le personnel de santé. Il ressort également que le contexte et les approches d'intégration des CRENI aux hôpitaux relèvent quelques insuffisances tant sur le plan institutionnel que social. Toujours, au rang des inconvénients structurels de l'intégration du CRENI figure l'absence de coordination horizontale entre les acteurs administratifs et une grande fragmentation du savoir. Par ailleurs, outre la faible maîtrise du circuit d'approvisionnement, de distribution et de gestion des intrants au CRENI de HNZ, l'insuffisance de la qualité des soins et des prestations, en particulier pour ce qui est de l'accueil et du

comportement des prestataires vis-à-vis des patients constitue un autre goulot d'étranglement. Du coup, l'on est en droit de s'interroger sur la pérennité de cette réforme sachant bien que la prise en charge de la malnutrition requiert des moyens conséquents et la faible allocation des ressources dans le domaine de la santé et nutrition illustre parfaitement ce point de vue.

En définitive, une attention toute particulière doit être accordée sur la disponibilité permanente des intrants, les ressources humaines et la bonne gouvernance, en dehors desquels on ne peut véritablement pas envisager la réussite du système d'intégration des CRENI aux hôpitaux.

Bibliographie

Alexandre Mallard (2009), « *La souffrance au travail - Les soignants face au burn-out* », Editions Lamarre, 209 pages.

Céline Beraud (2009), « *Rôle social, représentation et mauvaise foi chez Erving Goffman. Variations sur un thème sartrien* », revue de phénoménologie, Alter, Le monde social17.

Elbaum Mireille (2010), « *La politique familiale : des « retours sur investissements » qui dépendent des choix économiques et sociaux* », Document de travail de l'OFCE, n° 2010-20 ; *Politiques sociales et familiales*, Paris, CNAF, n° 102, décembre.

Férié Jean-Noël (2015), « *Timur KURAN, The Long Divergence. How Islamic Law Held Back the Middle East, Princeton* », Princeton University Press, 2011, 405 p. », *Revue européenne des sciences sociales*, mis en ligne le 12 mars 2015, consulté le 21 décembre 2020. doi.org/10.4000/ress.2943

Jean Pierre Olivier De Sardan et Vallery Ridde (2012), « *L'exemption de paiement des soins au Burkina Faso, Mali et Niger* ». *Afrique Contemporaine* 243 (3), p. 11–32.

Jean Pierre Olivier De Sardan (2015), « *Practical norms: informal regulations within public bureaucracies (in Africa and beyond)* ». In De Herdt & Olivier de Sardan (eds).

Kirk Strosahl (1998), « *Integrating behavioral health and primary care services: The primary mental health care model. In A. Blount (Ed.), Integrated primary care: The future of medical and mental health collaboration* », W. W. Norton & Company. p.139–166.

Michel Crosier (1991), « *Sociologie de l'acteur réseau* », Presses des Mines, p. 267-276.

Raymond Boudon (1975), « *L'inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles* ».

In Revue française de pédagogie, vol. N°32, p.74-78.

René L'Écuyer. (1990), « *Méthodologie de l'analyse développementale du contenu. Méthode GPS et concept de soi. Sillery* »: Presses de l'Université du Québec.

Robert Mayer et Jean Piere Deslauriers (2000), « *Quelques éléments d'analyse qualitative: l'analyse de contenu, l'analyse ancrée, l'induction analytique et le récit de vie* ». In Mayer R., Ouellet, F., Saint-Jacques, M.C.

Stratégie de Nutrition de la Région Africaine (2015-2025), « *Stratégies de mise en œuvre de la SRAN 2015-2025*, In Département de l'économie rurale et de l'agriculture, projet de Plan stratégique et Opérationnel.

Unicef (1990), « *La situation des enfants dans le monde* », rapport de 1990, 116 pages.

L'intelligence artificielle comme atout pour la préservation de la rumba congolaise

Benjamin NGOMA

Enseignant-chercheur, Maître-Assistant CAMES
Université Marien NGOUABI, Brazzaville (République du Congo)
ngomab57@gmail.com

Résumé

Cet article a pour objectif de mettre en lumière le rôle essentiel et les défis de l'intelligence artificielle dans la préservation et la promotion de la rumba congolaise, un genre musical emblématique de la culture africaine. Grâce à des technologies avancées telles que l'analyse automatique des données et la création de modèles prédictifs, les chercheurs et les passionnés de la musique sont en mesure de préserver et de restaurer des enregistrements historiques de la rumba congolaise, ainsi que de découvrir de nouvelles tendances et influences musicales. Cette utilisation de l'intelligence artificielle permet non seulement de préserver le patrimoine musical congolais, mais aussi de le faire découvrir à un public plus large, assurant ainsi sa pérennité et sa diffusion à travers le monde. En revanche, certains puristes de la rumba congolaise pourraient craindre que l'intelligence artificielle ne dénature le caractère authentique de cette musique en la standardisant ou en y introduisant des éléments étrangers. Il est donc essentiel de trouver un juste équilibre entre l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de préservation et le respect de l'identité culturelle et artistique de ce genre musical. L'étude adopte une méthode prospective permettant d'anticiper les évolutions futures et de développer des scénarios pour y faire face. Pour sa mise en œuvre, cette méthode s'est inspirée de la théorie de la préservation des œuvres musicales et de celle de l'apprentissage automatique.

Mots clés : atout, défis, intelligence artificielle, préservation, rumba congolaise.

Abstract

This article aims to highlight the essential role and challenges of artificial intelligence in the preservation and promotion of Congolese rumba, an emblematic musical genre of African culture. With advanced technologies such as automatic data analysis and the creation of predictive models, researchers and music enthusiasts are able to preserve and restore historical recordings of Congolese rumba, as well as discovering new musical trends and influences. This use of artificial intelligence not only makes it possible to preserve Congolese musical heritage, but also to make it known to a wider audience, thus ensuring its sustainability and dissemination throughout the world. On the other hand, some purists of Congolese rumba might fear that artificial intelligence could distort the authentic character of this music by standardizing it or introducing foreign elements. It is therefore essential to find the right balance between

the use of artificial intelligence as a preservation tool and respect for the cultural and artistic identity of this musical genre. The study adopts a forward-looking method to anticipate future developments and develop scenarios to deal with them. For its implementation, this method was inspired by the theory of preservation of musical works and that of machine learning.

Keywords : asset, challenges, artificial intelligence, preservation, Congolese rumba.

Introduction

La rumba est un genre musical riche et historiquement significatif né sur les deux rives du fleuve Congo et « qui s'est développé dans l'ensemble du Bassin du Congo, avant d'atteindre toute l'Afrique et le reste du monde » (E. Okamba, 2022, p. 3). Expression d'un melting-pot culturel originaire d'une ancienne danse appelée *nkumba* (« nombril » en kikongo), la rumba est généralement exécutée par un couple composé d'un homme et d'une femme. Elle a émergé dans les années 1930 et 1940 grâce au génie des musiciens tels que les Congolais Paul Kamba et Antoine Wendo Kolosoy, et le Centrafricain Jhimmy Zakari qui fusionnaient des influences africaines, cubaines et occidentales. L'histoire de cette musique populaire remonte à l'arrivée des instruments occidentaux tels que la guitare, l'accordéon, le saxophone, la clarinette, le piano et la trompette (C. Ossinonde, 2015, p. 16) dans la région. Les musiciens congolais ont commencé à les intégrer dans leur musique traditionnelle, créant ainsi un nouveau style qui avait des éléments de jazz, de rumba cubaine et de musique traditionnelle africaine.

La rumba congolaise est caractérisée par ses rythmes entraînants, ses guitares électriques, ses voix douces et mélodieuses, ainsi que par des paroles souvent poétiques et engagées. Elle a joué un rôle important dans la culture congolaise, servant de moyen d'expression et de réflexion sur des sujets sociaux et politiques. Ce genre musical a ainsi été un instrument de résistance pendant les périodes de conflits et de dictature (C. Dugrand, 2016), et est connue pour ses danses énergiques et ses chorégraphies complexes. Parmi les artistes emblématiques de ce genre musical figurent Henri Bowane (alias Papa Noël), Dr. Nico Kasanda, Joseph Kabasélé (dit Grand Kallé) Manu Dibango, Sam Mangwana, Edo Nganga, Verckys Kiamuangana Mateta, Empompo

Loway. Franco Luambo Makiadi, Jean-Serge Essous, Tabu Ley Rochereau, Papa Wemba, Jean-Baptiste Kabasele Yampanya wa ba Mulanga (alias Pepe Kallé), Jean-Baptiste Emeneya Mubiala (plus connu sous le nom de King Kester Emeneya), Koffi Olomidé, Fally Ipupa, etc. Ces musiciens ont contribué à populariser la rumba congolaise dans le monde entier et ont influencé de nombreux autres genres musicaux africains, tels que le soukous, l'afrobeat et, surtout, le coupé-décalé.

Il importe de souligner que le genre musical au centre de cette réflexion a évolué au fil des années en conservant sa base traditionnelle. Mais, avec l'influence croissante de la musique mondialisée, l'avènement des nouvelles technologies et l'accès facile à la musique en ligne, la rumba se retrouve face à une rude concurrence qui peut affecter certaines de ses traditions musicales et danses associées. Ce, d'autant plus que les jeunes générations sont attirées par des genres musicaux plus contemporains tels que le hip-hop, le rap, la pop et le coupé-décalé. Ces genres dominent aujourd'hui la scène musicale africaine et les jeunes artistes sont souvent influencés par ces styles. Cela peut entraîner une diminution de l'intérêt pour la rumba authentique et rendre sa transmission aux générations futures plus difficile.

L'inscription de ce genre musical sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le 14 décembre 2021, expose donc des défis inhérents à la préservation à long terme de sa base identitaire face à la diversité de genres modernes, en raison de divers facteurs tels que le temps, les changements culturels, l'accès limité aux instruments originaux et la transmission intergénérationnelle. Dans une société impactée par la révolution numérique, la conservation du patrimoine musical contemporain est, en effet, confrontée à « une explosion des formats et donc à une obsolescence technologique extrêmement rapide qui provoque une cassure avec la tradition » (A. Vincent et *al.*, 2011).

L'idée de réemployer un contenu devient une problématique centrale, que ce soit dans une perspective éditoriale (effectuer des modifications en vue d'une nouvelle version) ou dans un but technique multi-cible

ou de changement de support (A. Vincent, 2010, p. 1). Certes, l'authenticité et l'intégrité de la rumba congolaise exigent l'expertise et l'engagement humains pour la préservation des caractéristiques musicales et culturelles spécifiques qui font de cette musique un genre distinctif. Il n'en demeure pas moins que l'intelligence artificielle (IA), en tant que technologie émergente régie et contrôlée par l'homme, puisse être utilisée comme un outil complémentaire pour soutenir les efforts des archivistes, des musicologues, des musiciens et des auditeurs dans la préservation et la promotion de la rumba congolaise. Une question se pose alors : comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer efficacement à la préservation de ce genre musical, un élément essentiel du patrimoine culturel africain ?

On présuppose que la numérisation des enregistrements d'origine, la restauration des morceaux manquants ou la génération de nouvelles compositions de la rumba congolaise peuvent contribuer à sauvegarder ce patrimoine culturel de manière innovante et accessible à un large public. La vérification de cette hypothèse conduit à explorer les applications potentielles de l'IA pour relever ces défis, à réfléchir sur les implications éthiques et culturelles de l'utilisation de l'IA dans ce contexte et à faire des propositions pour une utilisation efficace de cette technologie dans la préservation de la musique populaire africaine.

Dans cette perspective, la présente étude, qui s'inscrit dans une démarche prospective, se structure en trois sections : la première se focalise sur les considérations théoriques et méthodologiques ; la deuxième détermine l'apport de l'IA dans la préservation de cette musique et la création de nouvelles compositions ; tandis que la troisième met en évidence les limites et les considérations éthiques inhérentes à l'utilisation de cette technologie générative qu'est l'IA dans la préservation et la création de la musique congolaise.

1. Méthodologie

La littérature existante révèle que la préservation de la musique à travers l'intelligence artificielle est un domaine en construction. Les chercheurs explorent diverses méthodes pour numériser, restaurer et même recréer des œuvres musicales anciennes. L'IA peut analyser des

enregistrements endommagés, combler les lacunes et améliorer la qualité sonore. Elle permet, en outre, « de cataloguer et d'archiver de vastes collections musicales » (B. Texier, 2023), facilitant ainsi l'accès et la conservation pour les générations futures. L'IA offre, ainsi, des perspectives novatrices à la recherche sur la préservation de la rumba congolaise dans un écosystème numérique dominé par cette technologie. En témoignent la réflexion en cours sur « l'imbrication des cultures urbaines et de la rumba à l'ère de l'IA et des industries culturelles créatives (ICC) » (R. Nzenza Bunketi Buse, 2024), dans le cadre d'un colloque international prévu en décembre 2024, à l'initiative de l'Université de Kinshasa, de l'Institut national des Arts, de l'Université Marien Ngouabi et de Johns Hopkins University. En outre, la République du Congo a inauguré, le 24 février 2022, le Centre Africain de Recherche sur l'Intelligence Artificielle (CARIA) au sein de l'Université Denis SASSOU-N'GUESSO de Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville, soulignant l'engagement du pays à développer « des outils, produits et services basés sur l'intelligence artificielle » (F. Kombo, 2022). Ces initiatives montrent un intérêt croissant pour l'application de cette technologie dans la préservation de la culture et de l'héritage immatériel, ouvrant la voie à de nouvelles méthodes pour sauvegarder et promouvoir la rumba congolaise pour les générations futures. En raison de son originalité, la présente étude adopte la méthode prospective, une approche stratégique qui permet d'anticiper les évolutions futures et de développer des scénarios pour y faire face. La prospective peut être considérée comme un outil d'aide à la décision et un moyen puissant pour anticiper les phénomènes possibles. Pour sa mise en œuvre, cette méthode s'inspire, dans cet article, de la théorie de la préservation des œuvres musicales et de celle de l'apprentissage automatique.

1.1. La théorie de la préservation des œuvres musicales

La théorie de la préservation des œuvres musicales s'appuie sur des concepts et des principes fondamentaux liés à la conservation du patrimoine culturel. Le concept de « préservation » se réfère à l'action de protéger, conserver ou maintenir quelque chose dans son état original ou non altéré. Il implique souvent la protection et la sauvegarde des ressources naturelles, patrimoniales, culturelles ou historiques, afin de garantir leur pérennisation.

Dans le cadre de cet article, la préservation consiste à conserver et à protéger les enregistrements et les partitions musicales, ainsi que tout autre support sur lequel les œuvres ont été créées (A. Vincent, B. Bachimont, A. Bonardi, 2012, p. 94-95), en vue d'assurer leur transmission à travers le temps et l'espace. Les œuvres dont il s'agit deviennent un patrimoine, considéré comme élément composant une culture et étant source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Vu comme tel, un genre musical devient patrimonial dès l'instant où un groupe de personnes estime qu'il doit être sauvegardé pour être transmis.

Ainsi, le musicologue « public » américain Richard Taruskin (2010) souligne-t-il l'importance de préserver et de valoriser l'héritage musical et culturel du passé. Selon lui, la musique est un reflet de l'histoire et de la société, et a donc une importance significative dans la compréhension de notre propre identité et de notre patrimoine collectif. Taruskin (2010) soutient que la préservation de la musique va au-delà de la simple conservation des œuvres, elle englobe également la préservation des traditions musicales, des pratiques d'interprétation et des modes de transmission orale. Il argue que la musique est une forme d'expression culturelle qui évolue constamment et qu'il est essentiel de préserver les différentes interprétations et approches qui s'ajoutent à la richesse de l'histoire musicale.

Cet auteur met aussi en lumière l'importance de comprendre la musique dans son contexte culturel. Il souligne que l'étude approfondie de la musique d'une époque spécifique permet de mieux comprendre les valeurs, les idéologies et les tensions politiques de cette période. Il insiste sur la nécessité de replacer les œuvres dans leur contexte original, y compris les connaissances historiques, sociales et culturelles associées à ces œuvres. De plus, Taruskin (2010) critique la pensée romantique qui valorise exclusivement la créativité et l'originalité en musique. Il soutient que l'innovation créative a toujours été accompagnée de la préservation et de l'évolution des traditions musicales antérieures. Il est donc essentiel de reconnaître la continuité

dans l'histoire de la musique et la manière dont les compositeurs et les interprètes ont systématiquement construit sur le passé.

Dans cette optique, le musicologue britannique Nicholas Cook (2000) souligne l'importance de la préservation des enregistrements historiques et des traditions d'interprétation dans la musique classique. Ce, d'autant que la musique est un moyen important de communication et d'expression humaine, et elle reflète les valeurs et les expériences d'une culture spécifique. En préservant la musique, on préserve également une partie de l'histoire et de l'identité d'une communauté ou d'une société. L'auteur britannique soutient que la préservation de la musique, en tant qu'art véritable doté d'une valeur culturelle et esthétique, est essentielle pour maintenir la diversité culturelle et prévenir l'homogénéisation des expressions artistiques. La préservation des différentes traditions musicales et des styles artistiques permet aux générations futures de découvrir et d'apprécier la richesse et la variété de la musique. Selon Cook (2000), la technologie numérique offre de nouvelles opportunités de préservation de la musique en rendant plus facile l'accès et la diffusion de la musique enregistrée. Il ne manque pas de souligner les défis liés à la numérisation de la musique et aux questions de droits d'auteur.

Pour sa part, le musicien et musicologue québécois Jean-Jacques Nattiez (1987) met en avant le rôle des interprètes dans la conservation et la transmission des œuvres musicales. Considérant que les interprétations et les adaptations ultérieures peuvent altérer l'intention artistique et le sens de l'œuvre, et donc compromettre son importance historique et esthétique, Nattiez (1987) soutient que les œuvres musicales sont des créations uniques et précieuses qui doivent être préservées dans leur forme originale. Il insiste sur l'importance de préserver les enregistrements originaux et les partitions des œuvres musicales afin de permettre aux auditeurs et aux musiciens de comprendre et d'apprécier pleinement ces créations dans leur forme authentique.

Par ailleurs, le musicologue allemand Carl Dahlhaus (1978) défend la notion de « *Werktreue* » (« fidélité à l'œuvre ») qui consiste à respecter les intentions originales de l'auteur dans l'interprétation

musicale, afin de préserver les œuvres dans leur forme originale. Selon cet auteur, l'interprétation musicale ne doit pas se limiter à une simple reproduction fidèle de la partition écrite, mais doit plutôt prendre en compte l'évolution de l'histoire et de la pratique musicale. Ce, d'autant que l'œuvre musicale est un objet vivant qui doit être interprété dans le contexte de son époque, en prenant en compte les conventions stylistiques et les interprétations historiquement informées. Ainsi, la préservation de l'œuvre musicale implique un équilibre entre fidélité à la partition originale et adaptation aux contraintes et aux interprétations contemporaines.

La préservation de la musique est donc un élément essentiel de la culture humaine, qui permet d'apprécier et de comprendre « notre héritage musical et culturel, ainsi que de reconnaître la continuité et l'évolution de l'art musical au fil du temps » (R. Taruskin, *Op. Cit.*). Mais, de quels procédés se sert-on pour garantir la survie de la musique, de l'histoire et de l'identité culturelle dans le temps ?

La préservation de la musique tient compte de l'évolution technologique, car « la production sonore et musicale repose par principe sur des outils techniques, ce qui l'oblige à évoluer à chaque révolution technologique » (A. Vincent et *al.*, 2012, p. 92). La recherche met en évidence quatre procédés de préservation complémentaires des œuvres musicales régulièrement utilisés par les archivistes (U. M. Borghoff *et al.*, 2006 ; H. M. Gladney, 2007 ; A. Bonardi *et al.*, 2008 ; I. Boydens, 2004) et sur la base desquels, il faut construire une stratégie à chaque fois nouvelle, en fonction des fonds concernés et des objectifs fixés à l'archivage.

- **La sauvegarde muséale** : cette pratique consiste à conserver en état de fonctionnement les outils utilisés lors de la création de l'œuvre. La préservation met, ainsi, en avant le stockage des enregistrements originaux, tels que les disques vinyle, les cassettes, les bandes magnétiques, les CD et les DVD dans des conditions appropriées pour éviter leur détérioration. Des mesures de conservation spécifiques, comme le contrôle de la température et de l'humidité, peuvent être mises en place pour préserver au mieux ces supports. Valable pour un volume faible de contenus, cette approche

de la préservation ne fait que retarder la disparition de l'œuvre, sans permettre sa mise à jour. Elle entraînera inéluctablement l'obsolescence de l'œuvre sans proposer de moyen de la rejouer. Mais, adossée à un modèle d'archivage comme celui du projet Mustica (B. Bachimont, 2004), cette méthode offre un accès aux informations et contextes d'exécution, qui peuvent servir en cas de reproduction à court terme.

- **L'émulation** : cette méthode consiste à simuler les outils de lecture des formats d'origine sur les environnements disponibles au moment présent. Le but est de recréer ensuite, sur cette base, l'environnement initial et de l'émuler (en imiter le comportement) sur une nouvelle génération de plateforme. « Cette solution est en théorie séduisante, car elle permet de s'abstraire de l'obsolescence technologique, l'évolution des technologies n'ayant plus d'impact sur la rejouabilité des œuvres » (A. Vincent et *al.*, 2012). Mais, la méthode est considérée comme risquée et est critiquée pour son manque de généralité (N. Bernardini et *al.*, 2005), surtout que le résultat à émuler n'est pas parfois connu. En cas d'indisponibilité de technologies permettant la reproduction sur l'environnement présent, il est impossible de savoir ce qu'il faut émuler. En outre, l'émulateur lui-même est soumis à l'obsolescence technologique : il faut en créer à chaque génération, ce qui entraînera aussi des problèmes de disparition des moyens de production.

- **La migration** : elle consiste, en général, à faire évoluer le format technique des contenus pour les garder compatibles et adaptés aux outils de lecture disponibles dans l'environnement technologique du moment. Coûteuse, puisqu'il faut l'appliquer à tous les contenus, cette stratégie est aussi la plus simple à mettre en œuvre. Elle permet, en outre, de faire bénéficier les contenus migrés des perfectionnements liés aux formats et à leurs lecteurs. Mais, dans le contexte des mutations numériques, la migration consiste à convertir, via un programme, les données d'une configuration « hardware/software », en voie de devenir obsolète, vers une autre, plus récente. En raison de la multitude des interactions entre couches logicielles, la méthode peut toutefois entraîner des pertes d'information qu'il est parfois difficile d'identifier. Une opération de migration requiert, dès lors, des tests

d'intégrité a posteriori, incluant un input intellectuel, en vue de vérifier la cohérence des données migrées par rapport à leur état antérieur (I. Boydens, 2004, p. 6). En général, les migrations privilégient des formats ouverts supposés plus pérennes (J. Bullock et al., 2005) : étant lisibles, ils ont l'avantage d'être facilement utilisés, donc ils restent utilisables plus longtemps et possèdent en général une communauté qui s'attache à préserver la possibilité de les utiliser. Largement pratiqué, le procédé de migration convient particulièrement à l'adaptation d'une œuvre musicale dans le but de la rejouer.

- **La virtualisation** : elle consiste à rendre les processus musicaux informatiques indépendants d'une plateforme en particulier. Cette approche serait parfaite sans la difficulté découlant de toutes les dépendances nécessaires au bon fonctionnement de l'exécution de programmes numériques. Elle fonctionne déjà sur des parties spécifiques de certaines œuvres ; par exemple, *En Echo* de Philippe Manoury a été virtualisée dans le cadre du projet ANER Astree (<http://www.utc.fr/caspar/>) : certains processus synchrones de traitement du son sont décrits avec le langage FAUST (Y. Orlarey et al., 2002) et une documentation mathématique, reprenant une explication quasiment exhaustive des équations et des fondamentaux nécessaires du traitement du signal, est automatiquement générée. Toutes ces stratégies et approches sont encore perfectibles et aucune ne peut prétendre assumer les avantages et propriétés de toutes les autres. B. Bachimont (2009) estime, en cela, que la préservation doit surmonter deux problèmes essentiels : la lisibilité technique et la lisibilité culturelle des contenus à travers le temps. La lisibilité technique des contenus musicaux fait référence à la facilité pour les auditeurs de comprendre les aspects techniques de la musique, tels que les structures harmoniques, les rythmes complexes, les techniques d'instrumentation, etc. Une musique techniquement lisible est généralement accessible aux auditeurs qui ont une connaissance et une compréhension de la théorie musicale et des éléments techniques. Tandis que la lisibilité culturelle des contenus musicaux fait référence à la facilité de comprendre et d'apprécier la signification culturelle ou sociale de la musique. Cela inclut les références culturelles, les histoires, les thèmes ou les symboles utilisés dans la musique, qui peuvent être spécifiques à une culture ou à un groupe particulier. Une

musique culturellement lisible est facilement assimilable et compréhensible pour les auditeurs familiarisés avec la culture dont elle est issue. Ces deux types de lisibilité, que l'Intelligence artificielle a le potentiel d'assurer, sont interconnectés et peuvent influencer la façon dont les auditeurs perçoivent et interprètent la musique.

1.2. La théorie de l'apprentissage automatique

La théorie de l'apprentissage automatique (*machine learning*, en anglais) est un pilier essentiel de l'intelligence artificielle moderne qui vise à développer des algorithmes¹ capables d'analyser, d'interpréter et de préserver la musique de manière automatique. « Historiquement, cette branche est définie comme le développement de machines capables d'apprendre sans avoir été explicitement programmées à apprendre une tâche » (L. de Matteis, 2022, en ligne). Cette théorie a pour objectif d'extraire et d'exploiter automatiquement l'information présente dans un jeu de données. En cela, l'apprentissage automatique

« couvre un vaste champ d'objectifs comme la fouille de données, la classification non-supervisée, la sélection de variables, la discrimination, la régression, la sélection de modèle, la génération et l'inférence de règles, etc. Il s'avère également être fortement pluridisciplinaire puisque selon les données et les objectifs, l'apprentissage automatique fait appel à l'informatique, aux neurosciences, au traitement du signal, aux sciences cognitives, à la théorie de l'information, à la biologie, aux statistiques et ... au bon sens. » (D. Mercier, 2008, en ligne)

Dans le cadre de la musique, l'apprentissage automatique peut être utilisé pour différentes tâches, telles que la transcription automatique de partitions musicales, la création de nouvelles compositions

¹ Un algorithme est une suite finie et ordonnée d'instructions ou d'opérations permettant de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche spécifique (P. da Silva, 2003, en ligne). Il peut être comparé à une recette de cuisine où chaque étape doit être suivie dans un ordre précis pour obtenir le résultat souhaité. Le terme provient du nom du mathématicien perse Muhammad ibn Musa Al-Khwārizmī, qui a introduit les chiffres arabes et les règles arithmétiques en Occident au IX^e siècle. Les algorithmes sont omniprésents dans notre vie quotidienne, que ce soit dans les applications informatiques, la cryptographie, le routage des informations, ou encore l'intelligence artificielle. Ils sont essentiels pour le fonctionnement des ordinateurs et la résolution de nombreux problèmes complexes.

musicales, la restauration ou la réparation de vieux enregistrements, la classification et la recommandation de morceaux musicaux, etc.

Pour appliquer l'apprentissage automatique à la préservation de la musique, il est nécessaire de disposer d'une grande quantité de données musicales de qualité, qui serviront de base d'apprentissage pour les algorithmes. Ces données peuvent être issues d'enregistrements audio, de partitions musicales, de métadonnées, etc. Une fois les données collectées, elles sont utilisées pour entraîner les algorithmes d'apprentissage automatique, qui vont chercher à détecter des modèles et des structures dans la musique. Par exemple, pour la transcription automatique de partitions, les algorithmes peuvent analyser les caractéristiques audios d'un enregistrement et essayer de les relier à des notes spécifiques sur une partition.

L'apprentissage automatique peut également être utilisé pour générer de nouvelles compositions musicales en se basant sur des modèles existants, ou pour restaurer des enregistrements de musique ancienne en éliminant les bruits et les défauts. Dans cette optique, la théorie de l'apprentissage automatique ouvre de nombreuses possibilités pour aider à la préservation et à la restauration des enregistrements audio et vidéo de la rumba congolaise de manière automatique. Quoique l'apprentissage automatique ne puisse pas être en mesure de remplacer l'expertise humaine et l'émotion musicale, il peut néanmoins être un outil précieux pour compléter ces aspects.

2. Le rôle de l'intelligence artificielle dans la préservation de la rumba congolaise

L'intelligence artificielle se définit comme « un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique » (J.-P. Schaecken Willemaers, 2023, p. 29-30). Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains, afin d'automatiser des tâches, de formuler des prévisions et de produire des informations dans divers domaines. A la lumière des écrits de François Pachet (2019), ainsi que de l'étude conjointe de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et

de son équivalent allemand, la GEMA (2024), l'IA a révolutionné l'industrie musicale « depuis le début des années 2010 » (J. Farchy, 2022) en offrant de nouvelles possibilités aux artistes, producteurs et professionnels du secteur pour créer, produire et promouvoir la musique de manière plus innovante et efficace. Il n'en demeure pas moins que ce domaine de l'informatique peut également jouer un rôle important dans la préservation de la rumba congolaise en aidant à numériser et à cataloguer les enregistrements musicaux historiques, en analysant les structures musicales et les thèmes lyriques pour mieux comprendre les influences culturelles et historiques qui ont façonné ce genre musical, et en aidant à promouvoir la musique congolaise à un public plus large à travers des plateformes de streaming et de recommandation musicale.

2.1. L'enregistrement audio et vidéo

L'enregistrement audio et vidéo de la musique a évolué de manière significative avec l'avènement de l'IA. Ses technologies permettent désormais d'améliorer la qualité sonore, de restaurer des enregistrements anciens et de créer des mixages plus sophistiqués. Parmi ces outils, on trouve des améliorateurs audio IA tels que les logiciels Adobe Audition et iZotope RX qui utilisent des algorithmes avancés de *machine learning* pour éliminer les bruits de fond, réduire la réverbération, améliorer la clarté vocale et égaliser intelligemment le son. Pour les vidéos, des outils comme Topaz Video Enhance AI et DVDFab Enlarger AI peuvent aussi bien améliorer la résolution et la qualité visuelle des enregistrements anciens, que permettre de préserver et de revitaliser des archives précieuses avec une précision impressionnante.

Des enregistrements peuvent également être réalisés lors de concerts, de sessions en studio, ou même dans des contextes informels. Les concerts en direct capturent l'énergie et l'interaction avec le public ; les sessions en studio permettent une qualité sonore optimale et des arrangements plus complexes ; tandis que les enregistrements informels, comme ceux réalisés lors de répétitions ou de fêtes, offrent une authenticité et une spontanéité uniques.

Ces différentes approches, en tant qu'elles enrichissent le patrimoine musical et montrent sa diversité et sa vitalité, peuvent être exploitées pour créer des archives visuelles et sonores de la rumba congolaise par Intelligence artificielle, capturant les performances et les expressions uniques des artistes.

2.2. La numérisation et la restauration

L'IA peut être utilisée pour restaurer les enregistrements audio et vidéo existants de la rumba congolaise. La restauration est un processus qui implique plusieurs méthodes pour préserver et revitaliser cette musique emblématique. Les techniques courantes incluent la numérisation des enregistrements analogiques en quatre étapes, en vue de les protéger contre la dégradation physique et de les rendre plus accessibles. La première consiste à inspecter les enregistrements pour évaluer leur état, déterminer les équipements nécessaires et nettoyer les supports physiques (cassettes, vinyles, bandes magnétiques) pour éviter d'endommager les appareils de lecture. La deuxième étape oblige d'utiliser des lecteurs adaptés (platines vinyles, magnétophones, lecteurs de cassettes) connectés à un ordinateur via une interface audio. Pour les vidéos, des magnétoscopes ou lecteurs de bandes vidéo sont nécessaires. La troisième étape fait intervenir des logiciels de capture comme Audacity² ou Adobe Audition³ pour l'audio, et Wondershare Filmora⁴ ou Adobe Premiere Pro⁵ pour la vidéo. Ces logiciels permettent de convertir les signaux analogiques en fichiers numériques. La quatrième étape consiste à convertir les enregistrements en formats numériques courants (WAV, MP3 pour l'audio ; MP4, AVI pour la vidéo), à organiser et à sauvegarder les fichiers avec des métadonnées détaillées sur des serveurs cloud ou d'autres supports de stockage fiables, afin de faciliter leur recherche et leur utilisation future. Ces efforts combinés peuvent contribuer à maintenir vivante la riche tradition de la rumba congolaise.

² Audacity est un logiciel libre qui permet de réduire le bruit, d'ajuster les niveaux et d'appliquer divers effets audios.

³ Adobe Audition offre des fonctionnalités avancées de mixage et de restauration audio.

⁴ Wondershare Filmora est convivial et propose des outils pour améliorer la résolution, la luminosité et la netteté des vidéos.

⁵ Adobe Premiere Pro est plus avancé et permet un montage vidéo professionnel avec des options d'amélioration visuelle sophistiquées

2.3. L'archivage et la préservation des enregistrements

L'intelligence artificielle peut jouer un rôle crucial dans l'analyse, l'indexation et l'archivage des enregistrements audio et vidéo de la rumba congolaise à l'aide ses outils spécialisés tels qu'Azure AI Video Indexer, Julius AI, Transkribus et Microsoft Power BI, en créant des métadonnées détaillées du patrimoine culturel de la rumba congolaise. Cela inclut la transcription des paroles, la reconnaissance des visages et des objets, et la détection des thèmes musicaux, facilitant ainsi la recherche et la récupération des enregistrements. Elles peuvent également fournir des outils pour la gestion des droits d'auteur et la conformité réglementaire, assurant ainsi la préservation et l'accessibilité à long terme des archives.

2.4. La reconnaissance automatique des instruments

L'IA peut être utilisée pour reconnaître automatiquement les instruments de musique utilisés dans la rumba congolaise. Cela permet de catégoriser et d'analyser les différentes sonorités et rôles des instruments dans la musique congolaise, facilitant ainsi l'étude et l'appréciation de ces éléments clés. Cette opération peut se servir des méthodes courantes telles que l'apprentissage automatique, l'analyse spectrale et la reconnaissance des motifs. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent, en effet, être entraînés sur des enregistrements de rumba congolaise pour identifier les caractéristiques sonores spécifiques de chaque instrument.

A cet effet, des modèles de réseaux neuronaux peuvent apprendre à distinguer les sons des guitares, des tambours, et des autres instruments typiques de ce genre musical. De manière spécifique, les réseaux de neurones récurrents (RNN), en particulier les variantes LSTM (Long Short-Term Memory) et GRU (Gated Recurrent Unit), sont bien adaptés pour traiter les séquences temporelles comme les sons musicaux. Les réseaux de neurones convolutifs (CNN) peuvent également être utilisés pour l'analyse des spectrogrammes, qui sont des représentations visuelles des sons. Tandis que les modèles hybrides combinant RNN et CNN peuvent offrir une performance encore meilleure en capturant à la fois les caractéristiques temporelles et spectrales des sons.

L'analyse du spectre sonore des enregistrements permet d'identifier les signatures fréquentielles uniques des différents instruments. Cette technique aide à différencier les instruments même lorsqu'ils jouent simultanément. Tandis que l'usage des techniques de reconnaissance de motifs peut aider l'IA à détecter des séquences rythmiques et mélodiques caractéristiques de la rumba congolaise, facilitant ainsi l'identification des instruments utilisés. Ces technologies peuvent aider non seulement à cataloguer et à analyser la musique de manière plus précise, mais aussi à préserver et à promouvoir le riche patrimoine musical de la rumba congolaise.

2.5. La composition musicale assistée par l'intelligence artificielle

La préservation de la rumba congolaise peut également se faire par génération artificielle. Celle-ci consiste à créer des compositions musicales grâce à des algorithmes complexes. La réussite de cette opération passe par le rassemblement des enregistrements authentiques et diversifiés de haute qualité et bien étiquetés avec des informations pertinentes telles que les époques, les artistes, les styles, le tempo, les instruments utilisés et les paroles. A ce titre, le site Kin Kiese propose une liste de 500 chansons les plus importantes de la rumba congolaise, tandis que l'Institut français du Congo (IFC) permet de consulter des vidéos de concerts et de festivals de ce genre musical.

Ces ressources fournissent une base de données solide pour entraîner un modèle d'apprentissage automatique adapté à l'analyse audio. Les algorithmes génératifs, tels que les réseaux de neurones récurrents (RNN), les réseaux de neurones convolutifs (CNN) ou des modèles basés sur des transformateurs, sont particulièrement prometteurs. Les RNN, en particulier, peuvent apprendre les structures rythmiques et mélodiques de la rumba en analysant de grandes quantités de données musicales. Les réseaux antagonistes génératifs (GAN), quant à eux, peuvent être utilisés pour créer de nouvelles compositions en imitant le style de la rumba congolaise. Un GAN a l'avantage d'être composé de deux réseaux neuronaux : un générateur, qui crée de nouvelles données, et un discriminateur, qui évalue ces données. En entraînant un GAN avec des enregistrements de la rumba congolaise, le

générateur peut apprendre les caractéristiques musicales spécifiques de ce genre et produire de nouvelles compositions qui respectent son style unique. Cela permet de créer des morceaux innovants tout en préservant l'essence de la rumba congolaise.

2.6. *L'assistance virtuelle à la recherche sur la musique et les artistes*

L'intelligence artificielle dispose de plusieurs outils d'aide à la recherche des informations sur la musique et à l'exécution des tâches spécifiques. Il s'agit des chatbots et des assistants virtuels. Un chatbot (ou *chatterbot*), contraction de deux mots anglais *chat* (discuter) et *bot* (robot), est un programme informatique conçu pour simuler une conversation avec des utilisateurs via des plateformes de messagerie, des applications mobiles, ou encore des sites web, généralement en répondant à des questions ou en effectuant des tâches spécifiques (A. Lacassagne, 2023 ; C. Dubois *et al.*, 2019, p. 95 ; Numacom, 2023). Parmi les Chatbots de musique disponibles sur le marché, on compte : (1) Spotify Chatbot, permettant aux utilisateurs de rechercher et d'écouter de la musique, de créer des playlists et d'obtenir des recommandations personnalisées (Setra, 2024) ; (2) SoundHound Chatbot et Shazam Chatbot, qui permettent aux utilisateurs d'identifier des chansons en écoutant simplement un extrait de la musique et leur fournit des informations sur les artistes et les albums (Th. Grolleau, 2023) ; (3) Genius Chatbot qui propose des explications et des analyses des paroles de chansons, ainsi que des informations sur les artistes et les albums (<https://genius.com/songs/all>).

Un assistant virtuel, en revanche, est un programme informatique plus avancé qui peut effectuer une gamme plus large de tâches et interagir avec les utilisateurs de différentes façons en ligne (A. McFarland, 2024). Parmi les moteurs de recherche spécialisés dans la musique africaine ou congolaise, on compte Moosify, CongoMusic (<https://genius.com/congomusic>), AfricaMusic et AfricanMUSICa. Ces moteurs de recherche spécialisés sont utiles pour les amateurs de musique africaine qui souhaitent découvrir de nouveaux artistes et titres de ce continent riche en diversité musicale.

Ces systèmes de recherche intelligents et chatbots alimentés par l'IA peuvent répondre aux questions des utilisateurs, fournir des

informations sur les artistes, les albums, les événements et les contextes historiques liés à la rumba congolaise, permettant ainsi une exploration plus efficace et ciblée des connaissances.

2.7. La génération de recommandations personnalisées

L'intelligence artificielle est équipée des algorithmes d'apprentissage automatique permettant d'analyser les préférences musicales des utilisateurs et de leur fournir des recommandations personnalisées de chansons, d'artistes et d'albums (J. Farchy, 2022, *Op. cit.*). Les algorithmes les plus populaires sont les suivants : (1) le filtrage collaboratif, qui analyse des comportements passés des utilisateurs et utilise ces données pour recommander des chansons, des artistes ou des albums similaires à ceux qu'ils ont déjà aimés ; (2) les réseaux de neurones artificiels, qui utilisent des modèles de réseaux de neurones pour analyser les préférences musicales des utilisateurs et leur recommander des chansons en fonction de ces préférences ; (3) les arbres de décision, qui utilisent des modèles d'arbres de décision pour analyser les caractéristiques des chansons et des utilisateurs, et recommander des chansons en fonction de ces caractéristiques ; (4) les algorithmes de clustering, qui regroupent les chansons en fonction de leurs similitudes et recommandent des chansons à un utilisateur en fonction des groupes auxquels appartiennent les chansons qu'il a déjà aimées ; et (5) le filtrage basé sur le contenu, qui analyse les caractéristiques des chansons et des utilisateurs pour recommander des chansons similaires à celles qu'un utilisateur a déjà aimées.

Un usage rationnel de ces algorithmes peut permettre la génération de recommandations personnalisées sur la rumba congolaise, en vue de promouvoir ce genre musical auprès d'un public cible intéressé. Ces recommandations peuvent : (1) faire découvrir de nouveaux artistes et chansons aux fans de rumba congolaise, en mettant en avant des titres similaires à ceux qu'ils apprécient déjà ; (1) faciliter la recherche de musique pour les amateurs de rumba congolaise, en proposant des playlists ou des albums recommandés en fonction de leurs goûts musicaux ; (3) créer une expérience personnalisée pour les utilisateurs en leur offrant des suggestions adaptées à leurs préférences musicales, ce qui peut les encourager à explorer davantage ce genre et à découvrir de nouveaux artistes ; (4) favoriser la diversité et la découverte dans

la musique en donnant une visibilité aux artistes moins connus ou émergents de la scène de la rumba congolaise. Tout ceci peut contribuer à enrichir l'expérience musicale des fans de ce genre en leur proposant des contenus adaptés à leurs goûts et en favorisant la découverte de nouveaux artistes et morceaux.

Au regard de ce qui précède, l'intégration de l'IA présente des opportunités passionnantes pour la préservation de la rumba congolaise. Ces opportunités peuvent s'étendre à la traduction automatique, la documentation et l'analyse des paroles de chansons, en vue de créer des bases de données linguistiques complètes, facilitant l'apprentissage et la revitalisation de ces langues. Mais, ce domaine de l'informatique présente aussi certaines limites et pose un problème d'éthique qu'il importe d'évoquer dans la suite de cette réflexion.

3. Les défis de l'utilisation de l'IA dans la préservation de la rumba congolaise

L'intégration de l'IA dans le domaine de la rumba congolaise soulève des questions éthiques et pratiques importantes. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'utilisation de l'IA pour soutenir et enrichir la tradition musicale congolaise, tout en préservant l'authenticité et l'esprit originel de la rumba. Les défis incluent la protection des droits d'auteur, la représentation fidèle des œuvres, et la participation des communautés locales dans le processus de préservation. En outre, il est crucial de développer des systèmes d'IA qui sont sensibles au contexte culturel et historique de la rumba congolaise, afin de garantir que la technologie renforce plutôt qu'elle ne dilue l'héritage musical du pays. Cette section explorera ces défis, en proposant des stratégies pour une intégration respectueuse et efficace de l'IA dans la préservation de ce trésor culturel.

3.1. Des défis pratiques

Sur le plan pratique, les défis incluent la création d'algorithmes capables de comprendre et de reproduire les subtilités émotionnelles et techniques de la rumba congolaise, une expression de l'âme humaine, une langue qui communique des émotions et des expériences

vécues. C'est un mélange de rythmes, de mouvements et d'émotions qui se transmettent non seulement à travers la musique, mais aussi par la danse et le langage corporel. Les nuances sonores, en particulier dans la rumba congolaise, sont marquées par une prédominance de la guitare et une utilisation moindre des percussions, ce qui confère à cette musique un caractère distinctif, difficile à capturer entièrement par des algorithmes.

En outre, la rumba est non seulement une danse, une série de pas et de mouvements, mais aussi une expression de l'histoire, de l'identité et de la passion. Elle se caractérise par une communication verbale et non verbale, où les chants, les gestes, et le langage corporel jouent un rôle central dans la connexion entre les danseurs et la musique. La rumba est une danse qui évolue constamment, intégrant de nouveaux éléments et variations, ce qui ajoute à sa complexité. Les algorithmes peuvent apprendre des séquences de mouvements, mais saisir la spontanéité et l'émotion qui animent la rumba est une tâche bien plus ardue.

De plus, au-delà de sa forme artistique, la rumba a également joué un rôle significatif dans l'histoire sociale et politique, en particulier en République Démocratique du Congo, où elle a accompagné les mouvements d'indépendance et a servi de moyen d'expression face aux difficultés socio-économiques. Ainsi, bien que les algorithmes puissent analyser certains aspects techniques de la musique, comme la structure rythmique ou les motifs mélodiques, ils ne peuvent pleinement saisir l'essence de la rumba qui réside dans son contexte historique, son impact social et l'expérience humaine qu'elle incarne. La rumba est une expérience vivante, évolutive et profondément humaine, qui va au-delà de ce que la technologie actuelle, bien qu'avancée dans la reconnaissance de modèles et la prédiction de séquences, peut quantifier ou reproduire avec précision.

Par ailleurs, on n'oublie pas que l'IA reste avant tout un outil, « un amplificateur de notre intelligence, et non un substitut pour celle-ci » (Y. LeCun, 2016), et que « l'évolution de l'intelligence humaine se construit par l'intermédiaire d'une collaboration homme/outil » (B. Hertzog, 2020, p. 88). C'est ainsi que les algorithmes doivent être

formés sur un large éventail de données pour appréhender la diversité des styles au sein de la rumba congolaise, qui a évolué au fil du temps et a été influencée par diverses interactions culturelles, notamment avec la musique cubaine. Les défis techniques incluent la programmation de l'intelligence artificielle pour qu'elle soit sensible aux variations fines et aux improvisations qui sont caractéristiques de ce genre musical, ce qui nécessite une analyse approfondie et une modélisation précise des motifs musicaux. Bien que les algorithmes puissent être programmés pour reconnaître et reproduire des motifs de danse, la complexité intrinsèque de la rumba, liée à son histoire, à sa culture et à son expression émotionnelle, reste un domaine où l'humain excelle et où la machine a encore beaucoup à apprendre.

En conséquence, l'intelligence artificielle peut être considérée comme un outil complémentaire à la créativité humaine plutôt qu'un remplacement, en reconnaissant ses capacités à traiter des données et à effectuer des tâches répétitives, tout en valorisant l'unicité de la pensée créative humaine. Par sa prédisposition à analyser de grandes quantités d'informations, l'IA peut aider à identifier des tendances et des modèles qui ne sont pas immédiatement évidents. Cependant, elle fonctionne sur la base de paramètres définis par les humains et manque de la capacité intrinsèque à faire preuve de jugement subjectif ou à apprécier la beauté, qui sont des aspects clés de la créativité. En utilisant l'IA comme un outil pour gérer des tâches spécifiques, les humains peuvent se libérer pour se concentrer sur des processus créatifs plus complexes et nuancés. De plus, l'IA peut être utilisée pour stimuler la créativité humaine en proposant des options et des idées que les humains peuvent ensuite développer et affiner.

3.2. Des défis éthiques et sociaux

Les défis éthiques de l'IA sont nombreux et complexes, englobant des questions allant de la discrimination algorithmique aux implications sociales de l'automatisation. L'un des aspects les plus délicats concerne la préservation de l'authenticité culturelle de la rumba. L'IA, en traitant des données sur ce genre musical, pourrait potentiellement altérer ou mal interpréter son essence. En effet, des algorithmes de recommandation musicaux pourraient favoriser certaines interprétations de la rumba au détriment d'autres, moins

commerciales, mais plus authentiques, influençant ainsi la perception de ce qui est considéré comme « authentique ».

De plus, l'utilisation de l'IA dans la création musicale pose la question de savoir si une œuvre générée par l'IA peut capturer l'âme et l'authenticité d'un genre aussi nuancé que la rumba. Cela soulève des interrogations sur la propriété intellectuelle, la créativité et l'originalité dans l'art. Les défis éthiques de l'IA dans le domaine culturel nécessitent une réflexion approfondie sur la manière dont nous valorisons et préservons les expressions culturelles dans une ère de plus en plus numérisée. Il est essentiel de développer des systèmes d'IA qui respectent et mettent en valeur la diversité et la richesse des cultures, tout en restant conscients des biais potentiels et des limites de la technologie. En fin de compte, la question de l'authenticité de la rumba à travers le prisme de l'IA nous invite à considérer comment la technologie peut servir à enrichir l'héritage culturel, sans le dénaturer.

En outre, l'IA peut potentiellement transformer les industries culturelles et créatives, en offrant de nouvelles possibilités de création et de diffusion, mais elle peut aussi menacer des emplois et des pratiques établies. En effet, l'IA générative est vue par certains comme une source d'innovation pouvant stimuler la prospérité économique, mais cette perspective est souvent contrebalancée par des craintes liées à la perte d'emplois et à l'augmentation des inégalités. Dans une interview accordée à Radio France Musique et mise en ligne le 4 avril 2024, Gréco Casadesus, compositeur français de musique de films, producteur et directeur artistique précise en quoi ces évolutions inquiètent :

« Aujourd'hui, nous avons des systèmes qui permettent de défragmenter, d'hyperfragmenter, de chercher tout ce qui est l'équivalent d'un pixel dans l'image, de le retrouver dans le son, et de recréer une belle symphonie de Mozart, de l'offrir pour la Saint-Valentin. Ou d'en faire une à la Duke Ellington ou à la Stevie Wonder. Cela nous inquiète beaucoup, parce qu'il y a une notion de droit moral, de paternité du droit d'auteur. Si les modèles s'évanouissent, et si la reconnaissance des talents disparaît, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos

générations ? »

(<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/au-fil-de-l-actu/l-intelligence-artificielle-menace-t-elle-la-composition-musicale-6144276>)

La rumba, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, représente non seulement un héritage culturel mais aussi une source de revenus pour de nombreux artistes et professionnels de la musique. L'adoption de l'IA dans ce domaine doit donc être abordée avec prudence, en tenant compte des impacts potentiels sur l'économie locale et sur l'authenticité de l'expression culturelle. Les débats autour de la rumba générée par IA reflètent les tensions entre le progrès technologique et la préservation des traditions, ainsi que les implications économiques qui en découlent. Il est crucial de trouver un équilibre entre l'exploitation des avantages de l'IA et la protection des intérêts des communautés qui dépendent de ces traditions musicales pour leur subsistance et leur identité culturelle.

Conclusion

Cet article a pour objectif d'explorer comment l'intelligence artificielle peut être utilisée comme un outil pour promouvoir et préserver la rumba congolaise dans toutes ses expressions. Il vise à identifier les possibilités offertes par les technologies intelligentes pour la sauvegarde et la promotion de ce genre musical traditionnel. En l'absence d'études consacrées à l'intégration de ce domaine informatique dans la rumba congolaise, nous avons opté pour une méthode prospective, permettant d'anticiper les évolutions futures et de développer des scénarios pour y faire face. Pour sa mise en œuvre, cette méthode s'est inspirée de la théorie de la préservation des œuvres musicales et de celle de l'apprentissage automatique.

Au terme des investigations, il s'avère que l'intelligence artificielle présente de nombreux avantages pour la préservation et la promotion de la rumba congolaise. Grâce aux avancées technologiques, les chercheurs et les passionnés de ce genre musical peuvent désormais archiver, analyser et diffuser plus efficacement le riche patrimoine musical congolais. De plus, l'utilisation de l'intelligence artificielle

peut faciliter la découverte de nouveaux talents et la création de nouvelles œuvres inspirées de la rumba congolaise. Il importe d'exploiter pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle pour assurer la pérennité de ce genre musical emblématique et garantir sa diffusion à travers le monde.

En revanche, il importe de souligner les limites de cette technologie, notamment en ce qui concerne la préservation de l'aspect humain et émotionnel inhérent à la musique congolaise. Il est donc essentiel que l'utilisation de l'intelligence artificielle reste complémentaire aux efforts des acteurs culturels et des communautés locales, afin de garantir une préservation authentique et respectueuse de ce patrimoine musical précieux. En outre, dans un contexte où l'IA devient de plus en plus présente dans divers domaines de la création, y compris la musique, il est important que les processus et les décisions de l'IA soient transparents pour les utilisateurs et le public. Ces défis éthiques nécessitent une collaboration entre les technologues, les musiciens, les législateurs, et les communautés culturelles pour créer des lignes directrices et des politiques qui guideront l'utilisation éthique de l'IA dans la rumba congolaise et au-delà.

Références bibliographiques

Bachimont Bruno (2004), « The mustica project: an experiment in digital music preservation », *UCLA/GEIS, Moving image archiving*.

Bachimont Bruno (2009), « Archivage audiovisuel et numérique : les enjeux de la longue durée », in C. Leblond (Ed.), *Archivage et stockage pérennes*, Paris, Hermès, p. 195-222.

Bernardini Nicolas, Vidolin Alvisé (2005), « Sustainable live electro-acoustic music », *Proceedings of the International Sound and Music Computing Conference*, Salerno, Italy.

Bonardi Alain, Barthélemy Jérôme (2008), « The preservation, emulation, migration, and virtualization of live electronics for performing arts: An overview of musical and technical issues », *ACM J. Comput. Cultur. Heritage* 1, 1, art/ 6, June.

Borghoff Uwe M. and others (2006), *Long-Term Preservation of Digital Documents: Principles and Practices*, New York Inc, Springer-Verlag.

Boydens Isabelle (2004), « La préservation à long terme de l'information numérique », *Tech* 28, n° 09, Université Libre de Bruxelles, p. 1-12, disponible en ligne https://www.smalsresearch.be/download/research_reports/deliverable/digital_preservation.pdf

Bullock Jamie, Coccioli Lamberto (2005), « Modernising live electronics technology in the works of Jonathan Harvey », *Proceedings of the International Computer Music Conference*, Barcelona, Spain.

Cook Nicholas (2000), *Music: A very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press.

Communauté (2024), « Genius », URL : <https://genius.com/>, consulté le 9 juillet 2024.

Da Silva Patrício (2003), « David Cope and Experiments in Musical Intelligence », URL : https://dept-info.labri.fr/~mrobine/TSM/Generation/biblio/David_Cope_Da_Silva.pdf, consulté le 12 novembre 2023.

Dahlhaus Carl (1978), *L'Idée de la Musique Absolue. Une esthétique de la musique romantique*, Genève, Contrechamps.

De Matteis Ludovic (2022), « Introduction à l'apprentissage automatique », Ressource publiée sur Culture Sciences de l'Ingénieur, URL :

<https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/14512/14512-introduction-lapprentissage-automatique-ensps.pdf>. Dubois Caroline, Salotti Jean-Marc, Seminel Dominique et Simonazzi Nicolas (2019), « Le chatbot : un outil de la relation aux clients », *Hermès*, vol. 2, n° 2, p. 95-97.

Dugrand Camille (2016), « Politique de la Rumba congolaise. Une musique entre subversion et révérence », dans *Revue du Crieur*, Vol. 3, N° 5, p. 52-61.

Dugrand Camille (2016), « Politique de la Rumba congolaise. Une musique entre subversion et révérence », dans *Revue du Crieur*, Vol. 3, N° 5, p. 52-61.

Farchy Joëlle (2022), « Les enjeux de l'IA dans l'industrie musicale », URL : <https://shs.hal.science/halshs-04006999>, consulté le 30 novembre 2023.

France Musique (2024), « L'intelligence artificielle menace-t-elle la composition musicale ? », URL : (<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/au-fil-de-l-actu/l-intelligence-artificielle-menace-t-elle-la-composition-musicale-6144276>), consulté le 10 mai 2024.

Gladney Henry M. (2007), *Preserving digital information*, New York Inc, Springer-Verlag.

Goehr Lydia (2011), *Effective Affinities: Musical essays on the History of Aesthetic Theory*, Columbia University Press,

Grolleau Thomas (2023), « Reconnaissance musicale en ligne : Un univers de possibilités », URL : <https://www.journaldufreenaute.fr/reconnaissance-musicale-en-ligne/>, consulté le 12 mai 2024.

Hertzog Blandine (2020), *L'intelligence collective à l'ère du numérique*, Paris, Colophon.

Kombo Fiacre (2022), « Intelligence artificielle : le Centre africain de recherche a ouvert ses portes à Brazzaville », URL : <https://www.adiac-congo.com/content/intelligence-artificielle-le-centre-africain-de-recherche-ouvert-ses-portes-brazzaville>, consulté le 12 décembre 2023.

Lacassagne Angélique, 2023, *Contribution à une éthique des chatbots*, Mémoire de Master en Technologies des Langues, Faculté des Langues, Université de Strasbourg.

LeCun Yann (2016), « Recherches sur l'intelligence artificielle », URL : <https://www.college-de-france.fr/site/yann-lecun/Recherches-sur-l-intelligence-artificielle.htm>, consulté le 12 décembre 2023. McFarland Alex (2024), « 10 meilleurs assistants IA (août 2024) », URL : <https://www.unite.ai/fr/10-meilleurs-assistants-IA/>, consulté le 2 août 2024.

Mercier David (2008), « L'apprentissage automatique : à quoi ça sert ? », Séminaire d'instrumentation, CEA LIST, Laboratoire Intelligence Multi-capteurs et Apprentissage, URL : https://irfu.cea.fr/Phoce/Vie_des_labos/Seminaires/index.php?id=1729.

Nattiez Jean-Jacques (1987), *Musicologie générale et sémiologie*, Paris, Bourgois.

Numacom (2023), « Qu'est-ce qu'un chatbot ? Tout savoir », URL : <https://www.numacom.fr/blog/cest-quoi-un-chatbot>, consulté le 2 janvier 2024.

Nzeza Bunketi Buse Ribio (2024), « Repenser la rumba congolaise à l'ère de l'intelligence artificielle (IA) et des industries culturelles et créatives (ICC) », Appel à contribution, *Calenda*, URL : <https://doi.org/10.58079/w5sd>, consulté le 12 mai 2024.

Okamba Emmanuel (2022), « La “Rumba”, un humanisme musical en partage », hal-03540376v3f.

Orlarey Yann, Fober Dominique, Letz Stéphane (2002), « An algebra for block diagram languages », *Proceedings of the International Computer Music Conference*, Gothenburg, Sweden, p.542-547, hal-02158932.

Ossinonde Clément (2015), *Les origines de la musique congolaise moderne*, Paris, Edilivre.

PACHET François (2019), *La musique et l'intelligence artificielle*, Paris, Odile Jacob.

Sacem et Gema (2024), « AI and music. Market development of AI in the music sector and impact on music authors and creators in Germany and France », URL : <https://www.gema.de/en/news/ai-study>, consulté le 15 février 2024.

Schaeken Willemaers Jean-Pierre (2023), *L'intelligence artificielle et l'énergie. Facteurs d'accomplissement et de réalisation des mutations sociétales*, Paris, L'Harmattan.

Setra (2024), « Musique : Spotify lance son IA pour générer la playlist parfaite », URL : <https://www.presse-citron.net/spotify-lance-son-ia-pour-generer-la-playlist-parfaite-comme-si-vous-etiez-sur-chatgpt/>, consulté le 10 mai 2024. Taruskin Richard (2010), *The Danger of Music and Other Anti-Utopian Essays*, California, First Edition, University of California Press.

Texier Bruno (2023), « L'intelligence artificielle a sa place dans le monde des archives », URL : <https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2023/02/20/intelligence-artificielle-place-dans-monde-archives>, consulté le 12 décembre 2023.

Vincent Antoine (2010), *Préservation d'œuvres musicales. Etude du processus de production*, Mémoire de Master en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, Université de Technologie de Compiègne, Compiègne, France, IRCAM Centre Pompidou.

Vincent Antoine, Bachimont Bruno, Bonardi Alain (2012), « Préserver les œuvres musicales créées avec dispositif numérique par l'étude du processus compositionnel. Abstraire la création sous forme d'actes de production permettant d'en ressaisir le sens », *Les Cahiers du numérique*, n° 24, Vol. 8, p. 91-118, Éditions Lavoisier.

Vincent Antoine, Bonardi Alain, Bachimont Bruno (2011), « Préservation de la musique avec dispositif électronique : l'intérêt des processus de production sonore », *Journées d'Informatique Musicale*, Université de Saint-Etienne, Saint-Etienne, France, p. 71-76.

Comme une danse de *warba* : regard sur l'histoire de l'enracinement démocratique en Afrique

Domèbèimwin Vivien SOMDA

Maître-Assistant en Philosophie politique et sociale
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest
Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA)
somda.vivien@gmail.com

Résumé

De gré ou de force, l'Afrique est entrée en démocratie qui cherche à s'enraciner non pas comme une réalité venue d'ailleurs, mais comme une aspiration humaine qui s'est avivée au contact de l'Occident. Cette démocratie tente de s'enraciner au gré des progrès et des reculades, comme dans une danse de Warba. Cette étude en philosophie politique cherche, d'une part, à montrer que cette histoire mouvementée en Afrique participe de l'enracinement de la démocratie sur le continent et, d'autre part, à identifier quelques conditions de cet enracinement. Elle est portée par l'hypothèse selon laquelle l'avenir de l'Afrique se joue dans la démocratie. Appuyée sur une recherche documentaire et l'observation de la scène sociopolitique surtout ouest-africaine, la réflexion se déploie comme une approche analytique et prospective. En termes de résultats, l'analyse a révélé que la démocratie comme régime se construit dans la durée et que la démocratie comme idéal n'est pas étranger à l'Afrique. Malgré les soubresauts contradictoires de l'histoire, elle s'enracine sur le continent dans un processus qui la fait ressembler à la danse du Warba. Mais un meilleur enracinement requiert une metanoïa politique aux effets économiques et un rapport plus efficace entre sécurité et droits humains.

Mots-clés : Démocratie, enracinement démocratique, sécurité, terrorisme, droits humains

Abstract

Whether willingly or unwillingly, Africa has embraced democracy, which is seeking to take root not as a reality from elsewhere, but as a human aspiration that came to life through contact with the West. This democracy is trying to put down roots through progress and setbacks, like a Warba dance. This study in political philosophy seeks, on the one hand, to show that this turbulent history in Africa is helping democracy to take root on the continent and, on the other hand, to identify some of the conditions under which it has done so. It is based on the hypothesis that the future of Africa lies in democracy. Based on documentary research and observation of the socio-political scene, especially in West Africa, the study takes an analytical and forward-looking approach. In terms of results, the analysis revealed that democracy as a regime is built over time and that democracy as an ideal is not foreign to Africa. Despite the

contradictory jolts of history, it is taking root on the continent in a process that makes it resemble the Warba dance. But if it is to take firmer root, it needs a political metanoia with economic effects and a more effective relationship between security and human rights.

Keywords: Democracy, democratic rooting, security, terrorism, human rights

Introduction

Quand on considère de près l'aventure démocratique en Afrique où le progrès n'exclut pas des contractions et des régressions, on a le sentiment d'assister à une danse de *warba*. C'est une danse du peuple *moaga* qui l'exécute en secouant le corps et en faisant comme cinq pas en avant et deux pas en arrière. L'observateur qui découvre cette chorégraphie se demande pourquoi avancer s'il faut ensuite reculer volontairement. L'image de cette danse permet de penser la démocratie en Afrique où des décennies de progrès semblent brutalement remis en cause, expressément ; d'où cette question : quel sens donner à l'aventure démocratique sur ce continent confronté à la pauvreté et au terrorisme dans un contexte international marqué par une reconfiguration géopolitique ? À la recherche de ce sens, quelles considérations d'ensemble peut-on faire sur la démocratie en rapport avec l'Afrique ? Comment s'enracine-t-elle sur ce continent ? Comment envisager l'avenir de la démocratie comme idéal et comme régime ? Les réponses attendues de ces questions permettront à la présente réflexion en philosophie politique d'atteindre un double objectif : montrer que l'histoire mouvementée de la démocratie en Afrique le lieu de son enracinement et indiquer les conditions de cet enracinement au regard de la situation actuelle. Sur le plan méthodologique l'étude se déploiera comme une étude analytique qui part de l'histoire et de l'observation. Elle s'appuie essentiellement sur une recherche documentaire guidée par l'hypothèse selon laquelle le salut du continent se trouve dans la démocratie. Pour atteindre son objectif en vérifiant cette hypothèse, la réflexion suivra un triple mouvement. Après avoir fait deux considérations sur l'aventure démocratique, elle examinera les efforts d'enracinement consentis. Elle s'achèvera en dégagant quelques perspectives.

1. Deux importantes considérations sur la démocratie

Pour parler d'enracinement démocratique, il faut avoir une idée précise de la démocratie. Elle s'entend à la fois comme idéal fait d'aspirations et de valeurs et comme régime politique qui incarne l'idéal en fonction des réalités des pays concernés. L'idéal démocratique est la boussole et le critère d'appréciation de la pratique démocratique qui peut être embrouillée par une approche idéologique¹. La pratique démocratique en Afrique inspire justement deux considérations. La première est un rappel sur la démocratie comme système politique qui a besoin de temps pour mûrir. Face à la remise en cause de la démocratie dans le contexte actuel de crise sécuritaire et de revendications souverainistes, la seconde se demandera si la démocratie est étrangère à l'Afrique comme d'aucuns le pensent.

1.1. La démocratie, un système politique qui mûrit sur le long terme

L'histoire nous apprend que la démocratie se construit sur le temps long. En réponse aux aspirations humaines et en dépit des turpitudes de l'histoire, l'idéal démocratique prend le temps nécessaire pour s'incarner, rusant parfois avec les forces contraires. En cela l'histoire occidentale de la démocratie est illustrative et peut aider l'Afrique à faire de meilleures options pour son développement démocratique.

Historiquement, c'est à Athènes dans la Grèce antique que l'idéal démocratique s'est concrétisé comme un régime politique pour la première fois. La démocratie athénienne s'est construite sur des siècles, au gré de décisions dictées par les circonstances, de pratiques imposées tantôt par les gouvernants au peuple et tantôt par le peuple à ses dirigeants. La démocratie athénienne ne fut pas un projet techniquement élaboré puis mis en œuvre sous les applaudissements

¹ Cette contribution fait suite à une autre qui est en train d'être publiée dans *Revue Della Afrique* sous le titre suivant : « L'Afrique et la démocratie à l'heure du doute et de la contestation ». Cette parution en cours étudie les différents sens de la démocratie et montre qu'elle n'est pas l'apanage de l'Occident. L'étude a mis en valeur la contribution africaine à l'histoire de la démocratie. La première partie de la présente étude résume certaines parties de cette publication qui sont estimées nécessaires pour la suite de la réflexion.

de tous. Concrètement, la Grèce est parvenue à la démocratie comme régime après que Dracon (650-600) a imposé le droit positif. Cette démocratie a également bénéficié de la législation de Solon (630-560) qui, du reste, a valorisé la liberté des citoyens en assouplissant les lois draconiennes et en affranchissant les citoyens tombés dans l'esclavage à cause de la pauvreté. La marche grecque vers la démocratie est également passée par la création des circonscriptions électorales et la consolidation de l'égalité des citoyens devant la parole (iségorie) et devant la loi (isonomie), sous Clisthène (570-492). Enfin, le fait que Périclès (495-429) ait institué le *misthos* (salaire) versé par jour aux membres de l'Héliée et de la *Boulê*, a contribué au bon fonctionnement de la démocratie. Le *misthos* qui est l'ancêtre des *per diem* actuels et du salaire, a favorisé en effet l'engagement des membres de l'Héliée et de la *Boulê*, pour le bien de la démocratie.

S'il est vrai que la Rome antique n'a pas connu formellement la démocratie, son système politique a contribué à la longue marche vers la démocratie comme système politique organisé d'une certaine manière et attaché à un certain nombre d'institutions et de valeurs. En effet, Rome a offert à l'Antiquité la République, en mettant en place une façon particulière de gérer la chose publique. Cette expérience républicaine se situe entre 509 et 27 avant Jésus-Christ. Le pouvoir passa des mains du souverain individuel à celles d'une collectivité qui l'exerçait d'une façon plus encadrée et en s'appuyant sur des instances rendues nécessaires. Et la forme républicaine de l'État telle qu'elle s'est développée dans la Rome antique continue d'inspirer la démocratie contemporaine qui refuse de confier tout le pouvoir à un individu.

Mais pour qu'advînt la démocratie moderne, il a fallu du temps pour faire apparaître et adopter des éléments importants. Ce temps a été nécessaire pour que soient formulés et progressivement acceptés l'autonomie du temporel qui a commencé à être envisagée avec saint Augustin (354-430), la définition de la personne telle que proposée par Boèce (480-524) et celle du bien commun selon saint Thomas d'Aquin (1225-1274), sans oublier l'abandon du plan divin et l'idée de la souveraineté populaire avec Marsile de Padoue (1270-1342). Pour que la démocratie renaisse sous sa forme contemporaine, il a fallu également qu'entrent dans la conscience populaire l'intérêt politique de l'opinion publique défendu par Nicolas Machiavel (1469-

1527) et l'importance de l'individu et du libre-arbitre promue Jean Pic de la Mirandole (1463-1494) ainsi que les droits naturels mis en valeur les jusnaturalistes comme Francisco Suarez (1548-1617) et Hugo Grotius (1583-1645). À cela s'est ajoutée la théorie du contrat social défendue par Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) et, dans une certaine mesure, Emmanuel Kant (1724-1804). Avec cette théorie apparut le côté artificiel de l'État et le peuple comme source du pouvoir politique. Dans la marche vers la démocratie, d'autres idées sont apparues et sont devenues nécessaires à la démocratie moderne : le droit hobbesien de résistance à l'oppression et face au souverain défaillant, la théorie lockéenne de l'autorisation et l'idée kantienne de l'autonomie de la personne qui, investie d'une dignité inviolable, légifère universellement. En ce qui le concerne, Montesquieu (1689-1755) a prôné la séparation des pouvoirs et fait apparaître l'importance de la vertu en politique. Pour sa part, Alexis de Tocqueville (1805-1859) a vu dans la démocratie un processus irréversible, dont le moteur est la soif de liberté et surtout d'égalité.

À côté des penseurs individuels qui se sont complétés pour contribuer à la maturation de l'idéal démocratique, il y a eu des situations, des luttes et des textes qui ont été bénéfiques au progrès de la démocratie. C'est le cas de la lutte de la noblesse anglaise qui a abouti en 1215 à la *Magna carta* qui est la grande charte des libertés et de la démocratie anglaise. Elle fait désormais partie du patrimoine commun de l'Europe démocratique. Votée en 1679 par le Parlement anglais en conflit avec le roi, l'Acte d'*Habeas corpus* protégea l'individu contre l'arbitraire du pouvoir. Sur le chemin de la démocratie, l'indépendance étatsunienne et sa Déclaration, d'un côté, la Révolution Française et sa *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, de l'autre, se sont dressées comme d'importantes balises en Occident. Mais celui-ci n'a pas l'apanage de la démocratie.

1.2. La démocratie, une réalité africaine confrontée à des problèmes

Face à l'histoire occidentale qui a vu l'idéal démocratique se constituer patiemment et les pays occidentaux s'efforcer de le monnayer à travers des régimes politiques, les Africain(e)s pourraient même être fier(fièr)e(s) de ce qui a pu être déjà réalisé dans leurs pays

respectifs. Ils et elles n'ont donc pas à se désoler outre mesure des échecs qui font partie de l'apprentissage ni des crises qui peuvent avoir des effets bénéfiques. Mais la légitime fierté africaine doit être contenue. En effet, s'il est vrai que les régimes démocratiques africains sont généralement consécutifs aux indépendances des années 1960, l'idéal démocratique mûrit sur le continent depuis la nuit des temps car ses valeurs constitutives comme la liberté et l'égalité correspondent à des aspirations humaines, indépendamment de la culture. De même, certaines institutions séculaires de l'Afrique comme la délibération publique sous l'arbre à palabres, la soumission du souverain aux lois de la communauté (coutumes et traditions) ainsi que le système des contre-pouvoirs annoncent les institutions démocratiques. Mieux, transcrite par le CELHTO (2008), la *Charte de Kurugan Fuga*¹ dans l'Empire du Mali n'a pas grand-chose à envier à la *Magna carta* dont elle est contemporaine. Cependant, l'Afrique devrait savoir tirer leçon des abus et des errements des autres concernant l'apprentissage démocratique pour ne pas recommencer péniblement l'histoire comme Sisyphe poussant son rocher. Certes, ce continent est tenu de puiser ses ressources en lui-même pour sortir de sa crise démocratique, il aurait tort de s'enfermer dans une auto-référentialité qui l'empêche de s'inspirer de l'expérience des autres.

Assoiffés de liberté et d'égalité, les Africain(e)s rêvent à juste titre de démocratie. Ils et elles tendent vers l'idéal démocratique et s'efforcent de le concrétiser tant bien que mal. Opprimé(e)s par leurs propres concitoyen(ne)s investis d'autorité à quelque niveau que ce soit, et par leurs États qui se comportent en monstres froids vivant de la liberté de leurs citoyen(ne)s, prisonniers ou prisonnières d'un système international qui fonctionne à l'avantage des puissants, enserré(e)s dans les griffes du néocolonialisme prédateur qui prospère par temps de globalisation, les fils et filles de l'Afrique chargent la démocratie de toutes leurs espérances de liberté et d'égalité. Ils et elles ne supportent pas que cette démocratie-messie buttent sur la dure réalité. C'est pourquoi, dès qu'elle trébuche, les Africain(e)s crient à la trahison et se souviennent des « oignons d'Égypte » mangés dans l'esclavage (Ex 16,3-4 ; Nb 11,5). Mais la démocratie n'est pas facile

¹ Cf. CELHTO, 2008.

à vivre. S. Goyard-Fabre la qualifie même de « redoutable »¹. Elle l'est autant pour les citoyen(ne)s ordinaires que pour les gouvernant(e)s qu'elle somme de refréner leurs passions, d'ordonner leurs désirs en se conformant à la loi et de respecter scrupuleusement les droits des autres.

Par ailleurs, parce qu'elle exige le respect de la loi et la consultation du peuple dont la volonté peut être contraire aux intérêts des hommes forts du moment, la démocratie paraît inefficace en cas de grave crise et trop lente pour les personnes en détresse. Elle peut également être honnie par ceux et celles qui veulent profiter de ses avantages tout en voulant échapper à ses contraintes. De telles personnes ne tardent pas à développer un narratif anti-démocratique. Mais, comme le recommande S. Goyard-Fabre, « la démocratie n'est pas seulement, comme longtemps on l'a pensé, un régime politique possible parmi d'autres modèles de gouvernement. [...]. Elle appartient à l'horizon de la nature humaine, à la fois plein de lumière et chargé de nuages »². Et cette auteure de s'expliquer immédiatement : « Parce qu'elle est l'énergie d'une idée, elle est une disposition régulatrice riche d'espoir ; parce qu'elle appartient à un contexte humain, elle est marquée d'une essentielle précarité »³ qu'il faut accepter et travailler à réduire au maximum.

Cette démocratie ne peut être étrangère à l'Afrique dont les cultures contiennent les éléments constitutifs de son idéal. On ne peut que regretter qu'au lieu de partir de ces « pierres d'attente », l'Occident ait voulu, dans le triomphalisme consécutif à la chute du Mur de Berlin, imposer la démocratie à l'Afrique. Au lieu d'éveiller le sens démocratique qui sommeille sur ce continent, il a, dans une approche idéologique, obligé les Africain(e)s à adopter la démocratie comme régime occidental. En fait, l'une des graves erreurs des Occidentaux sur ce continent dont l'avenir s'en trouve miné, c'est moins d'y avoir introduit la démocratie comme régime, mais d'avoir imposé la démocratie comme idéologie⁴ et ainsi fait oublier aux Africain(e)s que l'idéal démocratique appartient au patrimoine commun de l'humanité dont les valeurs majeures intéressent toute

¹ S. Goyard-Fabre, 1998, p. 224.

² S. Goyard-Fabre, 1998, p. 224.

³ S. Goyard-Fabre, 1998, p. 224.

⁴ Cf. M. Hecquard, 2016, p. 37-79.

personne humaine. Et parce qu'ils et elles considèrent la démocratie comme étrangère et incapable d'impacter substantiellement leur sort, certain(e)s Africain(e)s n'hésitent pas à tricher avec ses règles démocratiques et à mentir à leurs peuples. D'ailleurs, les apôtres de la démocratie idéologique ont eux-mêmes menti à l'Afrique en promettant paix et développement socioéconomique sans préciser que la démocratie qui est censée les générer est surtout un idéal dont la réalisation se fait dans la durée, au prix de douloureuses crises. Ainsi trompé(e)s, les Africain(e)s s'impatientent encore de voir les fruits de la démocratie tels qu'annoncés. Parce que la démocratie leur a été présentée comme une panacée à l'efficacité immédiate, les Africain(e)s ne comprennent pas que leurs problèmes perdurent dans ce système politique. En s'attaquant aujourd'hui à la démocratie, ils et elles se comportent un peu comme Jésus qui maudit le figuier stérile (Lc 13,6-9). C'est précisément ce rendez-vous manqué avec les fruits de la démocratie qui, chez certains, crée la frustration et le rejet.

Un autre problème de la démocratie en Afrique, c'est d'avoir importé les institutions et de vouloir qu'elles fonctionnent telles que sorties de l'emballage idéologique venu d'Occident. Dans le rythme précipité auquel elle est soumise, l'Afrique a fait l'économie du nécessaire effort de création ou d'ajustement des institutions héritées de la colonisation ou imposées par les exportateurs de la démocratie. La conséquence est que les institutions existent et même fonctionnent ; mais souvent, le peuple ne se reconnaît pas en elles ou bien ne sait pas qu'elles sont à son service. Choisi pour être le porte-voix des populations qui doivent se donner les lois dont elles ont besoin, consentir l'impôt qui fait marcher l'État et contrôler l'action de l'exécutif qui gouverne, le parlementaire se présente rapidement comme un potentat local muni du droit de vendre au plus offrant, les voix récoltées à coups de promesses sans garantie de réalisation.

En Afrique, la démocratie comme régime soigne les aspects formels sans que l'on ne soit sûr qu'elle rend le peuple maître de son destin. Cette démocratie apparaît finalement comme une grosse machine que l'on révisé plus ou moins efficacement à l'occasion des élections. Dans ce contexte, les élu(e)s apparaissent comme de simples pièces susceptibles d'être remplacées, en vue de faire fonctionner un pouvoir confisqué au peuple. La convocation régulière du corps électoral multiplie certes les chances d'alternance qui est nécessaire à

la démocratie comme régime ; mais une alternance sans alternative n'a pas d'intérêt pour le peuple. De même, la démocratie a besoin d'institutions, mais celles-ci sont sans pertinence si elles deviennent les fiefs de quelques seigneurs féodaux qui les monnaient en avantages de toutes natures. À regarder de près, les murmures contre la démocratie comme régime sont en vérité des formes sourdes de revendication d'un système politique qui donne effectivement le pouvoir au peuple, respecte les droits des citoyen(ne)s et travaille à leur bien, avec le souci de l'alternance et de l'alternative. La première favorise la participation et la seconde suscite de nouveaux espoirs.

En somme, non étrangère à l'Afrique, la démocratie se réalise sur le temps long comme système politique viable et acceptable. Mais sur continent, cette réalisation comme un enracinement marqué par des progrès et des reculades, comme dans le *warba*.

2. Enracinement démocratique en Afrique : cinq pas en avant, deux pas en arrière

Quand on jette un regard sur l'histoire de l'enracinement démocratique en Afrique, on a le sentiment qu'elle fait cinq pas en avant et deux pas en arrière, à la manière des danseurs ou danseuses du *warba*. On y repère certes des progrès qui témoignent d'une volonté d'enracinement. Mais ces progrès sont parfois ralentis par des contractions qui, par moment, se muent en évolutions régressives. Après avoir considéré toute l'Afrique comme une scène du *warba* de la démocratie, cette partie s'intéressera au cas spécifique du Burkina Faso comme illustration.

2.1. Le warba démocratique sur la piste africaine

L'idéal démocratique n'est pas l'apanage d'un peuple ni d'un continent. L'histoire montre que l'on peut trouver ses éléments constitutifs dans la culture politique de beaucoup de peuples à travers le monde. Au fur et à mesure de leur accession à l'indépendance, les pays africains ont fait montre d'une volonté plus ou moins affichée de concrétiser l'idéal démocratique en régime doté d'institutions appropriées. Mais dans le contexte de la Guerre Froide, les leaders des deux Blocs antagonistes étaient moins regardants quant aux régimes qui se mettaient en place. Le plus important pour les métropoles

coloniales était de conserver les pays nouvellement indépendants dans le giron occidental. Ainsi, l'aspiration démocratique qui, au moment des indépendances, soulevait les Africain(e)s épris(es) de liberté, d'égalité et désireux de participer à la gestion de la chose publique fut prise aux pièges du culte de la personnalité de certains Pères de l'indépendance et du parti unique censé favoriser l'unité nationale et accélérer le développement. *In fine*, l'indépendance fut un rendez-vous manqué avec la démocratie et avec le développement socioéconomique.

La fin de la Guerre Froide suscita l'espoir d'un progrès démocratique capable de satisfaire l'aspiration au bien-être dans la liberté et l'égalité. Les citoyen(ne)s qui accèdent au multipartisme et rêvent d'alternance sont heureux(ses) de voir ceux et celles qui se prenaient pour les Pères des nations patrimonialisées, trembler devant les Conférences nationales souveraines et venir solliciter des voix dans les urnes. Privés de parrains à l'Est, menacés de perdre l'aide économique venue de l'Ouest, frappés par une crise économique que ne résorbent pas les Programmes d'Ajustements Structurels et confrontés sur le plan intérieur à un vent de liberté, les pays africains adoptent la démocratie et se dotent de constitutions qui reconnaissent le multipartisme. Les Conférences nationales souveraines redonnent le pouvoir au peuple. Les militaires au pouvoir troquent le treillis contre la veste des démocrates puis sollicitent le mandat du peuple, ne serait-ce que formellement. Malheureusement, s'est souvent vérifiée cette boutade attribuée par D. Kokoroko à l'ancien Président congolais Pascal Lissouba : « On n'organise pas les élections pour les perdre »¹.

Factice ou formelle, cette démocratie sans démocrates convaincus ne fut pas vaine. Comme le soutient B. Guèye, « le processus de démocratisation a permis dans tous les pays l'instauration du multipartisme, du pluralisme politique, économique et syndical, l'organisation d'élections disputées, la rédaction de nouvelles constitutions et leur adoption par référendum ; bref, l'organisation de la vie démocratique »². Pour leur part, J.-M. Severino et R. Olivier constatent que « la démocratisation avortée des années 1990 a enclenché des processus longs, dont l'Afrique commence à

¹ D. Kokoroko, 2009, p. 115.

² B. Guèye, 2009, p. 6.

récolter les fruits – derrière le voile inquiétant des restaurations autoritaires »¹. Les graines de la démocratie jetées en terre africaine dans les sillons de l'indépendance, recouvertes par les terres arides de l'autoritarisme civil et du putschisme militaire n'ont pas pourri. Quand les conditions sont devenues favorables, elles se sont mises à germer, malgré des intempéries persistantes.

S'il n'est pas dénué de réalité, le reflux démocratique au Sud du Sahara relève en partie d'un effet d'optique : au même titre que les premières manifestations de la « transition démocratique » des années 1990 se révélèrent superficielles *a posteriori*, le recul des signes extérieurs de démocratie ne saurait faire oublier les tendances lourdes à l'œuvre sur le sous-continent. En effet la force de la démocratie africaine ne se trouve pas là où nous la cherchons habituellement : car les « indicateurs de démocratie » élaborés par les fondations politiques nord-américaines et les universités nordiques mesurent non pas les processus démocratiques à l'œuvre mais leurs résultats – élections libres, libertés politiques, etc.²

La société civile qui s'est renforcée dans le vent démocratique des années 1990 est un gage d'enracinement de la démocratie. Les grèves générales qui ont secoué la Guinée sous Lassana Conté en 2006-2007, les manifestations monstres de la jeunesse au Kenya en 2007-2008, les manifestations contre l'impunité suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et l'Insurrection Populaire au Burkina Faso en 1998-1999, les manifestations des jeunes contre le pouvoir au Burundi en 2015 et au Zimbabwe en 2016 sont la preuve que la société civile prône et défend les valeurs démocratiques de liberté, d'égalité, de bien-être, etc.³. Comme le reconnaissent avec raison J.-M. Severino et R. Olivier, « dans plusieurs pays, ce tissu de la société civile est si dense et ancré qu'il assume désormais un rôle de sentinelle de la démocratie »⁴.

¹ J.-M. Severino, R. Olivier, 2010, p. 176.

² J.-M. Severino, R. Olivier, 2010, p. 177.

³ M.-E. Desrosiers, Y. Bouka, 2022, p. 20-21.

⁴ J.-M. Severino, R. Olivier, 2010, p. 178.

Le terrorisme et la lutte contre le terrorisme occasionnent une nouvelle contraction démocratique dans les pays concernés. Les atteintes aux droits fondamentaux des citoyen(ne)s sont contraires à l'idéal et témoignent d'un recul. C'est le cas des exécutions extrajudiciaires, des arrestations qui ne respectent pas les règles ainsi que des détentions au-delà des délais légaux et dans des endroits inappropriés. De même, la démocratie a du souci à se faire dans un contexte du rejet de plus en plus assumé de l'Occident. Mais le fait que certains putschistes se sont revêtus d'une certaine légalité en prêtant serment sur la constitution, témoigne d'une prise de conscience que l'on ne peut plus gouverner les peuples africains en dehors de l'État de droit nisans leur promettre de promouvoir des valeurs démocratiques. De même, les pays conduits par les militaires se considèrent officiellement en transition vers la démocratie. Dans cette perspective, la transition apparaît comme une exception imposée par les circonstances du moment et les entorses démocratiques augurent théoriquement d'un lendemain meilleur, printemps d'une démocratie forte, portée par des institutions fortes dans des pays souverains. Mais le sort du Printemps arabe qui a concerné l'Afrique du Nord et les prolongations des Transitions en cours en Afrique subsaharienne invitent à la prudence. En effet, l'éléphant annoncé peut arriver avec une patte cassée et la grosse montagne accoucher d'une souris.

Les soubresauts actuels de la démocratie en Afrique adviennent dans un contexte international marqué par un malaise qui ronge la démocratie libérale en Occident. L'assaut contre le Capitole et la montée des partis extrêmes en sont des signes. Dans la géopolitique actuelle qui voit s'affronter encore deux blocs malgré un multilatéralisme chanté et qui rend tous les pays désormais fréquentables, l'on peut en prendre et en laisser en matière de démocratie, sans être inquiet, comme au temps de la Guerre Froide. Exigeant, il y a quelques années, l'Occident est désormais obligé de compter avec les mauvais élèves de la démocratie pour maintenir sa présence dans certains pays africains. Comme dans le système éducatif marqué par une baisse globale du niveau des apprenant(e)s, le niveau général des exigences démocratiques tend à s'affaïsser et les donneurs de leçons sont appelés à s'en contenter en attendant mieux. « Et après tout, les démocraties occidentales qui tanguent sont loin de constituer des exemples, tandis que des régimes autoritaires comme la Chine, la

Russie, la Turquie, etc., nouveaux partenaires économiques et militaires, ont pu afficher des courbes de développement insolentes »¹. Dans ces circonstances, le triomphalisme démocratique doit désormais céder la place à un travail de fond inscrit sur le long terme.

Ce travail s'annonce comme une entreprise de façonnement de l'avenir. Il héritera des résistances qui tirent vers l'arrière. Parmi ces résistances, on peut citer avec B. Guèye la remise en cause de l'État de droit et la persistance des conflits armés et des coups d'État². Cette remise en cause se manifeste à travers le refus pratique de la séparation des pouvoirs, le tripatouillage et la violation impunis de la loi fondamentale par les gouvernant(e)s. Cela témoigne du refus du pouvoir exécutif qui dispose de la force publique et de la machine administrative, de se laisser encadrer par la loi. Une certaine déchéance du contrôle de constitutionnalité mérite d'être citée, sans oublier la dévalorisation et la perversion de l'acte électif.

Au regard de tout ce qui précède, l'aventure démocratique est une véritable danse de *warba* qui combine progression et régression. Cette situation générale se vérifie dans l'histoire de beaucoup de pays particuliers comme le Burkina Faso.

2.2. L'aventure démocratique au Pays des Hommes et des Femmes Intègres

À l'image de l'Afrique qui vit la démocratie au rythme du *warba*, l'enracinement démocratique au Burkina Faso (Pays des Hommes et des Femmes Intègres) est fait de progrès encourageants mais vite contrariés par des moments de stagnation, sinon de régressions. Sous le leadership de Maurice Yaméogo, la Haute Volta a célébré l'indépendance en 1960 sous le signe de la démocratie. C'est sous ce régime que les institutions se mettent en place. Mais rapidement, le pays tombe sous le coup de l'autoritarisme d'un Président qui, du reste, ne sait pas gérer les maigres deniers publics et s'entoure des siens. La rue finit par le chasser du pouvoir. Victorieuse dans la rue en janvier 1966, la coalition des partis politiques d'opposition, des syndicats et des mouvements scolaires confie le pouvoir à l'armée. Ainsi, Sangoulé Lamizana prend les rênes du pays.

¹ C. Roussy, 2022, p. 44.

² B. Guèye, 2009, p. 15-25.

C'est ainsi que l'aspiration démocratique qui accompagne le mouvement de décolonisation du pays est mise entre parenthèses pendant au moins quatre ans. Sous la pression, l'armée organise une transition vers la démocratie dont elle finit par empêcher l'avènement. En effet, une constitution est votée, un parlement mis en place, mais le Président demeure le même et l'armée conserve constitutionnellement des postes dans le gouvernement pour une période de quatre ans. Vers la fin prévue de transition (1974), l'armée s'empare encore pleinement du pouvoir en dissolvant le gouvernement sorti des urnes et en renvoyant le parlement, à l'occasion d'une crise qui oppose les deux institutions majeures de la démocratie.

Trois ans plus tard, c'est le retour à la démocratie, mais sous l'autorité du même Président. Le pays change de régime sans alternative. Usé par le pouvoir, atteint par la retraite dans l'armée, désarmé devant une crise sociale qui montre qu'il n'a rien de sérieux à proposer aux syndicats, le Président élu en 1977 est renversé en 1980. Ainsi advient en 1980 le Comité Militaire pour le Redressement pour le Progrès National (CMRPN) coiffé par Saye Zerbo. Ce régime est renversé à son tour en 1982 par le Conseil du Salut du Peuple (CSP) de Jean Baptiste Ouédraogo qui compte rendre le pouvoir aux civils par un retour à la démocratie. Mais ce régime est renversé en 1984 par le Conseil National de la Révolution qui proclame justement une Révolution Démocratique et Populaire (RDP) conduite par Thomas Sankara. Il ne s'agit plus de mettre la démocratie à l'occidental en hibernation, mais de prendre un virage qui tourna le visage du pays vers l'Est. Sous ce régime, le Burkina Faso est mis au pas par un régime qui n'avait presque rien de la démocratie qui faisait rêver. Dans l'odeur du sang frais du Père de la Révolution, advient le Front Populaire de Blaise Compaoré en octobre 1987. En quête de légitimité internationale et confronté au vent politique qui s'est levé après la Chute du Mur de Berlin, le successeur de Sankara fait rentrer son pays dans la démocratie, du moins formellement. Après vingt-sept ans à la tête d'un régime semi-autoritaire¹, Blaise Compaoré est chassé du pouvoir par l'Insurrection Populaire d'octobre 2014 par la rue qui voulait préserver la démocratie contre la patrimonialisation du pouvoir. Après une année de transition cogérée entre les militaires et

¹ Cf. M. Hilgers, J. Mazzocchetti, 2010.

les civils, le peuple assoiffé de justice et de prospérité dans la démocratie confie les rênes du pays à Roch Marc Christian Kaboré à l'occasion des élections de novembre 2015. Avec cet ancien Président du Parlement et ancien premier Ministre du Président déchu, l'éléphant annoncé arrive avec une patte cassée. Confronté au terrorisme, son régime qui, du reste, se montre sans alternative crédible à offrir à la rue qui a conquis l'alternance pour lui, s'écroule en janvier 2022, évincé par les militaires.

Depuis lors, les militaires dirigent le pays de main de maître, soutenus par un peuple en détresse et gagné à la cause souverainiste dans un contexte de reconfiguration géopolitique. Malgré des signes inquiétants quant à l'État de droit et aux droits humains, le peuple espère que ce moment de contraction démocratique soit le prélude d'une nouvelle ère qui voit la démocratie s'enraciner dans le pays en particulier et dans l'Afrique en général.

3. L'avenir de la démocratie en Afrique

Sur le continent africain caractérisé par une misère qui résiste et par l'instabilité politique qui va de pair avec la remise en cause des acquis, l'enracinement de la démocratie passe par une *metanoïa* politique à effets socioéconomiques. Si F. Mitterrand (1995, p. 330) considérait le développement comme « un élément indissociable des progrès vers la démocratie » et la pauvreté comme un handicap, le philosophe J. Rawls (2006, p. 132-133) considère cette pauvreté comme la conséquence d'une culture politique défailante, marquée par la violation des droits humains. Mais qu'en est-il de l'avenir de la démocratie en Afrique ? À observer la scène sociopolitique, deux tendances lourdes se dégagent.

3.1. La nécessité d'une *metanoïa* politique à effets socioéconomiques

Héritier d'un passé qui ne lui convient pas toujours, l'Homme vit le présent parfois douloureusement, mais avec la possibilité de faire en sorte qu'il soit sien. En revanche, il est responsable de l'avenir qui sera fait des leçons du passé, du travail présent et de l'utopie qui fait vivre. Insatisfait(e)s présentement de la démocratie, les Africain(e)s gagneraient à s'investir dans une *metanoïa* politique susceptible de

produire des effets socioéconomiques intéressants. Face à l'avenir, libres de tout complexe, ils et elles doivent s'assumer en hommes et femmes intelligent(e)s, plein(e)s d'ambitions légitimes, et décidé(e)s à affronter les défis que leur impose un monde globalisé dans lequel les puissants du moment érigent leur particulier en universel, pendant que les différences culturelles et politiques sont en train d'être laminées, au détriment de l'inculturation et de l'interculturalité. En prenant leur destin en main au lieu de se complaire dans les jérémiades contre « l'Occident exportateur de démocratie »¹ selon D. Battistella (2011), les Africain(e)s ont plus de chance de créer le cadre sociopolitique que requiert leur épanouissement dans des États souverains et sur un continent qui se fait respecter. Au fond, la crise de la démocratie dans une Afrique confrontée au terrorisme et vivant sous la menace permanente d'une épidémie de coups d'État, convie les fils et les filles de ce continent à affronter les défis grâce à une conversion radicale (*metanoïa*). Seule une telle conversion peut rendre les Africain(e)s qui souffrent d'un complexe de colonisé(e)s capables de résoudre leurs problèmes en comptant principalement sur eux-mêmes. La responsabilité historique des autres dans leurs malheurs ne devrait plus servir de prétexte à l'inaction et à une dépendance consentie. Connaissant leurs problèmes et leurs aspirations et se reconnaissant dans l'idéal démocratique, les Africain(e)s pourront écrire les textes qui leur conviennent, inventer les institutions dont ils et elles ont besoin ou importer et adapter celles déjà expérimentées ailleurs, dans le but de transformer en réalité intéressante l'idéal démocratique.

Parce qu'elle est ordonnée au bien des peuples, cette démocratie à la fois inculturée et endogène se souciera de produire les effets socioéconomiques désirés. Elle devra mettre les Africain(e)s à l'abri de la misère, puisque beaucoup d'entre eux et elles vivent dans la pauvreté extrême. En dépit des réalisations constatables sur le terrain et de la rhétorique autour d'une Afrique qui avance, la lutte contre la pauvreté stagne sur ce continent, comparativement aux autres. Comme le rapportent Enoch Randy Aikins et McLachlan du Toit, « dans les années 1990, les niveaux de pauvreté du Nigeria, du Lesotho, de Madagascar et de la Zambie étaient comparables à ceux de la Chine, du Vietnam et de l'Indonésie. Néanmoins, alors que ces

¹ Cf. D. Battistella, 2011.

derniers ont réussi à réduire considérablement l'extrême pauvreté, les pays africains ont échoué »¹. Alors, grandit le sentiment que sur le continent africain, l'extrême pauvreté résiste à toutes les initiatives pour l'endiguer. Cette pauvreté impacte énormément les destins individuels et les différents aspects de la vie sociale comme l'éducation et la santé qui manquent d'investissements suffisants. Malades et sous-éduqués, les citoyen(ne)s sont des individus, incapables de bénéficier au même titre que les autres des choix que la vie leur offre. Ils et elles ont du mal à participer à la vie politique et à jouir de leurs droits civiques. Non seulement ils et elles peinent à comprendre le jeu démocratique, mais encore ils et elles tendent à se désintéresser d'un jeu dont ils et elles ne voient aucun bénéfice. Pour un certain nombre de citoyen(ne)s, les élections démocratiques sont intéressantes, parce que les campagnes offrent à la masse du peuple l'opportunité de profiter économiquement des hommes et des femmes politiques qui s'éloigneront et les oublieront après les résultats.

L'amélioration de la situation socioéconomique n'est pas possible sans *metanoïa* politique qui fait naître de nouveaux paradigmes de développement démocratique et socioéconomique. Certes, les régimes autoritaires peuvent, par des décisions non discutées, accélérer la croissance, mais cette croissance ne signifie pas le développement humain qui, en plus d'une certaine prospérité matérielle, exige le respect des droits humains. L'économie n'est qu'un volet de ce développement dont l'objectif est d'assurer le bien-être aux populations en garantissant aux individus une gamme de choix la plus étendue possible et en prenant en compte leurs droits. Dans ce sens, l'Afrique qui a besoin de moyens socioéconomiques et politiques pour sortir des urgences, d'une part, et les Africain(e)s qui se vantent de leurs richesses naturelles et minorent leur responsabilité par rapport à la situation présente, gagneraient à se laisser interpeller par cette conjecture de J. Rawls :

Je pense que les causes de la richesse d'un peuple ainsi que celles des formes qu'elle prend résident dans sa culture politique et dans les traditions religieuses, philosophiques et morales qui confortent la structure de base de ses institutions

¹<https://issafrica.org/fr/iss-today/lafrrique-est-en-train-de-perdre-la-bataille-contre-lextreme-pauvrete>
[Consulté le 27.06.2024].

politiques et sociales, de même que dans l'ingéniosité et les talents coopératifs de ses membres, consolidés par leurs vertus politiques¹.

Pour le philosophe J. Rawls, la culture politique la plus apte à prendre en charge les besoins des citoyen(ne)s, c'est celle démocratique. Dans cette logique, la conversion dont a besoin l'Afrique en quête de développement dans la sécurité et le respect des droits humains, devrait se faire dans le sens de l'approfondissement démocratique, pour le salut du continent.

3.2- Démocratie, sécurité et droits humains

L'enracinement démocratique sur le continent est désormais confronté au problème sécuritaire dans un certain nombre de pays, tant en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Mali, Niger et Nigeria) qu'en Afrique de l'Est (Kenya, Ouganda et Tanzanie) où sévit le terrorisme. Comme le fait observer C. Lazerges, « le terrorisme de ce siècle, plus encore que le terrorisme de tous les siècles précédents, génère des peurs, car il ne choisit pas ses victimes ; le hasard vous fait victime ou non et en conséquence « une foule innocente demande justice », dit Denis Salas »². Et la peur des citoyen(ne)s crée une pression supplémentaire pour les gouvernants qui sont censés répondre de leur sécurité qui est devenue la priorité absolue. À côté de la sûreté qui protège le citoyen contre l'arbitraire, la sécurité s'est imposée comme un droit fondamental à sanctuariser. Mais les autres droits ne lui sont pas ordonnés. C'est pourquoi, la lutte contre le terrorisme n'autorise pas l'État à disposer à sa guise des autres droits fondamentaux des citoyen(ne)s comme la liberté, l'égalité, le droit à la vie et à l'intégrité physique, le droit à la liberté de mouvement et de pensée, le droit à la liberté d'expression et de conscience. Comme le disait en 2002 Koffi Annan, alors Secrétaire Général des Nations Unies, le terrorisme nous place « face à un dilemme dont il est pratiquement impossible de sortir et qui est lié à deux impératifs de la vie moderne, protéger les libertés civiques de nos citoyens tout en assurant la protection des citoyens face aux attaques terroristes qui ont des conséquences catastrophiques

¹ J. Rawls, 2006, p. 132-133.

² C. Lazerges, 2018, p. 753.

»¹. Dans tous les pays africains menacés par le terrorisme, « se construit parallèlement à l'État de droit un état de surveillance inspiré de l'état d'urgence dont l'efficacité n'est pas démontrée mais qui recueille une forte adhésion du peuple »². Au fond, les menaces sécuritaires sont en même temps une menace contre la démocratie qui suppose au moins le respect des libertés fondamentales et un État de droit qui facilite ce respect. C'est pourquoi, les démocrates en sont convaincus et les défenseurs des droits humains ne peuvent que faire ce constat amer avec C. Lazerges :

La plus grande victoire des terroristes, comme ceux de Daech, dont l'idéologie barbare suscite la panique, est de mettre en péril l'État de droit par l'émergence et la consolidation d'un illusoire état de sécurité, qui se légitimerait par l'adoption de mesures de plus en plus attentatoires aux droits et libertés fondamentaux³.

Face au faux dilemme que constitue l'option entre la sécurité et les droits humains, il importe de se rappeler que l'on peut se battre pour la sécurité en respectant au mieux les droits humains. Du reste, ignorer les droits humains, c'est accumuler l'aigreur dans la société et créer une insécurité psychologique qui déprime et détruit. Tout cela peut faire le jeu des terroristes. Sur le rapport entre lutte contre le terrorisme et respect des droits humains, le Secrétaire Général de l'ONU disait ceci dans un rapport de 2006 : « Souvent, le terrorisme prospère là où les droits de l'homme sont bafoués et les droits civils et politiques limités. De fait, les terroristes exploitent les violations de ces droits pour gagner un appui à leur cause »⁴. Parce que les droits humains sont mieux protégés par le système démocratique, il n'est pas excessif de dire que qui veut la sécurité doit s'attacher à la démocratie en général et défendre les droits humains et l'État de droit en particulier. L'État démocratique est « respectueux de la séparation des pouvoirs, respectueux des libertés et des droits fondamentaux, respectueux du droit à la sûreté »⁵. Et à regarder de plus près, « la

¹ L. Palti, « Combattre le terrorisme en protégeant les droits de l'homme », in <https://www.un.org/french/pubs/chronique/2004/numero4/0404p27.html> [Consulté le 20.06.2024].

² C. Lazerges, 2018, p. 763.

³ C. Lazerges, 2018, p. 759.

⁴ ONU, 2006, p. 7.

⁵ C. Lazerges, 2018, p. 755.

défense des droits de l'homme est donc l'une des conditions essentielles du succès d'une stratégie antiterroriste »¹.

Si la longueur des débats démocratiques semble jurer avec l'urgence que requiert la lutte contre le terrorisme, ces débats sont pédagogiques et augurent d'une paix dans une stabilité qui dure. En effet, seule la paix qui suscite l'adhésion de tous et de toutes est capable de survivre aux hommes forts du moment. En fait, cette vision rawlsienne s'inscrit dans une philosophie articulée sur la théorie de la justice comme équité. Cette philosophie considère comme sacrées les libertés fondamentales des citoyen(ne)s qui doivent être égales pour tous. Son premier principe est ainsi libellé : « Chaque personne a une même prétention indéfectible à un système pleinement adéquat de libertés de base égales, qui soit compatible avec le même système de libertés pour tous »². Les libertés fondamentales doivent être protégées au mieux et l'intérêt du plus grand nombre ne saurait justifier le sacrifice des droits de certains. Quand la légitime et nécessaire lutte contre le terrorisme ainsi que l'impératif du développement socioéconomique conduisent certains États à adopter la logique sacrificielle de l'utilitarisme, il importe de se rappeler ces propos de J. Rawls :

Chaque personne possède une inviolabilité fondamentale fondée sur la justice qui, même au nom du bien-être, ne peut être transgressée. Pour cette raison, la justice [...] n'admet pas que les sacrifices imposés à un petit nombre puissent être compensés par l'augmentation des avantages dont jouit le plus grand nombre. C'est pourquoi, [...] les droits garantis par la justice ne sont pas des sujets à marchandage politique ni aux calculs des intérêts sociaux³.

Pour ce qui est du régime à même de protéger les droits fondamentaux en général et les libertés en particulier, J. Rawls se tourne vers la démocratie constitutionnelle⁴ qui, du reste est pour lui le régime qui s'oppose au mieux à la violence en général et à la guerre en particulier. Cependant, face aux terroristes qui refusent d'assumer les différences sans violence ni de surmonter les contradictions dans

¹ ONU, 2006, p. 2.

² J. Rawls, 2008, p. 69.

³ J. Rawls, 2009, p. 29-30.

⁴ Cf. J. Rawls, 2006, p. 68-71.

le respect des autres et de leur vie, la démocratie est tenue de se défendre et de défendre ses citoyen(ne)s, mais dans le respect de la loi. C'est pourquoi, même si le terrorisme impose une guerre asymétrique aux jeunes démocraties en Afrique, l'antiterrorisme ne peut tourner le dos au *jus ad bellum* (droit d'entrer en guerre) et le *jus in bello* (droit dans la guerre) dont parle J. Rawls¹. Une chose est certaine : pour ce philosophe, « le but de la guerre est une paix juste, c'est pourquoi les moyens employés ne doivent pas détruire la possibilité de la paix ni encourager un mépris de la vie humaine qui mette en danger notre sécurité et celle de l'humanité. La direction de la guerre doit se confirmer à cet objectif »².

De ce qui se précède, il ressort que la lutte contre le terrorisme se fonde sur le droit à la sécurité et à la sûreté. Ce droit est mieux protégé dans le cadre démocratique. Cela rejoint ce point de vue du Secrétaire Général de l'ONU : « Loin de s'exclure mutuellement, l'efficacité de la lutte antiterroriste et la protection des droits de l'homme sont interdépendantes et complémentaires. La défense des droits de l'homme est donc l'une des conditions essentielles du succès d'une stratégie antiterroriste »³. Et face au terrorisme qui « dénie la qualité d'être humains à ses victimes »⁴, il appartient à la lutte antiterroriste de montrer aux terroristes qu'ils ont absolument tort de se comporter ainsi et que la meilleure façon de construire le vivre-ensemble dans une paix acceptable pour tous, c'est de respecter les droits humains

Conclusion

En somme, cette réflexion a permis dans un premier temps de faire deux considérations sur la démocratie, dans un deuxième temps de remarquer que son histoire en Afrique est structurée par des progrès et des régressions et dans un troisième temps d'observer l'avenir de cette démocratie se dessiner sur le continent africain. En termes de résultats, l'étude a fait apparaître que la démocratie est un système politique qui se met en place dans la durée et que cette démocratie

¹ Cf. J. Rawls, 2009, p. 418-419.

² J. Rawls, 2009, p. 419-420.

³ ONU, 2006, p. 2.

⁴ ONU, 2006, p. 5.

n'est pas étrangère à l'Afrique qui a donc le droit de la promouvoir. À ce deux résultats s'ajoutent le fait que l'enracinement démocratique se fait sur continent au rythme des progrès et des reculs, exactement la danse du *warba*. Par rapport à l'avenir de cet enracinement, se fait sentir la nécessité d'une conversion politique qui impacte positivement le développement socioéconomique. Le dernier résultat réside dans la découverte du rapport intime censé lier la quête de la sécurité par la lutte contre le terrorisme d'une part et la promotion des droits humains d'autre part, de sorte à féconder et à enraciner la démocratie dans l'Afrique en quête de souveraineté. L'étude a atteint son double objectif qui est de faire remarquer la manière dont la démocratie s'enracine en Afrique et préciser les conditions de cet enracinement dans les circonstances actuelles. Deux conditions majeures sont apparues : la *metanoïa* politique et la consolidation du rapport entre recherche de sécurité et promotion des droits humains. Avec ce nécessaire enracinement démocratique dans les conditions indiquées, se trouve vérifiée l'hypothèse selon laquelle le salut du continent confronté au sous-développement et au terrorisme se trouve dans la démocratie. Mais comment cette démocratie peut-elle aider l'Afrique à atteindre sa souveraineté ?

Références bibliographiques

Battistella Dario (2011), « L'Occident exportateur de démocratie », *Politique étrangère*, Vol. 76, n°4, p. 813-824.

CELHTO (2008), *La Charte de Kurukan Fuga. Aux sources d'une pensée politique en Afrique*, Paris, L'Harmattan.

Desrosiers Marie-Eve, Bouka Yolande (2022), *Contestation en Afrique*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal.

Goyard-Fabre Simone (1998), *Qu'est-ce que la démocratie ? La généalogie philosophique d'une grande aventure humaine*, Paris, Armand Colin.

Guèye Babacar (2009), « La démocratie en Afrique : succès et résistances », *Pouvoirs* n° 129, p. 5-26.

Hecquard Maxence (2016), *Les fondements philosophiques de la démocratie moderne*, Paris, Pierre-Guillaume de Roux.

Kokoroko Dodzi (2009), « Les élections disputées : réussites et échecs », *Pouvoirs* n°129, p. 115-125.

Lazerges Christine (2018), « Les droits de l’homme à l’épreuve du terrorisme », *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé* n°3, p. 753-764.

Mclachlan du Toit, Aikins Enoch Randy (2022), « L’Afrique est en train de perdre la bataille contre l’extrême pauvreté ». Publié le 13.07.2022, in <https://issafrica.org/fr/iss-today/lafrique-est-en-train-de-perdre-la-bataille-contre-lextreme-pauvrete> [Consulté le 27.06.2024].

Mitterrand François (1995), *Discours 1981-1995*, Paris, Europolis.

ONU (2006), « S’unir contre le terrorisme : recommandations pour une stratégie antiterroriste mondiale. Rapport du Secrétaire Général », in https://www.un.org/french/unitingagainstterrorism/report_toc.html [Consulté le 20.06.2024].

Palti Leslie (2004), « Combattre le terrorisme en protégeant les droits de l’homme », in <https://www.un.org/french/pubs/chronique/2004/numero4/0404p27.html> [Consulté le 20.06.2024].

Rawls John (2006), *Paix et démocratie. Le droit des gens et la raison publique*, Boréal.

Rawls John (2008), *La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice*, Paris, Découverte.

Rawls John (2009), *Théorie de la justice*, Paris, Points.

Roussy Caroline (2022), « Introduction. De la démocratie en Afrique », *Revue internationale et stratégique* n°126, p. 43-51.

Sen Amartya (2006), *La démocratie des autres*, Paris, Payot et Rivages.

Severino Jean-Michel, Ray Olivier (2010), « Chapitre 13. De la démocratie en Afrique », *Le Temps de l’Afrique*, Paris, Jean-Michel, Ray Olivier (dir.), Odile Jacob, p. 173-181.

TOB (2004), *La Bible. Édition intégrale*, Paris, Cerf/Société Biblique Française.

Individu et société

Guy Olivier YAMÉOGO

*Assistant/Enseignant-chercheur au Département de Philosophie
Université Norbert Zongo/Koudougou/Burkina Faso.
guyolivier.yaméogo@unz.bf*

Ouétien Yves Arsène DAO

*Assistant/Enseignant-chercheur au Département de Philosophie
Université Norbert Zongo/Koudougou/Burkina Faso.
yvesarsene.dao@unz.bf*

Résumé

L'époque est décisive. Le spectacle qu'elle offre impose à la réflexion la brûlante question du sens de notre être-ensemble, de l'avenir de la société, de l'espoir collectif. Le contexte de présent permanent, centré sur la satisfaction des appétits individuels a vidé la société de son sens. Peut-on encore parler de vivre-ensemble, d'idéal commun ? La dynamique de conquête des souverainetés individuelles a plongé la société dans la satisfaction de l'immédiat, rendu les individualités aussi saillantes que le vide de sens ambiant auquel on assiste. Fondamentalisme, intégrisme et terrorisme, les plus grandes menaces de notre temps, trouvent de plus en plus aliment et explication à travers ce vide de sens.

Mots-clés : avenir, communauté, dis-société, espoir, individu, sens, société.

Abstract

These are crucial times. We are confronted with burning questions about our meaning of being together, our future as a society and our collective hope. The permanent present, focused on satisfying individual appetites, has made it meaningless. Is it still possible to speak of living together, of having a common ideal? The drive towards the conquest of individual sovereignty has plunged society into the satisfaction of the immediate, making individualities as salient as the ambient emptiness of meaning we are witnessing. Fundamentalism and terrorism, the greatest threats of our time, are increasingly fed and explained by this emptiness of meaning.

Key words: future, community, dis-society, hope, individual, sense, society.

Introduction

Dans la bonne théorie qui règne, nous avons fait de la concurrence le moteur de la créativité, la source de la richesse sociale

si bien que l'état actuel de nos sociétés, qui sont devenues des arènes de lutte pour le pouvoir, pour le profit, pour le succès, pour la domination, préoccupe. Chaque individualité est en compétition pour faire valoir ou son identité ou ses intérêts ou ses droits. Vivre, consiste tout simplement à s'imposer, à soumettre, à se révolter. Ce système hyperconcurrentiel, qui aiguise les égoïsmes individuels, finit par réduire l'homme à une lutte perpétuelle pour le présent, pour le quotidien, pour l'instantané, pour l'urgent. Les lendemains n'étant jamais sûrs, l'homme se désengage des grandes causes, des causes qui vont au-delà de son individualité. Le bonheur pour l'individu ne réside plus dans la participation aux affaires de la cité mais dans la poursuite de ses propres affaires. Ce monde hyperconcurrentiel est-il encore soutenable ? Peut-on encore le désirer, l'encourager ? Est-il légitime d'aspirer à en sortir ? La société est-elle le lieu de la concurrence ou le moyen de la contenir, de la dépasser ? Le propos qui s'esquisse veut savoir comment une société des individus peut encore faire sens. Autrement dit, il s'agit de penser le sort, l'avenir d'une société de rivalités. La première partie du propos s'attèle à indiquer ce que l'on entend par société et ce que l'on peut en attendre. La deuxième partie, quant à elle, rend compte du glissement de la société vers une dissociété, une spectaculaire déliaison des individualités qui n'arrivent plus à se rencontrer, à communier autour d'un projet de "vie bonne", de bien-vivre ensemble. La troisième partie de la réflexion quête le sens de notre être ensemble, pose la question de l'avenir d'une société qui est plus porteuse de vide de sens que d'espoir collectif.

1. La société

La société est le foyer au sein duquel l'homme trouve l'aide substantiel à son accomplissement. La réalisation pleine et suffisante de ce dernier est donc l'objectif prioritaire de la société. Mais comment appelle-t-on une collectivité humaine qui a abandonné cette charge à l'individu ? Le concept de *société* n'est-il pas déjà inapproprié pour poursuivre le projet d'un épanouissement collectif ? Une société désolidarisée, livrée à la rivalité, à la compétition interindividuelle peut-elle produire un bien-être collectif ?

1.1. L'idée de société

La société est un vaste système d'échanges, un regroupement humain à préoccupation *a priori* économique. C'est, en effet, autour de la production des choses nécessaires à la vie de tous les jours que les hommes se sont d'abord retrouvés en collectivité. La famille apparaît comme l'association primitive dont l'existence vise la vie, la satisfaction des besoins quotidiens des personnes qui la composent. Et quand la même préoccupation retient plusieurs familles en un lieu apparaît le village puis la ville, etc. C'est ainsi que dans l'Antiquité, les regroupements humains les plus importants étaient encore au stade de villes, la *polis*. Mais la naissance de la société obéit d'emblée à des préoccupations économiques : « comme ils ont beaucoup de besoins, ils rassemblent beaucoup d'hommes en un seul lieu d'habitation, associés pour les aider ; et c'est à cette cohabitation que nous avons donné le nom de cité. » (Platon, 1993, p. 114)

Des gens de divers dons et de talents différents se retrouvent, pour se servir mutuellement, servir le collectif qu'ils constituent. Ainsi, la Cité aura besoin, pour exister, d'agriculteurs, de bergers, de tisserands, de forgerons, de charpentiers, de cordonniers, de marchands, etc. On observe ainsi le phénomène de la division et de la spécialisation des tâches. Et pour un vivre-ensemble plus agréable, la présence de musiciens, de poètes, de cuisiniers, de barbiers etc., est requise.

Le collectif, le Tout que ces acteurs forment est de loin plus accompli que les sous-parties : individu, famille, catégories professionnelles, religieuses, ethniques, etc. Il réussit mieux là où la partie se révèle limitée.

La société est une entité de loin supérieure à l'individu, à la famille, à tout autre regroupement en son sein, en termes de but, dans la mesure où elle se suffit à elle-même. Elle dépasse les deux premières réalités aussi bien quantitativement que qualitativement. Elle est beaucoup plus achevée, plus accomplie, plus parfaite et en mesure de réussir mieux là où l'individu, la famille ou tout autre groupuscule se révèle impuissant.

La société contient ainsi le Bien de l'homme. Autrement dit, une vie accomplie, digne de l'homme, est inenvisageable en dehors d'elle. Il n'y a qu'en elle que l'homme peut vivre heureux. Cela

implique que le bonheur, la vie bonne, est le but naturel de la société. Cette évidence conduit Aristote à soutenir que « la cité est au nombre des réalités qui existent naturellement, et que l'homme est par nature un animal politique. Et celui qui est sans cité est, naturellement et non par suite des circonstances, ou un être dégradé ou au-dessus de l'humanité. » (1990, p. 28). Ainsi celui qui peut se passer de la société parce qu'il se suffit à lui-même n'est pas humain.

Il en est ainsi parce que la société nous épanouit matériellement et spirituellement. Par épanouissement matériel, il faut entendre l'accès aux choses nécessaires à la conservation de sa vie : la nourriture, le logement, les vêtements, les soins, etc. La survie de l'homme passe ainsi par ses semblables. Mais l'homme est irréductible à ses besoins corporels comme l'animal dont la vie obéit à des principes naturels basiques : se nourrir, se reproduire et mourir.

Pour sa réalisation pleine et suffisante, en effet, le vivre complet, l'homme a besoin d'un épanouissement d'un autre ordre : l'épanouissement spirituelle. Ainsi, aux biens matériels viennent s'ajouter des biens d'ordre spirituels : l'éducation, le savoir, l'amour, la tendresse, la solidarité, la fraternité, les loisirs, etc. L'acquisition de ces biens met nécessairement l'homme en relation avec ses semblables : « Il ne dépend pas seulement de moi que je puisse mener une vie dotée de valeur, puisque cette vie que je mène tout à la fois est la mienne et ne m'appartient pas tout à fait, et que c'est cela même qui fait de moi une créature sociale et une créature vivante. » (J. Butler, 2014, p. 71). Ainsi, les biens spirituels dont l'homme a besoin, pour son accomplissement en tant qu'humain, l'éducation, la science, etc., nécessitent le concours de la collectivité. Autrement dit, la collectivité apporte à l'homme le bien-vivre, le bonheur. Elle contient son bonheur. Cette aide à dimension matérielle et spirituelle que la collectivité lui apporte le rend meilleur : « Chaque genre de vie (...) reçoit par là-même une forme humaine et constitue une voie d'accès au bonheur. Il définit une forme de vie sensée et, à ce titre, autosuffisante. L'être humain qui mène une telle vie ne désire rien d'autre que de continuer à mener cette vie-là. » (P. Canivez, 2013, p. 100). Ainsi, si la société se constitue au départ autour de préoccupations économiques, elle est appelée à transcender cet état de fait pour un accomplissement immatériel.

1.2. La société des egos

La société est déjà le type de regroupement humain le plus assujéti aux préoccupations économiques et, par conséquent, moins apte à poursuivre le Bien commun. Il en est ainsi parce qu'elle est un conglomérat d'individus juxtaposés et concurrents, difficile à réunir autour d'un idéal commun. La société résulte d'un processus, d'une scission historique. Elle s'installe avec la disparition du monde paysan, des grandes familles, avec le délitement du réseau de solidarité et d'entraide propre à ce mode d'organisation sociale. La vie s'urbanise et en lieu et place des anciennes grandes familles apparaissent des familles dites nucléaires qui, elles-mêmes, se désagrègent progressivement au profit d'une vie individuelle égoïste. La notion de société est le concept indiqué pour saisir cette nouvelle évolution. Il traduit donc un affaiblissement du lien social communautaire, un attachement moins zélé, moins contraignant à l'idéal communautaire : « les solidarités de village disparaissent avec la disparition du monde paysan et la généralisation du mode de vie urbain et suburbain. Les entraides de voisinage et les liens de quartiers urbains s'atrophient dans les grands immeubles et les grands ensembles. » (E. Morin, Le Monde du 26 novembre 1993)

Nous perdons avec ce glissement, cette évolution, une totalité éthique censée déterminer la réussite de la vie sociale. L'innovation radicale de ce type de regroupement humain est sa tendance à libérer les individus du poids de la tradition et, ainsi, à dissoudre progressivement les interdits, les règles, les limites : « Les cultures du passé, les cultures "prélibérales", avaient une sorte de prescience, inscrite dans les mythes, des bornes qu'il pourrait être dangereux de dépasser : fruit défendu du jardin d'Éden, Hybris des Grecs, sociétés archaïques "contre l'État", interdit de l'argent chez les catholiques, etc. Elles savaient s'autolimiter. » (B. Méheust, 2009, p. 107). L'individu sort de la ritualité qui donnait un sens au vivre-ensemble pour se retrouver seul face à lui-même, à sa destinée, à des choix qui lui sont propres : « *La sortie de la religion revient à écarter l'altérité de la définition de soi, à trouver en soi ses propres raisons. L'humanité était assujéti à plus haut que soi, elle est devenue sujet d'elle-même.* » (A. Badiou et M. Gauchet, 2014, p. 145). Cette scission historique d'avec les collectivités régies par la tradition conduit à des libertés subjectives

jamais observées, à un culte du rayonnement personnel, à désolidariser les intérêts, à les rendre distincts et rivaux. La société est donc un regroupement humain moins dévoué à l'épanouissement général.

La communauté est le type de regroupement humain le plus dévoué pour la cause commune et organisé en conséquence : « c'est la communion qui fait la communauté, non l'inverse. Ce n'est pas parce qu'il y a une communauté déjà constituée par ailleurs qu'il y a communion. C'est au contraire parce qu'il y a communion, et si il y a communion, qu'il y a communauté, et non un simple conglomérat d'individus juxtaposés ou concurrents... » (A. Comte-Sponville, 2004, p. 37). La communauté s'édifie, en effet, autour de l'idée qu'une vie épanouie en dehors du cadre social est inconcevable. Elle reste l'horizon indépassable de la vie heureuse. Dans cette perspective le bonheur devient une affaire collective. Laissé à la charge de l'individu, il devient d'office inaccessible, hors de portée. Il est bien trop misérable, trop solitaire en face d'une telle entreprise qui est d'essence collective. C'est cette conception téléologique de l'homme qui fit que « depuis la théorie classique d'Aristote jusqu'au droit naturel médiéval, l'homme avait été essentiellement compris comme un être social, un *zoon politikon*, qui ne peut réaliser sa nature profonde que dans le cadre d'une collectivité politique » (A. Honneth, 2010, p. 13).

Mais une société désolidarisée, livrée à la rivalité, à la compétition interindividuelle peut-elle produire un bien-être collectif ? Autrement dit, la concurrence favorise-t-elle le Bien collectif ? Les égoïsmes individuels sont-ils un péril pour le Bien de la société ? Telle est notre préoccupation inaugurale !

La réponse à cette question a des conséquences importantes sur l'organisation sociale, des implications politiques majeures.

2. La société contre-nature

Marx estimait que tout ce qui a valeur symbolique a été plongé, à notre époque, dans les eaux glacées du calcul égoïste (*Le manifeste du Parti communiste*, p.37 Site web : <http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits>). Le mouvement intellectuel, initié par Hobbes, qui théorise le vivre-ensemble à l'époque moderne, a imposé l'individu comme la valeur absolue de la vie sociale. C'est, en effet, lui qui institue la société et pas le contraire.

Une société qui promet l'individu au point de devenir seconde par rapport à ce dernier est contre-nature. Sa logique conduit à la dis-société.

2.1. *L'individu face à la société*

La réponse logique, au regard de l'analyse qui est la nôtre jusqu'à ce point, à la question qui termine la première partie du propos est l'affirmative. Cette analyse est que l'homme est un être social. Ne pas le reconnaître, c'est le manquer. Il est heureux à la condition que la société lui fournisse une assistance matérielle et spirituelle. La société a ainsi, impérativement, un but social.

La concurrence, la rivalité entre les individus apparaît comme une entrave au Bien commun lorsqu'on pose la société comme, par définition, le lieu de la vie bonne. Si la société contient notre Bien, il importe en retour que les actions individuelles promeuvent ce Bien, que l'on agisse en vue de ce Bien.

La société se veut ainsi un Tout coordonné, qui évite l'anarchie des passions. Et c'est à condition de participer, par son action individuelle et dans la mesure de ses capacités, à l'atteinte de buts globaux que l'homme est heureux. Le Bien de la société doit, de ce fait, être une préoccupation permanente de l'individu qui agit en son sein. Pour le dire sans détours, il doit s'interdire un bonheur égoïste. L'unité de but, la fin commune, le bien commun commande à l'individu de surveiller ses ambitions propres. Cela ne signifie pas qu'il se dissout dans le Tout social. Il est plutôt appelé à ne pas agir en tant qu'individu isolé, sans égard pour la société.

L'individu peut cependant rechercher un bien-être sectaire. Il quête le bonheur pour lui-même, pour sa famille, pour son groupe, pour sa classe sociale..., en priorité. Sa satisfaction personnelle prime le reste. Dans ce cas, on peut répondre aisément par l'affirmative à la question « la rivalité favorise-t-elle le Bien commun ? ». Autrement dit, on peut carrément identifier le bien personnel au Bien commun et en faire un principe de régulation sociale : « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ; et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. » (A. Smith, *Recherches sur la nature et les*

causes de la richesse des nations, p. 18. Site web: <http://bibliotheque.uqac.quebec.ca/index.htm>) N'oublions pas que le mythe fondateur du libéralisme actuel a pour slogan le « laissez-faire, laissez-passer » de l'école physiocratique, son principe organisateur, la « main invisible » d'Adam Smith, et sa devise, « les vices privés font le bien public » empruntée à Bernard de Mandeville. La *Fable des Abeilles* de ce dernier donne le coup d'envoi du libéralisme moderne. La fable de la *main invisible* suggère que si on laisse les hommes à leur spontanéité, les vices privés produisent un bénéfice public. Elle est une théorie de « l'équilibre général » qui se fonde sur l'idée que l'harmonie sociale repose sur le libre jeu des intérêts égoïstes.

Reconnaissons, en effet, qu'il est plus facile pour l'individu de poursuivre un dessein personnel qu'une cause collective. La société intègre, en effet, dans son unité une multiplicité d'individus qui constituent, pour chacun, une certaine unité. L'individu a une conscience immédiate de son unité, et donc de son bien personnel, que de l'unité sociale, c'est-à-dire du bien collectif. L'intérêt personnel relève quasiment de la logique de la survie et conduit à l'agressivité, à la rivalité pour préserver ou arracher sa part. Le Bien collectif relève d'une formation, d'un long "accouchement social" qui passe par l'éducation et qui aboutit à faire de l'individu le soutien du Bien de sa société qui contient en retour son propre bien. Cette éducation qui imprègne l'individu des valeurs de solidarité, de fraternité, d'amitié, de partage, de bonté, ..., le porte à avoir en permanence souci de ses semblables : « *former des citoyens n'est pas l'affaire d'un jour ; et pour les avoir hommes, il faut les instruire enfants.* ». (J-J Rousseau, *Discours sur l'économie politique* p. 18. Site web : http://www.uqac.quebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html)

L'individu reste malgré tout une unité dans l'unité, qui peut décider de chercher son bonheur contre la société s'il le faut, ainsi que le suggère le titre de cette partie du propos. Il peut donc agir dans un sens qu'il s'est défini lui-même, égoïstement, et non dans celui que la collectivité lui prescrit. C'est la raison pour laquelle Mahamadé Savadogo encourage à distinguer *vie sensée* et *vie heureuse*. La vie heureuse admet la possibilité pour l'individu de conquérir son bonheur hors de l'utilité sociale, de la fidélité à une cause collective, de la

participation au bien commun. Autrement dit, celui qui est heureux n'est pas forcément censé vouloir que son bonheur se partage. Il est possible de trouver son bonheur personnel contre les autres et éventuellement dans le malheur des autres : « Il n'y a pas que l'attachement au bien qui puisse rendre heureux. Au contraire, le sentiment de pouvoir se distinguer de tous les autres, en poursuivant la destruction de la vie peut se traduire dans une forme de joie qui accompagne l'individu tout au long de son existence. » (*Revue Internationale de Philosophie*, N° 0017, Année 2019, p. 13). La vie heureuse peut donc viser, selon les termes de Savadogo, un *bonheur destructeur ou déraisonnable*.

Le bonheur destructeur consiste en une cruauté de l'individu qui voit dans la destruction le seul moyen d'accéder au bonheur. Le bonheur ne signifie donc pas pour lui coopération mais destruction. La vie heureuse, selon sa perspective, n'est donc pas forcément sensée.

2.2. La dis-société

Sans formation au Bien commun l'individu est plus enclin à poursuivre des desseins égoïstes. C'est la raison pour laquelle un système social qui promeut l'individu, comme le nôtre, conduit à le désolidariser de la société, à le désengager du Bien commun. L'exaltation de l'individu conduit à l'individualisme. L'individualisme dissocie l'individu de la société et conduit progressivement à la dis-société. Il en est ainsi parce qu'une société qui abandonne le social à la charge des individus est contre nature. Un tel système social fait de l'accomplissement de l'individu non plus l'affaire de la société mais celle de l'individu lui-même, lié à son propre potentiel. Le social est l'œuvre de la collectivité et non celle des individus.

Une société individualiste en arrive à faire du bien de l'individu le Bien commun. Son principal Bien commun devient finalement le système de lois qui favorise la pleine jouissance des individus, la coexistence des égoïsmes. Pour cette société, c'est la jouissance de l'individu qui engendre le bonheur collectif. N'est-ce pas la définition même de l'*état de nature*, cet état pré-politique dont parle Hobbes (1588-1679), où l'homme est un loup pour l'homme ?

Il y a dis-société lorsque les membres d'une société sont réduits à poursuivre leurs intérêts personnels et, de ce fait, deviennent

incapables de communier autour du projet d'un bien-être global. L'esprit communautaire se délite pour faire place à un individualisme consommateur, à une jouissance tous azimuts, à une désocialisation que Durkheim appelle « anomie. » (*De la division du travail social*, Livre I, p. 18. Site web : <http://bibliotheque.ucaq.ca/>.) L'anomie, caractérisée par une incapacité des règles morales et juridiques à réguler la vie économique et les contradictions sociales, engendre la perte des repères, la confusion et le désordre.

Alain Touraine annonce, quant à lui, « La fin de l'idée société » (Éditions du Seuil). La société, en effet, n'informe plus l'existence de ses membres. Elle était cependant censée structurer la vie de l'individu, le contraindre dans un certain sens, représenter pour lui une entrave dans certains de ses penchants. C'est du moins l'idée que l'on en avait. Ainsi, si la société résonnait comme ce qui détermine l'individu, ce dont le sort doit préoccuper avant celui de l'individu, il faut concéder qu'on en est loin. La perspective s'est carrément inversée : il faut penser le sort de l'individu avant celui de la société :

« Le principe central de la société hypermoderne, où nous vivons déjà en partie et qui se développe rapidement autour de nous, n'est donc plus transcendant et ne crée plus un espace sacré – comme c'était le cas avec Dieu, la Nation ou le Progrès. Ce principe central est le sujet, (...) Et les droits universels du sujet sont au-dessus de toute autorité sociale ; ils doivent être reconnus au niveau le plus élevé, celui d'une Constitution qui énonce les principes fondamentaux qui légitiment les lois. » (A. Touraine, 2013, pp. 84-85)

Ainsi, libérés, indépendants, isolés, déracinés et livrés à l'appât du gain, à leur bon plaisir, les individus deviennent incapables de se concentrer sur ce qui compte vraiment, le sens de leur être ensemble, la question des fins. La puissance publique elle-même, c'est-à-dire l'État, devient minimale. Un État minimal est un « État désengagé de tout (de l'éducation, de la santé, de la protection et de l'assurance sociales, etc.) et réduit à son strict minimum, c'est-à-dire à l'armée, à la police et à une justice aux ordres de la précédente. » (F. Fischbach, 2009, p. 9). La société se marchandise. Marx employait l'expression de *fétichisme de la marchandise* pour mieux indiquer comment l'économie monétaire instituait des rapports artificiels entre les hommes en lieu et place des rapports naturels. (K. Marx, 1982, livre premier, p. 76).

La vénération de l'avoir conduit la société à une situation délétère, malsaine. La vertu, les valeurs finissent par se monnayer. Rousseau¹ le dit mieux :

« la vénalité poussée à tel excès, que la considération se compte avec les pistoles, et que les vertus mêmes se vendent à prix d'argent : telles sont les causes les plus sensibles de l'opulence et de la misère, de l'intérêt particulier substitué à l'intérêt public, de la haine mutuelle des citoyens, de leur indifférence pour la cause commune, de la corruption du peuple, et de l'affaiblissement de tous les ressorts du gouvernement. » (J-J Rousseau, *Discours sur l'économie politique*, p. 18. Site web: <http://bibliotheque.uqac.quebec.ca/index.htm>.)

Le désordre des intérêts égoïstes fait grandir le sentiment d'injustice, le ressentiment, la haine et le désir de vengeance. Il brise l'harmonie de la Cité, installe une dissension entre ses membres. La guerre intestine sourd !

3. Société et sens

Il a été indiqué, dans la première grande partie du propos en cours, que le concept de société est déjà une déchéance par rapport au devoir même de la société qui est de conduire ses membres au plein épanouissement. La vie sociale et politique est d'une décevante vacuité à cause de l'exacerbation de la vie de plaisir, des égoïsmes individuels. L'engagement pour la cause collective s'étant considérablement érodé, si cette société désenchantée ne trouve pas en elle les moyens de se projeter, elle risque de sombrer dans un archaïsme effarant, *Aqmi*, *Daesh*, *Boko Haram*, *Al Qaïda*, dans des violences sans lendemain.

3.1. La société désenchantée

C'est perdre progressivement le sens même de la société que de vouloir la réduire au jeu des intérêts partisans. Les vices privés ne produisent pas un bénéfice collectif. Le bien personnel ne saurait tenir lieu de bien commun. Réduire le bien commun au confort, c'est en avoir une vision tronquée, partielle. La société du confort est, selon Comte-Sponville, tout court, la mort de la civilisation : « Permettez à

l'athée que je suis de vous dire ceci, les supermarchés ne remplacent pas cela, les églises. Et qu'une société qui n'aurait que des supermarchés à offrir, spécialement à ses jeunes, aurait vraisemblablement son avenir derrière elle. » (2004, pp. 38-39). La société du confort s'assèche spirituellement et devient incapable de se transcender.

Une "*société illimitée*", pour parler comme Jacques Rancière, s'est installée avec la volonté d'outrepasser toutes les limites : enfants produits en laboratoire, couple homosexuel désireux d'avoir un enfant, gestation pour autrui, etc. Elle est activement soutenue dans son élan par la technique :

« Cette volonté de passer outre à toute limite est à la fois servie et emblématisée par l'intervention moderne par excellence, la technique. Elle culmine aujourd'hui dans la volonté de se débarrasser, par les techniques de la manipulation génétique et de l'insémination artificielle, des lois mêmes de la division sexuelle, de la reproduction sexuée et de la filiation. » (2005, p. 16).

On est en présence d'une phase anthropologique décisive, de l'individualisme où la dynamique d'approfondissement de l'idée liberté, de la pratique de l'individu a conduit jusqu'à une révision des paramètres de l'identité personnelle, en l'occurrence l'identité sexuelle. L'individu, pour des raisons qui lui sont propres, a le droit de remettre en question son assignation sexuelle de départ, d'où la fortune du concept de *genre* à notre époque. C'est inédit dans l'histoire des sociétés qui sont à un niveau de liberté subjective insoupçonné. On naissait homme ou femme et on le restait. L'assignation sexuelle était hors choix, hors de tout sentiment subjectif.

On voit ainsi s'opérer tout une recomposition de nos systèmes politiques et juridiques en fonction de la valeur suréminente des droits individuels qui deviennent l'alpha et l'oméga, le critère selon lequel on juge la performance des institutions. Il ne faut donc pas s'étonner de la fortune considérable que le concept d'*émancipation* connaît à notre époque. Il s'agit d'une émancipation par rapport à toutes les servitudes liées à l'appartenance à la vie sociale.

On assiste à une extraordinaire déliaison des individualités qui ne s'agrègent plus dans un Tout significatif par lui-même mais qui cherchent chacune à faire valoir ou son identité ou ses intérêts ou ses

droits ou simplement ce qu'elle est, dans un processus qui ne peut être que concurrentiel.

Dans cette société individualiste, du tout marché, les masses se désagrègent, l'engagement politique faiblit de façon spectaculaire : désyndicalisation, abandon des partis politiques par les militants, ... Le militantisme recule au profit d'une affirmation très libertaire, hédoniste de la vie sociale. Il faut convenir avec Touraine que "la vie sociale et politique, dans tous les pays, reste vide". Mais il est peut-être osé d'affirmer qu'il n'y a plus de société. Reconnaissons l'existence d'une société des individus qu'il faut s'atteler à penser.

Notre univers *économico-techno-scientifique*, ainsi que l'appelle Sponville, centré sur un présent permanent, sans horizon, est désenchanté. L'univers démocratique semble finalement moins porteuse d'espoir, de sens, d'avenir, etc., que de vide : « Le pacte implicite qui lie l'opinion au système – un confort matériel toujours accru, en échange d'un vide de sens toujours plus effrayant – (...) débouchera sur une intense frustration et sur des violences sans horizon » (B. Méheut, 2009, p. 74)

Le fondamentalisme, l'intégrisme (attitude de rejet de toute évolution d'une doctrine) et le terrorisme sont les nouveaux défis auxquels sont confrontés les siècles démocratiques : « le ressaisissement du politique par le religieux. Lorsqu'une société est menacée dans son identité, elle se ressource dans le fondamental. » (J.-M. Domenach, 1981, p. 60). Il s'agit de contre-mouvements au progrès, au nom de l'identité. Le rapport entre le fondamentalisme et la modernité tient, en effet, à une lutte entre la tradition et le progrès. Le fondamentalisme veut imposer la vision d'un monde qui ne soit pas bousculé dans ses fondements, qui réponde à la nécessité d'une sécurité intellectuelle et existentielle. Il vise à faire prévaloir une reconnaissance identitaire, un pouvoir politique, communautaire ou religieux. Il y a donc comme une sorte de résistance, de contradiction du changement par l'identité : « Le révolté, (...) dans son premier mouvement, refuse qu'on touche à ce qu'il est. Il lutte pour l'intégrité d'une partie de son être. » (A. Camus, 1951, p. 32). L'univers démocratique est sous l'emprise de la peur, ce sentiment irrationnel, qui finit par faire de la question du sens une question cruciale à notre époque.

Le terrorisme qui est la mauvaise conscience des temps démocratiques trouve une explication dans "le vide de sens" ambiant. Le discours dont sont porteurs les groupes terroristes, qui séduit une certaine jeunesse, en quête de sens et des "laissés-pour-compte", convainc certainement par le fait qu'il opère un diagnostic précis de la modernité en insistant sur ses tares, ses contradictions, les absurdités qui lui sont inhérentes. Comment justifier, en effet, l'exacerbation de la question sociale (l'exploitation, la privatisation, la précarité, la pauvreté, la misère, le salariat, le chômage, l'aliénation, la désaffiliation, etc.) dans un monde qui a tous les moyens de sa quiétude, de son épanouissement (production outrancière de richesses, de savoirs, de technologies, de marchandises, de transports, d'éducation, de santé, etc.) ? Ne sommes-nous pas effectivement en présence d'un monde absurde, contre-nature, indésirable ? Ces préoccupations, en effet, n'émergent que dans une société qui a fait de la question du bonheur, du sens, non pas un problème collectif mais personnel.

3.2. L'espoir collectif

La question du sens de notre être-ensemble remet au goût du jour la terrible question de l'espoir collectif, de l'avenir parce qu'elle est d'abord et avant tout une affaire collective. L'espoir collectif repose sur l'idée que le présent permanent, la satisfaction de l'immédiat n'est pas la meilleure option pour une collectivité qui se pense. Il s'est délité, il est en berne, faisant place, aujourd'hui, à un vide de sens. Une sorte d'inquiétude du futur, une autorité de l'inquiétude règne sur notre univers.

Il faut se dépêcher immédiatement de préciser que l'espoir collectif n'est pas la question de la croissance économique, de la prospérité générale, de la construction d'infrastructures publiques, etc. Il ne s'agit pas non plus d'un espoir incantatoire, magique ou religieux (musulman, chrétien, etc.). Il s'agit d'abord et surtout d'un "espoir terrestre", à hauteur d'homme, social, réfléchi, pensé, dont la satisfaction n'est pas différée. Il s'agit d'un exercice de lucidité. Il se traduit par l'expression modeste de "projet commun".

Il est question de projet commun, d'espoir collectif parce que l'espoir, au plan de l'individu, est indéracinable. Cet espoir est d'ailleurs plus vif, plus alerte, en lutte permanente, dans un monde de

concurrence généralisée. Ainsi, même quand tout va mal, quand je n'espère plus en ma patrie, en l'histoire collective, j'espère quand même pour moi, pour mes enfants, pour les miens. Sur le plan privé, en secret, nous continuons tous à espérer, à aller à la conquête de l'avenir même quand l'espoir collectif pâlit, se détériore, ne soulève plus les masses. Il y a donc un espoir intime, personnel, ce quelque chose de suffisamment ancré en chaque individu qui le porte à aller de l'avant ou, pour le dire philosophiquement, "à persévérer dans son être".

Il faut cependant relever qu'à l'instar de l'état de nature chez Hobbes, il n'y a pas d'avenir, d'espoir pour un individu dans une société en péril, en rivalité perpétuelle. Autrement dit, une collectivité humaine doit éviter de se constituer essentiellement autour d'espoirs égoïstes. Une telle collectivité est suffisamment problématique car sans horizon, sans perspective et vouée à la perte. Une victoire, un bonheur, un espoir individuel en société est absurde. Se sauver seul est un non-sens. Cela condamne la question de l'espoir à demeurer une affaire collective. L'espoir s'adresse toujours d'ailleurs à un tiers. On espère quelque chose qui est toujours en direction de quelqu'un d'autre : si l'individu espère être aimé, c'est forcément par quelqu'un, s'il espère être promu, c'est par quelqu'un, et ainsi de suite.

Il importe dans un contexte d'individualisme aigu, dans un monde technoscientifique, qui privilégie le présent, qui rejette la non maîtrise, que la société reprenne la question du sens, de l'espoir à son compte, au sérieux. Certes, sur la question, les penseurs sont divisés.

La réflexion sur la politique, sous sa forme contemporaine, notamment à travers les œuvres de Rawls et de Habermas, insiste sur l'autonomisation de la pensée politique par rapport à l'éthique, c'est-à-dire par rapport à la quête d'un idéal de vie à l'échelle collective. Autrement dit, la quête du sens du vivre-ensemble, d'un modèle de société ne constitue pas une préoccupation pour la pensée politique contemporaine à travers Rawls et Habermas. La poursuite d'un idéal de société ne devrait pas, selon le libéralisme politique actuel, être une affaire collective. Il importe de travailler à l'égalité des droits et abandonner le rêve d'une unité du corps social autour de fins communes. Pour lui, une société peut se constituer aisément autour du juste sans chercher à viser le bien. Ce ne devrait pas être le rôle de la

politique de proposer un idéal de société, de trouver un sens à la vie en commun.

La tâche de la pensée politique à l'époque contemporaine, ainsi que l'entendent Rawls et Habermas, est donc de penser les conditions minimales de la vie collective qui sont susceptibles d'être acceptées par tous les individus. Il s'agit de trouver les règles de la méthode à suivre pour formuler les principes auxquels doit satisfaire une société juste. Rawls précise que ces conditions ne doivent pas dépendre d'une vision éthique, métaphysique ou religieuse de la vie humaine ou de la société, c'est-à-dire d'une doctrine quelconque. Il est essentiel, pour lui, d'« éviter les questions les plus problématiques » (1993, pp. 256-257) en « appliquant les principes de tolérance à la philosophie elle-même, [en laissant] aux citoyens la tâche de résoudre individuellement pour eux-mêmes les problèmes religieux, philosophiques et moraux, en fonction des opinions qu'ils défendent librement » (*Ibid.*, p. 268). Donc Rawls pense qu'on peut élaborer une philosophie politique indépendante de fondations éthiques.

Le consensus juridique reste, pour Rawls et Habermas, le seul à même de favoriser une coexistence pacifique et bénéfique pour tous malgré le caractère divergent des intérêts, des positions sociales, des croyances. Cela justifie que la société moderne, libérale, cherche plutôt à se fonder sur le droit que sur la morale. Elle doit se distinguer par une neutralité morale. L'État lui-même, dans un contexte où toutes les conceptions du bien qui écartèlent la société s'équivalent, se doit de rester à équidistance d'elles. La neutralité de l'État à l'égard d'elles devient, pour le libéralisme politique, la seule politique légitime.

Rawls et le libéralisme politique affirment que la cohésion sociale est possible entre individus qui ne partagent pas les mêmes intérêts et privilèges, les mêmes valeurs morales, les mêmes croyances religieuses ou les mêmes idéologies. Il importe plutôt qu'ils respectent les mêmes règles et se reconnaissent mutuellement comme sujets de droit et de liberté. L'égalité des droits l'emporte sur l'identité des fins et c'est la raison pour laquelle une société peut s'instituer autour de l'idéal de justice sans pour autant viser le bien.

Mais comment, en effet, la politique peut-elle éviter "les questions problématiques" quand elle est restée le lieu de profondes divergences, des disparités de conditions sociales, des différences

d'ordre culturelles ou sexuelles qui empêchent une frange importante de la société de prendre part à son fonctionnement, de participer à l'action, à la prise de décision politique ? Comment la pensée politique peut-elle éviter la question éthique avec autant de mécontents du jeu politique, c'est-à-dire les marginalisés, les exploités, les dominés, quand le corps social se divise en une minorité de riches et une majorité sans cesse croissante de pauvres ? Cette situation fait remarquer à Renault que « les philosophies politiques de Rawls et d'Habermas ne satisfont (...) pas complètement aux conditions les plus exigeantes de la critique de la politique : elles ne font pas droit aux revendications politiques telles qu'elles sont formulées par ceux qui subissent l'injustice. » (2004, p. 74).

La question du sens, de l'éthique, reste la réalité même de la politique. On ne peut raisonnablement pas s'occuper de cohésion sociale au mépris des facteurs qui la rendent illusoire. On ne peut pas s'évertuer à penser les principes du consensus quand il est manifestement entravé, dans une société qui, structurellement, marginalise, exclut un grand nombre de personnes. L'espace juridique ou l'espace public, qui apparaît comme une instance pratique commune à tous les sujets sociaux pour la réalisation du consensus se transforme en un espace conflictuel opposant des groupes sociaux entre eux. Autrement dit, l'opposition, le conflit, la lutte sont le médium de l'intégration sociale pour les marginalisés, et, par voie de conséquence, la condition de l'accès par la société tout entière à l'épanouissement collectif : « C'est par les multiples luttes pour la reconnaissance sans cesse rejouées qu'une collectivité peut accroître les chances de réunir les conditions nécessaires à l'autoréalisation de ses membres. » (A. Honneth, 2006, p. 21)

Ce simple bon sens conduit une autre catégorie de penseurs de la politique à envisager la question du sens, de l'éthique en politique. Eux considèrent que la politique doit s'attacher prioritairement à ce qui fait dissension dans la perspective plus grande de la cohésion sociale. Il s'agit de penseurs comme Axel Honneth, Nancy Fraser, Franck Fischbach, Emmanuel Renault, Guillaume Le Blanc, Stéphane Haber, Amartya Sen, etc., que l'on peut regrouper sous l'appellation "renouveau actuel de la critique sociale".

Tous ces auteurs ont en commun de critiquer un état de société perçu comme malade, aliéné, réifié. Honneth parle des « évolutions

manquées ou des perturbations » (Ibid., p. 40) et Franck Fischbach des « pathologies du social ». Axel Honneth, dans la postérité de qui s'inscrivent les autres, va développer le paradigme de *la reconnaissance* qui, contrairement à la pensée du consensus, incarnée par Rawls et Habermas, nous rappelle que la dynamique de la société est conflictuelle. Honneth et sa filiation préfèrent penser profondément l'injustice, en priorité, contrairement à la tendance générale qui est de penser la justice, la sécurité, la liberté, l'égalité, etc. En effet, toute société se fonde sur des groupes sociaux déterminés à plusieurs titres, c'est-à-dire économiquement, culturellement, sexuellement (les rapports entre les sexes ou les identités sexuelles), idéologiquement, linguistiquement, etc.

La société est, par conséquent, l'espace du choc des intérêts, d'un affrontement pour la satisfaction d'attentes, pour la réduction des inégalités. Le conflit revient dans la théorie de la reconnaissance comme la réalité même de la politique. L'injustice qui intéresse le renouveau de la critique sociale, que l'on appelle théorie critique ou philosophie sociale, est celle qui émerge des rapports conflictuels, c'est-à-dire du déni de reconnaissance socialement institué et qui est éprouvé, vécu par certaines personnes comme injuste. C'est donc l'injustice en tant que phénomène qui concerne les rapports entre les groupes sociaux qui intéresse la philosophie sociale. Ainsi, l'intérêt accordé aux pathologies du social et, par la suite, la volonté de dégager des pistes pour un vivre-ensemble plus harmonieux, fait de ces auteurs des penseurs de la politique par excellence, dignes d'intérêt pour la réflexion sur le vivre-ensemble.

Cette démarche qui consiste à partir d'une expérience négative, celle de l'injustice, pour ensuite envisager la possibilité d'une action contre cette situation est une attitude de la pensée qui se préoccupe de la question du sens du vivre-ensemble, de la question de l'espoir collectif, de l'avenir de la société. Elle veut sortir la société de l'aliénation ; elle entend la transformer. Il s'agit, comme l'écrit Renault, d'élaborer « une théorie sociale susceptible d'épouser et le point de vue et les espoirs de ceux qui sont intéressés à l'émancipation. » (Ibid., p. 16).

Marx est le penseur par excellence qui radicalise cette option. Son courage intellectuel le conduit à franchir un seuil important dans l'analyse de la société, que les penseurs de la société ne sont pas tous

prêts à franchir. Pour avoir tiré des conséquences révolutionnaires de l'injustice sociale, il réalise un attelage entre théorie et pratique, impose que la science sociale s'accompagne d'un combat politique pour la transformation de la société. La critique est nécessaire, estime-t-il, mais elle doit s'achever dans l'action politique. L'avenir avait ainsi trouvé un nom sous la plume de Marx, le « communisme », et le marxisme se voulait très clairement son messenger : « Le communisme pose le positif comme négation de la négation, il est donc le moment réel de l'émancipation et de la reprise de soi de l'homme, le moment nécessaire pour le développement à venir de l'histoire. Le communisme est la forme nécessaire et le principe énergétique du futur prochain » (*Manuscrits de 1844*, p. 91. Site web : <http://bibliotheque.uqac.quebec.ca/index.htm>).

Conclusion

Ce propos participe du projet global de la réflexion philosophique sur le vivre-ensemble qui, dès ses débuts, entend aider les hommes à habiter ensemble le monde de façon sensée, à mieux conduire leur vie. Ce souci existentiel conduit à une volonté d'organiser la vie en commun, de lui trouver une forme heureuse.

Les théories libérales se fondent sur une approche atomiste du sujet et placent le bonheur à hauteur d'homme, en font une affaire individuelle. Au sein de la théorie critique, par contre, il suppose une coopération des acteurs, un combat commun, un niveau d'entente plus élevé entre les sujets qui échappe au libéralisme en tant que modèle social d'analyse. C'est la raison pour laquelle la théorie critique « s'adresse à des sujets capables de résister aux tendances régressives et/ou capables de favoriser les tendances progressives, et donc capables de donner un sens au monde et à ses tendances pour y situer leur action. Sont engagées ici la pertinence du diagnostic et sa capacité de motivation ou de mobilisation psychologique, morale et politique des agents sociaux. » (J-M Durand-Gasselín, 2013/1 n° 132 | pages 36)

L'espoir, c'est finalement cette dimension qui fait qu'on pense au-delà de soi, de sa propre vie, de son propre horizon, pour agir collectivement, pour conquérir ensemble un monde meilleur pour tous. Il va au-delà de l'égo pour être désintéressé, un don de soi à la

collectivité. La société a besoin d'une projection symbolique novatrice vers l'avenir au risque de retomber dans des symbolisations archaïques, religieuses ou même fanatiques. Ainsi, soit on propose un dispositif rationnel, politiquement conçu autour de la question majeure du dépassement du modèle social actuel, soit un archaïsme s'empare des consciences et fait planer de réelles menaces sur le monde.

Bibliographie

Aristote (1995), *La politique*, Paris, Trad. J. Tricot, Librairie philosophique J. Vrin.

Aristote (1997), *Éthique à Nicomaque*, Paris, Trad. de J. Tricot, édité par la Librairie Philosophique J. VRIN.

Badiou Alain & Gauchet Marcel (2014), *Que faire ?, Dialogue sur le communisme, le capitalisme et l'avenir de la démocratie*, animé par Martin Duru et Martin Legros, Paris, Philo éditions.

Butler Judith (2014), *Qu'est-ce qu'une vie bonne ?*, Traduit de l'anglais et préfacé par Martin Rueff, Paris, Éditions Payot & Rivages.

Camus Albert (1951), *L'homme révolté*, Paris, Éditions Gallimard.

Canivez Patrice (2013), *Qu'est-ce que l'action politique ?*, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin.

Comte-Sponville André (2004), *Le capitalisme est-il moral ? Sur quelques ridicules et tyrannies de notre temps*, Paris, Éditions Albin Michel.

Domenach Jean-Marie (1981), *Enquête sur les idées contemporaines*, Paris, Éditions du Seuil.

Durand-Gasselien Jean-Marc (2013/1 n° 132 |, « *La philosophie sociale et ses ressources, Réflexions sur quelques styles et figures comparés* », Réseau Canopé | « Cahiers philosophiques ».

Durkheim Émile (consulté en Juillet 2023), *De la division du travail social*, Livre I, un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie, dans le cadre de la collection :“ Les classiques des sciences sociales“ développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Emile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi. Site web : <http://bibliotheque.ucaq.ca/>

Fischbach Franck (2009), *Manifeste pour une philosophie sociale*, Paris, La Découverte.

Fraser Nancy (2005), *Qu'est-ce que la justice sociale*, Trad. Estelle Ferrarese, Paris, Éditions La Découverte.

Habermas Jürgen (1987), *Théorie de l'agir communicationnel, Tome I, Rationalité de l'agir et rationalisation de la société*, Trad. Jean-Marc Ferry, Paris, Librairie Arthème Fayard.

Hobbes Thomas (consulté en Juillet 2023), *Léviathan*, document produit en version numérique par Philippe Folliot, dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales" fondée et dirigée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi. Site web : <http://bibliotheque.uqac.quebec.ca/index.htm>.

Honneth Axel (2010), *La lutte pour la reconnaissance*, Traduit de l'allemand par Pierre Rusch, Paris, Les éditions du cerf.

Honneth Axel (2006), *La société du mépris*, Édition établie par Olivier Voirol, Paris, Éditions La Découverte.

Mandeville Bernard (consulté en février 2023), *La fable des abeilles, suivi de Recherches sur l'origine de la vertu morale*, Trad. Jean Bertrand, Paris, Institut Coppet. Site Web : www.institutcoppet.org.

Marx Karl (1982), *Le Capital*, livre premier, traduction de Joseph Roy, Moscou, Editions du Progrès.

Marx Karl et Engels Friedrich (consulté en février 2023), *Manifeste du Parti communiste*, un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales", une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi. Site web: http://www.uqac.quebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html.

Méheust Bertrand (2009), *La politique de l'oxymore, Comment ceux qui nous gouvernent nous masquent la réalité du monde*, Paris, Éditions La Découverte.

Morin Edgar (26 Novembre 1993), *Exclusion*. « La solidarité et les solidarités », in *Le Monde*.

Platon, *La République*, trad.de Pierre Pachet, Paris, Editions Gallimard.

Rancière Jacques (2005), *La haine de la démocratie*, Paris, La Fabrique éditions.

Rawls John (1993), *Justice et démocratie*, Trad. Catherine Audard, Paris, Seuil.

Renault Emmanuel (2004), *L'expérience de l'injustice*, Paris, Éditions le Découverte.

Rousseau Jean-Jacques (consulté en avril 2024), *Discours sur l'économie politique*, un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie, dans le cadre de la collection :“ Les classiques des sciences sociales“ développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Emile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi, Site web : http://www.uqac.quebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html.

Savadogo Mahamadé (Année 2019), « *Vie sensée et vie heureuse* », in *Revue Internationale de Philosophie*, ISSN 0796-5842/N° 0017.

Smith Adam (consulté en août 2023), *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*, document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie, dans le cadre de la collection :“ Les classiques des sciences sociales“ développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Emile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi, Site web : <http://bibliotheque.uqac.quebec.ca/index.htm>.

Touraine Alain (12/09/2013), *La fin des sociétés*, Éditions du Seuil.

Interculturality: Discovering and Sharing Cultural Knowledge in Tony D'SOUZA's *Whiteman*

Jean-Baptiste Ouakpéléfelo YEO

*Docteur, Assistant, Enseignant-Chercheur, Département d'Anglais
Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire
yeojeanbaptiste7@upgc.edu.ci*

Yousseuf FOFANA

*Docteur, Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur, Département d'Anglais,
Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire
yousseoufof70@upgc.edu.ci*

Abstract

*Migrations and interculturality are part of the essential themes in multicultural literature. This is a consequence of globalization, which paves the way for encounters between diverse cultures, particularly between white and black cultures, and inspire numerous writers across various genres including autobiography. Tony D'Souza's *Whiteman* is a perfect illustration of this phenomenon. Basing on this novel, the current analysis, through an argumentative approach, aims to demonstrate the challenges associated with cultural crossings, as well as the numerous advantages that can result from it. This literary exploration of cultural encounters serves as an advocacy for interculturality in addressing common challenges within a postcolonial context.*

Key words: assimilation, culture, interculturality, language, stereotypes

Résumé

*Les migrations et l'interculturalité font partie des thématiques majeures dans la littérature multiculturelle. Ceci est une conséquence de la mondialisation qui ouvre un boulevard vers la rencontre de diverses cultures notamment entre les cultures blanches et noires, inspirant ainsi nombres d'écrivains à travers différents genres dont l'autobiographie. Le roman intitulé *Whiteman* de Tony D'Souza en est une parfaite illustration. Ainsi, l'étude conduite à travers ce roman a pour objectif de non seulement montrer les difficultés liées au croisement des cultures, mais aussi les nombreux avantages qui peuvent en découler à travers une analyse interculturelle dans une approche argumentative. Cette exploration littéraire des rencontres culturelles sonne comme un plaidoyer en faveur de l'interculturalité pour relever les défis communs dans le contexte postcolonial.*

Mots clés : assimilation, culture, interculturalité, langue, stéréotypes

Introduction

An insight on interculturality from I. Reed indicates that “[...] being black or Chicano or Native American, you are forced to see and become aware of disparate cultures. We had to become multicultural, and I think this will be a major factor in determining who finally survives in this country” (Reed, 1989, 26-7). This quotation, once typically addressed to many black and Native Americans, is today applicable to all races and cultures without any distinction. This is due to the relentless migratory process that was triggered centuries ago, for economic motives essentially. In addition, Globalization, in its political, social and economic perspectives has inevitably brought people and cultures to encounter. Last, tourism and outsourcing have made multiculturalism an inherent part of our daily lives, as people travel from all over the world, work and communicate with individuals of diverse cultural affiliation. From those trips motivated by diverse reasons, a new kind of literature has emerged in the shape of migrant literature, which is a set of literature productions from writers who have experienced at least two sorts of cultures.

The objective of this article is to survey on Tony D’Souza’s *Whiteman* (2006) that is part of this migrant literature. The analysis intends to discover in which ways cultural encounter eventually turn into interculturality. How do characters move from preconceived ideas on whites and blacks to exchanging and enriching culturally each other? In the wake of more insight, the notions of *evaluative process* by B. Spitzberg and W. Cupach (1984), *competence* by R. White (1959) and *code mixing* by A. Waris (2012) will be helpful in this process. Then, the work will first scrutinize stereotypes and culture discoveries from both the foreigner and his hosts. Second, by means of an intercultural theoretical framework, the work will decipher the mechanisms of cultural acquisition and sharing without necessarily getting to assimilation.

1- From Stereotypes to Discoveries

By writing the novel using the first-person, the author involves himself in the story. The author tells his story in a country plagued by

years of socio-political crisis marked by mass killings from both sides. Ironically, the foreigner protagonist and his white colleagues of a humanitarian and peace project are caught in that furnace of political and social defiance. Arguably, when urged by a protagonist to possess a gun, the main narrator Jack Diaz replies, “We are a humanitarian organization, Ama. We don’t believe in guns” (D’Souza, 2006, 4). This statement proves that Tony D’Souza does not discriminate himself from the narrator; nor does he separate himself from the people that welcome him. To labor further on this aspect, we may refer to Sainte Beuve who is convinced that there is an intricate connection between the author and an omniscient narrator in autobiographical novels. She says, “Literature, literary production, is not for me distinct or at least separable from the rest of the man and the organization: I can taste a work, but it is difficult for me to judge it independently of the man himself” (Quoted by Toursel and Vassevière, 2008, 88). Then, the novel unveils a character who seems to be the parody of the author, a western folk who is in touch with another culture, due to his post as humanitarian worker in Africa. This contact creates an occasion to discover each other as well as the stereotypes on both cultures.

Laraym Barna (1976) presents five variables that take place in the intercultural process. They are language, nonverbal cues, preconceptions and stereotypes, evaluation, and anxiety. In the text supporting the current analysis, one can see that Jack Diaz the white protagonist is confronted to one of these variables, notably the stereotypes. Those oversimplified images are mainly from the African protagonists of the village where Jack is in post as a humanitarian worker. One of those distorted representations is that of easy life of all white folks. In the popular apprehension of African folks, white people are rich and they possess systematically everything – a car, a wife, a house, money- that a human needs for a living. The opening chapter of the novel reveals this when a local protagonist addressing to Jack Diaz also referred to as Adama Diomandé, puts “...you should buy a gun. A rich man like you, Adama, with so many wives” (D’Souza, 2006, 4). This observation of Meité Fanta, an old woman from the local community is linked to the fact that Jack shares the house with his coworkers who are all females.

Arguably, it is impossible for the African protagonist from a rural area to understand that a man can live among some women

without being their husband. Moreover, as the image of white folk is associated with wealth, this reinforces her idea that the women in the house are the wives of Jack. This rises a concern about the image of supremacy and power projected by western people in Medias. Indeed, in the artistic and literary productions such as biopics, documentary film and works of fiction, the Western folk is presented as someone having many privileges. Those are the sources of the construct of stereotypes on western folk in the popular imagery of African people, particularly those living in a bush village. The usual chatting between the white protagonist and the inhabitants of his bush village post corroborates this view. As a matter of fact, the old woman tells Jack “In all the films from America, all is guns” (D’Souza, 2006, 5). Which, for her, means that any American is authorized to possess a gun and protect themselves with it. The blockbusters from American movie factories are indeed full of guns; held by men as well as women. Then, how can an illiterate or semi-literate African be convinced that armament is not systematically entitled to have or use those gadgets.

Along the causeries of Jack, the white man, and his local friends, some other prejudices loom; notably the fact that all the western people are wealthy and endowed with special capacities from birth. One of those local characters, a schoolchild, puts this preconception as follow:

All Africans know that whites have machines to make money. That is why whites are rich while blacks are poor. You have machines to fly in the air, machines to fly to the moon, machines to grow food. Therefore, you must also have machines to make money. [...]. Also, white babies are born with gold teeth [...]. White babies can walk just after they are born. White eye can see into a black man’s soul. (D’Souza, 2006, 48)

All those perceptions are fueled by the restless effort made by Western fiction to shape the image of white folks from Western countries. This is the outcome of the discourse promoting white western folks as some special beings superior to other races. Indeed, when an African child grows up with the above perception on his white western counterpart, he develops a complex of inferiority before this later. Subsequently, the protagonists from both sides are shocked at the stereotypes. Here

then, there is necessity to learn from both sides of culture, as mediated through the narrative.

At first glance, the encounter of cultures results in defiance and sometimes hostility because of survivalist instincts. R. Eddy notices that when he states “We find ourselves in the middle of fiercely competing monocultural claims. Each group seems to be bunkering down into primary, traditional, or even its self-stereotypical identity” (Eddy, 1996, 1). This situation has a highly potential of endangering the cardinal values of cultural encounter. There is compartmentalization of the different cultural groups, which can bring about inaccessibility instead of openness. In the context of literature, W. Sollors warns about such compartmentalization when he states “Literary pluralists of our time would like to construct a mosaic of ethnic stories...of each ancestral tradition...at ignoring not only certain ethnic groups, but also the polyethnic mixings in American culture” (Sollors, 1986, 257). Not only does W. Sollors believe that cultural isolation is inefficient, but he also thinks that it is counter-nature because many cultures have been mixing traditionally for centuries. That instills the idea that cultural encounter and cohabitation is not only necessary, but also essential to the building of cooperation among people of different cultural backgrounds.

Acquiring culture or knowledge about the other racial or ethnic groups become yet an objective, as we consider the different experiences that Jack Diaz goes through along the narrative of *Whiteman*. In the course of his peregrinations among the protagonists of the local community, Jack Diaz, the white character, breaks the different typecasts on western folks as well as he learns from the indigenous community. The white foreigner is involved in a process of cultural acquisition among the local folks. This process operates through learning local languages, hunting and farming techniques, in addition to traditional medicines. At the same time, the local protagonists learn about the western culture and technology, which leads to the concept of Interculturality at the backdrop of Tony D’Souza’s *Whiteman*.

2- From Cultural Acquisition to Interculturality

Tony D’Souza’s *Whiteman* is a poignant episteme of

interculturality from many standpoints. Inherent to the definition of interculturality, the notion of culture is interpreted diversely. For instance, L. Samovar and R. Porter believe that culture “is largely responsible for the construction of our individual and social realities and for our individual repertoires of communicative behaviours and meanings” (Porter and Samovar, 1994, 19-20). Most of the actions of the central character are conditioned by the respect of the local culture that he endeavours to respect so as not to hurt his hosts. That is why K. Clyde sees culture as a compass to orientate individuals in any culture. In that respect, he posits that, “if you know a culture, you will know your way around in the life of a society” (Clyde, 1949/2017, 54). Cultural apprehension is therefore the starting point of interculturality. This latter refers to interactions or dialogs between two or more cultures as they learn from each other while preserving and not altering their cultural identities as in *Whiteman*.

The novel is set in the northern part of a west-African country, notably the Worodougou region in Côte d’Ivoire. The protagonist Jack Diaz exemplifies international cooperation, as a PWI (Potable Water International) humanitarian worker in this West African region. For this international cooperation to be effective, there a need for cultural interactions. In the context of humanitarian activities, there is a direct contact between the foreigners and people from the local communities where they work. On this account, basing on an analysis of Daniel J. Kealey (1990), M. N. Cossette and M. Verhas (1999, 4) deduce that individuals with different ways of acting and thinking cultural backgrounds should be able to understand each other culturally speaking and collaborate. From this insight, we understand that ethnocentric behaviours and stereotypes get in the way of this cultural understanding and collaboration. Subsequently, American folk in an African village should understand and adapt to the host culture the same way an African would in the USA or elsewhere.

The shift from a continent to another or from an ethno-racial setting to another inevitably brings about adaptation of cultural paradigms. Therefore, culture becomes, and more importantly in Africa, a significant element that both local folks and foreigners have to take into account in their cooperation. The central character undertakes a journey of cultural learning to finally be immersed into a process of interculturality. This notion of interculturality conveys

various connotations; however, the current analysis purports it in the light of intercultural communication. The completely intercultural process goes through communication, which unfolds in verbal, non-verbal, and tridimensional communication. According to R. Porter & L. Samovar, there are different forms of communication in intercultural situations. For them, an intercultural communication “occurs whenever a message that must be understood is produced by a member of one culture for consumption by a member of another culture” (R. Porter and L. Samovar, 1994, 19). Thus, interculturality occurs through verbal and non-verbal communication, which is the cultural layer and mode of transmission.

Both verbal and non-verbal communication will shape the narrator’s interculturalized path. Actually, in the novel supporting the current study, Jack Diaz learns by means of observation, body language and facial expressions. He would spend hours to observe what people do all around him to learn from them. He explains his attitude with the blacksmith. He says: “For three days, I stayed at the blacksmith’s compound in Séguéla, *watching* him make my gun (...) his wives were polite and modest as was in keeping with the household of a respected man” (D’Souza, 2006, 71, *emphasis ours*). It appears that non-verbal communication plays a tremendous role in conversation. Talking about intercultural communication Cossette & Verhas (1999) have identified a trident relation between the inside and the outside. The white character falls in the first category which is a bilateral relationship of “I-You” wherein he apprehends himself, compared to other people. That silent way of learning social norms highlights the desire of integrating a new community. Ray L. Birdwhistell explains, “Probably no more than 30 to 35 percent of the social meaning of a conversation or a social interaction is carried by the words” (Birdwhistell, 1970, 158). Seeing or observing how things happen or how actions are taken around Jack Diaz tells more about the cultural ways of different folks in the region of Worodougou.

Another striking feature of interculturality through cultural communication resides in *Naming* or *Baptism*. In every culture, an importance is attributed to names. In *Whiteman*, the white character accepts to “lose” his original American name to adopt the one given by his host. That action is interesting from both sides as it bespeaks the open-mindedness of Jack Diaz and the local community to move

towards interculturality. By giving the white protagonist a local name, they decide to integrate him. By responding positively, Jack Diaz makes a step towards embracing a new culture. He immerses himself into his new environment and spouses a new name and consequently a new culture. He explains: “In this way, I *lost* my American identity, was given my Worodougou name: Adama, the Muslim version of Adam, the first man, and Diomandé, Dio- ‘of the,’ Mandé – Mandé, or Malinké, people” (D’Souza, 2060, 70, emphasis ours). The meanings attached to this name reveal social and religious connotations, which are also involved in intercultural situations. Social norms and religious beliefs are transmitted via naming, which appears here as a non-verbal way of communicating some values and characteristics.

Verbal communication serves the purpose of cultural transmission as the narrator learns by means of listening to other characters like Mamadou, the village chief and Chauffeur. He discovers the rich cultural patrimony of the Worodougou in the form of oral literature. He namely discovers the story behind names like *Tégéso* which means “the Cut-Off village” (D’Souza, 2006, 78) and the history of the region about Samory Touré. This is what R. Wiseman names, “competent communication” and defines as the “interaction that is perceived as effective in fulfilling certain rewarding objectives in a way that is also appropriate to the context in which the interaction occurs” (Wiseman, 2002, 209). The protagonist is told those stories for empowering him with the necessary cultural tools to properly behave in the community. These elements become to the narrator crucial notions to understand the villagers’ religion and their behaviors.

Learning about hunting or wild game in African countries is an expression of interculturality insofar as the narrator is in an *Interaction posture*. B. D. Ruben describes this posture as “descriptive, nonevaluating and nonjudgmental” (Ruben, 1976, 340). Along the plot, the narrator develops *empathy* which is according to B.D. Ruben, “the ability to attempt to see things from the other person's perspective, and self-oriented role behavior referred to the ability to demonstrate flexibility in *function roles* related to *task accomplishment and problem solving*” (Ruben, 1976, 342). Jack Diaz does not judge the villagers’ ways of hunting nor does he judge or

oppose their way of making guns. He respects and even appreciates hunting with his instructor Chauffeur. He explains:

My hunter training didn't end with that first day, but continued in increments. One night, he made me sit in the frightening forest by myself until dawn, and another time he told me to bring a stone from the top of a granite hill twelve miles to the west before dusk fell. Everything he asked of me, I did. Always, I was eager for more. The bundles of foliage he brought from the forest in the evenings made me wish I'd studied botany. (D'Souza, 2006, 83)

The protagonist attends an informal school about cultural practices. In this way, Chauffeur teaches him about both fauna and flora. Thanks to hunting, the protagonist realizes that there is no much difference between Blacks and Whites, between him and Chauffeur or simply between human beings. He shares hunting similarities, pulsion or passion with his neighbor Chauffeur. He narrates, "What I wish to tell here is about my neighbor Chauffeur, who taught me to hunt the francolin, and how once he did: I began to understand who we both were" (D'Souza, 2006, 82). This testimony refers to cultural apprenticeship about hunting, something the protagonist was willing and eager to do. From this confession, we also realize that interculturality is about showing interest and sacrifice. The central character's commitment to learning is unprecedented. What is more, the white protagonist is willing to cascade what he has learned in Africa. On this account, he says, "I want to know your people. I want to go home and tell her [his mother] about you and how you made this gun" (D'Souza, 2006, 72). Interculturality is all about showing interest to otherness.

The teaching from Chauffeur prompts the white protagonist to share his own cultural and social knowledge acquired through his western education. Not only does Jack Diaz help teach local students, but he also imparts the whole community about HIV-AIDS as a dreadful disease. He also empowers his friend Mamadou to keep on sensitizing the surrounding villages. The white protagonist gives his local counterparts as much as he receive from them in terms of knowledge. This exchange or communication between different ethn racial entities is the very core of interculturality. There is an "I-

It” relationship, which corresponds to the second aspect of the trident relationship in intercultural communication presented by Cossette & Verhas (1999). This aspect involves the foreigner protagonist (I) and the outside or new sociocultural environment represented by the West African region of the setting (It). This form of intercultural communication breaks suspicions and other kinds of barriers between Jack Diaz and his local hosts.

The more interest is shown to each other’s culture, the more interculturality is strengthened. Jack Diaz notices that in Chauffeur reactions, which he explains as follow: “The more secrets I learned from him, the more Chauffeur took an interest in me” (D’Souza, 2006, 86). Reversely, the white protagonist shows interest in learning the *Peul* culture. This intercultural exchange is stereotype-free. By opposition to the interactions accentuated by stereotypes between the *Peul* and the *Malinké*, who have been sharing the same area for centuries. Hence, the actions of Bukari the African and Adama the white American are meritorious as they make abstractions of the preconceived ideas to learn new ways from each other. Bukari invites Adama *the whiteman* to talk and share things about one another’s cultures. He puts, “Oh Adama, come and sit (...). Too long, it has been that you have not saluted me. Let us drink tea. I want to know all about life in America” (D’Souza, 2006, 94-5). Adama in turn, “I would like to know cattle as I know planting. (...) If you invite me, I’ll come and visit your herds” (D’Souza, 2006, 95). The protagonist has already integrated the precepts of farming with the *Malinké*. His desire to master cattle breeding is like B. Spitzberg and W. Cupach’s *evaluative process*; which they describe as follow: “perception of competence is a graduated phenomenon in which behaviors, affective responses and cognition are enmeshed within an unfolding dynamic process of conversation” (Spitzberg & Cupach 1984, 109). Interculturality can be assessed or evaluated from the ability to not only integrate a new culture, but also perform or apply his knowledge. Definitely, interculturality occurs in the process of language acquisition.

Along the narrative of *Whiteman*, it appears that Jack Diaz performs a double-language acquisition as he learns *Malinké* and *Peul*. Language can hardly ever be separated from culture, thus the white protagonist integrates the cultural norms as he picks up the languages. In this process, the white protagonist uses *writing*, the western cultural

form of teaching/learning, to acquire new knowledge. He explains: “Each evening in the early days, I sat in the chief’s courtyard by the fire among his young sons, and I’d point to my nose, my ears? They would laugh and tell me the Worodougou words: “*Nu-ay-o, Adama, now-o*, and I’d write them in my notebook” (D’Souza, 2006, 70). It goes the same when he says, “my notebook was full of Peul words” (D’Souza, 2006, 98). Language is a competence that expresses interculturality. Interculturality can also be read in the multiplicity of language used in the novel. As a matter of fact, we notice a blend of various languages in some sequences of the narrative. Some dialogues in Malinké or Peul are later translated into English, and some sequence are in French or German also translated into English. Here are some examples: “*Toubabou! Toubabou! Le blanc! Coutoubou! Crazy...Ja. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Wie geht es? Es geht mir gut*” “*du musst morgen gehen, verstehst du das?*”, “*ich weiss*” (D’Souza, 2006, 269-270). This choice of incorporating at least four languages in the novel is both an artistic but more importantly intercultural as it represents different sensitivities in cultures.

A. Waris (2012) refers to this form of using several languages in the same literary production as “Code switching ‘transfer language’ or code mixing ‘incorporation language’”, which has the merits of creating shared understanding and learning. By so doing, D’Souza becomes an advocate of a variety of cultures and he emphasizes the necessity of making use of the different cultures to face past, present and future challenges. V. Koné, shares this idea as he argues that:

Cultural interbreeding is remarkably explored through the author telling Native American history by its ancient stories and the insertion of typical Indian words in the English written text. Indian and Western cultures enrich each other and become individually stronger by intermixing. For, a single culture can no longer face and solve the bicultural or multicultural social problems. (Koné, 2020, 243)

Interculturality therefore goes beyond binary oppositions like Africans vs Westerners, Blacks vs Whites and rich vs poor. It is rather a matter of cultural co-presence and cooperation. To put it like E. Rogers & W. Hart, we can admit and conclude that is a “sojourning process, assimilation versus cultural maintenance, prejudice and

discrimination, ethnocentrism versus cultural relativism, nonverbal communication, uncertainty in initial contact among strangers, and collectivism versus individualism” (Rogers & Hart, 2002, 5). One may confuse this concept with cultural assimilation, but the narrative under study present it differently. The trajectory of the white protagonist and his counterpart in the novel reveals that there is a quite difference between the two notions.

3- Interculturality versus Cultural Assimilation

In literature, there is a wide range of concepts purporting to culture and its declinations. Some concepts like multiculturalism, transculturalism, cultural assimilation, multiculturalism and obviously interculturality are present in the vast majority of literary works produces by those who have travelled a lot or experienced two or more cultures. In *Whiteman*, there interculturality is relativized since it is not presented as a panacea to all sort of “diseases” and torments the contemporary world is facing. Interculturality encourages cultural exchanges and learning from one another. However, one of the specificities of interculturality in *Whiteman* is the preservation of authenticity. Indeed, the possibility exists for every protagonist to not only have his/her say, but also disagree.

Interculturality does not exclude disagreement nor does it have the exigency of giving or sharing everything; authenticity should be or must be kept. Despite his cultural immersion in the Worodougou for years, Adama Diomandé disagrees with forced marriages and murders. These notions are culturally unbearable for him. An example is revealed through the reaction of Jack Diaz alias Adama Diomandé concerning the mysterious death of a woman who tried to flee from an unwanted marriage. On this account, he puts, “I don’t like what happened to Bébé’s wife” (D’Souza, 2006, 99). His disagreement testifies morality, though different from a culture to another is to be kept depending on one’s culture. Not everything is morally acceptable in all cultures. This has the advantage of balancing the world. Jack Diaz and the protagonists from Worodougou preserve their initial moral values, since none imposes values on the other.

Furthermore, the Malinké people, through the character of Chauffeur, are willing to share what is to be shared, and keep what is

to be kept. During his cultural teachings to Jack alias Adama, he once told him: “I know that you are strong, Adama. But there are things we must keep for ourselves if we are to go on in this world as a people” (D’Souza, 2006, 87). However, the white protagonist realizes that, although the intercultural communication he is engaged in with the local folks, there are still some cultural elements he will never acquire or share. There resides authenticity, as he posits “as African as I would ever become, not African at all” (D’Souza, 2006, 88). Jack Diaz mirrors his identity compared to Adama Diomandé to convey an “I-I” relationship, the third and last aspect of the trident of intercultural communication proposed by Cossette & Verhas (1999). There is communication with the private self to discriminate between his American and thereof African cultures. Chauffeur, as his name indicates, was responsible for driving Jack Diaz through the cultural learning process, by learning from him and teaching him at the same time some of their manners and knowledge. However, Jack Diaz alias Adama Diomandé as well as Chauffeur are conscious that their parts of *Americanity* and *Africanity* should remain for the preservation of their respective cultures and even civilization. The protagonist explains:

There was a reality. I was a whiteman. No matter how well I spoke Worodougou or *Gnushi* French or Dioula or that I obeyed my village’s customs and let them take my old name, Jack Diaz, from me, and baptize me with a new name, Diomandé Adama; no matter that I lived with them as they did and was ready some days to take up arms with my friends, to stand with them as though their families and grievances were my own, this was a place I did not belong and, more than that, a place where they would not let me belong. (D’Souza, 2006, 15-16)

Jack Diaz is an already interculturalized individual in the forms of Adama Diomandé, Adama *Toubabou*, in his mastery of *Peul* and *Malinké* languages and cultures, by befriending local communities and acting according to their precepts. However, each community must keep its roots so that no culture phagocytizes the other. In that way, interculturality in *Whiteman* reveals that despite profitable cultural exchanges, the African and American authenticities are still of prime

importance. Chris G. Sibley & James H. Liu share this view. According to them,

Each representational profile might be considered as a system that grasps together the ensembled meaning of discrete attitudes in the context of communicating them intelligibly to people who may or may not agree with this point of view. In other words, a representational profile is a context-dependent system of meaning that is held by a certain proportion of the population that is maintained by communication with others who do and do not share the same point of view, but operate broadly within the same communicative context. (Sibley & Liu, 2013, 161)

People’s identities are preserved in an intercultural society. Learning from other does not erase one’s identity; it is rather an open-mindedness on the world and other people’s sensitivities. There is adaptability in both Adama Diomandé’s and his hosts’ behaviors. Adaptability is primarily a psychic process. The human psyche disposes of tremendous resources and ability to cope with a wide range of experiences; but since none can remember everything, the learning process goes along the alterations of some past acquired notions. Young Y. Kim, as far as culture is concerned, describes this process, with the notion of adaptability, which she defines as follow:

Adaptability means the individual's capacity to suspend or modify some of the old cultural ways, to learn and accommodate some of the new cultural ways, and to creatively find ways to manage the dynamics of cultural difference/unfamiliarity, intergroup posture, and the accompanying stress. (Kim, 1991, 268)

Adaptability is then the capability of people to alter, in an internal process, their existing attributes and structures of thought to comply with the realities of a different sociocultural environment. The intercultural communication is something that positively influences the stranger and the indigenous. It is about enriching each other for the sake of facing global and collective challenges like discrimination, hatred, conflicts and war, plagues that exist mostly because of ignorance about others.

Conclusion

Though considered as autobiographical work about his experience in Africa (north Côte d'Ivoire), Tony D'Souza's *Whiteman* is a model of interculturality in a broader sense of the term. Narrated using the first personal pronoun, the narrator and the author become hardly dissociable artistically, emotionally and culturally. Globalization has pathed the way for cultural meeting as this latter mostly results in protectionist idea, suspicion or hostility. The protagonist at the same time nourishes and experiences these ideas of stereotypes and preconceived ideas about cultures. Thanks to globalization, immigration, tourism and other factors of transnational border crossing, people come to discover each other. By so doing, preconceived ideas are torn apart to meet the perspectives of cultural discovery. In *Whiteman*, the deconstruction of stereotypes and cultural discovery are expressed in the shape of international cooperation, which brought Jack Diaz from America to Africa. By means of intercultural communication, he interacts with his hosts to uncover some hidden truths about African and American cultures.

In addition, interculturality is expressed through various situations. First, the protagonist moves from Jack Diaz to Adama Diomandé or *Toubabou* to symbolize interculturality insofar as he eventually embraces the host culture by acquiring Malinké and Peul languages, and abiding by social norms. Furthermore, he endeavours in teaching the host community about his own culture with the merits of wiping out stereotypes and telling villagers about what he knows. The social value of interculturality finds echo in the need of rolling back contemporary and global threats like diseases, war and global warming. Last, the central character exemplifies interculturality by undertaking a mission of sensitizing local people about the danger of AIDS. He empowers a local host to replace him in fighting against AIDS when he returns to America. Through intercultural communication that appears in the forms of verbal, non-verbal linguistic codes and the trident relation of "I-you; I-it and I-I", people's consciousness is shaped to accept and learn from other cultures.

This paper also concludes that interculturality is different from assimilationist theories as it encourages the preservation of cultural authenticity. Learning from the Worodougou people does not impede the protagonist from expressing his disapprobation on some issues; it goes the same for the indigenous people. In so doing, though identity is not a rigid concept, it is still preserved and that avoids cultural and identity homogeneity. Socially speaking, globalization has made the world into a global village. Most people praise the merits of such a concept. However, some challenges like terrorism, conflicts and war have become global concerns. The Russia vs Ukraine war directly or indirectly affects people whatever their race or political affiliation, and it goes the same for global warming. Interculturality thus appears a concerted solution to counter these dreads. Indian Americans reverence to nature could have helped the western world to consider nature not as a mere resource, but as a living entity on which depends our survival. The more people learn from others, the more they are unlikely to wage war.

Bibliography

Barna M. Laraym (1976), "Intercultural Stumbling Blocks", *Intercultural Communication: A reader*, Belmont, CA, Wadsworth, pp. 291-298.

Birdwhistell Ray (1970), *Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Brent D. Ruben (1976). "Assessing Communication Competency for Intercultural Adaptation", *Group & Organization Studies*, N1, pp. 334-354.

Cossette Marie-Nicole & Verhas Michel (1999), "Formation à l'interculturalité en contexte de coopération internationale : une perspective communicationnelle", *Revue des Sciences de l'éducation*, 25 (2), 319-338.

D'souza Tony (2006), *Whiteman*, New York , Harcourt.Inc.

Eddy Robert (1996), *Reflections of Multiculturalism*, New York, Intercultural Press Inc.

Everett M. Rogers & Hart B. William (2002). "The Histories of Intercultural, International, and Development

Communication”, *Handbook of International and Intercultural Communication*, California, Sage, 2nd ed., pp. 1-18.

Kim Young Yun (1991), “Intercultural Communication Competence: A Systems-theoretic View”, *Cross-cultural Interpersonal Communication*, Newbury Park, CA, Sage, pp. 259-275.

Kluckhohn Clyde (1949/2017), *Mirror for Man: The Relation of Anthropology to Modern Life*, New York, McGraw-Hill.

Koné Vamara (Décembre 2020), “Hybridity and Interculturalism in Native American Fiction: A Study of Leslie Marmon

Silko's *Ceremony*”, *Lettres d'ivoire Revue Scientifique de Littératures, Langues et Sciences Humaines N° 032*, PP. 231-245.

Porter Richard and Samovar Larry (1994), “An Introduction to Intercultural Communication”, *Intercultural Communication: A Reader*, Belmont, Wadsworth, pp. 4-26.

Reed Ishmael (1989), “Interview with Mel Watkins, *Afro American Writing Today*, Anniversary Issue of *Southern Review*, Baton Rouge, University of Louisiana Press.

Sibley G. Chris and Liu H. James (2013), “Relocating Attitudes as Components of Representational Profiles: Mapping the Epidemiology of Bicultural Policy Attitudes Using Latent Class Analysis. *European Journal of Social Psychology*, N43, 160-174.

Sollors Werner (1986), “A Critique of Pure Pluralism,” *Reconstructing American Literary History*, Cambridge MA, Harvard University Press, pp. 250-279)

Spitzberg H. Bryan & Cupach R. William (1984), *Interpersonal Communication Competence*, Beverly Hills, Sage.

Toursel Nadine & Vasseviere Jacques (2008), *Littérature : textes théoriques et critiques*, 2ème édition. Paris, Armand Colin.

Waris A. Mustamir (2012), “Code switching and mixing”, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, PP. 123- 135.

Wiseman R. Luke (2002), “Intercultural communication competence”, *International and Intercultural Communication*, 2nd Ed. Sage: Thousand Oaks, CA, In W.B. Gudykunst & B. Mody (Eds), PP. 207-224.

White W. Robert (1959), “Motivation Reconsidered: The Concept of Competence”, *Psychological Review*, 5, PP. 297-333.

Cossette Marie-Nicole & Verhas Michel (1999), « Formation à l'interculturalité en contexte de coopération internationale : une perspective communicationnelle », *Revue des sciences de l'éducation*, 25 (2), pp.319-338.

Discours nutritionnel et rapport à l'alimentation dans les représentations sociales des ménages à la Gesco (Yopougon).

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI

*Maître de Conférences (CAMES), Département de sociologie
Ecole Doctorale SCALL-ETAMP
Université Félix Houphouët-Boigny
nanankofie@yahoo.fr*

Résumé

L'acte de manger ensemble ou individuellement ne constitue pas à priori un sujet qui préoccupe la science de la nutrition, mais plutôt la socio-anthropologie de l'alimentation. Cette étude analyse la dimension sociale et culturelle que recouvre l'acte alimentaire mais surtout le rapport de l'individu à l'alimentation dans un champ social. Elle a été essentiellement qualitative avec des outils d'enquête adéquats en l'occurrence, l'analyse documentaire et les entretiens semi-directifs. Ce qui nous a permis d'aboutir aux résultats suivants : l'action du consommateur est orientée ou guidée par une représentation subjective qu'il est difficile de ramener à des critères objectifs du produit à consommer. Il faut donc pour le comprendre disposer d'un schéma de sa posture de bien manger, qui permette de resituer dans ce cadre de référence les propriétés de tel ou tel produit à consommer. En effet, le consommateur désigne les aliments et décrit le bien manger par des exemples dans un contexte socio-culturel se situe dans un discours normatif et/ou scientifique.

Mots-clés : Discours, Nutritionnel, Alimentation, Représentations sociales, ménages.

Abstract

The act of eating together or is not a subject of concern to nutrition science, but rather to the socio-anthropology of food but rather the socio-anthropology of food. This study analyses the social and cultural dimensions of the act of eating, but above all the individual's relationship with food in a social context. It was essentially qualitative, using appropriate survey tools, in this case documentary analysis documentary analysis and semi-structured interviews. This enabled us to arrive at the following results : the consumer's action is oriented or guided by a subjective representation that it is difficult to objective criteria for the product to be consumed. To understand to understand them, we need to have a diagram of their eating habits, that allows us to situate the properties of a given product within this frame of reference product to be consumed. Consumers refer to foods and describe eating well describe what it means to eat well using examples in a socio-cultural context is part of a normative and/or scientific discourse normative and/or scientific discourse.

Introduction

En matière d'alimentation, les sociétés développées sont traversées par des mouvements contradictoires : alors que règne l'abondance, voire la surabondance, certains groupes sociaux connaissent des difficultés pour simplement accéder à la nourriture. Au cours des dernières décennies, le modèle d'organisation de la société « salariale » a été partiellement remis en cause. La montée du chômage de longue durée, les difficultés d'accès au premier emploi pour les jeunes et la précarisation de l'emploi lui-même (avec notamment le développement du travail à temps partiel non choisi), caractérisent cette évolution. Si le nombre de « pauvres » reste stable depuis les années soixante-dix, la pauvreté s'étend aujourd'hui à de nouveaux groupes sociaux. Le « droit à la nourriture » qui semble émerger derrière la reconnaissance d'utilité publique d'associations comme les « Restos du cœur », tire sa force du caractère scandaleux de la coexistence dans les sociétés développées d'excédents de productions agricoles « retirés » du marché pour maintenir les cours et d'une « nouvelle pauvreté » qui a du mal à « boucler » son budget alimentaire (J-P Poulain & L. Tibère, 2008). Au-delà de ces caractéristiques sociales et économiques, la dégradation de l'alimentation des populations en précarité génère une seconde forme d'inégalité relative à la santé (cf. Joubert, 2001 ; Schaezel, 1997 cités par J-P Poulain & L. Tibère, idem).

Une observation conduite dans les ménages de la gesco (Yopougon) a montré que dans leurs représentations, certains ménages ont exprimé une option préférentielle pour les prises alimentaires en commun. Pour ces ménages, la nourriture existe sur le marché, mais parce que y'a pas d'argent pour payer beaucoup, les familles se débrouillent pour faire le repas. Le repas est servi par groupe, les enfants, les grands, les femmes à part et le couple ensemble. C'est quand tout les membres de la famille rentrent, que le repas est servi. L'objectif de manger en groupe permet à chaque membre de la famille de profiter du repas familial. L'enjeu scientifique de la présente étude est d'analyser la dimension socio-

culturelle que recouvre l'acte alimentaire mais surtout le rapport de l'individu à l'alimentation dans un champ social.

La littérature scientifique comprend de nombreux travaux mettant en évidence des normes de jugement qui bénéficient d'une valeur sociale particulière du rapport des individus à l'alimentation (Nicolas Belorgey, 2011). L'auteur souligne que la réflexion proprement sociologique sur la famille s'est enrichie d'une nouvelle thématique, la sociologie de l'enfance et de l'adolescence (Sirota, 2006), dont les liens directs avec celle de l'alimentation (Diasio *et al.*, 2009) ont pu donner l'impression qu'elle court-circuiterait la question familiale. Ensuite, on constate une profusion de discours savants sur la famille, qui concernent l'ensemble des sciences sociales et non la seule sociologie au sens étroit du terme. Cet objet est abordé également par l'anthropologie (Lévi-Strauss, 1949), par l'histoire (Burguière *et al.*, 1994), par l'économie (Becker, 1981), enfin par les différentes ramifications de la psychologie. Cette diversification rejaillit sur l'objet « alimentation », qui peut lui aussi être abordé selon plusieurs disciplines académiques. Les résultats de l'étude de Lahlou Saadi (1995) portant les différentes dimensions de la représentation sociale du "bien manger" dans la population indiquent que l'action du consommateur est guidée par une représentation subjective qu'il est difficile de ramener à des critères objectifs du produit. Il faut donc pour le comprendre disposer d'un schéma de sa "vision du monde", qui permette de resituer dans ce cadre de référence les propriétés de tel ou tel aliment.

I-Ancrage théorique et méthodologique

La quête de compréhension des pratiques sociales communautaires suggère à la présente étude deux modèles théoriques socio anthropologiques. A travers la typologie des formes de culture, R. Benedict (1950) relève dans un premier temps, des traits culturels spécifiques pour chacune d'entre elles : Chaque culture est caractérisée par un modèle de conduite, une configuration propre à chaque société qui unifie le comportement de ses membres et les rend compréhensif. Sous ce rapport, les habitus alimentaires des familles à la Gesco venant de diverses aires culturelles n'occulent pas les valeurs traditionnelles rattachées à leurs comportements alimentaires.

Ensuite à travers l'approche fonctionnaliste Malinovski B. (1944), chaque culture est constituée comme un tout cohérent où tous les éléments du système culturel sont indépendant ce qui rend impossible l'analyse d'un phénomène culturel isolé. De ce point de vue, il distingue les besoins directement issus de la nature qui ont un caractère universel (besoin biologique ou physiologique) de ceux qui sont modifiés par les conditions de la culture (besoins dérivés ou culturels). Ainsi, en prenant n'importe quelle communauté, primitive ou civilisée, on verrait qu'il existe partout un service de subsistance propre à la tribu, voulu d'abord par les besoins alimentaires du métabolisme humain mais créateur de nouveaux besoins technologiques, économiques, juridiques, voire magiques, éthique, religieux. L'approche fonctionnaliste, en tant que modèle théorique d'analyse, semble indiquée pour expliquer l'adaptation au nouveau mode alimentaire des populations de Gesco, en questionnant aussi par exemple, les rapports de valorisation de la consommation de la nourriture en membre de la même famille et les différents éléments composants le système familial.

Au plan méthodologique, l'étude se fonde sur des entretiens semi-directifs réalisés du 3 juillet 2023 au 14 juillet 2023 auprès d'une catégorie de personnes. Des investigations menées auprès de notre collègue d'informatrices constitué essentiellement des chefs de ménages permettent de mettre en évidence la construction des représentations sociales des acteurs en rapport avec l'alimentation à cette fin le choix des enquêtés se fonde d'une part, sur les critères de leurs statuts de chef de ménage. Ainsi, nous leur avons précisé le but de cette étude et avons pu bénéficier d'un entretien avec ceux-ci pour la réalisation de l'enquête. Les différentes thématiques ainsi identifiées ont été rendues intelligibles sur la base de l'analyse de contenu thématique (K. Krippendorff, 2003). Cette façon de procéder a permis d'obtenir les résultats ci-après :

II-Résultats

II-1- Représentations sociales de l'alimentation

Les investigations menées auprès des acteurs dans les ménages à la Gesco(yopougou)ont permis de mettre en exergue leurs représentations sur leurs alimentations du principe que l'alimentation

à un rôle structurant dans les sociétés de façon générale mais surtout consolide et renforce les liens de parenté.

Ce propos illustre :

« On est tenu manger ensemble chaque soir malgré nos litiges qui existeraient entre les uns et les autres. Le fait de se retrouver chaque soir autour du même repas, est pour nous le moyen pacifique de régler nos palabres ou nos mécontentements. On n'est pas tenu manger ensemble parce que c'est insuffisant. Mais c'est pour nous une culture, de partager le repas chaque soir entre les membres de la famille. Ce qui caractérise d'ailleurs, nos forces d'affronter "l'ennemi commun" qui est la faim » (D.S, Gesco, le 08 juillet 2023 : 15h).

Au niveau des représentations sociales liées au rapport à l'alimentation, les acteurs ont révélé que plus la production est disponible plus l'accès à la consommation est considérable. C'est ce qui se justifie par le verbatim :

« Nous sommes pauvres et les prix des denrées alimentaires grimpent chaque jour. Dans cette situation, on ne cherche plus à manger ce que l'on désire. Mais, comment faire pour ne pas dormir le ventre creux » (T.P, Gesco, le 04 juillet 2023 : 10h).

Pour ces consommateurs, la disponibilité et l'achat des produits alimentaires peuvent se justifier par les conditions favorables des ménages. Par ailleurs, les comportements et les habitudes alimentaires sont commandés par les variables socio-culturelles et économiques des consommateurs de gesco. Tout ceci détermine des habitus qui s'exercent dans le cadre des choix qu'offre le système alimentaire et des opportunités d'accès aux aliments régulés par le marché de Gesco. Chaque consommateur a une filiation ethnique et celle-ci conditionne son choix à la consommation des aliments, mais aussi les pratiques culinaires. Il ressort de cette recherche que les conditions actuelles de l'alimentation sont pratiquement adaptées aux aliments existants sur le marché car, les besoins des consommateurs sont dus à leur pouvoir économique. Or, la taille des familles implique la satisfaction en

besoin alimentaire de ses membres. La consommation du riz devient le palliatif. Ce propos illustre :

« Nous sommes des Akan et notre nourriture de base est le foutou igname. Mais, la cherté des tubercules sur le marché, nous sommes contraints à manger le riz régulièrement » (Y.J, gesco, le 07 juillet 2023 : 16h).

C'est dans cet élan qu'un chef de ménage témoigne en ces mots :

« Aujourd'hui, on mange pour survivre. Nous avons pratiquement perdu nos habitudes alimentaires. Cela est dur, à la cherté de la vie. On est tenu s'adapter au mode de vie que nous impose le système politique des dirigeants. Tous attribuent la cherté de la vie ou la lie à la crise de l'Ukraine mais cela n'est pas à mon sens un justificatif. Car, tout ce que nous mangeons en Côte d'Ivoire ne provient pas de l'occident. D'ailleurs, quel est le rapport du prix du riz qui a grimpé et le blé livré par l'Ukraine aux pays africains ? Ma réponse à cette question est simplement la mauvaise gouvernance à maintenir les pauvres dans la précarité absolue et chaque fois, pouvoir nous utiliser comme un bétail électoral ou accompagnateurs de certains individus à accéder au pouvoir dans les instances politiques et de la société ».
(D.O, Gesco, 10 juillet 2023 : 15 h).

Ce qui dénote que les comportements alimentaires sont en pleine évolution : l'adaptation des aliments d'autres aires culturelles comme facteur d'intégration culinaire, la rareté ou la non disponibilité des alimentations traditionnelles de base, la simplification des repas, la multiplication des espaces de consommation sont autant d'éléments qui contribuent à l'effritement du modèle alimentaire traditionnel.

II-2- Disponibilité et accès aux aliments comme un pilier capital de la sécurité alimentaire des ménages

La disponibilité en ressources alimentaires signifie la présence réelle de celles-ci en quantité et en qualité adéquates aux besoins des individus. La réelle disponibilité en ressources, néanmoins n'implique pas nécessairement que les personnes qui en ont besoin arrivent effectivement à les acquérir. L'accès aux ressources alimentaires à

Bada est par conséquent complémentaire à leur disponibilité et est constitué d'une composante physique et d'une autre composante économique. L'observation conduite dans le marché de Gesco nous a permis de constater la disponibilité physique des variétés des denrées alimentaires. Aussi, le propos d'un chef de ménage illustre-t-il en ces mots : « *On trouve des denrées alimentaires disponibles sur le marché. Le véritable problème est le manque d'argent pour s'en procurer* ». (T.E, Gesco, le 10 juillet 2023 : 10 h).

L'analyse de l'accès aux aliments se résume en trois points essentiels : les prix, les dépenses et les termes de l'échange (pouvoir d'achat). Les prix sont restés généralement élevés de la pandémie du Covid 19 à aujourd'hui et stables sur l'ensemble des marches. En somme, l'augmentation des prix des denrées alimentaires est d'autant plus préoccupante que l'achat de céréales et certains produits traditionnels comme l'attiéké sont les principaux recours des ménages enquêtés. Dans ces conditions, on pourrait assister à une substitution des denrées de base par le manioc ou à une réduction des quantités de nourriture consommée.

Une analyse de la sécurité alimentaire sous l'angle des dimensions disponibilité, accessibilité, stabilité et utilisation ne peut se faire sans la littérature empirique. S'il est vrai que les travaux analysant les liaisons entre les quatre dimensions de la sécurité alimentaire ne sont pas nombreux, il y a quelques études qui permettent de constater que ces dimensions peuvent conduire à des changements dans au moins l'une des autres. Cependant, il y a des situations lorsque l'allocation des revenus supplémentaires se fait vers certains usages, l'amélioration de l'accès peut ne pas favoriser un meilleur état nutritionnel. Cependant dans les pratiques réellement vécues, cette option n'est pas toujours de mise. Pour preuve, d'autres observations montrent qu'au moins un membre des ménages de Gesco s'alimente hors domicile. Manger ce n'est pas seulement satisfaire les besoins physiologiques et biologiques. L'acte alimentaire comporte plusieurs dimensions : Le culturel et le symbolique s'avèrent aussi importants ; car ils mettent en scène la relation entre l'imaginaire et le réel. Le repas ou l'alimentation est le lieu de partage, de solidarité ; d'échange. Il met en relation des groupes de personnes.

Ainsi, peut-on remarquer ou noter une circulation non marchande du vivrier entre les frères et sœurs. L'approvisionnement du vivrier

auprès des membres des ménages de la Gesco revêt une grande importance pour leur survi.

Par ailleurs, l’approvisionnement par achat sur le marché consiste à se munir d’un panier (panier de la ménagère) et à se rendre sur le marché pour acquérir, par achat, les aliments qui serviront à préparer les repas. Le choix des aliments n’est pas toujours rationnel, c’est-à-dire, le choix n’obéit pas toujours à la logique des habitudes alimentaires. En effet, le choix des aliments est souvent influencé par les couts ; ceux-ci réduisent à la baisse le contenu, la qualité et même la quantité du panier de la ménagère.

À cet effet, une enquête soutient ceci :

« Les mères des ménages sont quotidiennement confrontées aux soucis financiers de leurs familles respectives, notamment en ce qui concerne le budget alimentaire. Elles avouent ne plus pouvoir acheter les vivres habituels au marché » (T. L, Gesco, le 11 juillet 2023 : 16h).

En conséquence, la consommation des repas s’organise selon les regroupements codés. Ainsi, rappelons-le, les enfants en groupe, mangent dans un espace de la concession, loin du père et de la mère. Un tel système participe d’une forme d’éclatement des groupes d’enfants et d’adultes, dans l’espace de concession Lallemand, (1977).

Si l’alimentation a été étudiée depuis les origines de la sociologie, elle n’a été que tardivement considérée comme un objet en tant que tel, peinant à trouver sa place entre les discours des sciences biologiques et psychologiques. Manger, cet acte qui pourrait sembler anodin et banal, constitue pourtant une pratique culturelle dont la compréhension est une porte d’entrée idéale pour saisir l’organisation d’une société parce que les pratiques alimentaires jouent le rôle de marqueurs identitaires et occupent une place centrale dans les processus de différenciation sociale, elles sont à la fois le reflet et la source de nombreuses inégalités sociales, qu’il s’agisse de ressources économiques, d’apparence ou encore de santé(Thibaut de Saint Pol, 2017). D’après l’auteur, cette attention aux inégalités alimentaires est présente depuis les premiers travaux sociologiques sur l’alimentation, en particulier ceux de Frédéric Le Play et de Maurice Halbwachs sur les

budgets ouvriers (le play, 1855 ; halbwachs, 1912), où elle constitue le support de l'observation plus large du mode de vie de ces populations. Selon l'auteur, on retrouve par la suite cette préoccupation aussi bien dans les descriptions que fait norbert elias des manières de table et de leur transmission dans la société (elias, 1973) que dans l'analyse par pierre Bourdieu des consommations alimentaires comme marqueurs de l'espace social (Bourdieu, 1979).

Conclusion

La présente étude est une contribution à la sociologie de l'alimentation et des inégalités sociales. Elle a été essentiellement qualitative. Plusieurs techniques en l'occurrence la recension documentaire et les entretiens semi-directifs ont été mobilisées dans cette recherche afin d'obtenir un faisceau de données disponibles, accessibles et conformes à l'objet d'étude. Ce qui nous a permis d'aboutir au résultat suivant : La contrainte économique est pour la plupart des chefs de ménages est un facteur déterminant des inégalités alimentaires. Cependant, le rapport de l'individu à l'alimentation revêt un caractère symbolique et culturel. Toutefois, les différenciations sociales face à l'alimentation ne se limitent bien évidemment pas à ce qu'il y a à consommer.

Références bibliographiques

Belorgey Nicolas (2011), *Sociologie de l'alimentation : les cinq portes de l'entrée par les familles*,

<https://journals.openedition.org/sociologies/3514>.

Benedict Ruth (1950), *Patterns of culture*, Gallimard, p.308.

Bourdieu Pierre (1979), *La Distinction*, paris, éditions de minuit.

Bruguère André *et al.* (1994), *Histoire de la famille (3 tomes)*, Paris, Librairie générale Française.

Elias Norbert (1973), *La civilisation des mœurs*, paris, Calmann-Lévy.

Fischler Claude (2013), *Les alimentations particulières. Mangerons-nous encore ensemble demain ?* paris, Odile Jacob.

Gary Becher (1981), *A Treatise on the Family*, National Bureau of Economic Research, Inc:

<http://ideas.repec.org/b/nbr/nberbk/beck81-1.html>. DOI : 10.2307/1973663.

Halbwachs Maurice (1938), *Esquisse d'une psychologie des classes sociales*, paris, librairie marcel rivière et cie

Joubert Marina *et al* (2001), *Précarisation, risque et santé*, Editions de l'Inserm, Paris.

DOI : 10.1016/S0761-8980(01)90142-6.

Krippendorff Klaus (2003), *Content analysis : an introduction to its methodology*, 2ndEdition, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Lahlou Saadi (1995), *Les représentations du bien manger*. In : Nicolas, François and Valceschini, Egizio, (eds.) *Agro-alimentaire : une économie de la qualité*. Inra / Economica, Paris, France, pp. 51-64. ISBN 9782738005700, This version available at : <http://eprints.lse.ac.uk/28536/> Available in LSE Research Online : March 2011.

Le Play Frédéric (1855), *Ouvriers européens. Études sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières de l'Europe*, paris, imprimerie impériale.

Lévi-Strauss Claude (1949), *Les Structures élémentaires de la parenté*, Paris-La Haye, Éditions Mouton,

DOI : 10.1515/9783110226089.

Poulain Jean-Pierre & Tibère Laurence (2008), *Alimentation et précarité*, <https://journals.openedition.org/aof/4773>.

Malinowski Bronislaw (1944), *Une théorie scientifique de la culture et autres essais*, Traduction française, 1968. Paris : François Maspero, 1968, 182 pages. Collection : Les Textes à l'appui.

Schaetzel Françoise (1997), *Politique santé/précarité*, ENSP, Rennes.

Sirota Regine (2006), *Éléments pour une sociologie de l'enfance*, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

DOI : 10.4000/books.pur.12497.

Thibaut de Saint Pol (2017), *Les évolutions de l'alimentation et de sa sociologie au regard des inégalités sociales*, Dans L'Année sociologique 2017/1 (Vol. 67), pages 11 à 22, Éditions Presses Universitaires de France.

Contraception medicalisée en milieu rural ivoirien : rapports de pouvoir ou espace de négociation dans les ménages a sokoro 2

Mariame Tata FOFANA

*Docteure en Sociologie, Enseignant-chercheur, Département Socio-Anthropologie
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte-d'Ivoire
mariametata@yahoo.fr*

Yao François KOUAKOU

*Docteur en Criminologie, Enseignant-chercheur, Département Socio-Anthropologie
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte-d'Ivoire
frankouakou2@gmail.com*

Affouda Abel ADJE

*Docteur en Sociologie, Enseignant-chercheur, Département Socio-Anthropologie
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte-d'Ivoire
abeladjet5555@gmail.com*

Résumé

Dans le contexte ivoirien, deux pouvoirs opposés s'exercent pour contrôler le corps de la femme. Il s'agit d'une part du pouvoir des politiques de santé par le biais des campagnes de planification familiale. D'autre part, il s'agit du pouvoir des hommes qui contrôlent une communauté valorisant la fécondité. C'est dans ce contexte complexe qu'il s'agira de comprendre comment les femmes utilisent les contraceptifs comme outils face au pouvoir masculin et à des relations de pouvoir inégales. Ce travail est issu d'une enquête terrain menée dans le village de Sokoro 2. Fondée sur une approche qualitative. Ce texte questionne donc la dynamique de la négociation de la fécondité en milieu rural ivoirien. Il met ainsi en évidence la manière dont la contraception médicalisée et les soubassements idéologiques qui la fonde dans les discours officiels sont réappropriés par les différents acteurs, qui leur donnent un contenu de sens variable et en font une utilisation différente, en fonction de leur statut et de leur position. Ces processus de réappropriation et de réinterprétation de la contraception médicalisée donnent lieu aux résultats suivants : i) la domination masculine entraîne une inégalité des rapports de genre à propos de la fécondité et la sexualité de la femme ; ii) la disponibilité des contraceptifs constitue un espace de négociation dans le couple ; iii) les limites des négociations contribuent à la clandestinité de certains contraceptifs

MOTS CLES: Contraceptifs modernes, relations de pouvoir, espace de négociation, fécondité ; milieu rural ivoirien.

Abstract

In the Ivorian context, two opposing powers are exercised to control the woman's body. On the one hand, it is about the power of health policies through family planning campaigns. On the other hand, it is about the power of men who control a community that values fertility. It is in this complex context that we will need to understand how women use contraceptives as tools in the face of male power and unequal power relations. This work comes from a field survey carried out in the village of Sokoro 2. Based on a qualitative approach. This text therefore questions the dynamics of fertility negotiation in rural Ivory Coast. It thus highlights the way in which medicalized contraception and the ideological underpinnings which found it in official discourses are re-appropriated by the different actors, who give them a content of variable meaning and make a different use of it, depending on their status and of their position. These processes of reappropriation and reinterpretation of medicalized contraception give rise to the following results: i) male domination leads to inequality in gender relations with regard to women's fertility and sexuality; ii) the availability of contraceptives constitutes a space for negotiation within the couple; iii) the limits of negotiations contribute to the clandestinity of certain contraceptives.

Keywords: Modern contraceptives, power relations, negotiation space; fertility; rural Ivory Coast

Introduction

L'évolution de la politique de population en Côte d'Ivoire a été marquée par un changement significatif de paradigme, passant d'une approche pronataliste à une promotion active de la planification familiale et de la contraception.

En effet, selon la Politique Nationale de Population (2015), le taux de croissance annuel moyen de la population était de 4,0% entre 1960 et 1980, et le taux de fécondité total atteignait 7,4 enfants par femme en 1980. A partir de 1991, la politique démographique de la Côte d'Ivoire a évolué considérablement. La conjonction des difficultés internes, née de la grande crise des années 1980, et des contraintes externes, liées aux diverses recommandations internationales, ont finalement impulsé une nouvelle orientation à la politique ivoirienne de population. Ainsi, cette évolution des politiques de population ivoirienne reflète-t-elle un passage significatif d'une approche pronataliste à une promotion active de la planification familiale et de la contraception.

Dans le contexte social et culturel de la Côte d'Ivoire, les dynamiques de pouvoir et les relations de genre jouent un rôle crucial dans la gestion de la santé reproductive, particulièrement en milieu rural (Agnès Adjamagbo A., A. Guillaume, 2001). La contraception, en tant qu'outil de planification familiale, représente une interface entre les politiques publiques de santé et les normes socioculturelles locales (Coulibaly M., Doukouré D et al, 2020). Cette interface est souvent marquée par des tensions et des négociations, où les femmes doivent naviguer entre les injonctions de l'État et les attentes de leur communauté et de leur famille. La contraception médicalisée, introduite par des politiques de santé visant à réguler la fécondité et à promouvoir le bien-être familial, se heurte à des résistances multiples. D'un côté, les campagnes de planification familiale encouragent l'utilisation de contraceptifs pour contrôler les naissances et améliorer la santé des mères et des enfants (Anoua Adou S.J., 2016). D'un autre côté, les normes sociales valorisant la fécondité et la maternité comme piliers de l'identité féminine et de la stabilité familiale imposent des contraintes aux femmes. Ces contraintes sont souvent renforcées par des rapports de pouvoir inégaux entre hommes et femmes, où le contrôle de la fécondité devient un terrain de conflit et de négociation (Bajos N., Teixeira M. et al, 2013). Sokoro 2, un village situé dans une région rurale de la Côte d'Ivoire, constitue un terrain d'étude idéal pour explorer ces dynamiques complexes. La présente étude, fondée sur une approche qualitative, s'intéresse à la manière dont les femmes de cette communauté utilisent la contraception comme un outil de négociation face aux rapports de pouvoir inégaux au sein de leurs ménages. En mettant en lumière les processus de réappropriation et de réinterprétation des contraceptifs médicalisés, cette recherche vise à comprendre comment ces pratiques influencent les relations de genre et la dynamique familiale en milieu rural ivoirien.

Méthodologie

Cette étude s'appuie sur la théorie de Judith Butler (1990), qui conceptualise le genre comme une performance sociale, expliquant comment les normes de genre masculines sont renforcées, limitant l'autonomie reproductive des femmes. Une approche qualitative a été adoptée pour approfondir la compréhension des expériences et

perceptions des femmes concernant la contraception médicalisée à Sokoro 2. 32 participants ont été sélectionnés par échantillonnage intentionnel pour représenter diverses perspectives : 12 femmes en âge de procréer (15-49 ans), 12 hommes (époux/partenaires), 3 professionnels de la santé (infirmières, sages-femmes), 6 leaders communautaires (3 chefferie, 3 leaders religieux) et 2 agents de planification familiale. Les données ont été collectées via des entretiens semi-directifs, des groupes de discussion et des observations participantes. Les entretiens ont exploré en profondeur les expériences individuelles, tandis que les groupes de discussion ont révélé des dynamiques sociales et des opinions collectives. Les observations se sont accentuées sur les interactions dans les centres de santé et lors des séances de sensibilisation.

L'analyse des données a été effectuée par une analyse thématique, permettant d'identifier et d'examiner des thèmes récurrents. La méthodologie s'est déroulée en quatre phases : la préparation (l'identification des participants, les autorisations locales), la collecte des données (les entretiens semi-directifs, les focus group), l'analyse continue (la transcription, le codage et les ajustements méthodologiques) et la rédaction (la compilation des résultats et la discussion en lien avec la théorie). Cette méthodologie explore les rapports de pouvoir et les négociations autour de la contraception, offrant une compréhension nuancée des défis et opportunités en matière de santé reproductive en milieu rural ivoirien.

3. Résultats et Discussions

3.1. Résultats

3.1.1. La domination masculine : Impact sur l'inégalité des rapports de genre en matière de fécondité et de sexualité féminine

La domination masculine exerce une influence profonde sur la dynamique des relations de genre, en particulier en ce qui concerne la fécondité et la sexualité des femmes. Cette domination s'exprime souvent à travers un système de normes culturelles et de structures sociales qui accordent aux hommes un pouvoir décisionnel prépondérant dans les questions relatives à la reproduction, à la sexualité et à la santé reproductive des femmes. Dans le village de Sokoro 2, cette domination est enracinée dans des constructions

sociales et culturelles qui perpétuent des idées préconçues sur les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes en matière de reproduction. Cette inégalité des rapports de genre se manifeste par une série de phénomènes complexes. Tout d'abord, elle se traduit souvent par des attentes différentes envers les hommes et les femmes en ce qui concerne leur comportement sexuel et reproductif. Les hommes sont encouragés à exprimer leur sexualité de manière ouverte et sans contrainte, tandis que les femmes sont souvent soumises à des normes strictes et à des attentes contraignantes en matière de chasteté et de contrôle de la fécondité.

Selon un notable : « Depuis longtemps, dans nos coutumes, c'est l'homme qui est le chef, il peut prendre beaucoup de femmes. Si dans la maison, y'a beaucoup de femmes et d'enfants, on reconnaît ta force de chef ».

Selon une enquêtée : « Quand les hommes nous trompent et qu'on se plaint, on nous dit que c'est qu'on n'a pas pris bien soin d'eux. Mais si une femme fait la même chose, c'est tout le village qui va la rejeter et on risque de dire que ses enfants ne sont pas de son mari ».

Dans cette communauté rurale, la domination masculine entraîne des déséquilibres de pouvoir significatifs au sein des relations conjugales, où les décisions concernant la planification familiale, la contraception et la santé reproductive sont souvent prises par les hommes. Cette dynamique de pouvoir limite la capacité des femmes à exercer leur autonomie en matière de santé et de reproduction, les rendant vulnérables aux pressions et aux contraintes imposées par leur mari et par le village. En outre, cette domination se également se traduit par des comportements coercitifs, tels que la violence conjugale, les pressions psychologiques et émotionnelles, qui visent à restreindre le contrôle et l'autonomie des femmes sur leur propre corps et leur propre vie reproductive. Ces comportements coercitifs contribuent à perpétuer un environnement où les femmes sont contraintes de se conformer aux attentes des hommes en matière de fécondité et de sexualité, renforçant ainsi les inégalités de genre dans ce domaine.

Selon une enquêtée : « La dernière fois, mon mari m'a insulté, il a failli me frapper même quand je lui ai dit qu'on a beaucoup d'enfants et que je veux me reposer un peu. Je lui ai parlé de

la contraception. En tout cas, il n'a pas aimé. Il dit que c'est lui l'homme et c'est lui qui décide pour nous deux ».

Dans le village de Sokoro 2, les normes de genre traditionnelles dictent que les hommes sont les principaux décideurs en matière de reproduction. Ainsi, dans ce contexte culturel, la fécondité est souvent associée à la virilité et à la puissance masculine, tandis que la contraception est parfois perçue comme une menace à l'autorité masculine et à l'intégrité culturelle. En conséquence, les femmes sont souvent reléguées à un rôle subalterne, avec peu de pouvoir de décision en ce qui concerne leur propre santé reproductive.

Un enquêté affirme : « Chez nous au village ici, un bon garçon, je dis bon hein, doit pouvoir enceinter très bien sa femme. Quand ma femme me prend bien, en tout cas, je fais tout pour l'enceinter. C'est comme ça, je lui montre que je suis fort hein (rire) ; elle ne peut pas trop parler. Vous connaissez bouche de femme, si tu ne l'as pas enceintée, elle va dire que tu n'es pas bon garçon ».

Ces normes de genre et cette domination masculine se reflètent dans les dynamiques quotidiennes du village, où les femmes se trouvent confrontées à des pressions sociales et familiales pour produire des enfants. La contraception médicalisée, bien qu'elle puisse offrir une solution pour les femmes cherchant à contrôler leur fécondité, est souvent perçue comme une menace à l'ordre social établi, remettant en question les rôles traditionnels assignés aux hommes et aux femmes.

Selon un enquêté : « Le gouvernement peut commander le pays, mais pas mon foyer. Depuis on est né, on nous a dit que bonne femme, c'est elle qui fait beaucoup d'enfants. Pourquoi venir donner médicament à nos femmes pour ne pas faire enfant ? ça c'est quelle affaire ça ? »

3.1.2. La négociation de la disponibilité des contraceptifs dans les couples ruraux : Les obstacles masculins à l'utilisation de la contraception médicalisée par les femmes

Dans le village de Sokoro, il ressort que la question de la disponibilité des contraceptifs s'inscrit souvent dans un processus complexe de négociation au sein des couples. Plus précisément, cette négociation reflète une dynamique sociale profondément enracinée où

les obstacles rencontrés par les hommes vis-à-vis de l'utilisation de la contraception médicalisée par les femmes jouent un rôle crucial. Ces obstacles, qui peuvent être attribués à des facteurs culturels, sociaux et même psychologiques, contribuent à une complexité significative dans la prise de décision commune concernant la planification familiale.

Selon un enquêté : « Ma femme est venue me voir pour parler de minyébé pilé simanlalakinin (espacer les enfants) Je lui ai demandé, depuis quand dans ce village, c'est une femme qui prend décision ? A l'hôpital, on met trop de choses de blancs dans la tête de nos femmes. Si on ne doit pas avoir beaucoup d'enfants, qui va travailler dans nos champs ? »

Dans cette communauté rurale, les hommes exercent un contrôle important sur les questions liées à la planification familiale. Leur attitude vis-à-vis de la contraception médicalisée est façonnée par des croyances culturelles profondément ancrées, telles que des idées sur la masculinité, la féminité et le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la reproduction et la famille. Ces croyances sont parfois traduites par des attitudes négatives envers la contraception médicalisée, avec des préoccupations allant de la peur de la perte de contrôle sur la reproduction à des idées préconçues sur les effets secondaires néfastes de ces méthodes.

De plus, les pressions sociales exercées sur les hommes dans ce village limitent leur capacité à soutenir ou à encourager l'utilisation de la contraception médicalisée par les femmes. Des normes sociales strictes dictent les comportements attendus des hommes en matière de contrôle de la reproduction et de la famille, ce qui entraîne une réticence à accepter ou à promouvoir activement la contraception médicalisée. Par conséquent, ces facteurs combinés créent une atmosphère de négociation complexe au sein des ménages, où la disponibilité et l'utilisation de la contraception médicalisée par les femmes constituent une influence par les normes culturelles, les pressions sociales et les attentes de genre préconçues, entraînant parfois des obstacles significatifs à la planification familiale et à la santé reproductive. Ainsi, dans le contexte de la négociation, les femmes sont confrontées au refus catégorique de la part de leurs maris en ce qui concerne l'utilisation des contraceptifs médicalisés.

Selon une enquêtée : « Moi j'ai essayé de discuter avec mon mari, mais il n'a rien voulu comprendre. Il m'a dit qu'il n'a pas marié une tahelwê wipwouota (femme stérile) ».

Dans ce contexte de domination des normes patriarcales la capacité des femmes à prendre des décisions autonomes concernant leur santé reproductive et leur planification familiale est limitée. Cette dynamique de pouvoir inégale entraîne souvent des déséquilibres de pouvoir au sein des relations conjugales, où les femmes se retrouvent souvent dans des positions de vulnérabilité et de dépendance, ce qui rend difficile la prise de décisions concernant leur propre santé et leur bien-être.

3.1.3. Contraintes de négociation et clandestinité : L'accès restreint à certains contraceptifs modernes

L'étude dans le village de Sokoro 2 offre un aperçu éclairant la manière dont les femmes se réapproprient la contraception médicalisée en tant qu'outil de négociation dans un contexte où le pouvoir masculin est prédominant. La réappropriation de la contraception médicalisée remet donc en question ces dynamiques de pouvoir traditionnelles, offrant un moyen de négociation face à la domination masculine dans la sphère reproductive. En décidant de recourir à la contraception médicalisée, les femmes cherchent à exercer un certain contrôle sur leur fécondité, contournant ainsi les pressions sociales et les attentes liées à la maternité imposées par la tradition. Cette action, bien que souvent silencieuse et dissimulée, constitue un acte important pour les femmes, leur permettant de remettre en question les rôles de genre traditionnels et de revendiquer leur droit à une prise de décision autonome en matière de santé reproductive. En fait, cette communauté rurale bien qu'ancrée dans des normes socioculturelles traditionnelles, n'est pas passive face aux enjeux de santé reproductive. Au contraire, les femmes déploient des stratégies innovantes pour naviguer dans un environnement où la prise de décision en matière de fécondité est souvent dictée par les hommes. L'une des stratégies clés adoptées par les femmes est l'utilisation discrète de la contraception médicalisée pour obtenir un certain degré d'autonomie en matière de planification familiale. Dans de nombreux cas, cela implique de dissimuler la prise de contraceptifs aux yeux des partenaires masculins ou des membres de la famille élargie, par crainte

de stigmatisation ou de représailles. Ces femmes se heurtent souvent à des pressions sociales pour produire une descendance et à des stéréotypes persistants qui associent la maternité à la féminité et à la valeur sociale. En utilisant la contraception médicalisée de manière secrète, elles sont en mesure de maintenir un certain contrôle sur leur propre santé reproductive, contournant ainsi les normes de genre restrictives qui les entourent.

Une enquêtée affirme : «Madame, on souffre trop dans nos foyers ici. Les hommes là ne s'occupent pas de nous deh. Mais c'est jalousie qui peut les tuer. Toujours en train de dire si tu prends médicament pour ne pas faire enfant là, c'est que tu me trompes, je vais te chasser. Je suis obligée de cacher mes pilules chez ma camarade qui travaille à l'hôpital, sinon, s'il m'attrape, je suis foutue) ».

Une autre stratégie clé est l'utilisation de réseaux de soutien informels entre femmes au sein de la communauté. Ces réseaux offrent un espace sûr pour partager des informations sur la santé reproductive, y compris sur l'utilisation de contraceptifs, et pour offrir un soutien émotionnel et pratique aux femmes qui cherchent à prendre des décisions autonomes en matière de fécondité. Ces réseaux servent de bouclier contre les pressions sociales et les stigmatisations, offrant aux femmes un sentiment de solidarité et d'émancipation au sein d'un environnement socioculturel par ailleurs contraignant.

Selon l'affirmation d'une enquêtée : «Nous profitons des associations des femmes pour porter une sensibilisation sur le planning familial. Nous leur donnons beaucoup de conseils et nous faisons aussi attention au contenu de nos messages vu que c'est un village ancré dans des traditions où la femme n'a pas le pouvoir ».

Cependant, malgré ces stratégies d'adaptation, les femmes sont souvent confrontées à des défis considérables dans leur quête d'autonomie en matière de santé reproductive. Les normes de genre profondément enracinées limitent la portée de leur réappropriation de la contraception médicalisée, ce qui les obligent à agir dans des espaces de pouvoir restreints. Les pressions sociales persistantes, combinées à la méfiance à l'égard des services de santé, entravent la pleine autonomisation des femmes dans la prise de décision en matière de fécondité.

3.2. Discussion

3.2.1. L'emprise des normes sociales et la domination masculine

L'étude menée à Sokoro 2 met en lumière l'influence déterminante des normes sociales et de la domination masculine sur les dynamiques de pouvoir et de négociation autour de la contraception en milieu rural ivoirien. Ces normes, profondément ancrées dans la culture locale, confèrent aux hommes un pouvoir décisionnel prépondérant en matière de reproduction, limitant l'autonomie des femmes et perpétuant les inégalités de genre. L'analyse des manifestations de la domination masculine révèle plusieurs dynamiques. Premièrement, le contrôle de la sexualité et de la reproduction : les hommes exercent un contrôle important sur la sexualité et la reproduction des femmes, dictant souvent les choix contraceptifs et limitant leur accès à l'information. Cette pratique renforce la dépendance des femmes vis-à-vis des hommes et limite leur capacité à prendre des décisions éclairées concernant leur santé reproductive (Broqua C. et Doquet A., 2013). Deuxièmement, la valorisation de la fécondité sous-tendue par la pression sociale pour avoir de nombreux enfants, expose les femmes aux risques liés aux grossesses non désirées et limite leur contrôle sur leur corps (Barry, M.S. 2021).. Cette norme, souvent associée à la virilité masculine et à la réussite sociale, entrave l'autonomisation des femmes et perpétue leur rôle traditionnel de procréation (Biyoghe A.B., 2010). Ces comportements créent un climat de peur et de silence, empêchant les femmes de s'exprimer librement et d'affirmer leurs droits en matière de santé reproductive. Les conséquences de ces dynamiques sur l'adoption de la contraception et les inégalités de genre en milieu rural ivoirien sont significatives. Premièrement, la limitation de l'autonomie reproductive met l'accent sur les femmes, privées de leur autonomie reproductive, sont plus vulnérables aux risques pour la santé (Maffi I., Delanoë D. et al, 2017). Cette situation affecte non seulement leur bien-être physique et mental, mais également leur capacité à participer pleinement à la vie sociale et économique. Deuxièmement, la perpétuation des inégalités de genre : la domination masculine dans la sphère reproductive perpétue les inégalités de genre, limitant ainsi l'accès des femmes à une santé reproductive épanouissante (Konditamde, A., 2017). Cette situation entrave leur

développement personnel et leur capacité à réaliser leur plein potentiel. Il est crucial de reconnaître que ces dynamiques de pouvoir et d'inégalités de genre ne sont pas statiques et varient selon les contextes socioculturels et les expériences individuelles. Il est donc nécessaire d'adopter une analyse contextualisée qui prend en compte les spécificités du milieu rural ivoirien et les réalités vécues par les femmes de Sokoro 2. De plus, il est essentiel d'adopter une approche inclusive qui implique tous les acteurs concernés, y compris les hommes, les femmes, les autorités locales et les organisations de la société civile. Cette approche participative permettra de mieux comprendre les obstacles à l'adoption de la contraception et d'identifier des solutions durables qui respectent les droits et les aspirations de tous.

3.2.2. Négociation, stratégies d'adaptation et perspectives d'avenir

Face aux contraintes imposées par la domination masculine, les femmes de Sokoro 2 adoptent diverses stratégies pour négocier l'accès à la contraception et exercer leur autonomie reproductive. Elles tentent de négocier au sein des couples, souvent en faisant face à des résistances et des réticences. Les négociations avec leurs partenaires concernant l'utilisation de la contraception sont délicates, marquées par des tensions et des compromis nécessaires pour préserver l'équilibre conjugal. Cette dynamique est renforcée par la complexité des négociations dans l'intimité conjugale, où les femmes doivent souvent user de tactiques subtiles pour influencer les décisions (Desalliers, J., 2009). Par ailleurs, la dissimulation de l'utilisation de contraceptifs devient un moyen de contourner les restrictions imposées par les normes sociales et la domination masculine. Ce comportement clandestin permet aux femmes de préserver leur santé reproductive tout en évitant les conflits conjugaux et familiaux. Ce phénomène est décrit comme une stratégie de résistance discrète mais efficace, où les femmes utilisent des méthodes cachées pour maintenir un certain degré de contrôle sur leur corps et leur fertilité. Cette médicalisation de la contraception entraîne une féminisation de la responsabilité contraceptive, laissant souvent les hommes à l'écart des discussions et des décisions liées à la contraception (Le Guen M., Rouzaud-Cornabas M. et al, 2021). en milieu rural guinéen , malgré

les obstacles socioculturels, les jeunes filles adoptent des méthodes contraceptives dans une démarche d'autonomisation et de contrôle de leur avenir reproductif (Dramé L et Kolié D. et al. ,2023) . Ces comportements reflètent une volonté de s'affranchir des attentes traditionnelles et de naviguer dans un espace contrôlé par des normes genrées. Les réseaux de soutien informels jouent également un rôle crucial dans cette dynamique. Les femmes s'appuient sur ces réseaux pour partager des informations, du soutien et des stratégies d'adaptation. Ces réseaux, souvent composés de proches, d'amis et de membres de la communauté, fournissent un espace sécurisé pour discuter des questions sensibles liées à la contraception et à la santé reproductive. ont mis en évidence l'importance des réseaux sociaux comme source d'information sur la contraception chez les jeunes de 18 à 25 ans en Haute-Savoie, soulignant ainsi le rôle des réseaux de soutien dans la diffusion de l'information contraceptive (Briand P. et Loctin M. ,2020). Il est essentiel de mettre en lumière l'importance de ces réseaux dans le renforcement de la solidarité féminine et la diffusion de connaissances essentielles à l'autonomie reproductive. Ces stratégies de résilience, bien que témoignages de la détermination des femmes, soulignent l'urgence d'une transformation sociale pour promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes en matière de santé reproductive. Des initiatives éducatives et de sensibilisation sont nécessaires pour déconstruire les stéréotypes de genre et promouvoir l'égalité dans les prises de décision au sein des ménages.

Il est essentiel d'insister sur l'importance de l'éducation et de la sensibilisation pour transformer les perceptions et les comportements liés aux rôles de genre. La prise de conscience collective des droits reproductifs est fondamentale pour remettre en question les structures de pouvoir traditionnelles (Adjamagbo A., Guillaume A., 2001).L'implication des hommes dans des discussions constructives sur la planification familiale est cruciale pour briser les résistances et favoriser un environnement plus favorable à l'adoption de la contraception. En s'attaquant aux racines des inégalités sociales et en favorisant un dialogue ouvert et inclusif sur la santé reproductive, il est possible de créer un environnement plus favorable au bien-être des femmes et des communautés en milieu rural ivoirien. Cette approche holistique, soutenue par des politiques publiques et des initiatives

communautaires, peut conduire à une transformation durable des normes sociales et à l'amélioration des conditions de vie des femmes. En intégrant ces perspectives, il devient possible de promouvoir un développement équitable et inclusif qui bénéficie à l'ensemble de la société.

Conclusion

L'étude menée à Sokoro 2 révèle que la contraception médicalisée en milieu rural ivoirien est à la fois un enjeu de pouvoir et un espace de négociation au sein des ménages. Dans ce contexte, la domination masculine influence profondément les rapports de genre, limitant l'autonomie reproductive des femmes. Les femmes doivent naviguer entre les campagnes de planification familiale promues par l'État et les attentes socioculturelles valorisant la fécondité. Cette dynamique crée un terrain de négociation complexe, où la contraception devient un outil pour les femmes afin de gérer les pressions et les attentes. Les résultats montrent que les normes de genre traditionnelles confèrent aux hommes un pouvoir décisionnel prépondérant, affectant la capacité des femmes à accéder et à utiliser les contraceptifs. Cependant, malgré ces contraintes, les femmes trouvent des moyens de réappropriation et de réinterprétation des méthodes contraceptives, souvent en secret, pour exercer un certain contrôle sur leur fécondité. Cette clandestinité est une réponse aux obstacles masculins et aux pressions sociales, démontrant la résilience des femmes face à des dynamiques de pouvoir inégales. Les réseaux de soutien informels entre femmes jouent également un rôle crucial en offrant un espace de solidarité et d'émancipation. Cette étude met en lumière la complexité des rapports de pouvoir autour de la contraception en milieu rural ivoirien, soulignant l'importance d'approches sensibles aux dynamiques de genre et culturelles pour promouvoir une santé reproductive inclusive et équitable. La reconnaissance et l'intégration des perspectives des femmes sont essentielles pour développer des politiques et des interventions adaptées qui respectent leur autonomie et leur dignité. Il est important de promouvoir des politiques de santé qui prennent en compte les dynamiques de genre et de renforcer les initiatives communautaires visant à sensibiliser et à soutenir les femmes dans leur quête d'autonomie reproductive. Des interventions

multidimensionnelles, combinant l'éducation, le soutien communautaire et l'engagement des hommes, sont nécessaires pour créer un environnement plus équitable et favorable à la santé reproductive en milieu rural ivoirien.

Références bibliographiques

Agnès Adjamagbo, Agnès Guillaume (2001), «La santé de la reproduction en milieu rural ivoirien», *Autrepart*, 3 (19), pp.11- 27.

Anoua Adou Serge Judicaël (2016), « Problématique de l'usage des contraceptifs hormonaux en milieu rural Gwa de Domlon (Côte d'Ivoire)», *European Scientific Journal, ESJ*,12 (32), pp.16.

Bajos Nathalie, Teixeira Maria, Adjamagbo Agnès, Ferrand Michèle, Guillaume Agnès, Rossier Clémentine (2013), « Tensions normatives et rapport des femmes à la contraception dans 4 pays africains », Dans *Population* ,1 (68), pp. 17- 39.

Biyoghe Akare Béatrice, (2010), *Conceptions et comportements des Fang face aux questions de fécondité et de stérilité : regard anthropologique sur une société patrilinéaire du Gabon*, Thèse de doctorat en Anthropologie sociale et Ethnologie, Université Paul Verlaine,pp.382.

Bajos Nathalie, Teixeira Maria, Adjamagbo Agnès, Ferrand Michèle, Guillaume Agnès, Rossier Clémentine (2013), « Tensions normatives et rapport des femmes à la contraception dans 4 pays africains », Dans *Population* ,1 (68), pp. 17- 39.

Barry Mamadou Saliou (2021), *Statut matrimonial et non-utilisation de la contraception moderne chez les femmes exposées au risque de grossesse non désirée en Guinée entre 1999 et 2018*, Thèse de doctorat en Sociologie-Démographie, Université Bourgogne Franche-Comté, pp. 365.

Briand Pauline, Loctin Marine (2020), Les réseaux sociaux comme source d'information sur la contraception chez les sujets de 18 à 25 ans en Haute-Savoie. Médecine humaine et pathologie., pp. 65.

Broqua Christophe et Doquet Anne (2013), «Les normes dominantes de la masculinité contre la domination masculine?», *Cahiers d'études africaines*, 20(4), pp.293-321.

Coulibaly Madikiny, Doukouré Daouda, Mélédje- Marie-Dorothee Koumi, Simone Malik, Tiembré Issaka (2019), «Perceptions

et Pratiques en Matière de Contraception dans une Communauté Urbaine de la Ville d'Abidjan (Côte d'Ivoire) », *European Scientific Journal, ESJ*, 15(30), 213.

Coulibaly Madikiny, Doukouré Daouda, Kouamé Jérôme, Ignace Adou Ayékoé, Marie-Dorothee Mélédje-Koumi, Simone Malik, Julie Sackou-Kouakou, Odile Aké, Issaka Tiembré, Luc Kouadio (2020), Obstacles socioculturels liés à l'utilisation de la contraception moderne en Côte d'Ivoire, *Santé Publique* 4 (32), pp. 389- 397.

Desalliers Julie (2009). «Les contraceptifs hormonaux en milieu rural burkinabé: relations conjugales négociées ou usage féminin clandestin?», *Autrepart*, 4(53), pp. 41-47.

Dramé Lanciné, Kolié Delphin, Sidibé Sidikiba, Yombouno Jean Faya, Delamou (2023) : « Facteurs associés à l'utilisation des méthodes contraceptives chez les jeunes filles élèves en milieu rural guinéen », *Santé Publique*, 6 (35), pp.129 - 140.

Konditamde André. (2017), *Déterminants de l'attitude des hommes face à la pratique de la contraception moderne des femmes en milieu rural burkinabè*, Mémoire de Master 2, Institut de Formation et de Recherche Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de l'Éducation, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso, pp.138.

Le Guen Mireille, Rouzaud-Cornabas Mylène, Ventola Cécile (2021) : « Les hommes face à la contraception : entre norme contraceptive genrée et processus de distinction », *Cahiers du Genre* (70), pp. 157-184.

Maffi Irène, Delanoë Daniel. et Hajri Selma (2017), La santé sexuelle et reproductive, champ d'exercice et d'affrontement des dominations de genre et de classe», *L'Année du Maghreb*, 17, pp. 9-19.

Reflexión sobre el discurso del rey Felipe VI con motivo de la crisis del coronavirus en España

N'Guessan Estelle KOUAME

Enseignant-Chercheur

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d'Ivoire)

kouamestelle12@gmail.com

Resumen

El 18 de marzo de 2020, el Rey de España, Felipe VI pronunció un discurso sobre el coronavirus en el que llamó a los españoles a la unidad nacional para vencerlo. Si el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido en el poder y algunos partidos de oposición como el Partido Popular (PP) aprobaron el mensaje del Rey, no fue el caso de los partidos independentistas como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que aprovecharon este momento para denigrar al Rey por estar su padre Juan Carlos I implicado en un escándalo financiero. En la misma línea, muchos ciudadanos protestaron contra el discurso del Rey con cacerolas. En dicho artículo, mediante el análisis de discurso y de contenido, se estudia este discurso y su impacto sobre la población española desde un punto de vista político y social.

Palabras clave: Discurso, Felipe VI, Coronavirus, Pandemia, Vencer

Abstract

On March 18, 2020, the King of Spain, Felipe VI, gave a speech about the coronavirus in which he called on the Spanish to unite nationally to defeat it. If the Spanish Socialist Workers' Party (PSOE), the party in power, and some opposition parties such as the Popular Party (PP) approved the King's message, it was not the case of the pro-independence parties such as the Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), which took advantage of this moment to denigrate the King for being his father Juan Carlos I implicated in a financial scandal. Along the same lines, many citizens protested against the King's speech with saucepans. In this article, through discourse and content analysis, this discourse and its impact on the Spanish population are studied from a political and social point of view.

Keywords: Speech, Felipe VI, Coronavirus, Pandemic, Win

Résumé

Le 18 mars 2020, le Roi d'Espagne Felipe VI a prononcé un discours sur le coronavirus dans lequel il a appelé les Espagnols à l'unité nationale pour le vaincre. Si le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), parti au pouvoir, et certains

partis d'opposition comme le Parti populaire (PP) ont approuvé le message du Roi, cela n'a pas été le cas des partis indépendantistes comme Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) qui a profité de ce moment pour dénigrer le Roi parce que son père Juan Carlos Ier était impliqué dans un scandale financier. Dans le même esprit, de nombreux citoyens ont protesté contre le discours du Roi avec des casseroles et des poêles. Dans cet article, à travers l'analyse de discours et de contenu, ce discours et son impact sur la population espagnole sont étudiés d'un point de vue politique et social.

Mots-clés : Discours, Felipe VI, Coronavirus, Pandémie, Vaincre

Introducción

Cada vez que se produce una pandemia, fluyen discursos acerca de esta. Pues, con motivo de la crisis sanitaria debida al coronavirus o la COVID-19, enfermedad infectocontagiosa que sacudió el mundo, el Rey de España, Felipe VI pronunció un discurso que duró 7 minutos, el 18 de marzo de 2020, a las nueve de la noche, en la televisión nacional. En dicho discurso, se dirigió a los españoles, no solo para informarlos sobre la evolución de la Covid-19 y darles consejos para evitar el contagio por este virus sino también para llamarlos a unirse en una «guerra» contra este «adversario común», el coronavirus, a pesar de sus divergencias. En su mente, la unidad nacional es una de las «armas» más eficaces que les permitirá vencer al enemigo y construir una España «Una», «Grande», libre y fuerte.

¿Respondió la población al llamamiento de su Rey? En otras palabras ¿Estaba a favor o en contra de su discurso? ¿Cómo reaccionaron los partidos políticos y la ciudadanía? ¿Alcanzó el Rey su objetivo? En esta atmósfera de inquietud, ¿Salió España victoriosa de la «guerra» impuesta por el coronavirus?

Probablemente, invadido por el miedo y el traumatismo que generó este fenómeno en casi todos los continentes, una parte de los ciudadanos españoles compartió las ideas de Felipe VI con objeto de erradicar esta pandemia; la otra, esencialmente compuesta por políticos independistas, radicales y derechistas, aprovechó la situación lamentable para denigrar al Rey a fin de desestabilizar la Monarquía. En esta condición, no se puede eliminar la enfermedad.

Para descifrar el discurso del Jefe del Estado español, hemos recurrido a documentos científicos que analizan la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus que prevalecía en el mundo (Cui *et al.*, 2019). La abundancia de páginas Web en el trabajo se explica por el hecho de que existen pocos estudios sobre el tema que nos interesa. Ello dificultó un poco la realización del documento. Para alcanzar nuestros objetivos, hemos optado por al análisis de discurso y de contenido (Bardin, 1977) que se ubican en el enfoque cualitativo, considerando el contexto de producción, de circulación y de recepción del mensaje (Karam, 2005; Santander 2011). Ello nos lleva a la interpretación de las prácticas discursivas e interacciones que se producen en torno al discurso del Rey de España, Felipe VI y su impacto sobre la población española.

Conviene pues, contextualizar el discurso de Felipe VI antes de analizarlo y reflexionar sobre las reacciones de los españoles ante este discurso, las cuales nos permitirán entender su alcance desde un punto de vista político y social.

1. Contextualización del discurso del Rey Felipe VI

En esta sección, analizaremos primero el coronavirus como una pandemia mundial y luego, el no respeto de las medidas sanitarias preventivas preconizadas por el Estado español.

1.1. El coronavirus: una pandemia mundial

En 2019, una enfermedad infecciosa denominada coronavirus o COVID-19 azotó prácticamente todo el mundo. Esto llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar oficialmente el coronavirus como una pandemia el 11 de marzo 2020; lo que significa que la enfermedad hasta entonces desconocida se está extendiendo por varios países del mundo. Y está afectando a varias personas; muchas de ellas fallecieron. Ello condujo a las autoridades sanitarias y políticas a trabajar para frenar la expansión de la plaga. Este virus causante de graves enfermedades como la neumonía, el síndrome respiratorio agudo grave (SARG) y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (SROM) (Kenneth *et al.*, 2016), la insuficiencia renal y hasta la muerte fue descubierto en diciembre de 2019 en Wuhan (China) donde provocó millares de muertos según las cifras de

determinados especialistas en materia de enfermedades infecciosas, así como en muchos otros países del mundo:

«La estadística muestra el número de muertes causadas por el SARS-CoV-2, conocido popularmente como el coronavirus de Wuhan, a nivel mundial a fecha de 24 de junio de 2022. Hasta ese día se habían contabilizado aproximadamente seis millones de muertes debidas al virus, de las cuales 5.226 ocurrieron en China, lugar en el que se originó el virus» (Orús, 2022).

Al margen de China, aparecieron casos confirmados de coronavirus en casi todo el mundo siendo Italia y España los primeros focos, seguidas de Irán, Estados Unidos, Gran Bretaña, África y Australia.

Este virus, probablemente de tipo zoonótico, que cobró muchas vidas y paralizó la economía, auguraba un futuro sombrío que asustó a las naciones de tal manera que se creía que todos los seres humanos iban a desaparecer. Afortunadamente, investigadores en medicina y farmacología encontraron soluciones para intentar parar el virus. Desde entonces los países afectados se prepararon para afrontarlo.

En la mayoría de los países del mundo, se pusieron en marcha medidas de higiene para evitar contraer la pandemia de COVID-19 que se transmite por contacto de una persona sana con otra infectada incluso si esta no presenta síntomas. Según la información de la Organización Mundial de la Salud (2022), estas medidas son:

- Uso de mascarillas para la protección de la nariz y la boca (principales vías de acceso del virus al organismo)
- Desinfección de las estaciones, calles y objetos supuestos contaminados por el virus
- Distanciación física mínima de un metro con el resto de las personas
- Confinamiento de las personas enfermas
- Prohibición de tocarse la cara (boca, nariz y ojos)
- Lavado de manos frecuentemente al menos 20 segundos con agua y jabón o utilización de un desinfectante hidroalcohólico para la higiene de las manos

- Práctica de la higiene respiratoria. Consiste en cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo cuando se tosa o se estornuda. Se debe desechar inmediatamente el tejido usado y lavar las manos
- Práctica del aislamiento social o cuarentena
- Cierre de las fronteras, vías terrestres y área para evitar la expansión del coronavirus.
- Respeto de las indicaciones suplementarias y actualizadas por las autoridades sanitarias de cada país

Tras la declaración del estado de emergencia y la oficialización de estas medidas sanitarias, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, firmó un decreto por el que se estableció el estado de alarma en España, enfocado en el establecimiento de las medidas preventivas susodichas. Sin embargo, estas no fueron respetadas a pie de la letra por la mayoría de la población.

1.2. El no respeto de las medidas preventivas

Ante todo, para sensibilizar a la población, el Gobierno español dio datos de contagios y de fallecidos por el coronavirus: «España se despierta en su cuarto día en estado de alarma con más de 500 muertos por coronavirus y más de 11.000 infectados por Covid-19 [...]» (Villar y Del Monte, 2020).

Es esta situación la que llevó a Pedro Sánchez, jefe del Gobierno a comparecer en el congreso que se desarrolló con el desglose de los informes sobre el coronavirus en España y medidas sanitarias propuestas por la OMS para prevenir y evitar contagios. Las restricciones se acompañaban con una ayuda financiera de 200.000 millones de euros (Sérvulo *et al.*, 2020). Asimismo, se garantizó el suministro a la población además de dar protección a los ciudadanos más vulnerables. Pues, el presidente aseguró que nadie será desahuciado por esta «situación temporal.» Su deber es luchar por el bienestar de la población y la protección de la sociedad contra toda adversidad. Prometió a los ciudadanos que una vez que pasará la epidemia, el Gobierno presentará unos presupuestos de reconstrucción social y económica. Pero antes, aseguró: «Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda, se otorga a los trabajadores derechos a la prestación contributiva por desempleo o se

flexibiliza a los autónomos para recibir la prestación por cese de actividad, entre otras» (Sérvulo *et al.*, 2020).

A pesar de los esfuerzos desplegados por el Gobierno, la población violaba las reglas establecidas (Heraldo, 2020). La situación se empeoró cuando los partidos políticos, en particular los independentistas, politizaron el debate rechazando las propuestas del jefe del Gobierno. Estos partidos fueron apoyados por el conjunto de la población a causa de la dureza de las normas sanitarias. Ello provocó inevitablemente el crecimiento del número de infectados.

Frente a esta situación alarmante e incontrolada, desde el Palacio de la Zarzuela, el Rey Felipe VI decidió convocar una reunión bajo las normas de seguridad prescritas por el jefe del Gobierno. Para corroborar su plan de paliar la plaga, el 18 de marzo de 2020, a las nueve de la noche se dirigió a la nación mediante un discurso a fin dar un mensaje a todos los españoles.

Un análisis del contenido de este discurso es necesario para comprender sus objetivos.

2. Análisis del discurso del Rey Felipe VI

Se analizará en este apartado las frases más destacadas del discurso del Rey Felipe VI que hemos reagrupado en dos secciones. La primera se refiere al aliento para los afectados y el homenaje a los profesionales de la sanidad. Y la segunda, a la exaltación de la grandeza de España y la unidad nacional.

2.1. Aliento para los afectados y homenaje a los profesionales de la sanidad

El Rey Felipe VI inició su discurso recordando que la nación está experimentando una crisis sanitaria:

«Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España. Pero también, y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas, el empleo y nuestras

empresas; en definitiva, nuestro bienestar»
(RTVE, 2020).

Este momento alarmante condujo al Rey a enviar un mensaje cariñoso y afectivo de su familia a las de las personas fallecidas por el coronavirus y a los que estaban diagnosticados positivos para quienes esperaba una pronta recuperación:

«Ante esta situación, lo primero que quiero hacer es enviar todo mi cariño y afecto, junto a la Reina y nuestras hijas, a tantas familias en toda España que desgraciadamente han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. También lo hacemos a todos los que estáis especialmente afectados, tanto en lo personal como en vuestro entorno, por este virus y sus consecuencias. A todos vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo» (RTVE, 2020).

Se desprende de la cita, el amor y la ternura de un Rey por los suyos en este periodo triste de la historia de España además de animarlos: «A todos vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo» (RTVE, 2020). Era importante que mantuvieron un estado mental positivo para poder afrontar lo duro que iba a venir en palabras de Pedro Sánchez.

De esta forma, junto con las autoridades, el Monarca gestionó emocionalmente la pandemia haciendo énfasis en la salud pública como su prioridad. Asimismo, se consideraba el protector de la población contra todo tipo de ataques con estas palabras reconfortantes: «Todo el Estado, todas las Instituciones públicas, están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial y todos los españoles pueden sentirse protegidos» (RTVE, 2020).

Después de haber recordado a los afectados, el Rey dirigió unas palabras de agradecimiento y de homenaje a los servicios públicos especialmente a los profesionales sanitarios que luchaban contra la pandemia para salvar vidas:

«Hoy es más de justicia que nunca dar las gracias a todas las personas, entidades y servicios públicos, sin excepción, que están ayudando y se están sacrificando por los demás. Y quiero personificar esa gratitud en uno de ellos: Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios; a ellos quiero dirigirme ahora: tenéis nuestra mayor admiración y respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad, sois nuestra primera línea de defensa. Nunca os podremos agradecer bastante lo que estás haciendo por vuestro país» (RTVE, 2020).

El Rey parecía sostener que España tiene los mejores médicos y hospitales y ningún país del mundo está más preparado que el suyo, por lo que este virus oportunista no tendrá ninguna influencia sobre los ciudadanos. Ahora bien, según los cálculos de Pablo Casado, líder del Partido Popular (PP) en aquel entonces, España es «uno de los pocos países desarrollados sin sanidad pública universal, con 29 millones de personas sin seguro médico y donde millones de ciudadanos evitan ir al médico por el alto coste de las visitas» (BBC News Mundo, 2020).

Pablo Casado exageraba con los datos a los que se refería con el objetivo de difamar al Gobierno socialista de Sánchez y provocar su caída. En realidad, el Estado aprovechó el contexto de la pandemia para crear una comisión de estudio sobre la sanidad pública. No solo fue encargada de analizar el funcionamiento de los centros de salud con el fin de detectar sus deficiencias y carencias sino también de formar a especialistas.

Asimismo, el Jefe de Estado recordó los aplausos de los españoles con respecto al personal sanitario: «No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido. Un aplauso sincero y justo, que estoy seguro que os reconforta y anima» (RTVE, 2020). Añadió: «Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable» (RTVE, 2020).

Reconoció la labor, la competencia y el valor de los médicos que estaban trabajando para que estos «días negros», pasaran lo antes posible. Gracias a su profesionalidad, aproximadamente un millar de personas se recuperaron (RTVE, 2020). Los calificaba de mártires por haber sacrificado su vida para salvar una nación que se moría por culpa de un virus oriundo del extranjero. Al homenaje del Rey, siguió el del resto de los ciudadanos que agradecieron su labor con aplausos tal como indica la cita susodicha. Este patriotismo hace de los españoles, un pueblo grande que, ante cualquier adversidad, une su fuerza para superarla.

2.2. Exaltación de la grandeza de España y unidad nacional

Ante este momento inquietísimo y gravísimo impuesto por la crisis de la COVID-19, el Rey Felipe VI aseguró la nación en estos términos:

«Esta es una crisis temporal. Un paréntesis en nuestras vidas. Volveremos a la normalidad [...] Recuperaremos la normalidad de nuestra convivencia, la vida en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades; la economía, los puestos de trabajo, nuestras empresas [...] España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza [...] Hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy graves; pero, como las anteriores, está también la superaremos. Porque España es un gran país. Un gran pueblo que no se rinde» (RTVE, 2020).

El Rey pareció subestimar el tiempo que durará la pandemia. Estableció implícitamente una analogía entre la situación debida a la COVID-19 y la historia heroica de España: recordó en efecto la grandeza histórica del país no solo para animar, sino también para incitar a los ciudadanos a no bajar las manos ante su enemigo, el coronavirus como habían hecho sus antepasados que llegaron a superar situaciones más difíciles. Este desafío histórico nos puede remitir por ejemplo a la reconquista de los territorios españoles ocupados por los invasores Arabo-musulmanes (711-1492), la gripe española de 1914 y la Guerra Civil (1936-1939). Todos estos eventos pasados forjaron el espíritu de los españoles como un pueblo guerrero.

Es decir, un pueblo que nunca se rinde frente a cualquier enemigo o peligro. El Rey pensaba así convencer a los suyos de respetar las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno.

En definitiva, enseñó que la historia puede ofrecer lecciones valiosas para la posteridad con la finalidad de garantizar un porvenir prometedor o ser un remedio para los males de la sociedad. Por lo tanto, no se debe percibir como un simple catálogo de acontecimientos pasados o un recordatorio de las atrocidades del pasado. Puede ser una guía para recuperar la vitalidad en periodo de crisis y asegurar la restauración de la vida normal: «Hay momentos en la historia en los que la realidad nos pone a prueba de una manera difícil, dolorosa y a veces extrema se ponen a prueba los valores de la sociedad y la capacidad del Estado» (RTVE, 2020), proclamó Don Felipe. Así es como se podría echar el virus fuera del país y regresar a la normalidad.

A través de un discurso marcial impregnado de palabras y expresiones metafóricas que se refieren a la guerra y al combate, así como la personificación del coronavirus (como si España estuviera en guerra en el sentido propio del término), Don Felipe apeló a la unidad, solidaridad y empatía de todos los españoles en la lucha contra este virus, una pandemia frente a la que transmitió un mensaje de confianza y de esperanza. Pues, como un profeta, predijo el futuro de España mostrándose convencido:

«Este virus no nos vencerá. Al contrario. Nos va a hacer más fuertes como sociedad; una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida. Una sociedad en pie frente a cualquier adversidad [...] es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar [...] Todos debemos contribuir a ese esfuerzo colectivo con nuestras actitudes y nuestras acciones, por pequeñas que sean» (RTVE, 2020).

Para ganar la guerra, los «valientes soldados» españoles habían de poseer un «arsenal de guerra» (jabón, gel hidroalcohólico, mascarillas). A estas «armas», se añadieron «estrategias de combate» entre otras, la distanciamiento físico y el confinamiento a los que nos hemos referido anteriormente. Pese a este modo operatorio, al que se suma la asistencia del personal

sanitario, en primera línea en el combate (RTVE, 2020), algunos «soldados» fueron golpeados por el virus. Para el Rey, la pérdida de «batallas» no debe desanimar a los sobrevivientes. Por el contrario, los debe motivar a seguir combatiendo hasta que el enemigo sea vencido. En su entendimiento, los españoles tenían que uniformizar sus pensamientos y actuar juntos, en comunidad o colectividad. De esta manera, podrían salir victoriosos y vigorosos de esta «guerra injusta» impuesta por su enemigo además de pedirles que dieron «[...] ejemplo, una vez más, responsabilidad, de sentido del deber, de civismo y humanidad, de entrega y esfuerzo y, sobre todo, de solidaridad [...] especialmente con los más vulnerables [...], para que nadie pueda sentirse solo o desamparado» (RTVE, 2020), recalcó el jefe del Estado.

Por consiguiente, debían dejar a un lado sus diferencias sociales, políticas e ideológicas para consagrar su energía al combate contra el enemigo común, el mortal coronavirus ya que una pandemia no hace una distinción entre los seres humanos. Entonces, debe ser combatida por todos: «Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo: superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos; entre todos; con serenidad y confianza, pero también con decisión y energía» (RTVE, 2020), afirmó el Rey con un tono grave, pero con cierta emoción. Y avisó: «Lo más duro está por llegar» (RTVE, 2020).

El Rey pidió el apoyo de todos los partidos políticos incluidos los de la extrema derecha y los independentistas invitándolos a ponerse de acuerdo para coger ideas buenas sin tener en cuenta de quien emanan o quien las proponen. No es el momento de matarse entre ellos por intereses particulares o por la toma del poder político, sino trabajar en bloque para proteger a los ciudadanos (que los eligen con sus votos) liberándolos de las manos del enemigo común, el coronavirus.

En suma, en un lenguaje sobrio, el Jefe del Estado señaló que la superación de las diferencias ennoblece a los políticos, así como toda la sociedad. También, aprovechando este periodo de crisis, quiso enseñar a los españoles la cultura de reconciliación y cohesión social. De esta forma la guerra contra el coronavirus se convirtió en un instrumento de fortalecimiento de la población quien reaccionó de diversas maneras ante el discurso de su Rey.

3. Reacciones ante el discurso del rey Felipe VI

Esta parte se focaliza tanto en la reacción de los políticos o la politización del discurso del Rey como en la de las caceroladas o la protesta de los ciudadanos.

3.1. Reacción de los políticos o politización del discurso del Rey Felipe VI

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez y algunos partidos de derecha reaccionaron positivamente ante el discurso del Rey Felipe VI. Tal es el caso del líder de Vox, Santiago Abascal quién publicó en Twitter a las 21:37 del mismo día del discurso: «Muy de acuerdo con SM el Rey Felipe VI. España es una gran nación, un gran pueblo, y sus enemigos, sean microscópicos o no, nunca podrán con ella. Saldremos adelante. Juntos» (Europa Press (a), 2020). En el mismo sentido la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas dio sus impresiones sobre el discurso del Rey en Twitter a las 21: 49: «Comparto las palabras del Jefe del Estado. El pueblo español está respondiendo una vez más con una enorme entereza, solidaridad y generosidad ante la adversidad. Demostraremos de nuevo que somos un gran país. Unidos, resistiremos y venceremos» (Europa Press, 2020 b; EFE, 2020). Invitaba a todos los ciudadanos españoles a mirar en la misma dirección que el Rey.

Alberto Garzón del Partido Comunista Español (PCE) y de Izquierda Unida (IU) dio su opinión sobre el discurso del Rey en estas palabras: «Con jabón prevenimos el coronavirus, con la República superaremos el virus de la corona» (Europa Press, 2020 c). Con la expresión metafórica el «virus de la corona», consideraba la Corona (Monarquía) responsable de la situación deplorable en que se encontraban los españoles. Ciertamente, reconoció que las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno socialista para la lucha contra el coronavirus fueran imprescindibles para evitar contagios; pero es solo con un régimen republicano que se puede vencer al adversario según él. Deseaba así la caída de la Monarquía.

En cuanto a la mayoría de los miembros del partido, Unidas Podemos (UP), encabezado por Pablo Iglesias Turrión, todos los españoles sin excepción debían tomar conciencia de la gravedad de la

situación; pero sin colaborar con un Rey «rechazador» de la de la República (cosa común). En su cuenta Twitter a las 8: 25, el partido recomendó: «En tiempos de crisis y combate se toma conciencia del valor de lo común, de lo público, de la res publica» (EFE, 2020; Europa Press, 2020 c). Pues, unidos, podrían vencer la enfermedad y destronar a la «monarquía corrupta» tal y como parece indicar el nombre del Partido (Piña Raúl *et al.*).

Para que la gestión de la cosa pública fuera un éxito, el partido en el poder debía inclinarse más hacia el interés nacional y no el particular como intentaban hacer Pedro Sánchez y Felipe VI a través de sus comparecencias en público y sus acciones a favor de los españoles en este periodo delicado. Este gesto fue reconocido y aprobado por los partidos a la derecha del PSOE a ejemplo del PP cuyo líder, Pablo Casado declaró que, con su mensaje, «El Rey lidera una nación golpeada por el coronavirus para apoyar a los afectados y homenajear a los profesionales sanitarios pablo. La historia nos pone frente a nuestros valores de responsabilidad y solidaridad. Superaremos esta crisis y España recuperará su pulso, vitalidad y fuerza (Ríos, 2020).

Aunque con críticas acerca de la falta de despliegue del ejército en el País Vasco y Cataluña por parte del Gobierno, Pablo Casado ofreció todo su apoyo a Felipe VI para paliar la pandemia: «A pesar de todo, seguimos apoyando al Gobierno a salvar vidas, pero no para arruinar España» (Cortes generales, 2020). Para él, apoyar a este no significa adherirse a su ideología y partido político, sino que es un acto de responsabilidad, un deber cívico según dicta la Constitución española y aún más, un acto de humanismo y patriotismo. En esta circunstancia, solo el bien común guía a su partido, señaló el líder del PP. Exhortó de esta manera a los demás partidos, particularmente a la extrema derecha a seguir su ejemplo porque esta crisis no entiende de ideologías políticas. Su postura coincidió con la del diputado Enrique Fernando Santiago Romero, de IU:

«“Toca salvar las vidas de nuestros compatriotas [...]” “el patriotismo es ponerse al servicio del Gobierno de nuestro país y no ser insensible a las mayorías sociales, como hoy hemos oído aquí [...]” “apoyamos al Gobierno en todas las medidas que adopte para reforzar el sistema sanitario [...]”

porque en democracia la salud no puede ser un negocio”»
(TU izquierda, 2018).

Pablo Casado Estaba seguro de que todos cambiarían su visión de gestionar la *respublica* cuando finalizará la crisis puesto que la enfermedad altera la salud y paraliza al hombre si no provoca su fallecimiento, de tal modo que no puede concretizar sus proyectos. Además, Agradeció la labor de los que trabajaban para eliminar la enfermedad.

Cabe señalar que, pese a la sensibilización sobre la peligrosidad del coronavirus y la necesidad de unirse con el Rey para eliminarlo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no estaba de acuerdo con las medidas tomadas por del Gobierno. Efectivamente, Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso, reaccionó al discurso de Jefe de Estado con una frase breve pero muy significativa en Twitter: «Yo ya no le voto más» (González, 2020). Por añadidura, calificó las medidas sanitarias de durísimas ya que se restringía la libertad individual consignada en los textos constitucionales.

Los nacionalistas fueron muy críticos para con el Rey y el partido en el poder. Entre ellos, destaca el vicepresidente catalán, Pere Aragonès quien publicó las palabras siguientes a las 21: 45: «Lucharemos contra el coronavirus con rigor, responsabilidad y solidaridad. No con lo que diga una monarquía corrupta. ¡Ninguna lección!» (La Sexta, 2020 a). Este discurso fue apoyado por Néstor Rego Candamil, portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso. Este declaró que el mensaje de Felipe VI consistió en una «sucesión de tópicos sin contenido de ningún tipo con el que se buscaba “un lavado de cara” en un momento en que la Monarquía pasa por horas bajas» (La Vanguardia, 2020 a).

Tras estas críticas, fluyeron en los medios de comunicación especialmente las redes sociales, palabras peyorativas dirigidas al Rey y a la Familia Real. Se referían en particular al escándalo financiero de Juan Carlos I, padre del Rey Felipe VI: «El ciudadano Felipe no haya hecho ni una sola mención al nuevo escándalo sobre la fortuna ilícita en Suiza de su padre» (Europa Press (c)). «La Casa Real no puede seguir siendo impune de toda investigación judicial #NiVirusNiCorona», denunció la formación UP en Twitter a las 22:15 (Europa Press, 2020 c).

En vez de preocuparse por la situación crítica del momento, todos estos partidos políticos politizaron el discurso del Rey con la intención de empujarlo a abdicar y si posible destruir la Monarquía.

Existe otro grupo de políticos que usaban el discurso del Rey como un instrumento de manipulación de la población con fines políticos. Uno de ellos es el ex presidente fundador de Junts per Catalunya o Juntos por Cataluña (JxCat), Carles Puigdemont: «Los balcones contra los Borbones» (Lavanguardia, 2020 b), escribió en su cuenta de Twitter a las 21:53. Aludía a las caceroladas tal y como indicó explícitamente el líder de Más País, Íñigo Errejón que consideró que el Rey «no ha estado a la altura del momento» (Elplural, 2020). Añadió: «El rey acaba y las cacerolas siguen» (Elplural, 2020). Por su parte, el diputado de los comunes, Gerardo Pisarello criticó severamente al padre del Rey Felipe: «En Comú Podem también se ha sumado a apoyar las caceroladas contra el discurso de Felipe VI. Atronadora cacerolada contra la corrupción y la Monarquía. La Casa Real intentó ocultar su connivencia con los negocios de Juan Carlos I bajo la crisis del Coronavirus» (Milla, 2020).

Toda esta sucesión de críticas deconstructivas en relación con las caceroladas y el Rey nos llevan a analizar la reacción de la ciudadanía ante el discurso del Rey Felipe VI.

3.2. Las caceroladas o la protesta de la ciudadanía

Mientras el Rey Felipe VI insuflaba ánimos a los españoles y llamaba a la unidad nacional para superar la crisis sanitaria, un sinnúmero de ciudadanos procedentes de ciudades como Granada, Barcelona, Madrid, Valladolid y Sevilla convirtieron los balcones y las ventanas de sus casas en un lugar de demostraciones de apoyo al personal médico movilizado por la pandemia, así como una réplica al discurso del Rey mediante las caceroladas (El confidencial, 2020; RTVE, 2020). Definían así su plan de manifestación: «[...] se están priorizando los intereses de las élites. Esto supone un perjuicio enorme para la ciudadanía, un desastre ante el que debemos protestar» (Eju.tv, 2020).

De hecho, a las ocho de la tarde, sacaron sus cacerolas a modo de protesta contra la intención del Monarca de hacer prorrogar el estado de alarma, por una parte y por la otra, por el hecho de que el Rey emérito, Juan Carlos I está acusado de un escándalo financiero,

por lo que durante el discurso del Rey Felipe VI por la crisis del coronavirus, «vecinos de distintas ciudades de España han protestado desde sus balcones contra la monarquía española, y más concretamente han pedido que los 100 millones de euros que Juan Carlos I habría recibido de Arabia Saudí se destinen a la sanidad» (La Sexta, 2020 b).

Además, pidieron conocer el origen de la supuesta fortuna del Rey Juan Carlos I que investiga la Fiscalía suiza pero también exigieron al jefe de Estado, Felipe VI que cediera su herencia y la asignación de su progenitor a la sanidad pública: «[...] se acusa al jefe del Estado de “blanquear su imagen” en plena pandemia del COVID-19 tras el anuncio de don Felipe que renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación económica por las informaciones que vinculan al rey emérito con fundaciones que se nutrían de cuentas opacas» (La Vanguardia, 2020 b).

A pesar de la buena fe, y de la intención de Felipe VI de satisfacer las expectativas de la población, renunciando tres días después a la herencia de su padre y la retirada de la asignación económica a este último, se multiplicaban denuncias relativas a la mala gestión de los hospitales públicos y la falta de médicos de lo básico y especialistas para curar a los enfermos. Ello provocó obviamente el crecimiento de la tasa de los muertos por el virus, sostuvieron algunos. Exigieron de Felipe VI explicaciones, autocrítica acerca del fraude de su padre y denunciaron la confiscación del patrimonio nacional en beneficio de la familia real con la finalidad de perpetuar una «Monarquía corrupta», «antipatriótica», «antirrepublicana» «antidemocrática», «egocéntrica» y «narcisista». Pusieron en duda la autoridad moral del Felipe VI y, por consiguiente, la «nulidad» de su mensaje de unidad nacional para hacer frente a la COVID-19. Por culpa de su padre, este fue objeto de críticas denigrantes, insultos y humillación en público como muestran las expresiones siguientes: «Monarca ladrón», «hijo de puta», «corruptor», «autoritario», «fascista», «impotente», «putero», «falangista», «rey puesto a dedo de bragueta». El objetivo era empujarlo a reconocer su fracaso y el del Gobierno socialista que quiere conservar el poder a cualquier precio.

En suma, deseaban el final de la Monarquía y su sustitución por un régimen político más democrático es decir una república, capaz

de realizar reformas sociales para el bienestar de la población: «Hacemos un llamamiento [...] a salir a los balcones y ventanas, y hacer ruido para mostrar nuestra impugnación del régimen. Agitemos las cazuelas para expresar la urgencia de decir adiós a la Monarquía y construir las repúblicas de los pueblos» (La Vanguardia, 2020 b), declararon los partidos independentistas. Ponderaron: «La cacerolada fue convocada a través de las redes y alentada por algunos partidos políticos, después de que hayan trascendido informaciones que señalan a Juan Carlos I como beneficiario de fundaciones investigadas por la justicia» (El País, 2020).

Estos pensamientos nos dejan ver que los partidos políticos nacionalistas o separatistas catalanes, vascos, gallegos y Baleares, junto a los reivindicadores y en pro de la república, fueron los que incitaban a la masa a la revuelta contra las autoridades políticas del país y particularmente, el Rey. Esta crisis se benefició entonces a los partidos independentistas, pero también a la extrema derecha, que, aunque no está a favor de la república, como los independentistas, manipulaban a los ciudadanos: «En el caso de Cataluña, el independentismo ha hecho una campaña especialmente intensa durante las últimas horas para garantizar el éxito de la protesta» (El confidencial, 2020).

Esta maniobra de instrumentalización y de adoctrinamiento, fue denunciada por el Gobierno socialista y en algunas ocasiones, provocó tensiones entre los manifestantes a favor y en contra del Rey como atesta esta idea: «Estas críticas también se han mezclado con otros comentarios en los que exclamaban mensajes de “viva el Rey”» (Europa Press, 2020 d). Evidentemente, esta discordia constituyó un obstáculo a la realización del proyecto del Rey.

Esta historia sociopolítica del balcón hubiera podido desestabilizar el Gobierno Sánchez y provocar la caída de la Monarquía si el partido en el poder había replicado a las agresiones verbales de sus detractores.

Conclusión

Frente a la compleja situación de emergencia sanitaria debida a la pandemia del coronavirus, también llamada COVID-19, Felipe VI, Rey de España, lanzó un mensaje de rápida recuperación a los enfermos y de ánimo a las familias de los que

fallecieron. Además, honró a los profesionales sanitarios antes de apelar a todos los españoles a la unidad nacional, formando un frente común contra su adversario, el coronavirus. Aunque estaban fuertemente armados, perdieron la «guerra» a causa de las disensiones internas de que podrían aprovechar los «covidistas» o «partidarios» de la COVID-19 para eliminarlos. Pues, mientras que los partidos políticos, a ejemplos del PSOE, partido en el poder, encabezado por Pedro Sánchez y el PP, liderado entonces por Pablo Casado iban en la misma línea que el Rey, los partidos nacionalistas estimaban que este no estaba a la altura. De hecho, le imputaban la responsabilidad del incremento del número de infectados y muertos por el virus, debido según ellos, a la mala gestión de la situación. En consecuencia, incitaron a la población a la desobediencia civil como lo constatamos con la cacerolada o protesta cuando el Rey pronunciaba su discurso. En definitiva, los protestatarios tenían la intención de humillar y destronar a la familia real que tachaban de corrupta y antidemocrática. Desde entonces, notamos la politización del discurso del Rey por sus detractores. Mientras tanto, el enemigo común, el coronavirus estaba ganando terreno.

Referencias bibliográficas

Bardin, Laurance (1977), *L'analyse de contenu*, Paris, Presses Universitaires de France.

BBC News Mundo (2020), «Coronavirus: lo que podemos aprender de la epidemia que azotó a Atenas hace 2.450 años, en la época de Pericles», <https://es.noticias.yahoo.com/coronavirus-aprender-epidemia-azot%C3%B3-atenas> Consultado el 15.de mayo de 2024.

Cui, Jie *et al.* (2019), «Origin and evolution of pathogenic coronaviruses», *Nature Reviews Microbiology*, Vol.17, p. 181-192.

Cortes generales (2020), «Diario de sesiones del congreso de los diputados. pleno y diputación permanente», *XIV legislatura*, nº. 17, p. 5-122.

EFE (2020), «PP. Vox y Cs ensalzan discurso del Rey y UP destaca la “cacerolada”» *Crisis del Coronavirus*,

<https://www.diarioinformacion.com/nacional/2020/03/18/pp-vox-cs-ensalzan-discurso/2246678.html> Consultado el 5 de junio de 2024.

Eju.tv (2020), «Cacerolazos en los balcones de toda España contra el discurso del Rey», <https://eju.tv/2020/03/cacerolazos-en-los-balcones-de-toda-espana-contra-el-discurso-del-rey/> Consultado el 20 abril de 2024.

El confidencial (2020), «Caceroladas contra el Rey e himnos en los balcones durante el discurso de Felipe VI», https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-18/cacerolada-himno-rey-coronavirus-discurso_2505963/ Consultado el 15 de diciembre de 2023.

El País (2020), «Cacerolada en los balcones de varias ciudades contra el discurso del Rey», <https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-18/cacerolada-en-numerosos-balcones-de-espana-contra-el-discurso-del-rey.html> Consultado el 11 de julio de 2023.

Elplural (2020), «Errejón se burla de Felipe VI: El rey acaba y las cacerolas siguen», https://www.elplural.com/politica/espana/errejon-burla-felipe-vi-rey-acaba-cacerolas-siguen_235739102 Consultado el 20 de septiembre de 2023.

Europa Press (2020 a), «Abascal celebra el mensaje del Rey: España es una gran nación y sus enemigos nunca podrán con ella», <https://www.europapress.es/nacional/noticia-abascal-celebra-mensaje-rey-espana-gran-nacion-enemigos-nunca-podran-ella-20200318215525.html> Consultado el 16 de marzo de 2024.

Europa Press (2020 b), «Arrimadas coincide con el Rey en que “unidos”, los españoles vencerán al coronavirus», <https://www.europapress.es/nacional/noticia-arrimadas-coincide-rey-unidos-espanoles-venceran-coronavirus-20200318215502.html> Consultado el 16 de marzo de 2024.

Europa Press (2020 c), «Unidas Podemos respalda las caceroladas contra el Rey y carga contra la Monarquía», <https://www.europapress.es/nacional/noticia-unidas-podemos-respalda-caceroladas-contra-rey-carga-contra-monarquia-20200318220845.html> Consultado el 17 de marzo de 2024.

Europa Press (2020 d), «Caceroladas en algunas ciudades contra el Rey Felipe VI durante su discurso a la nación», <https://www.europapress.es/nacional/noticia-caceroladas-algunas->

ciudades-contra-rey-felipe-vi-discurso-nacion-20200318213326.html Consultado el 17 de marzo de 2024.

González Miguel (2020), «División de los partidos ante el discurso del Rey que pide la unidad frente al coronavirus», *El País*, <https://elpais.com/espana/2020-03-19/division-de-los-partidos-ante-el-discurso-del-rey-llamando-a-la-unidad-frente-al-coronavirus.html> Consultado el 2 de junio de 2024.

Heraldo (2020), «La Policía intercepta a un hombre disfrazado de dinosaurio para burlar la cuarentena», <https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/03/17/coronavirus-espana-policia-detiene-hombre-disfrazado-dinosaurio-burla-cuarentena-murcia-1364429.html> Consultado el 11 de marzo de 2024.

Karam, T. (2025), «Una introducción al estudio del discurso y al análisis del discurso», *Global Media Journal*. vol. 2, n.º. 3, Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68720305> Consultado el 11 de marzo de 2023.

Kenneth McIntosh *et al.* (2020), «Coronavirus, incluido el síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (SRM) Enfermedades infecciosas. Principios y práctica», *clinicalkey Elsevier*. n.º. 157, 2016, p. 2030-2038.

La Vanguardia (2020 a), «El BNG concluye que el discurso del Rey fue una “sucesión de tópicos” en “horas bajas” para la Monarquía», <https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20200318/474254037653/el-bng-concluye-que-el-discurso-del-rey-fue-una-sucesion-de-topicos-en-horas-bajas-para-la-monarquia.html> Consultado el 11 de marzo de 2023.

La Vanguardia (2020 b), Cacerolada en los balcones de toda España contra el discurso del Rey, <https://www.lavanguardia.com/politica/20200318/474251651862/cacerolada-discurso-rey-coronavirus.html> Consultado el 15 de marzo de 2023.

La Sexta (2020 a), «Mensaje del rey sobre el coronavirus, PP, Ciudadanos y Vox elogian el discurso de Felipe VI mientras IU critica que no hiciera referencia a la polémica con el rey emérito», <https://www.lasexta.com/noticias/nacional/ciudadanos-vox-elogian-discurso-felipemientras-critica-que-hiciera-referencia-polemica->

reyemerito_202003185e729b257bb43200010eb85b.html Consultado el 10 de mayo de 2024.

La Sexta (2020 b) «Caceroladas por toda España piden que los 100 millones saudíes del rey emérito se destinen a la Sanidad», https://www.lasexta.com/noticias/nacional/caceroladas-toda-espana-piden-que-100-millones-saudies-rey-emerito-destinen-sanidad_202003185e728c24db29e90001800935.html Consultado el 10 de junio de 2023.

Milla Pere (2020), «Rey Felipe VI | El discurso por la crisis del coronavirus y reacciones al mensaje del monarca», <https://www.lavanguardia.com/politica/20200318/474246587629/rey-felipe-vi-comparecencia-discurso-tesis-crisis-corona-casa-real-espana-juan-carlos-i-herencia-asignacion-coronavirus-en-directo.html> Consultado el 10 de junio de 2023.

Organización Mundial de la Salud (2022), «La OMS publica el primer informe mundial sobre prevención y control de infecciones (PCI)», <https://www.who.int/es/news/item/06-05-2022-who-launches-first-ever-global-report-on-infection-prevention-and-control> Consultado el 10 de junio de 2023.

Orús Abigail (2022), «COVID-19: número de muertes por país en 2022, Número de personas fallecidas a causa del coronavirus en el mundo a fecha de 24 de junio de 2022», <https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-coronavirus-de-wuhan-por-pais/> Consultado el 10 de junio de 2024.

Ríos Francisco (2020), «La oposición apoya al rey en su llamado a vencer el virus», *Cambio 16*, <https://www.cambio16.com/cacerolazo-y-protesta-fue-la-respuesta-al-discurso-del-rey/> Consultado el 20 de noviembre de 2023.

RTVE (2020), «Mensaje íntegro del rey Felipe a la nación por la crisis del coronavirus Covid-19», <https://www.rtve.es/play/videos/especiales-informativos/video-mensaje-integro-del-rey-felipe-coronavirus-covid-19/5541686/> Consultado el 17 de junio de 2023.

Santander, P. (2011), «Por qué y cómo hacer análisis del discurso», *Cinta moebio*, 41, p. 207-224, <http://www.moebio.uchile.cl/41/santander.html> Consultado el 18 de junio de 2024.

Sérvulo González Jesús *et al.* (2020), «crisis del coronavirus. Sánchez anuncia un plan que movilizará 200.000 millones para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus», *El país*, <https://elpais.com/economia/2020-03-17/el-gobierno-aprobara-una-moratoria-para-el-pago-de-hipotecas.html> Consultado el 18 de junio de 2023.

TU izquierda (2020), «Enrique Santiago destaca que hoy “toca salvar vidas y fortalecer el sector público” frente a los que buscan «sacar rédito público de la pandemia” y “son insensibles a las mayorías sociales», <https://izquierdaunida.org/2020/03/18/enrique-santiago-destaca-que-hoy-toca-salvar-vidas-y-fortalecer-el-sector-publico-frente-a-los-que-buscan-sacar-redito-publico-de-la-pandemia-y-son-insensi/> Consultado el 15 de junio de 2024.

Villar Jorge y Del Monte Diego (2020), «El Gobierno declarará mañana el estado de alarma por el coronavirus», *Coronavirus COVID-19*, <https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/130320-sanchez-declaracio.aspx> Consultado el 15 de mayo de 2024.

Regard sur la consommation de substances psychoactives par les fonctionnaires de la police républicaine du Bénin

Niminoua Anselme TCHANSI KOUAMBER

*Département de Psychologie, Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS),
Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin
anselmetchansi@yahoo.fr*

André OTTI

*Département des Sciences Infirmières, Institut National Médico-Sanitaire (INMeS),
Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin*

Emilie KPADONOU FIOSSI

*Faculté des Sciences de la Santé (FSS),
Université d'Abomey Calavi, Bénin*

Wilfried DARI

CNLS – TP, Ministère de la santé, Bénin

Résumé

Cet article étudie l'implication sanitaire et professionnelle de l'usage des substances psychotropes sur les Fonctionnaires de la Police Républicaine (FPR) au Bénin. Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive. De nature mixte, elle s'est déroulée en 2020 et porte sur 2.488 agents. Les données ont été analysées par le logiciel STATA. Il a consisté à rechercher les facteurs associés aux variables dépendantes avec un seuil de significativité de 5 %. Les données qualitatives ont servi d'analyse de contenu de résultats. –De l'analyse des résultats, il ressort que l'étude sur le brassage et le vécu des conditions de travail impacte sur la consommation de substances psychotropes chez les FPR. En effet, plus de 60,57% des agents consomment des substances en unique ou associées. Il en ressort que 43,85% prenaient de l'Alcool, 34,20% du café et 4,22% du tabac. Une proportion de 55,14% en consomme quotidiennement. Comme raisons 31,29 % ont évoqué « le simple plaisir » et 6,31% disaient « pour mieux contrôler le stress ». La majorité des policiers soient 67,20% ont déclaré ne pas être satisfaits de leur garde actuel. Ainsi près de 61 % ont évoqué le reclassement mal fait en plus de la stagnation des avancements depuis la création de la Police Républicaine (PR). –Ces éléments probants sont associés aux facteurs d'inquiétude permanente et de stress des FPR. Cet état de chose constitue une source de problèmes auxquels les spécialistes soient associées pour le bien-être socioprofessionnel de ces acteurs indispensables dans la chaîne sécuritaire du pays.

Mots-clés : Usage, substances psychotropes, FPR, Bénin

Abstract:

This article examines the health and professional implications of psychoactive substance use among members of the Republican Police Force (RPF) in Benin. It is a cross-sectional, descriptive study of a mixed nature, conducted in 2020 with a sample of 2,488 agents. Data were analyzed using STATA software, focusing on identifying factors associated with dependent variables at a significance level of 5%. Qualitative data were used for content analysis of results. The analysis reveals that the study of working conditions and experiences impacts psychoactive substance use among the Republican Police Force (RPF). Specifically, over 60.57% of agents use substances, either alone or in combination. Among them, 43.85% consumed alcohol, 34.20% consumed coffee, and 4.22% smoked tobacco. A proportion of 55.14% consume these substances daily. Reasons cited for use include "simple pleasure" (31.29%) and "better stress management" (6.31%). The majority of police officers, specifically 67.20%, reported dissatisfaction with their current duty assignments. Additionally, nearly 61% cited poor reclassification and stagnation in promotions since the establishment of the RPF. These significant findings are associated with ongoing concerns and stress among RPF members. This situation represents a source of problems that specialists should address to ensure the socio-professional well-being of these crucial actors in the country's security chain.

Keywords: Use, psychoactive substances, RPF, Benin

Introduction

La consommation de substances psychoactives, un phénomène mondial touchant toutes les strates de la société, représente un défi majeur de santé publique. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) souligne la gravité de cette problématique, la toxicomanie et la dépendance étant associées à des taux de mortalité alarmants. Les individus peuvent être amenés à consommer ces substances pour faire face à des difficultés ou un mal-être profond, bien que le soulagement recherché soit éphémère et illusoire (Agoli-Agbo, 2001).

Certaines professions, en raison de leurs spécificités, sont particulièrement exposées à ce risque. C'est le cas des forces de l'ordre, confrontées quotidiennement à des situations stressantes, à la violence et à la nécessité d'une vigilance constante. Le recours à des substances psychoactives peut alors apparaître comme une tentative de gérer le stress, de trouver un réconfort ou d'échapper à une réalité difficile. La littérature scientifique fait état d'une prévalence élevée de la

consommation problématique d'alcool et d'autres substances chez les policiers à travers le monde (Carleton et al., 2018; Ballenger et al., 2011; Costa et al., 2015). Cette réalité soulève des inquiétudes quant à la santé et au bien-être des agents, mais aussi quant à la sécurité publique et à l'intégrité des institutions policières.

Au Bénin, la Police Républicaine, créée en 2017 en fusionnant la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale par la loi N° 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la Police Républicaine en République du Bénin, opère dans un contexte de défis multiples. Les transformations sociales et économiques rapides, associées aux exigences du maintien de l'ordre, peuvent générer un stress professionnel important chez les fonctionnaires de police. L'usage de substances psychoactives, bien que non recommandé par cette institution et peu documenté spécifiquement au sein de cette institution, constitue une préoccupation légitime. Au Bénin, les données statistiques du WENDU en 2019 confirment cette tendance, avec une hausse significative du nombre de personnes traitées pour des problèmes liés à l'alcool et une prédominance de la consommation de cannabis. De même, d'après une étude de Tchansi kouamber (2020) sur le stress professionnel chez les fonctionnaires de la police républicaine au Bénin, il a été rapporté qu'à l'issue de cette étude, plus de 88,87% des FPR étaient stressés. Pour résoudre ce problème de stress, la consommation de substance psychoactive à plus de 61% était d'une part la porte de sortie.

La présente étude vise à explorer en profondeur la consommation de substances psychoactives chez les fonctionnaires de la Police Républicaine du Bénin. Elle se fonde sur des données recueillies sur le terrain, auprès des policiers eux-mêmes, et examine les types de substances consommées, la fréquence de consommation, les raisons évoquées et les conséquences perçues. L'analyse statistique rigoureuse de ces données permet d'identifier les facteurs associés à ce phénomène.

Cette recherche vise à apporter un éclairage nouveau sur une problématique complexe et souvent négligée par l'administration qui gère ces derniers. En cherchant à comprendre pour quelle finalité ils consomment ces diverses substances psychoactives, il est aussi possible de chercher à montrer si cette option n'est pas dangereuse pour leur état de santé d'une part et d'autre part s'ils peuvent atteindre

les missions que l'administration leur a confiées. En comprenant les motivations et les conséquences de la consommation de substances chez les policiers béninois, il devient possible d'élaborer des stratégies de prévention et de prise en charge adaptées, contribuant ainsi à la santé et au bien-être des agents, tout en renforçant l'efficacité et l'intégrité de la Police Républicaine.

2. Considérations méthodologiques

Cette recherche menée au Bénin de 2018 à 2020 a couvert les douze (12) départements que compte le pays. Sur les 376 unités de polices républicaines que comptait le pays, 242 unités ont été investiguées. De nature mixte et à dominance quantitative, cette recherche a utilisé les techniques d'échantillonnage tant probabiliste que non probabiliste. Ainsi, au terme de l'apurement des questionnaires, la taille de l'échantillon final fut de 2488 fonctionnaires de police, dont 147 (40 officiers, 100 agents et brigadiers et 7 spécialistes et administratifs) comme taille échantillon qualitatif.

Pour ce qui est de l'échantillon quantitatif, c'est la méthode de Schwartz (2002), avec un degré de confiance de 95 % et une marge d'erreur de ± 5 % qui a permis de la peaufiner.

Les techniques de collecte de données utilisées pour dans le cadre de cette recherche sont : la recherche documentaire, l'observation, l'entretien semi-directif et l'enquête par questionnaire. À travers une grille d'observation les conditions de travail des fonctionnaires de police ont été appréhendées notamment les aspects liés à la consommation de substances. Les entretiens en profondeur ont été réalisés grâce au guide d'entretien aux fins d'explorer les motivations profondes, les expériences et les perceptions liées à la consommation de substances. Le questionnaire quant à lui a permis de recueillir des données quantitatives sur la prévalence de la consommation, les types de substances utilisées, la fréquence d'usage et les facteurs associés (stress professionnel, problèmes de santé, contexte socio-économique, etc.).

L'analyse des données quantitatives a été réalisée à l'aide du logiciel Stata 15.0. La régression logistique, fondée sur le test de (Mann-Whitney ,1947), a été utilisée pour examiner les relations entre la consommation de substances et les différentes variables explicatives.

Le test du khi-deux a permis d'évaluer la significativité statistique de ces relations, avec un seuil de 5 %. Quant aux données qualitatives, elles ont été traitées par l'analyse de contenu à travers l'approche thématique, permettant d'identifier les principaux thèmes et les nuances des discours des participants.

Cette démarche méthodologique a permis d'obtenir les résultats suivants :

3. Résultats

La prévalence de la consommation de substances psychoactives parmi les fonctionnaires de la Police Républicaine du Bénin est élevée. En effet, la consommation de substances psychotropes est un phénomène significatif parmi les policiers de la Police Républicaine. Sur les 2488 agents 1507 (60,57%) ont déclaré en consommé.

Nature des substances consommées

Parmi les substances consommées, l'alcool arrive en tête avec 43,85% des policiers déclarant en consommer, suivi du café (34,20%) et du tabac (4,22%). Il est intéressant de noter qu'une proportion non négligeable (8,28%) consomme d'autres substances non spécifiées, suggérant une possible consommation de substances non licites.

Figure 1 : Répartition des agents selon la nature des substances consommées

Source : Données du terrain, Tchansi kouamber (2020)

Fréquence de consommation

Une majorité significative des policiers (55,14%) consomme des substances psychotropes quotidiennement. La faible proportion des consommateurs occasionnels suggère que ceux qui consomment sont susceptibles de le faire régulièrement, ce qui peut avoir des implications pour leur santé et leur performance au travail.

Figure 2 : Répartition des agents enquêtés en fonction de la fréquence de consommation

Source : Données du terrain, Tchansi kouamber (2020)

Raisons de la consommation de substances psychotropes

Une proportion importante d'agents consomme des substances principalement pour le plaisir. En revanche, une minorité consomme pour gérer le stress.

Figure 6 : Répartition des agents en fonction des raisons évoquées pour la consommation de psychotropes

Source : Données du terrain, Tchansi kouamber (2020)

Aspects corrélés de la consommation de substances psychotropes et du stress perçu

La consommation de substances psychotropes est significativement associée au stress professionnel (p=0,003). Les agents qui consomment des substances sont plus exposés au stress.

Tableau I : Répartition des agents en fonction de la consommation de substance et du stress

	Stress		Chi-deux (p-value)	ddl	OR	IC à 95%
	Stress+++ n (%)	Stress +/- n (%)				
Consommation de substance psychotrope	-	-	0,005 (0,003)	1	-	-
Consomme	612 (40,61)	895 (59,39)	-	-	-	-
Ne consomme pas	393 (40,47)	578 (59,53)	-	-	-	-

Source : Données du terrain, issues de Stata 15.0 (2020)

Les policiers consommant quotidiennement sont 2,19 fois plus exposés au stress que ceux consommant occasionnellement (OR=2,19 ; IC95% = [1,54 – 3,14]). Cela indique une association forte entre la fréquence élevée de consommation et les niveaux élevés de stress, suggérant que la consommation quotidienne pourrait être liée à un stress plus intense.

Tableau II : Répartition des agents enquêtés en fonction de la fréquence de consommation et du stress

	Stress		Chi-deux (p-value)	ddl	OR	IC à 95%
	Stress++ + n (%)	Stress +/- n (%)				
Fréquence de consommation	-	-	19,31 (0,00)	1		
Occasionnellement	572 (39,10)	891 (60,90)	-	-	1	-
Quotidiennement	79 (58,52)	56 (41,48)	-		2,19	1,54 - 3,14

Source : Données du terrain, issues de Stata 15.0 (2020)

La tranche de revenus mensuels n'est pas significativement associée au stress professionnel ($p=0,082$). Cela pourrait indiquer que les revenus, dans la gamme observée, ne sont pas un facteur déterminant du stress pour les policiers, ou que d'autres variables, telles que les conditions de travail, jouent un rôle plus important.

Tableau III : Répartition des agents en fonction de la tranche de revenus mensuels et du stress

	Stress		Chi-deux (p-value)	ddl	OR	IC à 95%
	Stress+++ n (%)	Stress +/- n (%)				
Tranche de revenus mensuels	-	-	0,915 (0,082)	3	-	-
Inf 100.000 FCFA	221 (40,85)	320 (59,15)	-	-	-	-
100.000 - 200.000 FCFA	580 (39,86)	875 (60,14)	-	-	-	-
201.000 - 400.000 FCFA	205 (42,27)	280 (57,73)	-	-	-	-
401.000 - 600.000 FCFA	3 (42,86)	4 (57,14)	-	-	-	-

Source : Données du terrain, issues de Stata 15.0 (2020)

Les policiers issus de l'ex-police nationale présentent un risque plus élevé de stress comparativement à ceux de l'ex-gendarmerie nationale (OR 1,19 ; IC95% = [1,01-1,39]).

Tableau IV : Répartition des agents en fonction de la corporation d'appartenance avant la PR et du stress

	Stress		Chi-deux (p-value)	ddl	OR	IC à 95%
	Stress+++ n (%)	Stress +/- n (%)				
Corporation avant la PR	-	-	4,36 (0,004)	1	-	-
Gendarmerie Nationale	453 (38,39)	727 (61,61)	-	-	1	-
Police Nationale	556 (42,51)	752 (57,49)	-	-	1,19	1,01- 1,39

Source : Données du terrain, issues de Stata 15.0 (2020)

La polyconsommation ne semble pas avoir un impact significatif sur le stress perçu parmi les agents. Les différences observées dans les différents types de substances consommées ne montrent pas de lien clair avec des niveaux accrus de stress.

Tableau V : Répartition des agents en fonction de la polyconsommation de substances psychotropes et du stress

		Stress		Chi-deux (p-value)	ddl	OR	IC à 95%
		Oui (%)	Non (%)				
Consommation de substance psychotrope		-	-	0,005 (0,95)	1	-	-
	Alcool	441 (40,40)	650 (59,60)	0,22 (0,64)	1	-	-
	Tabac	47 (44,80)	58 (55,20)	0,65 (0,42)	1	-	-
Combinaison	Café	342 (40,2)	509 (59,8)	0,24 (0,62)	1	-	-
	Alcool/Tabac	18 (50,00)	18 (50,00)	1,23 (0,0027)	1	-	-
	Alcool/Café	150 (37,70)	248 (62,30)	2,10 (0,0015)	1	-	-
	Tabac/ Café	0	0	-	-	-	-
	Alcool/Tabac/ Café	18 (39,10)	28 (60,90)	0,06 (0,0018)	1	-	-

Source : Données du terrain, issues de Stata 15.0 (2020)

Méthode de gestion des situations conduisant à la consommation des substances

Une proportion de 29,14% (725) de policiers a répondu qu'ils ne faisaient rien de spécifique face au stress. Une autre part de 26,04% (648) dise partager leur inquiétude avec autrui. Faire recours à Dieu était la troisième méthode fréquemment utilisée par 24,87% (619) des policiers.

Figure 9 : Méthodes de gestion du stress par les policiers

Source : Données du terrain, Tchansi kouamber (2020)

4. Discussion

Cette étude adopte une approche multidisciplinaire pour examiner l'usage de substances psychoactives parmi les Fonctionnaires de la Police Républicaine (FPR) au Bénin, en intégrant des perspectives sociologiques, psychologiques et médicales. Nous avons constaté des résultats significatifs concernant la prévalence et les types de substances consommées, les causes sous-jacentes de cette consommation, ainsi que les impacts sur les individus, les familles et l'institution policière. Ces résultats sont discutés ci-dessous, en lien avec les travaux précédents, et des recommandations sont proposées pour améliorer la gestion de ce phénomène.

Prévalence et Types de Substances Psychoactives Consommées

L'analyse révèle une prévalence élevée de la consommation de substances psychoactives parmi les FPR au Bénin, avec une diversité de substances allant des stimulants et sédatifs aux hallucinogènes. Cette tendance est corroborée par les travaux de (Vesènon ,2021), qui soulignent une consommation élevée chez les jeunes d'Abomey-Calavi. Les substances telles que le tabac, l'alcool, la cocaïne, et l'héroïne sont couramment consommées, souvent en combinaison avec d'autres substances, ce qui indique une forme de polytoxicomanie.

L'apparition de nouvelles substances psychoactives comme les amphétamines et les solvants, ainsi que l'utilisation de produits comme le tramadol, souligne une évolution des pratiques de consommation. Ce phénomène est préoccupant, car il reflète une adaptation rapide aux tendances du marché des drogues et une réponse potentiellement dangereuse aux défis de la profession.

Causes de l'Usage de Substances

Les causes de la consommation de substances parmi les FPR sont multiples et complexes. L'étude met en lumière le stress et les exigences professionnelles extrêmes comme facteurs contributifs majeurs. Les témoignages des agents révèlent une tentative de fuir les conditions de travail difficiles, notamment le surmenage, l'isolement familial et les directives contraignantes. Ces facteurs sont alignés avec les observations de (Zinberg ,1989) qui décrivent la toxicomanie comme une interaction entre l'individu, le produit et l'environnement. La nécessité de fuir une réalité insupportable conduit les agents à une escalade dans la consommation de substances, cherchant un soulagement temporaire face aux défis constants. Cette dynamique confirme les conclusions de (de Souza et al, 2013) sur la prééminence du stress professionnel dans l'initiation et le maintien des comportements de consommation en Amérique du Sud, et il est probable que des mécanismes similaires soient en jeu au Bénin.

Impacts de l'Usage de Substances

L'impact de l'usage de substances sur les FPR est significatif et multidimensionnel. Les symptômes précurseurs tels que l'anxiété, l'irritabilité, et les troubles de comportement évoluent vers des comportements antisociaux et une altération de la performance professionnelle. Ces observations sont cohérentes avec les travaux de (Polemini et al, 2015) qui identifient des conséquences telles que la dépendance, les troubles psychosomatiques, et les altérations du comportement en lien avec la consommation prolongée de substances. Les témoignages des agents, qui décrivent une perte d'énergie, une incapacité à gérer des projets, et des conflits avec les collègues et les proches, illustrent l'impact négatif de la toxicomanie sur leur bien-être et leur efficacité professionnelle. Ces effets peuvent également se

répercuter sur l'institution policière, compromettant la qualité du service et la sécurité publique.

Perspectives d'Actions

Pour aborder ce problème, il est crucial d'élaborer des politiques et des interventions adaptées aux besoins spécifiques des FPR. Les recommandations incluent :

Renforcement des Programmes de Prévention et de Sensibilisation : Il est essentiel de mettre en place des programmes de sensibilisation sur les dangers de la consommation de substances et les moyens de gérer le stress. Ces programmes devraient être adaptés aux réalités professionnelles des FPR et intégrés dans les formations continues.

Développement de Services de Soutien Psychologique : Des services de soutien psychologique devraient être disponibles pour les agents confrontés à des problèmes de consommation de substances. Ces services doivent offrir une assistance confidentielle et professionnelle pour aider les agents à faire face à leur stress et à leur dépendance.

Amélioration des Conditions de Travail : Une révision des conditions de travail, notamment la gestion des horaires, l'organisation des équipes et le soutien familial, pourrait réduire les facteurs de stress qui contribuent à la consommation de substances.

Surveillance et Evaluation des Politiques : Les politiques en place doivent être régulièrement évaluées pour mesurer leur efficacité et ajustées en fonction des besoins identifiés. Une approche basée sur les données et les retours des agents est essentielle pour affiner les stratégies de prévention et d'intervention.

Cette étude met en évidence la complexité du problème de la consommation de substances psychoactives parmi les FPR au Bénin. Les résultats suggèrent une prévalence élevée, des causes principalement liées au stress professionnel, et des impacts significatifs sur les individus et l'institution. Pour remédier à cette situation, des actions ciblées et des politiques adaptées sont nécessaires pour améliorer la santé et le bien-être des agents tout en renforçant l'efficacité et l'intégrité de la Police Républicaine du Bénin.

Conclusion

Cette étude fournit un aperçu approfondi de la consommation de substances psychoactives parmi les Fonctionnaires de la Police Républicaine (FPR) au Bénin, en examinant la prévalence, les causes, et les impacts de ce phénomène complexe. Les résultats montrent une prévalence élevée (60,57%) de la consommation de diverses substances pour diverses raisons de l'ensemble de notre échantillon étudiée (2488 FPR), soulignant la nécessité de comprendre les multiples facettes de ce problème, notamment les facteurs de stress liés au travail (surcharge de travail), les dynamiques de consommation, et les répercussions sur la performance professionnelle et le bien-être physique social et mental des fonctionnaires de la police républicaine.

L'analyse révèle que les conditions professionnelles stressantes, les exigences de la profession, et la recherche de soulagement face aux difficultés personnelles et professionnelles quotidiennement sont des facteurs déterminants dans la consommation de substances psychoactives. Les conséquences négatives observées, tant sur les individus, leur famille, sur la population qu'ils sont censés protéger et sécuriser que sur l'institution, soulignent l'urgence de développer et de mettre en œuvre des stratégies efficaces de prévention et d'intervention.

Il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour aborder ce problème de manière holistique. La mise en place de programmes de sensibilisation, le renforcement des services de soutien psychologique, et l'amélioration des conditions de travail sont des étapes essentielles pour réduire la consommation de substances et améliorer la qualité de vie des FPR. De plus, une évaluation continue des politiques et des interventions permettra d'adapter les stratégies en fonction des besoins émergents.

La résolution du problème de la consommation de substances parmi les FPR au Bénin nécessite une approche intégrée et multidimensionnelle. En répondant aux défis identifiés et en mettant en œuvre des actions adaptées, il est possible d'améliorer le bien-être des agents et la performance globale de l'institution policière,

contribuant ainsi à une meilleure sécurité publique et à un environnement de travail plus sain et plus productif.

Références

Agoli-agbo, Micheline, (2001), *La délinquance juvénile à Cotonou*, CEFORD/UNB, Cotonou, Bénin, P33-35.

Ballenger James, Best Suzanne, Metzler Thomas, Wasserman David, Mohr David, Liberman Akiva, Delucchi Kevin, Weiss Daniel, Fagan Jeffrey, Waldrop Angela, et Marmar Charles, (2011), *Patterns and predictors of alcohol use in male and female urban police officers*, The American Journal on Addictions, 20(1), 21-29.

Born Michel, (2005), *Psychologie de la délinquance*, De boeck et Larcier, Bruxelles, P49-50.

Carleton Nicolas., Afifi Tracie., Turner Sarah., Taillieu Tamara, Duranceau Sophie, LeBouthillier Daniel, Sareen Jitender, Ricciardelli Rose, MacPhee Renée, Groll Dianne, Hozempa Kadie., Brunet Alain, Weekes John, Griffiths Curt, Abrams Kelly, Jones Nicolas, Beshai Shadi, Cramm Heidi, Dobson Keith, Asmundson Gordon, (2018), *Mental disorder symptoms among public safety personnel in Canada* , The Canadian Journal of Psychiatry, 63(1), 54-64.

Citeau Jean-Pierre et Engelhardt Brigitte, (1999), *Introduction à la psychosociologie : concepts et études de cas*, Armand Colin, Paris, 114p.

Clark Andrew, Kay Jerald, Clark David (1998), *Patterns of psychoactive drug prescriptions by house officers for nonpatients*, Journal of Medical Education, 63(1), 44-50.

Costa Sérgio Henrique Nascente, Yonamine Maurício, Ramos Andrea Luciana Martins, Fernando Gomes Oliveira Ferreira, Rodrigues Caroline Rego et Cunha Luiz Carlos da, (2015), *Prevalence of psychoactive drug use in military police units*, Ciencia & Saude Coletiva, 20(6), 1843-1849.

Wendu, (2019), statistiques et tendances en matière de consommation et d'offre de drogues illicites. Rapport 2018-2019. <https://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/03/RAPPORT-WENDU-FFRECH.pdf>, Cosulté 25 juin 2024.

Tchansi Kouamber Niminoua Anselme, (2021). *Stress professionnel chez les fonctionnaires de la Police Républicaine au*

Bénin, thèse de doctorat en psychopathologie et Psychologie Clinique EDP-ECD, UAC Bénin. P.137-139.

Cusson Maurice, (2000), *La criminologie*, Hachette 4^{ème} édition, Paris, 99p.

de Souza Edinilsa Ramos, Schenker Myriam, Constantino Patricia, Correia Bruna Soares Chaves, (2013), *Consumption of licit and illicit substances by police officers in the city of Rio de Janeiro*, *Ciencia & Saude Coletiva*, 18(3), 667-676.

Godfryd, Michel. (2003), *Vocabulaire psychologique et psychiatrique*, 5^è édition, Que sais-je ? Paris, 257p.

Kinman Gail et Clements Andrew James, (2021), *New psychoactive substances, safety and mental health in prison officers*, *Occupational Medicine*, Volume 71, Issue 8, November, Pages 346–350.

Mucchielli, Laurent, (2001), *La place de la famille dans la genèse de la délinquance*, in *Regards sur l'actualité*, N°68, P17-21.

Nascente Costa Sérgio Henrique, Cunha Luiz Carlos da, Yonamine Maurício, Pucci Liuba Laxor, Oliveira Fernando Gomes Ferreira, de Souza Camila Gabriela, Mesquita Guilherme Alves, Vieira Ana Paula de Toledo, Vinhal Ludmilla Barros, Dalastra Janayna et Leles Cláudio Rodrigues, (2010), *Survey on the use of psychotropic drugs by twelve military police units in the municipalities of Goiânia and Aparecida de Goiânia*, state of Goiás, Brazil. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 32(4), 389-395.

Pillon Véronique, (2004), *Normes et déviations*, Breal, Paris, 116p.

Violanti, John, (2021), *Substance abuse, violent behavior, and police encounters among persons with severe mental disorder*, *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 13(3), 236-250.

La physiologie régulatrice de Claude Bernard et Georges Canguilhem : entre homéostasie et normativité biologique

Offo Élisée KADIO

Épistémologue et Historien des Sciences, Philosophie biomédicale, Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur, Département de Philosophie, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, offoeliseekadio@yahoo.fr

Amani Angèle KONAN

Logicienne et Historienne des Sciences, Philosophie du langage, Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur, Département de Philosophie, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, amaniangele19@gmail.com

Résumé

L'article explore la physiologie régulatrice en mettant en lumière les contributions de Claude Bernard et de Georges Canguilhem, deux figures majeures dans l'histoire de la biologie et de la médecine. Claude Bernard est reconnu pour son concept de milieu intérieur, la capacité des organismes à maintenir ce milieu intérieur stable malgré les fluctuations externes. Cette stabilité est cruciale pour le fonctionnement optimal des processus biologiques. Bernard a illustré ce concept à travers diverses expériences, soulignant l'importance des mécanismes de régulation interne. Georges Canguilhem, quant à lui, a introduit la notion de normativité biologique, qui se distingue du milieu intérieur par sa focalisation sur la capacité des organismes à définir leurs propres normes de santé et de pathologie en fonction de leur adaptation à l'environnement. Canguilhem critique la vision purement mécanique de la santé, mettant en avant que chaque organisme a une capacité intrinsèque à établir ce qui est normal pour lui. L'article compare ces deux approches, mettant en évidence leurs convergences, comme l'importance de l'adaptation et de la régulation, et leurs divergences, notamment dans la manière dont la normalité et la pathologie sont définies. Enfin, l'impact de leurs travaux sur la recherche contemporaine en biologie et en médecine est discuté, montrant leur influence durable et les débats qu'ils continuent de susciter.

Mots clés : Homéostasie, médecine, milieu intérieur, normativité, pathologie, physiologie, régulation

Abstract

The article explores regulatory physiology by highlighting the contributions of Claude Bernard and Georges Canguilhem, two major figures in the history of biology and medicine. Claude Bernard is recognized for his concept of the

internal environment, the ability of organisms to maintain this internal environment stable despite external fluctuations. This stability is crucial for the optimal functioning of biological processes. Bernard illustrated this concept through various experiments, emphasizing the importance of internal regulatory mechanisms. Georges Canguilhem, for his part, introduced the notion of biological normativity, which is distinguished from the internal environment by its focus on the capacity of organisms to define their own standards of health and pathology according to their adaptation to the environment. Canguilhem criticizes the purely mechanical view of health, emphasizing that each organism has a stimulated capacity to establish what is normal for it. The article compares these two approaches, highlighting their convergences, such as the importance of adaptation and regulation, and their divergences, particularly in the way normality and pathology are defined. Finally, the impact of their work on contemporary research in biology and medicine is discussed, demonstrating their lasting influence and the debates they continue to mobilize.

Key words : Homeostasis, medicine, internal environment, normativity, pathology, physiology, regulation

Introduction

Considéré comme le fondateur de la physiologie expérimentale, les expérimentations rigoureuses et les observations méthodiques de Claude Bernard (1813-1878) ont jeté les bases de la médecine moderne en introduisant le concept fondamental d'homéostasie. Il faut souligner que Bernard n'utilisait pas le terme *homéostasie* lui-même, car il a été introduit plus tard par le physiologiste américain Walter Bradford Cannon (1871-1945). Mais tout au long de cet article, nous emploierons le terme d'homéostasie, parce que les idées de Bernard sur la régulation du milieu intérieur ne sont que les prémices de ce concept. Bernard a démontré que les organismes vivants maintiennent un équilibre interne constant malgré les variations externes, essentiel pour le bon fonctionnement des processus biologiques. « Tous les mécanismes vitaux, dit-il, quelques variés qu'ils soient, n'ont qu'un but, celui de maintenir l'unité des conditions de la vie dans le milieu intérieur »¹. Son approche scientifique, basée sur l'observation précise et l'expérimentation contrôlée, a ainsi révolutionné la méthode scientifique intégrant des

¹ Bernard Claude, (2008), *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, Paris, Flammarion, p.p. 121-122.

méthodes expérimentales empruntées à la physique de Galilée et à la chimie de Lavoisier.

Dans une conjoncture marquée par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale et une réflexion accrue sur la nature de la vie et de la santé, Georges Canguilhem (1904-1995), de son côté, prolonge l'héritage de Bernard en forgeant le concept de normativité biologique. Il propose que la santé soit plutôt comprise comme la capacité d'un organisme à établir et maintenir ses propres normes de fonctionnement, adaptatives et évolutives en réponse à son environnement. En introduisant l'idée que les organismes maintiennent un état stable grâce à des mécanismes de régulation internes, Bernard croit que l'homéostasie est essentielle pour la survie et le bon fonctionnement des êtres vivants. Cependant, la normativité biologique que défend Canguilhem soutient que les organismes ne se contentent pas seulement de maintenir un état stable comme le pense Bernard, mais qu'ils possèdent une normativité intrinsèque, leur permettant de définir ce qui est normal ou pathologique selon leur propre vitalité. On voit ainsi Canguilhem qui reconnaît la particularité des organismes supérieurs à conserver leur milieu intérieur, mais qui dépasse la conception bernardienne de la régulation physiologique. Alors, la question principale que nous nous posons est de savoir comment les théories de Claude Bernard sur l'homéostasie et celle de Georges Canguilhem sur la normativité biologique offrent-elles des perspectives complémentaires et à la fois divergentes sur la régulation des processus physiologiques dans les organismes vivants ? Comment cette idée de normativité biologique remet-elle en question ou enrichit-elle la notion d'homéostasie ? Quelles sont les implications de ces deux théories pour la compréhension moderne de la santé et de la maladie ?

La problématique explore donc comment deux concepts fondamentaux, l'homéostasie et la normativité biologique témoignent-ils de l'évolution des paradigmes scientifiques et philosophiques en biologie. L'article vise à fournir une analyse approfondie et nuancée des contributions de Claude Bernard et Georges Canguilhem à la physiologie régulatrice, en soulignant leur pertinence continue pour la compréhension moderne de la régulation physiologique, de la santé et de la maladie.

1. Claude Bernard et l'homéostasie

1.1. L'homéostasie et le milieu intérieur

L'homéostasie est un concept fondamental en physiologie et en biologie. Forgé par Walter Cannon, le terme homéostasie avait déjà été utilisé sous le nom de milieu intérieur par Claude Bernard. Cannon forme le concept à partir de deux mots grecs : *stasis*, état, position et *homoios*, égal, semblable à. Il définit la stabilisation des états qui permettent les processus biologiques de la vie, telle qu'elle ressort de cette phrase extraite de *Conférences sur les émotions et l'homéostasie, Paris 1930* : « Les êtres vivants supérieurs constituent un système ouvert présentant de nombreuses relations avec l'environnement. Les modifications de l'environnement déclenchent des réactions dans le système ou l'affectent directement, aboutissant à des perturbations internes du système. De telles perturbations sont normalement maintenues dans des limites étroites parce que des ajustements automatiques, à l'intérieur du système, entrent en action et que de cette façon sont évitées des oscillations amples, les conditions internes étant maintenues à peu près constantes [...]. Les réactions physiologiques coordonnées qui maintiennent la plupart des équilibres dynamiques du corps sont si complexes et si particulières aux organismes vivants qu'il a été suggéré qu'une désignation particulière soit employée pour ces réactions : celle d'homéostasie »¹.

W. B. Cannon fait ainsi référence à la capacité des organismes vivants à maintenir un équilibre dynamique et stable de leurs fonctions physiologiques malgré les fluctuations constantes de l'environnement externe. Cette idée est centrale et identique à la vision bernardienne de la régulation physiologique. W. B. Cannon va lui-même confirmer la similarité des deux visions en ces termes : « Cependant, un groupe d'idées qui m'ont intéressé dernièrement se sont trouvées en rapport étroit avec les concepts que le grand physiologiste français, Claude Bernard, fut le premier à émettre il y a quelque soixante-dix ans et qu'il approfondit dans ses écrits ultérieurs. Je parle du maintien des conditions constantes à l'intérieur des organismes. Il m'a semblé

¹ Cannon Walter Bradford, (2020), *Conférences sur les émotions et l'homéostasie*, Paris, Éditions BHMS, p.p. 238-239.

qu'un examen des mécanismes grâce auxquels ces conditions sont stabilisées pourrait être intéressant en égard aux idées de Bernard et aussi à cause de l'importance intrinsèque du sujet »¹.

Bernard, lors de ses expérimentations a identifié plusieurs mécanismes de l'homéostasie, entre autres, la rétroaction négative, la régulation du métabolisme et la coordination des systèmes organiques. Par rapport à la rétroaction négative, il a observé que c'est elle qui maintient l'équilibre du milieu intérieur. L'organisme donne des réponses adaptatives qui impliquent des mécanismes où tout changement dans l'environnement interne déclenche une réponse corrective visant à rétablir l'équilibre initial. Par exemple, la régulation de la température corporelle par des mécanismes tels que la transpiration ou les frissons illustre ce principe. Au niveau des régulations métaboliques, ses recherches sur le foie ont révélé comment cet organe joue un rôle crucial dans la normalisation du glucose sanguin. Le foie stocke le glucose sous forme de glycogène et le libère selon les besoins énergétiques du corps, contribuant ainsi à la stabilité du milieu intérieur. Concernant la coordination des systèmes organiques, Bernard a exploré comment le système nerveux et le système endocrinien interagissent pour réguler diverses fonctions physiologiques. Plusieurs systèmes organiques, y compris le système nerveux, endocrinien et immunitaire, collaborent pour surveiller et ajuster les conditions internes en réponse aux stimuli externes et internes. Par exemple, la libération d'hormones par les glandes endocrines en réponse à des stimuli internes ou externes ajuste les processus métaboliques pour maintenir l'équilibre. Ces faits observés par Claude Bernard montrent l'importance des manifestations homéostatiques dans les phénomènes physiologiques et leurs implications pour la médecine et la physiologie moderne. Maintenir l'homéostasie est essentiel à la survie et à la santé des organismes. C'est pourquoi selon lui, « la fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre, indépendante »². On comprend donc qu'un déséquilibre prolongé peut conduire à des maladies et à des dysfonctionnements physiologiques, et que saisir les mécanismes de l'homéostasie est

¹ Cannon Walter Bradford, (2020), *Conférences sur les émotions et l'homéostasie*, Paris, Éditions BHMS, p.p. 233.

² Bernard Claude, (1966), *Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux*, Paris, Jean Vrin, p. 113.

important pour diagnostiquer et traiter les maladies où la régulation est compromise, comme le diabète, l'hypertension et les désordres métaboliques.

En somme, Claude Bernard a révolutionné notre compréhension de la physiologie et de la médecine en introduisant l'idée d'homéostasie et de milieu intérieur. Cela a fourni un cadre pour saisir comment le corps répond aux stress, aux infections et aux autres perturbations, afin d'améliorer la santé. Quelles sont donc les implications de cette idée dans la pratique médicale ?

1.2. Applications pratiques et implications théoriques

Les expériences et découvertes de Claude Bernard ont eu des applications pratiques et des implications théoriques significatives dans les domaines de la médecine et de la physiologie, influençant profondément notre compréhension et nos pratiques médicales modernes. Au niveau de l'application pratique, d'abord, les expériences de Bernard ont permis de découvrir des mécanismes clés de régulation du corps humain, tels que la régulation du glucose par le foie et l'action de l'insuline dans le contrôle de la glycémie. Ces connaissances sont essentielles pour le diagnostic et le traitement des troubles métaboliques comme le diabète. Ensuite, les découvertes de Bernard ont ouvert la voie au développement de traitements médicaux plus efficaces. Par exemple, ses travaux sur la régulation du sucre ont conduit à des approches innovantes dans le traitement du diabète, visant à stabiliser la glycémie chez les patients. Enfin, les expériences de Bernard sur la vivisection ont également permis des avancées dans la compréhension du fonctionnement des organes, ce qui a amélioré les techniques chirurgicales et les interventions médicales en général. Bien que controversée aujourd'hui, la vivisection était une méthode essentielle pour Bernard. Il a mené des expériences où il contrôlait et manipulait divers organes pour étudier leurs fonctions, permettant ainsi des avancées majeures dans la compréhension des systèmes nerveux, circulatoire et digestif.

Concernant les implications théoriques, Claude Bernard est largement crédité pour avoir fondé la physiologie expérimentale en appliquant des méthodes scientifiques rigoureuses à l'étude des processus biologiques. Son approche a révolutionné la manière dont la physiologie est étudiée et comprise. Sa contribution la plus célèbre

est le concept de milieu intérieur ou d'homéostasie, formulé dans son ouvrage *Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux*. Il y démontre que les organismes vivants maintiennent un milieu interne stable malgré les fluctuations externes, crucial pour assurer leur fonctionnement optimal. « En réalité, dit-il, le milieu intérieur qui enveloppe les organes, les tissus, les éléments des tissus ne change pas ; les variations atmosphériques s'arrêtent à lui, de sorte qu'il est vrai de dire que les conditions physiques du milieu sont constantes pour l'animal supérieur ; il est enveloppé dans un milieu invariable qui lui fait comme une atmosphère propre dans le milieu cosmique toujours changeant. C'est un organisme qui s'est mis lui-même en serre chaude »¹. Bernard souligne ici l'importance de l'homéostasie par la capacité que les organismes vivants ont de maintenir une température constante interne malgré les variations du milieu externe.

L'homéostasie est donc un concept fondamental en physiologie introduit par Claude Bernard, et qui repose sur une base méthodologique rigoureuse englobant plusieurs principes et approches scientifiques dont, l'observation, la formulation d'hypothèses, l'expérimentation, le résultat, l'interprétation et la formulation de la loi scientifique.

- L'observation : Claude Bernard insistait sur l'importance de l'observation précise et détaillée des phénomènes biologiques. Les processus physiologiques devaient être observés dans des conditions contrôlées pour comprendre les mécanismes sous-jacents.
- Les hypothèses : Bernard encourageait la formulation d'hypothèses claires et testables basées sur les observations initiales. Ces hypothèses devaient guider les expériences et les observations ultérieures. Aussi, les hypothèses devaient être soumises à des tests rigoureux, et les résultats devaient être utilisés pour confirmer ou réfuter les hypothèses initiales.
- L'expérimentation : Bernard a mis en avant la méthode expérimentale comme outil principal pour explorer et vérifier les processus physiologiques. Il considérait l'expérimentation

¹ Bernard Claude, (1966), *Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux*, Paris, Jean Vrin, p.p. 112-113.

comme un moyen de provoquer et d'étudier les réactions du milieu intérieur face à diverses perturbations. Les expériences devaient être conçues de manière à isoler les variables spécifiques et à contrôler les conditions expérimentales pour obtenir des résultats fiables et reproductibles.

- L'analyse et l'interprétation des données : L'analyse des données recueillies lors des expériences devait être quantitative autant que possible, permettant une évaluation précise des effets observés. Les résultats devaient être interprétés de manière objective, en se basant sur les données recueillies et en évitant les conclusions hâtives ou non fondées.
- Le principe de la constante physiologique : Tel que nous l'avons mentionné plus haut, Bernard a identifié plusieurs mécanismes physiologiques, tels que la régulation de la température, de la glycémie et du pH, qui contribuent à cette constance. Ces mécanismes sont activés en réponse aux perturbations pour rétablir l'équilibre.

Ce qu'il convient de saisir à travers les différentes phases de la codification de la méthode expérimentale énoncées ci-dessus est que l'approche méthodologique de l'homéostasie implique de considérer les systèmes biologiques comme interconnectés et interdépendants. Les processus physiologiques ne peuvent être compris isolément mais doivent être étudiés dans le contexte de leur interaction avec d'autres systèmes. L'homéostasie repose sur des boucles de rétroaction (feedback) où les déviations par rapport à l'état stable sont détectées et corrigées par des réponses physiologiques appropriées. Claude Bernard a établi ces principes pour comprendre comment les organismes maintiennent un milieu intérieur stable, posant ainsi les fondations de la physiologie moderne.

Au total, les applications pratiques des expériences de Claude Bernard ont conduit à des avancées significatives dans le traitement des maladies et le développement de la médecine moderne, tandis que leurs implications théoriques ont révolutionné notre compréhension de la régulation physiologique et de la biologie des systèmes vivants. Par ses expériences sur le pancréas, Bernard a contribué à la compréhension de l'insuline et du rôle du pancréas dans le contrôle de

la glycémie, ce qui a permis d'interpréter les mécanismes sous-jacents aux maladies métaboliques telles que le diabète.

Si la philosophie médicale de Bernard met l'accent sur la stabilité et la régulation interne pour maintenir un état de constance du milieu intérieur, celle de Canguilhem met plutôt en exergue la capacité de l'organisme à créer et à s'adapter à ses propres normes.

2. Georges Canguilhem et la normativité biologique

Le concept de normativité biologique de Georges Canguilhem émerge dans un contexte où la biologie et la médecine évoluent rapidement, tout en étant profondément influencé par des courants philosophiques qui remettent en question les approches réductionnistes et positivistes. Sa vision offre une compréhension plus nuancée et dynamique de la santé et de la maladie, mettant l'accent sur la capacité des organismes à s'adapter et à créer leurs propres normes vitales.

2.1. *Contexte philosophique et scientifique d'émergence du concept de normativité*

Georges Canguilhem, philosophe et médecin, a formé et développé le concept de normativité biologique, une idée centrale à sa vision de la santé, de la maladie et de la vie biologique. Cette notion se situe au croisement de la philosophie et des sciences, et il émerge dans un contexte intellectuel riche et complexe qui se situe à deux niveaux.

Sur le plan philosophique, d'une part, Canguilhem est souvent associé au vitalisme, une doctrine philosophique qui considère que la vie ne peut être entièrement expliquée par les seules lois de la physique et de la chimie. Influencé par des philosophes comme Henri Bergson, Canguilhem soutient que les organismes vivants possèdent une capacité intrinsèque à créer leurs propres normes de fonctionnement et de santé. Par conséquent, il critique le positivisme médical, qui tend à réduire les phénomènes biologiques à des processus purement physico-chimiques et à considérer la maladie comme une simple variation quantitative de la santé. Canguilhem soutient que cette approche est insuffisante pour comprendre la complexité des phénomènes vitaux et la nature de la maladie. Selon cet auteur, il peut

exister des formes de santé dans la différence de fait, car la santé n'est pas définie en relation avec une norme statistique ou une moyenne. La santé n'est pas un « état normal »¹, car elle n'est pas un état mais une capacité d'adaptation individuelle aux variations du milieu. Cette capacité toujours ouverte de réadaptation est désignée par le concept central de normativité. Par sa normativité, un vivant ne se contente pas de se maintenir² : il crée de nouvelles normes ou règles de fonctionnement vital. Cette puissance d'adaptation permet la survie chez tous les animaux, et ce, quel que soit l'écart par rapport à la norme entendue comme moyenne statistique, comme mode de fonctionnement le plus fréquent au sein d'une espèce ou d'une population. Réciproquement, la maladie n'est pas l'absence de normes biologiques (comprises comme règles de fonctionnement), mais l'incapacité à se réadapter à cause de normes de vie trop rigides. « On reste normal, dans un milieu donné, avec un seul rein. Mais on ne peut plus se payer le luxe de perdre un rein »³. La pathologie n'est donc pas l'absence de normes, mais une normativité restreinte. Tandis qu'un vivant normal est forcément normatif (instaurateur de normes), en quoi la santé est un *luxe biologique*. Il faut entendre ce *luxe* au sens d'un réservoir de possibles. C'est pourquoi « la santé c'est le luxe de pouvoir tomber malade et de s'en relever »⁴. La santé est à la fois une adaptation actuelle (ce que beaucoup de pathologies sont aussi) et une adaptation potentielle : « être sain c'est non seulement être normal dans une situation donnée, mais être aussi normatif, dans cette situation et dans d'autres situations éventuelles »⁵. La posture de Canguilhem sera plus radicale par l'influence de l'épistémologie historique, notamment les travaux de Gaston Bachelard, qui mettent l'accent sur la dimension historique et culturelle des sciences. Il voit la biologie non seulement comme une science naturelle, mais aussi comme une science profondément humaine, influencée par les valeurs et les normes culturelles, là où Claude Bernard accordait la priorité au matérialisme physico-chimique sur l'axiologie.

¹ Canguilhem Georges, (1994), *Le Normal et le Pathologique*, Paris, Quadrige, p. 124.

² C'est ce qui fait la différence entre la conception de Canguilhem et celle de Goldstein.

³ Canguilhem Georges, (1994), *Le Normal et le Pathologique*, Paris, Quadrige, p. 140.

⁴ Canguilhem Georges, (2006), *La connaissance de la vie*, Paris, Jean Vrin, p. 168.

⁵ Canguilhem Georges, (1994), *Le Normal et le Pathologique*, Paris, Quadrige, 140.

D'autre part, sur le plan scientifique, la biologie connaît des avancées majeures avec la génétique, la biologie cellulaire et la physiologie au 20^{ème} siècle. Canguilhem observe que ces progrès scientifiques soulèvent des questions fondamentales sur la nature de la vie et de la santé, des questions que la biologie mécaniste ne peut pas toujours résoudre. C'est alors que Canguilhem va rebondir sur l'idée d'homéostasie de Claude Bernard pour mener ses réflexions. Tandis que Bernard décrit les mécanismes par lesquels les organismes maintiennent un équilibre interne, Canguilhem étend cette idée en explorant comment les organismes établissent leurs propres normes de fonctionnement, en réponse à des perturbations. Pour corroborer ses idées, Canguilhem se concentre sur la physiopathologie, l'étude menée par Bernard sur les processus physiologiques perturbés par la maladie. En s'appuyant sur la physiopathologie, il arrive à soutenir que la maladie n'est pas seulement une déviation des normes biologiques, mais aussi une expression de la normativité biologique, où l'organisme tente d'établir de nouvelles normes pour survivre et s'adapter. Pour Canguilhem, la normativité biologique signifie que les organismes vivants ont la capacité de créer et de maintenir leurs propres normes de fonctionnement. La santé et la maladie sont vues non pas comme des états opposés, mais comme des expressions différentes de la normativité de l'organisme. Partant de là, il redéfinit la santé comme la capacité à tolérer des variations et à établir de nouvelles normes en réponse à des perturbations. La maladie, selon lui, est une situation où l'organisme établit de nouvelles normes, souvent moins favorables, mais néanmoins vitales pour sa survie.

Cette perspective a des implications profondes pour la médecine et l'éthique médicale. Elle suggère que le rôle du médecin n'est pas seulement de restaurer une norme préétablie, mais d'aider l'organisme à trouver de nouvelles normes de fonctionnement qui lui permettent de vivre de manière satisfaisante.

2.2. Les implications et les enjeux de la normativité biologique

Comme nous l'avons dit plus haut, Georges Canguilhem définit la normativité biologique en tant que la capacité inhérente des organismes vivants à établir leurs propres normes de fonctionnement et d'adaptation face aux variations et aux perturbations de leur environnement. Contrairement à une vision strictement mécanique et

physico-chimique de la biologie, l'originalité de Canguilhem est qu'il propose que les êtres vivants ne se contentent pas de maintenir un état d'équilibre passif (homéostasie ou milieu intérieur), mais qu'ils possèdent une dynamique interne active qui leur permet de définir ce qui est normal ou pathologique pour eux-mêmes. Canguilhem redéfinit la santé non pas comme un état fixe d'absence de maladie, mais comme la capacité d'un organisme à établir et à maintenir des normes de fonctionnement qui lui permettent de vivre et de s'adapter de manière optimale. La santé est donc la capacité à tolérer des variations et à créer de nouvelles normes en réponse aux défis environnementaux sans perdre son intégrité fonctionnelle. La maladie, selon Canguilhem, n'est pas simplement une déviation d'une norme fixe de santé, mais un état où l'organisme établit de nouvelles normes de fonctionnement, souvent moins optimales mais nécessaires pour sa survie dans des conditions perturbées. La maladie est ainsi vue comme une forme de normativité où l'organisme cherche à s'adapter à une situation nouvelle ou hostile. Georges Canguilhem propose une vision originale et profonde de la santé et de la maladie qui se démarque des approches traditionnelles en soulignant la dynamique et la subjectivité de ces états. Canguilhem insiste sur le fait que la santé est une expérience subjective. Ce qui est considéré comme normal et sain pour une personne peut être perçu différemment par une autre en fonction de leur histoire personnelle, de leur environnement et de leurs capacités adaptatives. Un individu en bonne santé est capable de s'adapter à des situations nouvelles et imprévues, trouvant des solutions créatives pour surmonter les défis. La santé est donc caractérisée par la flexibilité et la résilience.

La perspective de Canguilhem implique que le rôle du médecin ne se limite pas à restaurer un état antérieur de santé perçue comme normale. Au contraire, le médecin aide l'organisme (comme dans la *Natura Medicatrix*)¹ à trouver de nouvelles normes de fonctionnement qui sont viables et acceptables pour le patient. Comme pour la santé, la maladie est également une expérience subjective. Deux individus avec la même condition médicale peuvent vivre la maladie de manière très différente en fonction de leur contexte

¹ Le concept de *natura medicatrix* est attribué à Hippocrate, qui croyait que le corps possédait une capacité intrinsèque à se guérir lui-même. Il voyait le rôle du médecin comme celui d'un facilitateur qui aide la nature à accomplir son travail de guérison

personnel, de leur résilience et de leurs ressources adaptatives. Pierre Ancet dans sa publication *La santé dans la différence*, relate un fait qui corrobore ce que disait Canguilhem : « En 2003, à l'hôpital de la Timone de Marseille, un homme de 44 ans vient consulter pour un trouble de la marche. Les neurologues qui l'examinent découvrent abasourdis une énorme hypertrophie ventriculaire ne laissant au patient qu'une fine couche de tissu cérébral refoulé sur les parois de la boîte crânienne. Pourtant, malgré ce cerveau (substance grise et substance blanche) minuscule, cet employé du secteur public, marié et père de deux enfants menait une vie tout à fait normale. Le neurologue Lionel Feuillet, auteur avec son équipe d'un article scientifique sur ce cas (2007, Feuillet, Dufour & Pelletier) explique qu'une telle imagerie aurait laissé présager un individu dément ou grabataire. Selon lui, cette discordance entre une imagerie très inquiétante et une vie quasiment normale est un message d'espoir. Il conclut : ce cas met l'accent sur la plasticité cérébrale, qui permet au cerveau de s'adapter à la pathologie acquise et traitée précocement, afin de permettre par un fonctionnement différent un devenir physique, intellectuel, éducatif puis social normal »¹.

Ce cas montre bien la dissociation pouvant exister entre morphologie, physiologie et fonction sur laquelle Georges Canguilhem a abondamment insisté dans *Le normal et le pathologique*. Cela met en avant une approche plus personnalisée et dynamique de la médecine. Ainsi, la normativité biologique influence les approches thérapeutiques en soulignant l'importance de comprendre et de soutenir les mécanismes adaptatifs de l'organisme. Par conséquent, les traitements doivent être adaptés non seulement pour éliminer les symptômes, mais aussi pour faciliter la capacité de l'organisme à s'adapter et à créer de nouvelles normes de vie. En reconnaissant la capacité des organismes à définir leurs propres normes, Canguilhem appelle à un respect accru de l'autonomie biologique. Cela a des implications éthiques significatives, notamment dans les décisions médicales, les soins de fin de vie, et la recherche sur les technologies biomédicales.

La normativité biologique implique une reconnaissance de la valeur intrinsèque de la vie biologique et de la diversité des formes de

¹ Ancet Pierre, (2008), *La santé dans la différence*, Paris, Kimé, p. 37-38.

vie. Chaque organisme est vu comme ayant une dignité propre en raison de sa capacité à générer et à maintenir des normes vitales. Canguilhem critique les approches réductionnistes de la biologie qui cherchent à expliquer les phénomènes vitaux uniquement par des lois physico-chimiques, notamment Descartes, François Magendie, Claude Bernard, Auguste Comte et le Cercle de Vienne. Descartes est souvent mentionné par Canguilhem comme une figure clé du mécanisme qui considérait les organismes vivants comme des machines complexes, pouvant être expliquées par les lois de la physique et de la mécanique. Magendie, cherchait à expliquer les phénomènes biologiques à travers des processus purement physiques et chimiques, une approche que Canguilhem juge insuffisante pour rendre compte de la richesse et de la complexité des organismes vivants. Canguilhem reconnaît l'importance des recherches de Claude Bernard mais critique comme son maître Magendie, sa tendance réductionniste, notamment dans sa vision de la vie comme un ensemble de processus physico-chimiques déterminés. Auguste Comte, fondateur du positivisme, est également critiqué par Canguilhem pour son approche réductionniste de la science. Comte envisageait une hiérarchie des sciences où la biologie devait être réduite à la chimie et à la physique. Le Cercle de Vienne, à la suite des idées de Comte, incluant des figures comme Moritz Schlick et Rudolf Carnap, a promu le positivisme logique, une philosophie scientifique qui soutenait que toutes les sciences, y compris la biologie, devaient être fondées sur des principes logiques et empiriques stricts. Canguilhem critique aussi cette vision pour sa tendance à ignorer les aspects qualitatifs et normatifs des phénomènes biologiques. Canguilhem oppose à cette vision statique une conception de la biologie comme science autonome avec ses propres méthodes et concepts. Contre tous ces systèmes, Canguilhem soutient que les organismes vivants possèdent une dynamique propre qui ne peut être entièrement comprise par une analyse réductionniste.

L'enjeu épistémologique à travers la normativité biologique encourage une approche holistique de la biologie et de la médecine, qui prend en compte les interactions complexes entre les différents systèmes de l'organisme et leur capacité à s'adapter et à évoluer.

En résumé, la normativité biologique selon Georges Canguilhem propose une vision dynamique et adaptative de la vie, de

la santé et de la maladie. Elle met en lumière l'importance des capacités intrinsèques des organismes vivants à s'adapter et à établir leurs propres normes pour leur survie et leur bien-être, offrant ainsi une perspective plus nuancée et humaniste pour la biologie, la médecine et l'éthique.

Si les conceptions bernardienne et canguilheméenne des manifestations des phénomènes chez les vivants diffèrent en quelques points, n'y a-t-il pas au fond des similitudes dans leurs approches de la régulation physiologique ?

3. Convergences et divergences entre homéostasie et normativité

3.1. *Similarités dans les approches de la régulation physiologique*

Claude Bernard et Georges Canguilhem, bien que séparés par plusieurs décennies, partagent des approches similaires en ce qui concerne la régulation physiologique. Leurs travaux ont influencé profondément la manière dont nous comprenons les mécanismes par lesquels les organismes maintiennent l'équilibre et la santé. Claude Bernard a introduit la conception du « milieu intérieur complètement protecteur »¹ et l'idée que la stabilité de cet environnement interne est cruciale pour le fonctionnement optimal des cellules et de l'organisme. Il a démontré comment divers systèmes physiologiques collaborent pour maintenir cette stabilité, un processus qu'on peut nommer homéostasie dans le sens de Walter Cannon. À son tour, Canguilhem a élargi cette idée en introduisant la notion de normativité biologique, où il affirme que les organismes ne se contentent pas de maintenir un équilibre statique mais créent et ajustent activement leurs propres normes de fonctionnement pour s'adapter aux changements. Cela inclut la capacité de restaurer un équilibre après des perturbations. L'homéostasie, dans la conception de Bernard n'est pas un état de stabilité rigide mais un processus idiosyncrasique dynamique où l'organisme s'ajuste continuellement pour maintenir un état d'équilibre interne face aux variations externes. Il a montré que les organismes ont des mécanismes de régulation complexes pour gérer les fluctuations de l'environnement. Canguilhem a intégré cette vision

¹ Bernard Claude, (2009), *Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations pathologiques des liquides de l'organisme*, United Kingdom, Kissinging Publishing, p. 79.

dynamique en affirmant que la santé et la maladie sont des états normatifs. La maladie, pour lui, est une nouvelle norme créée par l'organisme en réponse à des perturbations, une forme de régulation adaptative où l'organisme cherche de nouvelles manières de fonctionner malgré des conditions adverses. Bien que Bernard ait principalement traité des mécanismes biologiques de manière objective, son concept de milieu intérieur implique une certaine autonomie des organismes dans la régulation de leur environnement interne. Il reconnaît implicitement que les organismes ont des mécanismes internes sophistiqués pour gérer leur propre stabilité. Canguilhem aussi a explicitement développé cette idée en soulignant que chaque organisme a la capacité subjective d'établir ses propres normes de santé. Il met en avant que les normes biologiques ne sont pas universelles mais relatives à chaque individu et à son contexte spécifique, soulignant l'autonomie des organismes dans la détermination de ce qui est normal pour eux.

S'il est vrai que Bernard a contribué au développement de la physiologie expérimentale avec une approche scientifique rigoureuse, il reconnaissait que les phénomènes biologiques sont complexes et ne peuvent pas être systématiquement réduits à des lois physico-chimiques simples. Il insistait sur l'importance de comprendre les organismes comme des systèmes intégrés. Canguilhem a poursuivi cette critique du réductionnisme en affirmant que la vie ne peut être entièrement expliquée par des mécanismes physico-chimiques. Il a plaidé pour une approche holistique qui prend en compte la complexité et la capacité normative des organismes vivants.

Retenons que les travaux de Bernard sur l'homéostasie ont des implications directes en médecine, notamment dans le diagnostic et le traitement des déséquilibres physiologiques. La reconnaissance des mécanismes de régulation a permis des avancées dans la compréhension et la gestion des maladies. En mettant en avant la normativité biologique, Canguilhem a influencé la médecine en soulignant l'importance de respecter et de soutenir la capacité des patients à établir leurs propres normes de santé. Cela a conduit à une approche plus personnalisée et éthique de la thérapie, où le médecin aide le patient à trouver de nouvelles normes viables plutôt que de simplement restaurer un état de santé préétabli.

Les approches de Claude Bernard et Georges Canguilhem partagent des similarités significatives en ce qui concerne la régulation physiologique. Tous deux mettent en avant l'importance de l'équilibre interne, la dynamique adaptative des organismes, l'autonomie biologique, et la critique du réductionnisme. Leurs recherches ont contribué à une compréhension plus profonde et plus nuancée des mécanismes par lesquels les organismes maintiennent leur santé et leur stabilité face aux défis environnementaux et internes. Ces perspectives ont des implications durables pour la biologie, la médecine et l'éthique médicale.

3.2. Approche scientifique de Bernard versus approche philosophique de Canguilhem

La philosophie biologique de Claude Bernard est plus une approche empirique des phénomènes vitaux. À ce titre, il n'est pas étonnant qu'il soit souvent considéré comme le père de la médecine expérimentale. Son approche repose sur l'expérimentation rigoureuse et l'observation minutieuse. Il a mis en place des protocoles expérimentaux pour tester des hypothèses et valider des théories physiologiques. Il a souligné l'importance du laboratoire comme lieu de contrôle et de répétition des expériences, permettant de distinguer les causes réelles des phénomènes observés. Bernard a introduit le concept de *milieu intérieur* (le liquide extracellulaire qui baigne les cellules) comme étant essentiel à la vie. C'est en cela qu'il déclare que « tous les mécanismes vitaux, quelque variés qu'ils soient, n'ont toujours qu'un but, celui de maintenir l'unité des conditions de la vie dans le milieu intérieur »¹. Il a montré comment ce milieu est régulé pour maintenir un état stable malgré les variations externes. Il a décrit les mécanismes par lesquels les organismes maintiennent la constance de ce milieu intérieur, établissant ainsi les bases de l'homéostasie. Bernard a insisté sur l'importance de la médecine basée sur les preuves. Il a utilisé des données empiriques pour développer des traitements et des diagnostics plus efficaces, rejetant les théories non fondées sur des observations expérimentales. Ses travaux sur la régulation du sucre dans le sang et les fonctions des organes comme le foie ont révolutionné la compréhension de la physiologie humaine.

¹ Bernard Claude, (2008), *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, Paris, Flammarion, p. 108.

En écrivant l'*Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, Bernard explique sa méthodologie scientifique, influençant ainsi les futures générations de chercheurs en biologie et en médecine.

Quant à Canguilhem sa démarche est plus philosophique. Contre les réductionnistes, il plaide pour une interprétation holistique qui considère les organismes comme des systèmes complexes capables de régulation autonome. Dans *La connaissance de la vie*, il déclare à ce sujet qu'« il ne s'agit pas de défendre le vitalisme d'un point de vue scientifique, le débat ne concerne authentiquement que les biologistes. Il s'agit de le comprendre d'un point de vue philosophique. Il se peut que pour tels biologistes d'aujourd'hui comme d'hier le vitalisme se présente comme une illusion de la pensée. Mais cette dénonciation de son caractère illusoire appelle, bien loin de l'interdire ou de la clore, la réflexion philosophique »¹.

Il met l'accent sur le fait que la vie possède une dimension qualitative et normative, qui dépasse les simples interactions mécaniques des composants biologiques. Il critique et complète le travail de Bernard en soulignant que la vie ne peut pas être pleinement comprise uniquement par des mesures expérimentales. Sa perspective invite à une réflexion sur les implications plus larges et subjectives de la régulation physiologique.

Dans sa philosophie médicale, il propose une médecine plus respectueuse de l'autonomie des patients, où le rôle du médecin est de soutenir les capacités adaptatives de chaque individu plutôt que d'imposer des normes fixes de santé. Canguilhem a ainsi influencé la formation des médecins et des philosophes des sciences, en insistant sur l'importance de comprendre les concepts biologiques dans leur contexte historique et philosophique. Ses ouvrages, notamment *Le normal et le pathologique* (1943), ont eu un impact significatif sur la philosophie de la médecine et de la biologie, ainsi que sur l'épistémologie des sciences de la vie.

3.3. Complémentarité des deux perspectives

En réalité, les approches de Claude Bernard et de Georges Canguilhem, bien que distinctes dans leur méthodologie et leur focus, sont complémentaires. Bernard pose les bases empiriques et

¹ Canguilhem Georges, (2006), *La connaissance de la vie*, Paris, Jean Vrin, p. 102.

expérimentales de la physiologie moderne, tandis que Canguilhem enrichit cette compréhension par une analyse philosophique qui considère la dimension normative et subjective des processus biologiques. Là où Bernard valorise l'objectivité scientifique et l'importance des preuves empiriques pour comprendre les processus physiologiques, Canguilhem introduit la dimension subjective en soulignant que la santé et la maladie sont des expériences individuelles. Ce qui est normal pour une personne peut être pathologique pour une autre, en fonction de leur contexte et de leurs capacités adaptatives. Sa perspective met en avant l'importance de considérer les perceptions et les expériences des patients dans la pratique médicale, ce qui complète l'approche objectiviste de Bernard.

Les découvertes de Bernard ont des implications directes en médecine, notamment pour le diagnostic et le traitement des déséquilibres physiologiques. Sa méthodologie scientifique rigoureuse a jeté les bases de la médecine moderne basée sur les preuves. En mettant l'accent sur la normativité biologique, Canguilhem propose une approche plus personnalisée de la médecine, où le traitement est conçu pour aider l'organisme à trouver de nouvelles normes viables. Cela influence l'éthique médicale en favorisant une approche centrée sur le patient.

La complémentarité des perspectives de Claude Bernard et Georges Canguilhem réside dans la combinaison de l'objectivité expérimentale et de l'analyse philosophique. Ensemble, leurs approches offrent une vision intégrée de la régulation physiologique qui :

- Reconnaît l'importance des preuves empiriques tout en valorisant la dimension normative et subjective de la vie.
- Fournit une base solide pour des pratiques médicales basées sur les preuves tout en promouvant une approche personnalisée et éthique de la médecine.
- Encourage une compréhension holistique et dynamique de la santé et de la maladie, intégrant à la fois la stabilité et l'adaptabilité des organismes.

Cette complémentarité permet de mieux comprendre et de mieux répondre aux défis posés par la santé et la maladie, en tenant compte à la fois des mécanismes biologiques et des expériences individuelles.

Conclusion

En somme, l'étude de la physiologie régulatrice selon Claude Bernard et Georges Canguilhem révèle deux perspectives complémentaires mais distinctes sur la manière dont les organismes maintiennent leur équilibre interne et s'adaptent aux changements environnementaux. Claude Bernard, à travers son approche empirique et expérimentale, a posé les bases de la médecine moderne en introduisant le concept d'homéostasie, démontrant ainsi comment les systèmes biologiques maintiennent une stabilité relative malgré les variations extérieures. C'est pourquoi le concept d'homéostasie à travers la codification de la méthode expérimentale qui repose sur une méthodologie rigoureuse, combine à la fois l'observation minutieuse, la formulation d'hypothèses, l'expérimentation contrôlée, la quantification des données et l'analyse systémique. Claude Bernard a établi ces principes méthodologiques pour comprendre comment les organismes maintiennent un environnement interne stable, ce qui est crucial pour leur survie et leur bon fonctionnement. En revanche, Georges Canguilhem a enrichi ce cadre en proposant la normativité biologique, mettant en lumière la capacité des organismes vivants à non seulement maintenir un état d'équilibre, mais aussi à établir leurs propres normes adaptatives en réponse aux défis environnementaux et pathologiques.

Cette étude conjointe permet de mieux comprendre la complexité des processus régulateurs biologiques et souligne l'importance de combiner une approche empirique rigoureuse avec une réflexion philosophique sur la signification et les implications éthiques de la santé et de la maladie. En intégrant ces perspectives, il devient possible de développer des approches médicales plus holistiques et personnalisées, tenant compte à la fois des mécanismes physiologiques et des capacités adaptatives individuelles des patients. Ainsi, l'héritage de Bernard et Canguilhem continue d'influencer profondément la recherche scientifique et médicale contemporaine, offrant un cadre conceptuel riche pour explorer les dynamiques complexes de la vie organique.

La réflexion sur l'homéostasie a une portée sociale vaste et multidimensionnelle. Elle influence la manière dont nous comprenons et abordons la santé individuelle, le bien-être mental, la stabilité

sociale et les politiques publiques. En fournissant un cadre pour comprendre les mécanismes de régulation et de maintien de l'équilibre, elle aide à développer des stratégies efficaces pour prévenir les perturbations et restaurer l'équilibre dans divers aspects de la vie sociale.

Références bibliographiques

Ancet Pierre, (2008), *La santé dans la différence*, Paris, Kimé.

Bernard Claude, (2009), *Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations pathologiques des liquides de l'organisme*, United Kingdom, Kissinger Publishing.

Bernard Claude, (2008), *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, Paris, Flammarion.

Bernard Claude, (1966), *Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux*, Paris, Jean Vrin.

Bernard Claude, (1947), *Principes de médecine expérimentale*, Paris, P.U.F.

Canguilhem Georges, (2006), *La connaissance de la vie*, Paris, Jean Vrin.

Canguilhem Georges, (1994), *Le Normal et le Pathologique*, Paris, Quadrige.

Cannon Walter Bradford, (2020), *Conférences sur les émotions et l'homéostasie*, Paris, Éditions BHMS.

Pour une théorie de l'espace pérecquien

SÉRIFOU Adélaïde Bakissia

Université Félix Houphouët-Boigny Cocody/Abidjan
serifouadelaide@gmail.com

Résumé

« Nous juxtaposons, dit Bergson, nos états de conscience de manière à les apercevoir simultanément ; non plus l'un dans l'autre ; bref, nous projetons le temps dans l'espace. » Préface de Georges Poulet (1963 : 9). L'espace devient donc le réceptacle et partant la mémoire des expériences vécues. La matière ayant de la mémoire, en même temps que l'homme, elle conserve en son sein, son vécu, ses souvenirs. De cette façon, le contact avec un espace dans lequel il a vécu, est un moment de remémoration, comme si l'espace lui restituait son histoire conservée ; ce qui suppose aussi que l'homme conserve un aspect de ses souvenirs en lui et qu'ils sont activés par son contact avec l'espace porteuse du même souvenir. Ce travail porte sur ce rapport de l'homme à l'espace dans l'écriture de G. Perec. Dans *Espèce d'espace*, le corpus principal, l'auteur met en évidence ce caractère du topo, à travers un questionnement des espaces vécus (vécus par expérience directe, comme par projection : les espaces des livres, des photographies, des films).

Mots clés : Espace, psychisme, mémoire, conscience, dimension,

Abstract

We juxtapose, says Bergson, our states of consciousness in such a way as to perceive them simultaneously; no longer one into the other; in short, we project time into space. Preface by Georges Poulet (1963: 9). Space thus becomes the receptacle and hence the memory of lived experiences. Matter having memory, at the same time as man, it preserves within it, its experience, its memories. In this way, contact with a space in which he has lived is a moment of remembrance, as if the space were restoring his preserved history; which also presupposes that man retains an aspect of his memories within him and that they are activated by his contact with the space carrying the same memory. This work focuses on this relationship between man and space in the writing of G. Perec. In *Espèces d'espace*, the main corpus, the author highlights this character of the topo, through a questioning of lived spaces (lived by direct experience, as well as by projection: the spaces of books, photographs, films).

Key words: Space, psyche, memory, consciousness, dimension, perception

Introduction

La réalité spatiale met vis-à-vis deux grandeurs que sont l'espace physique objectif, mesurable, quantifiable, et l'espace représentatif subjectif, perceptible par l'expérience corporelle du sujet. Ces deux dimensions du topo qui sont en interconnexion, intrinsèquement liées, constituent le centre d'intérêt de ce travail. Le problème relevé ici est celui du rapport de l'homme à son environnement de vie. Doit-on le concevoir comme un phénomène extérieur à l'homme donc objectif ou doit-il être envisagé en relation avec le sujet lui-même ? Chez G. Perceval – dont quelques textes servent de corpus à cette analyse – il apparaît clairement une approche phénoménologique de l'espace qui propose la prise de conscience comme démarche de saisie du topo et, au-delà, de l'homme. Selon lui, l'homme fait l'espace afin qu'il puisse lui renvoyer un reflet, lui rendre le témoignage de sa propre existence, de ses propres actions. En d'autres termes, l'homme façonne l'espace afin qu'il puisse lui renvoyer une image de lui-même, attestant ainsi de son existence et de ses actions. Le topo devient alors une sorte de réceptacle, une page d'histoire écrite quotidiennement par l'homme, à qui il (le topo) restituera ces histoires plus tard. Si cette écriture se fait de façon mécanique la restitution quant à elle est un phénomène qui nécessite le déploiement de la conscience individuelle. Ce déploiement se fera dans l'acte de perception c'est-à-dire le processus de prise de conscience du champ spatial par les sens. Cette perception engendre une classification spécifique de l'espace, d'où émergent diverses typologies. La sémiotique servira de base méthodologique à cette analyse.

I- Espace et perception

Dans son étude sur *L'eidétique de l'espace chez Merleau-Ponty*, Miklos Veto (Veto, 2008 : 306) montre que « La perception de l'espace se fait selon la représentation des directions et ce sont les directions qui permettent au sujet de s'orienter dans son monde. ». Parmi les trois dimensions spatiales -largeur, hauteur et profondeur- c'est la profondeur qui retient notre attention. Selon la description de Veto,

« la profondeur... est la dimension selon laquelle les choses ou les éléments de choses s'enveloppent l'un l'autre, tandis que largeur et hauteur sont les dimensions selon lesquelles ils se juxtaposent. »¹. Perec s'inscrit dans cette perspective de la spatialité lorsqu'il pose les sens comme ce qui permet de prendre conscience de l'espace en tant que réalité palpable, tangible, accessible par l'expérience sensorielle ; car en fin de compte, dit Perec, « l'espace, c'est ce qui arrête le regard, ce sur quoi la vue bute : l'obstacle : des briques, un angle, un point de fuite », « l'espace c'est quand ça fait un angle, quand ça s'arrête, quand il faut tourner pour que ça reparte. Ça n'a rien d'ectoplasmique, l'espace ; ça des bords, ça ne part pas dans tous les sens » (Espèces d'espaces 159-160). Cette présentation indique le caractère physique, matériel de l'espace. En tant que réalité sensible, sa conception se réalise par le travail des cinq sens. Il inaugure ainsi la série des perceptions physiques à travers le vécu de l'œil qui permet le contact le plus familier à l'espace.

1-La perception physique : le travail des cinq sens physiologiques

En tant que faculté qui permet à l'homme de prendre conscience de son environnement, du monde par l'exercice des sens physiologiques que sont l'œil, l'ouïe, le toucher, le goût et l'olfactif, la perception relie l'homme à son espace. Il lui permet de le représenter et d'en prendre conscience. Perec dans ses romans met en lumière l'importance de chaque sens, en construisant l'acte d'écriture et de prise de conscience de l'espace autour d'un sens (organe de perception) spécifique. Il indique ainsi comment c'est possible d'appréhender l'espace par le travail de l'œil. La perception de l'espace par le canal de l'organe de la vue se réalise à travers la focalisation et les perspectives visuelles. Le regard, même s'il est englobant, opère un découpage de l'espace de sorte que l'œil se pose à un instant précis sur tel ou tel objet. Cet objet-lieu de la manifestation de l'intérêt de l'œil se démarque en ce moment précis de l'ensemble de la structure spatiale mais en même temps le comble par le seul fait de la focalisation. En ce moment la conscience du sujet appréhende ce lieu qui l'occupe et qu'il occupe tout entier. Georges Poulet résume cette approche lorsqu'il

pose : « Que ce soit par la grâce du souvenir, par un acte de l'imagination, ou tout simplement en raison de la foi avec laquelle nous nous attachons à certains sites, ceux-ci se mettent à différer de tous les autres, ils se tiennent à part dans les espaces de notre esprit. » (Poulet,1963:28)

Pour démontrer cela, Perec utilise la toile *Saint Jérôme dans son cabinet de travail* d'Antonello de Messine et dit à ce propos après sa description du tableau : « l'espace tout entier s'organise autour de ce meuble(et le meuble tout entier s'organise autour du livre) : l'architecture glaciale de l'Eglise (la nudité de ses carrelages, l'hostilité de ses piliers)s'annule : ses perspectives et ses verticales cessent de délimiter le seul lieu d'une foi ineffable ; elles ne sont plus là que pour donner au meuble son échelle, lui permettre de s'inscrire : au centre de l'inhabitable, le meuble définit un espace domestiqué que les chats, les livres et les hommes habitent avec sérénité » (173). Cette conclusion de Perec fait suite à la focalisation réalisée sur ce tableau puis sur le cabinet de travail (le meuble) dans le tableau qui constitue l'obstacle auquel se trouve confronté le regard, et qui définit l'espace. Le travail de l'œil ici est comparable à celui de l'objectif d'une caméra qui a la capacité de découvrir progressivement mais aussi de faire de gros plans et surtout réaliser des focalisations pour avoir une meilleure perception de l'objet en l'agrandissant ; ce qui a pour effet de mettre à découvert les plus petits éléments du décor comme ce « minuscule Christ en croix) au sommet d'une des étagères. Le travail commence donc par une vue d'ensemble où l'objet est perçu dans sa globalité, puis au fur et à mesure que l'objectif se rapproche, l'objet est déstructuré en micro-objets et l'œil passe d'un objet à un autre ; chaque micro objet représentant un instant majeur de perception en ce sens qu'il focalise toute l'attention de l'œil regardant. La perception se termine comme elle a débuté, c'est-à-dire par une vue d'ensemble qui indique l'angle du regard. A l'œil s'associent d'autres types de perception dont celle de l'ouïe

Pour manifester la prise de conscience de l'espace par l'activité de l'ouïe, Perec choisit une anecdote : 'l'évadé'(173-174). Il choisit également une structure à une dimension contrairement au plan en trois dimensions, utilisé par l'œil. Cette anecdote vise à montrer comment la conscience humaine construit ou prend conscience des différentes dimensions à partir d'un sens notamment les oreilles. Elle

(l'anecdote) exprime comment le sujet conscientise l'espace par l'action de l'ouïe et réussit ainsi à identifier et à s'orienter dans l'espace. A partir d'une ligne droite et des informations que lui renvoient ce sens, le personnage construit les autres dimensions. Ici les seules informations dont dispose le sujet c'est une ligne droite, (le sens de la vue étant minimisé par l'obscurité de la nuit) : « Puis il arriva au bord d'un cours d'eau ». Par la suite toutes les autres données (les vagues suscitées par le passage d'un bateau, le mugissement d'une sirène) vont s'accumuler et dans une dimension de profondeur créer une réalité, et lui faire prendre conscience de l'espace dans lequel il se trouve qui est le Rhin. Selon Merleau Ponty repris par Miklos Veto, « Pour la pensée objective, la profondeur ne désigne qu'une réalité relative, obtenue par la réflexion de l'entendement. Mais la profondeur n'est pas une construction de l'entendement. Bien au contraire, elle est « un moment de la foi perceptive » qui par la vision binoculaire pose, au-delà des images disparates et évanescences, la réalité d'« une chose unique », d'une chose séparée du sujet par une distance et apparaissant avec une physionomie. La profondeur n'est pas un phénomène advenu, elle accuse une réalité originaire. » (Veto, 2008 : 298)

Ainsi le lecteur comprend que l'espace du Rhin constitue pour l'évadé un espace connu, pratiqué, de sorte qu'il arrive grâce au travail de son ouïe à l'identifier ; « Du temps qui séparait le mugissement de la sirène du clapotis des vagues, l'évadé déduisit la largeur du fleuve ; connaissant sa largeur, il l'identifia (c'était le Rhin) et l'ayant identifié, il sut où il était » (174). Ce personnage évadé pourrait être qualifié d'auditif eu égard à la qualité de son organe auditif et à la profondeur de ses perceptions auditives. Par ailleurs l'ouïe avec la vue participant grandement à l'équilibre et au contact spontané avec son environnement, l'on pourrait déduire de l'équilibre physique et mental de l'évadé, de même que des liens affectifs ou du moins étroits avec cet espace.

Quant au sens du toucher, Percec l'utilise dans la désignation de la perception des espaces de rencontres, des espaces historiques qui scellent le contact entre les individus ou les peuples hétéroclites ; c'est le cas de l'espace du tunnel du mont Cenis qui témoigne de la rencontre des ouvriers français et des ouvriers italiens. C'est une perception de contact, de rencontre (p. 174.) liée à la terre. La prise de

conscience de l'espace est marquée par la rencontre des corps dans ce lieu.

Les derniers sens utilisés seront alors le goût et l'odorat

Le mal odorant et le dégoûtant qui résultent de la rencontre de l'odorat et du goût avec l'espace se manifestent par la représentation d'un espace lieu de l'inhabitable, qui désigne tous ces espaces déshumanisants ; tous ces espaces exprimant l'égo démesuré ou encore la société capitaliste manichéenne. Cet espace, Perec le décrit ainsi : « l'inhabitable : l'architecture du mépris et de la frime, la gloriole médiocre des tours et des buildings, les milliers de cagibis entassés les uns au-dessus des autres, l'esbroufe chiche des sièges sociaux » (p176). A ce dégoût et ce mépris inspirés par cet espace, Perec oppose l'espace privé et son luxe et exprime ainsi de façon implicite que l'espace détermine la qualité de ses habitants notamment leur niveau de vie. Ces sens sont ainsi un canal qu'il utilise pour mettre en évidence cette dimension de l'espace qu'il n'arrive plus à supporter, à sentir ; qui lui inspire de la répulsion du fait de l'absence de vie (joie, bien-être) qui caractérise ces endroits : « l'hostile, le gris, l'anonyme, le laid, les couloirs du métro, les bains-douches, les hangars, les parkings, les centres de tri, les guichets, les chambres d'hôtel, les fabriques, les casernes, les prisons, les asiles, les hospices, les lycées, les cours d'assise, les cours d'écoles », tous ces espaces où se concentrent toutes formes d'émotions négatives pour la plupart du temps. Ces derniers sens sont donc liés à l'émotion ; et concernent pour l'auteur, des espaces du mal-être.

Cependant Perec ne se limite pas à l'activité des sens car étant donné que l'espace est un englobant, sa conscience fait appel à d'autres sens au-delà des sens physiques.

2- La perception psychique

La perception psychique dans le procès de la représentation met en scène des éléments dont l'existence ne coïncide pas avec le vécu direct du sujet, ne relève pas de l'expérience de ses cinq sens. En clair La perception psychique transcende l'expérience sensorielle immédiate pour puiser dans les profondeurs de l'imaginaire et de la mémoire collective. En tant que telle, elle englobe ces éléments intangibles qui, bien qu'absents de l'expérience directe des cinq sens, habitent l'espace

de la psyché. Son contenu relève du domaine de l'imaginaire, du « potentiellement possible » ou du potentiellement vécu par le biais de la psyché. Cet espace virtuel est envisageable par l'activité de la pensée et de l'imagination. Il s'agit de cette faculté qui permet à Perec de mettre en scène l'espace des camps de concentration juif, à partir de l'image psychique qu'il s'est confectionnée par le contact psychique avec sa mère auquel s'est ajouté l'image virtuelle tirée des documentations historiques comme par exemple l'ouvrage de David Rousset *Le Pire ne rit pas* ; ouvrage qui a nourri les perceptions psychiques du personnage-auteur. C'est donc un vécu par procuration que le sujet réalise ici en appréhendant l'espace au nom du lien affectif le reliant au sujet ayant véritablement vécu cet espace. Ce mode de perception fait appel à d'autres types de perception qui sont l'intériorisation et la sublimation des perceptions physiques. Ainsi, à la vue se superpose la voyance : forme de perception qui dépasse les limites espace-temps, et donne des aperçus au-delà de la vision ordinaire. La voyance n'est pas une simple extension de la vue, mais une capacité distincte qui permet de percevoir des réalités non manifestes, des potentialités futures ou des vérités cachées. L'ouïe quant à elle donne l'intuition : compréhension immédiate et non rationnelle qui vient spontanément des profondeurs de notre conscience. L'intuition est cette voie intérieure qui guide le sujet vers des vérités qui ne sont pas immédiatement évidentes ou qui sont encore à découvrir. L'odorat fait écho à la télépathie que l'on peut résumer comme la faculté de percevoir à distance une pensée ou une émotion. A l'image de l'odorat qui peut détecter des odeurs invisibles, la télépathie capte les pensées et les émotions d'un sujet sans l'intermédiaire de la communication verbale. C'est une connexion directe d'esprit à esprit, un partage silencieux d'expériences et de connaissances. Au goût correspond la psychométrie qui permet de lire l'histoire d'un objet ou d'un espace en entrant en contact avec lui. La psychométrie fait ressortir les couches cachées du passé. Elle donne une perception, un goût de la vie des personnes qui ont interagi avec l'objet ou l'espace en question. Enfin au toucher le magnétisme fait un écho en tant que faculté permettant de transmettre, à autrui sans contact physique. L'acte de perception se réalise ainsi dans un espace totalement immatériel, et un temps qui n'est pas celui du sujet-observateur. Cette sublimation des perceptions sensorielles en

perceptions ou en expériences psychiques s'appréhende comme une voie de compréhension plus profonde avec notre environnement :

Ainsi, lorsque le narrateur enfant de *W*, écrit cette histoire, ce que ces yeux voient et décrivent résulte d'un ailleurs qu'il perçoit et qui ne provient pas de son expérience personnelle, mais plutôt de celle de sa mère. Il arrive donc à être dans l'espace concentrationnaire, à vivre par projection l'expérience de sa mère et de toutes ces personnes incarcérées. Comme la voyance qui est le sens majoritairement utilisé, d'autres sens comme la psychométrie sont très présents dans son roman *La vie mode d'emploi*. En effet, la présence du narrateur dans un espace comme celui de la chambre, le connecte à la vie des locataires antérieurs : « C'est ce qui explique son retour sur le même espace. Ce retour exprime la plupart du temps un changement de locataire : l'espace appartenant à une personne différente, devient un nouvel endroit de perquisition, c'est un espace à découvrir du fait qu'il dit aussi l'histoire de celui qui y vit à cet instant. Comme le révèlent les chapitres sur Les Plassaert dans *La Vie mode d'emploi* : le XLV (45) LII (52) LIV (54) » (Serifou, 2009 :161). Une superposition d'espace se réalise alors à travers la narration qui prend de la profondeur en décrivant les transformations opérées sur l'espace en fonction de chaque génération d'occupant. Par ailleurs, une photographie, une carte postale ou un poster, sont aussi des lieux qui reconnectent le narrateur à la vie des anciens occupants de la chambre ou même à la vie de l'immeuble comme l'indique cet extrait : « En avant de ces huit tas, seul, se trouve le plus ancien des buvards, celui qui fut le prétexte de la collection(...)Les Plassaert trouvèrent ce buvard, quand ils prirent possession de la chambre, derrière le radiateur. Le précédent occupant était Troyan, le libraire d'occasion de la rue Lepic (...). Mais l'essentiel de l'espace était occupé par un amoncellement de livres et de choses diverses, montant jusqu'au plafond, dans lequel celui qui se risquait à farfouiller avait parfois la chance de faire une découverte intéressante : Olivier Gratiolet y trouva une plaque de carton fort, peut-être à l'usage des occultistes(...) Monsieur Troquet mit la main sur une gravure représentant un prince en armure (...) Monsieur Cinoc dénicha une vieille carte postale(...)Madame Albin découvrit une feuille de parchemin sur laquelle était imprimé, avec sa musique un cantique allemand(...)/ C'est Monsieur Jérôme, précisément, qui fit la plus belle trouvaille

(...) une grande grande toilée. ». L'on constate donc que le seul passage dans l'espace de la chambre de Rémi Plassaert, a permis au narrateur d'entrer en contact avec plusieurs autres personnages ayant soit habité ce lieu soit l'ayant au moins fréquenté. L'espace ici conserve les mémoires du vécu la plupart du temps à partir d'un support chargé de déclencher le processus de la restitution. C'est le cas du buvard de Troyan, objet à partir duquel, le narrateur goûte aux différentes vies passées dans cet espace. Le récit de leurs histoires crée un contact avec les personnages en donnant un accès direct à leurs pensées ou modes de pensée comme l'atteste cette présentation de M. Jérôme, ancien occupant d'un somptueux appartement de l'immeuble qui revient plusieurs années plus tard occuper une chambre de bonne : « *Monsieur Jérôme n'avait pas toujours été le vieil homme éteint et amer qu'il fut les dix dernières années de sa vie(...) c'était un jeune agrégé d'histoire, un Normalien prestigieux et sûr de lui (...) il affichait des idées avancées qu'il soutenait avec juste ce qu'il fallait de condescendance et de désinvolture pour que son interlocuteur se sentit à la fois humilié de ne pas les connaître et flatté de se les voir expliquer* » (P. 254 V.M.E.). Ce portrait de Jérôme offre l'occasion au narrateur de pénétrer les pensées secrètes du personnage. Or dans le nouveau roman, le narrateur omniscient est quasi banni. C'est donc par l'exercice de sa perception, par une sorte de connexion télépathique que le narrateur, se focalisant sur la fréquence de la pensée du personnage, arrive à percevoir ses pensées secrètes et à les restituer.

Ces différents types de perception donnent lieu à une variété d'espace dans l'univers spatial perecquien.

II- Les types d'espaces

Perec au cours de son travail sur l'espace définit des types d'espace et manifeste ainsi l'échec d'une théorie uniforme, homogène et isotrope de l'espace. Plusieurs espaces vont ainsi cohabiter sous le regard et sous la plume de l'écrivain.

1- L'espace littéraire

Par espace littéraire, nous entendons l'investissement du topo de la page que réalise l'écrivain. Il introduit cette analyse par une pensée d'Henri Michaux : « *j'écris pour me parcourir* » or selon Merleau Ponty : « Le paradoxe de l'eidétique spatiale, c'est que le non-lieu, l'invisibilité du corps propre est principe d'un savoir intégral des visibles et ce paradoxe ne serait vraiment compris qu'à la lumière de l'analyse de la profondeur. L'origine de tout savoir du visible, de la vision de tout ce que je vois, c'est que je suis moi-même en un lieu d'où je les vois tous, mais ce lieu lui-même, je ne le vois pas. Autant dire que le principe de la vision de toutes les singularités c'est la non-vision de soi du singulier voyant lui-même. » (Ponty, 1945 : 108)

S'il est vrai que selon Merleau Ponty, le point de vue ne peut être perçu, l'on comprend alors la nécessité chez Perec de contourner cette difficulté en se représentant en tant qu'espace à parcourir à travers le topo de la page. Le lecteur perçoit donc Perec tel qu'il se ressent ou se perçoit lui-même par le canal du topo de la page. Ainsi, dit-il : « je suscite des blancs, des espaces (sauts dans le sens : discontinuités, passages, transitions » (p.23) « Car l'œil ne voit que ce qu'il rencontre : l'espace, c'est ce qui arrête le regard, ce sur quoi la vue bute (...) l'espace, c'est quand ça fait un angle, quand ça s'arrête, quand il faut tourner pour que ça reparte. Ça n'a rien d'ectoplasmique l'espace ; ça a des bords, ça ne part pas dans tous les sens ça fait tout ce qu'il faut faire pour que les rails de chemins de fer se rencontrent bien avant l'infini. » (p.160.) L'espace de la page sert donc à représenter l'espace personnel de Perec, à le mettre en scène, à parcourir son être.

De cette façon le topo de la page n'est jamais muet chez Perec. L'on y rencontre des récits brefs, comme dans *Espace d'espace*, qui pourraient indiquer à la fois la brièveté du temps du regard posé mais aussi la multiplicité d'objet à regarder, de sorte que le regard part d'un objet à un autre. Cet espace s'exprime aussi par des vides, pages blanches et parties absentes, à l'image des blancs, que l'on retrouve dans *la Disparition*, manifestés par la page blanche indiquant le saut du chapitre 5 et le vide laissé par l'absence de la partie 2 mais surtout par l'absence de la lettre 'e' et partant, l'absence de toute marque de

féminin. En outre, l'utilisation de l'espace de la page dans *W ou le souvenir d'enfance* est un vecteur de communication avec le lecteur et lui signifie la présence de deux textes qui cohabitent et qui diffèrent du point de vue typographique : « Il y a dans ce livre deux textes simplement alternés ; il pourrait presque sembler qu'ils n'ont rien en commun, mais ils sont pourtant inextricablement enchevêtrés, comme si aucun des deux ne pouvait exister seul, comme si de leur rencontre seule, de cette lumière lointaine qu'il jettent l'un sur l'autre, pouvait se révéler ce qui n'est jamais tout à fait dit dans l'autre, mais seulement dans leur fragile intersection » (W, 1975, post face). Le lecteur est ainsi informé de ce que ces deux textes se touchent s'entremêlent pour dire la même histoire. En fin de compte l'on s'aperçoit sans surprise, que le texte autobiographique rédigé en gras, comporte des insuffisances tant au niveau de l'information que de l'homogénéité de la structure. Le second texte en italique vient donc compenser ces lacunes pour assurer la continuité narrative et la cohérence du récit.

Seulement si ce que nous apercevons correspond à l'être intérieur de Perec, un autre type d'espace permet une approche plus historique du sujet.

2- L'espace historique

C'est un espace utilitaire, un espace présent, un espace de tous les jours qui comporte et conservent les marques et les stigmates de la vie, de la présence et de l'existence du sujet. C'est un espace repère de la présence physique et des activités du sujet qui n'existe que par la fonction qu'il remplit. Son historicité vient du fait qu'il témoigne du quotidien de son occupant et pourrait rendre compte de la philosophie, du mode de vie et de la qualité de conscience d'un individu, d'une époque ou d'un peuple. Ce type se compose de plusieurs catégories dont les espaces clos comme la chambre dans l'homme qui dort ou encore les chambres de l'immeuble Simon-Crubellier de *La vie mode d'emploi*, qui renferment et disent les mémoires des différents occupants à différentes périodes, à partir d'un support tel qu'un portrait, un photoroman, un roman ou tout autre objet ayant appartenu à l'un des anciens occupants. Cet objet servira alors de prétexte à l'auteur pour relater les histoires de vie de ces personnes ayant occupé à des moments différents le même espace, comme une sorte de

restitution par l'espace devenu témoin, de leurs vécus. À côté des espaces clos, existent des espaces ouverts comme le café, un jardin public. Tous ces espaces (clos comme ouverts) agissent comme des espaces-mémoires, réceptacles de la mémoire ; réactivant les informations consignées en eux lorsque les conditions s'y prêtent : « l'espace ressuscité de la chambre suffit à ramener, à raviver les souvenirs les plus fugaces, les plus anodins comme les plus essentiels » (p.46) ; cela parce que « l'espace de la chambre fonctionne chez moi comme une madeleine proustienne » (p.47). Cette réminiscence est le fondement de l'interrogation de Perec sur l'espace : il cherche à mieux comprendre et connaître l'individu, car l'espace est imprégné de la mémoire de sa présence à un moment donné de son existence. Il(l'espace) est marqué par l'empreinte de la personnalité, à la fois extérieure et intérieure, de son occupant, ainsi que par son histoire, d'où son caractère profondément historique. Pour Perec, qui se trouve absent de sa propre histoire en raison de sa jeunesse, ces espaces deviennent déterminants. Ils lui servent d'ancrage, lui permettant de maintenir son équilibre psychique, car ils témoignent de la réalité de sa vie, de son enfance, de son existence ; de ses expériences ; comme exprimé en ces termes par Perec dans *W* concernant le texte qu'il rédige enfant : « j'avais oublié les raisons qui, à douze ans, m'ont fait choisir la Terre de Feu pour y installer *W* : les fascistes de Pinochet se sont chargés de donner à mon fantasme une ultime résonance : plusieurs îlots de la Terre de Feu sont aujourd'hui des camps de déportation » (*W*,1975, p.222). La description qu'il fait de l'espace concentrationnaire à travers le village olympique de *W*, comparée au texte autobiographique de Bertrand Russel, permet de référencier l'histoire de Perec, et lui donne à lui-même de l'admettre en tant que réalité. Cette révélation donne à son fantasme une dimension historique et politique, ancrant son récit personnel dans le tissu plus large de l'Histoire collective et référentielle.

La référence à l'histoire donne ainsi une sorte de cachet vérité à ce qu'il a vécu lorsque sa mère a usé de ruse pour lui sauver la vie puis a été déportée à Auschwitz. C'est un espace qui met le sujet en rapport avec d'autres histoires, référents d'authentification de sa propre histoire. En somme, Perec nous invite à considérer l'espace à la fois comme cadre physique, mais aussi lieu de mémoire, un espace où

l'histoire personnelle et collective se rencontrent et se réfléchissent mutuellement.

Par ailleurs, Une dimension plus profonde de l'espace, se perçoit dans sa conception psychique.

3- L'espace psychique

Cet espace se construit autour d'expériences métaphysiques, de rêveries, de pensées et de toutes formes de constructions psychiques du sujet. C'est l'espace de l'illusion, du virtuel. En général chez Perec, ces espaces de l'imagination sont des espaces liés à des émotions que sont la douleur, la souffrance, le manque ou encore des thématiques comme le génocide, les camps de concentration, l'horreur. Ce sont des espaces qui ne sont pas issus du vécu direct du sujet ; l'expérience étant menée indirectement à travers un contact psychique ou virtuel avec l'espace perçu ou encore par intuition immédiate comme c'est le cas des camps de concentration qu'il représente enfant par *W le village olympique*. (qui correspond à la description des espaces de torture nazis comme il le découvrira plus tard) C'est un espace qui a pour objectif majeur de combler les espaces manquants, les blancs : il a une fonction compensatoire et restaure la structure de l'espace. L'imagination vient combler les carences du réel et la rêverie devient une activité créatrice qui permet au personnage de se construire un espace sans vide, un espace complet, sans trou contrairement à tous ces lieux sans substance, ces lieux absents que lui offre son histoire (l'espace de sa prime enfance, l'espace concentrationnaire où est morte sa mère). Ce besoin de donner vie, de se représenter ces lieux qui relèvent de son histoire, interpelle le lecteur quant à la nécessité de cette création fondée sur l'imagination créatrice du personnage ; c'est cela que Jean Marie Ghitti (1998: 64) résume dans ces propos : « Si la topique souhaite véritablement retrouver l'expérience première du lieu, elle devra reconnaître, dans l'espace, non pas une intuition, pour employer les catégories kantienne, ni même un concept de l'entendement, mais plutôt une idée métaphysique dont la fonction est de répondre aux exigences de l'esprit ». Ainsi, lorsque l'on analyse les rêves de Perec, mais aussi l'espace de W, le village olympique qu'il décrit dans un texte rédigé à l'âge de 13 ans, l'on s'aperçoit qu'il y représente un espace qui obsède sa vie, un lieu qui crée en lui à la fois

terreur et curiosité ; un lieu de l'indicible auquel il accède par expérience métaphysique et qu'il représente tel que perçu dans ce village olympique de W : l'espace concentrationnaire. Perec lie ironiquement cet espace au jeu, à l'idéal olympique, en faisant sournoisement un clin d'œil aux jeux olympiques de 1936 organisés sous le règne de Hitler à Berlin en plein antisémitisme voilé du régime, mais surtout aux jeux de tortures que subissaient les prisonniers sous le regard amusé des gardes pénitentiaires. Cette volonté de raviver sans cesse ces lieux de son vécu réel comme imaginaire vise en fin de compte à combler le vide que ressent l'auteur, constitué de l'absence des êtres aimés mais aussi l'absence de souvenirs qui pourraient maintenir le lien entre lui et ces êtres. L'espace qui est palpable pourrait alors constituer une compensation, un lien mais aussi un témoin de la réalité de ces êtres, de la réalité de cet aspect de sa vie ; pour dire qu'ils ont bien existé et que leur histoire est consignée dans ces lieux. C'est cela qu'il exprime en décroissant l'espace dans la *Vie mode d'emploi*. Dans ce cas, il brise la temporalité et exerce ainsi des perceptions intérieures qui lui donnent accès à la profondeur mémorielle des lieux évoqués, mais aussi à celle des personnages en les percevant au-delà des sens physiques. Un mouvement de va et vient s'opère ainsi entre l'espace physique et l'espace psychique par le travail de la perception.

4 - Perec et l'espace

Selon Perec, l'espace est un indicateur qui permet d'identifier, de différencier les êtres ; c'est un facteur d'individuation. L'*eidōs* (l'essence) de l'espace c'est la conscience de l'individu qui définit la qualité de l'espace, justifie son intérêt. Il procède ainsi à un interrogatoire de l'espace en tant que témoin de son histoire, de son existence, de sa vie. L'espace doit alors lui restaurer, lui restituer les mémoires enfouies en lui (l'espace) Il invite donc à une plus grande prise en compte de l'espace et sa théorie spatiale recommande une prise de conscience du sujet à travers l'espace. Il prouve par cette démarche que dans l'espace, tout peut permettre de connaître, de comprendre et prendre conscience de la vie, de l'histoire, de la mentalité et du dispositif conscientiel des habitants des espaces ; cela à travers le dispositif d'investissement de l'espace. Par ailleurs c'est

aussi l'occasion de mesurer le vécu du sujet ou l'impact du temps sur lui justement à travers son impact (du temps) sur les objets de l'espace. L'on comprend alors cette pratique de Perec qui consiste à revisiter les espaces du passé pour y décrypter l'impact du temps mais aussi pour se reconnecter à ces lieux de son vécu en espérant y recevoir quelques pans de son histoire contenus dans la matière (les maisons, les jardins, les rues...).

La perception perecquienne de l'espace est une perception phénoménologique qui pose l'espace dans son rapport au sujet. C'est une conception de l'espace qui se réalise en fonction du vécu du sujet et n'envisage pas l'espace en dehors du sujet ; l'espace n'existe que par rapport au sujet qui justifie son existence. La démarche de Perec semble simple : partir de la singularité, du particulier (de la particule) pour aboutir à la connaissance ou du moins à la compréhension du tout ; c'est une démarche de décryptage. Il opère donc une scission parcellaire de l'espace et étudie le tout à partie de l'élément ; car, Perec a compris que plus l'espace est ouvert, c'est-à-dire appréhendé dans sa totalité dans son unicité, moins sa conscientisation et son décryptage sont précis. Il devient alors physique, universel, impersonnel. Perec fonde ses espoirs de reconquête de son histoire sur l'espace. L'espace est pour lui un élément tangible qui témoigne en faveur de l'existence et de la véracité de son histoire, de l'existence de son être, un peu comme pour le cogito, ces espaces sont donc je suis ; parce qu'il y a la rue Vilin, parce qu'il y a des traces des espaces concentrationnaire. Perec sait que son histoire est authentique et que ces ombres dans sa tête parlent de sa vie, de la vie de ces êtres chers disparus, de ces êtres disparus avec ses souvenirs.

Conclusion

Au terme de cette approche, la théorie perecquienne de l'espace permet de comprendre la propriété de continuité de l'espace mais aussi la faculté qu'il possède en tant que matière de mémoriser les actions auxquelles il assiste. Cet espace dans ses manifestations, se présente en tant que témoin de l'histoire, en tant qu'outil de connaissance et de réminiscence. Cela parce qu'avec Perec, l'espace porte la mémoire des événements du temps ; ce caractère fait de lui un témoin à interroger dans le processus de reconstitution de l'histoire et notamment de

l'histoire personnelle de Perec faite d'absences et d'oublis. L'auteur, pour qui le topo est un ancrage qui permet de maintenir la connexion avec la réalité-avec le passé-avec la mémoire, invite donc à une conscientisation de l'espace, par le jeu de la perception, en tant que lieu d'investigation dans la quête de soi mais surtout en tant que lieu de restitutions de souvenirs les plus enfouillent. Car en fin de compte le corps donne vie et sens à l'espace, qui lui conserve éternellement ses mémoires (les mémoires du corps).

Cette prise de conscience place l'espace au centre des objets mémoriels de l'homme, dans son engagement à la restitution de son histoire.

Références bibliographiques

Burgelin Claude, *Georges Perec* (2002) Paris, Paris, Le Seuil, les contemporains

Ghitti Jean-Marc (1998) *La parole et le lieu topique de l'inspiration*, Paris Les Editions de Minuit

Perec Georges (1974) *Espèces d'espaces*, Paris Galilée (1975) *W ou le souvenir d'enfance*, Paris l'imaginaire Gallimard,

Denoël (1978) *La Vie mode d'emploi*, Hachette

Ponty Merleau (1945), *Phénoménologie de la perception*, Paris, Gallimard,

Poulet Georges (1963), *L'Espace proustien*, Paris Gallimard

Veto Miklos (2008), "L'eidétique de l'espace chez Merleau-Ponty", *Archives de Philosophie, Institut des sciences Humaines et sociales du CNRS/Fondation de Montcheuil* (3,vol.71)

Etude sur les pratiques civiques et citoyennes et perceptions d'acteurs de l'éducation sur les formes d'incivisme au post-primaire et secondaire du Burkina Faso

Sorgho/Zinsonné Félicité Marie Lucile

Chargée de recherche à l'INSS/CNRST,
70 61 28 99,
zf_sorgho@yahoo.fr

Kaboré Amado

Chargé de recherche à l'INSS/CNRST,
76 23 20 00,
kabore_amado83@yahoo.fr

Kaboré Sibiri Luc

Chargé de recherche à l'INSS/CNRST,
70 26 19 77
lucsikab@yahoo.fr

Soulama Zouanso

Chargé de recherche à l'INSS/CNRST
70 41 44 44
zouanso@yahoo.fr

Résumé

L'analyse des perceptions des acteurs de l'éducation sur les formes d'incivisme qui existent dans les enseignements post-primaire et secondaire au Burkina Faso est une bonne entrée dans l'étude du thème central portant « sur les bonnes pratiques civiques et citoyennes dans les enseignements post-primaire et secondaire au Burkina Faso : contenus et stratégies de formation des acteurs ». L'objectif poursuivi par ce thème consiste à élaborer un contenu et des stratégies de lutte contre l'incivisme reposant sur des pratiques civiques et citoyennes prometteuses. L'identification de ces pratiques repose sur les formes d'incivisme majeures vues selon les groupes-cibles de l'étude. Le présent article utilise les données de 306 questionnaires remplis par des enseignants de 22 établissements et le corpus textuel de 99 entretiens de plusieurs groupes cibles ayant participé à l'étude pour réaliser l'analyse sur SPSS et QDAminer. De cette analyse, il résulte que, pour la plupart de ces groupes, le non-respect du règlement intérieur, l'impolitesse et la défiance vis-à-vis de l'autorité¹, les agressions verbale, physique et sexuelle, le non-respect de la circulation routière, la consommation des stupéfiants, la destruction des biens, le non-respect des valeurs sociales et la radicalisation et l'intimidation sont toutes les formes d'incivisme qui se manifestent en milieu scolaire à des degrés d'importance différents. Cependant le non-respect du règlement intérieur reste la principale forme d'incivisme selon la

¹ Etatique et parentale

plupart des groupes-cibles de l'étude tandis que le privé religieux se présente comme étant le statut qui connaît moins de formes et d'ampleurs d'incivisme que dans les autres statuts.

Mots clefs : *Burkina Faso, perceptions, post-primaire et secondaire, formes d'incivisme, public, privé laïc, privé religieux.*

Abstract

The analysis of the perceptions of education stakeholders on the forms of incivility that exist in post-primary and secondary education in Burkina Faso is a good entry into the study of the central theme relating to "good civic and civic practices in post-primary and secondary education in Burkina Faso: content and training strategies for stakeholders". The objective pursued by this theme consists of developing content and strategies to combat anti-social behavior based on promising civic and citizen practices. The identification of these practices is based on the major forms of incivility seen according to the target groups of the study. This article uses data from 306 questionnaires completed by teachers from 22 establishments and the textual corpus of 99 interviews from several target groups who participated in the study to carry out the analysis on SPSS and QDAminer. From this analysis, it results that, for most of these groups, non-compliance with internal regulations, rudeness and distrust of authority, verbal, physical and sexual aggression, non-compliance respect for road traffic, drug use, destruction of property, disrespect for social values and radicalization and intimidation are all forms of incivility that manifest themselves in schools to varying degrees of importance. . However, non-compliance with internal regulations remains the main form of incivism according to most of the target groups of the study while the religious private presents itself as being the status which experiences fewer forms and extents of incivism than in the other statuses.

Key words: Burkina Faso, perceptions, post-primary and secondary, forms of incivility, public, secular private, religious private.

Introduction

L'identification des formes d'incivisme chez les adolescents en milieu scolaire par les acteurs de l'éducation, permet de relier ces formes d'incivisme à des objectifs d'interventions pratiques en vue de corriger un tant soit peu, les comportements et les attitudes par le développement de certaines habiletés (Verret, Massé et Picher, 2014, Lapalme, 2016). *Le thème intitulé « étude sur les pratiques civiques et citoyennes et perceptions d'acteurs de l'éducation sur les formes d'incivisme au post-primaire et secondaire du Burkina Faso »* est la première analyse effectuée dans le cadre de l'étude du thème centrale

pour appréhender l'ampleur des perceptions sur les formes d'incivisme des groupes cibles ayant participé à l'étude du thème centrale. L'objectif poursuivi est de pouvoir identifier les pratiques civiques et citoyennes prometteuses en lien avec les formes principales relevées par les acteurs de l'éducation. Cette identification effectuée sur la base de ces formes principales est entrée dans une démarche d'analyse ayant permis de formuler une hypothèse dont l'interprétation a abouti à une innovation appelée paquet technologique du bonjour, du merci et du pardon. L'innovation est proposée dans un manuel en vue d'une étude pilote sous forme de projet d'établissement en milieu scolaire. Dans cet article, les résultats se limitent à faire connaître les formes ayant servi à la formulation de l'hypothèse résultat de l'étude sur « *sur les bonnes pratiques civiques et citoyennes dans les enseignements post-primaire et secondaire au Burkina Faso : contenus et stratégies de formation des acteurs* ». Le plan du présent document qui analyse ces formes se compose d'une problématique, d'une méthodologie, d'une section de résultats. Une interprétation des résultats met fin à l'analyse avant la conclusion.

I. Problématique

Le Burkina Faso, comme son nom l'indique, a une signification identitaire et l'intégrité tout comme le pardon, la tolérance, la dignité, mentionnés dans la charte, sont entre autres, ce qui ressort comme étant le socle des valeurs auxquelles les burkinabé tiennent. Exercer sa citoyenneté, c'est faire vivre au quotidien la devise du pays à travers des actions et des actes concrets qui maintiennent les fils et les filles dans l'unité, le travail et la justice. Maintenant, l'expression commune tant vitale pour tous, est le havre de paix au regard de l'incivisme qui grandit jour après jour, notamment en milieu scolaire. Concernant les solutions pour restaurer cette paix, peu d'analyses s'attardent sur l'étude des perceptions des acteurs d'éducation sur les formes d'incivisme chez les adolescents du post primaire et du secondaire, conduisant à se poser les bonnes questions de recherche pour des analyses relatives à l'identification de pratiques civiques et citoyennes pour lutter contre le mal. Or, la situation que l'on connaît dans le pays à nos jours, reste loin de celle que l'on souhaite. Par exemple, l'étude de, Institut des sciences des sociétés (INSS)/Centre national de

recherche scientifique et technologique (CNRST) (2016) financée par le Fonds National de la Recherche et de l'Innovation pour le Développement (FONRID) en 2016 a relevé l'univers de comportements et d'attitudes violent en milieu scolaire ainsi que d'adultes imbus d'incivisme et de défiance généralisés. Les conclusions de cette étude et de bien d'autres recherches (Kima, 2014, 2018 ; Kola, 2016 ; Yago, Bouchard et Daniel, 2021) recommandent une intervention capable de ramener la paix et le mieux vivre ensemble au sein de l'institution scolaire au Burkina Faso. Seulement, aucune de ces investigations n'a abordé la question sur ce que pensent les acteurs d'éducation afin de relier cette investigation à la recherche de solutions en matière de mise en œuvre de pratiques civiques et citoyennes pour lutter contre l'incivisme. Le présent article traite de ces points de vue à travers l'intitulé « *étude sur les pratiques civiques et citoyennes et perceptions d'acteurs de l'éducation sur les formes d'incivisme au post-primaire et secondaire du Burkina Faso* ». Il pose la question de savoir, quelles sont les formes d'incivisme relevées par chaque groupe-cible ayant participé à l'étude « *sur les bonnes pratiques civiques et citoyennes dans les enseignements post-primaire et secondaire au Burkina Faso : contenus et stratégies de formation des acteurs* »?

II. Méthodologie

Les données de 306 questionnaires remplis par des enseignants et le corpus textuel obtenu de 99 entretiens dans le cadre de l'étude « *sur les bonnes pratiques civiques et citoyennes dans les enseignements post-primaire et secondaire au Burkina Faso : contenus et stratégies de formation des acteurs* » dans 22 établissements post-primaire et secondaire, ont été exploités pour traiter les perceptions sur les formes d'incivisme. Quarante-neuf (99) entretiens ont été réalisés en tout à l'aide de canevas d'entrevue, dont 52 focus groupes et 47 entretiens individuels. Avec les enseignants, nous avons eu, 20 Focus groupes réalisés en plus des 306 questionnaires remplis. Pour les élèves, nous avons 19 Focus groupes réalisés, pour les parents d'élèves 13 focus groupes réalisés, pour les chefs d'établissement 20 entretiens individuels réalisés, pour les autorités administratives, 11 entretiens individuels, pour les leaders d'organisations de la société civile

(OSC), coutumiers, religieux, 16 entretiens individuels conduits. Les 22 établissements viennent de trois régions ; le centre, le centre ouest et les hauts bassins. Les groupes-cibles ayant participé à l'étude ont été les enseignants (groupe-cible principal de l'étude), les élèves, les parents d'élèves, les chefs d'établissement, les leaders coutumiers, religieux (musulmans, catholiques et protestants) et d'organisations de la société civile (OSC), les responsables administratifs du ministère de l'éducation. Étant donné que les enseignants constituent le principal groupe-cible de cette étude, les analyses se sont attardées sur ces derniers pour mieux explorer leurs points de vue de façon plus détaillée (ex : globalement, par sexe...). Les enseignants ayant répondu au questionnaire se composent de : 173 hommes (soit 56,5%) contre 133 femmes (soit 43,5%); 122 enseignants, (soit 40% des répondants) du post-primaire et secondaire contre 184 enseignants (soit 60%) du post-primaire et du secondaire. 72 enseignants (soit 24%) sont des vacataires contre 234 enseignants (soit 73%) en situation stable. 97% des enseignants ont le niveau baccalauréat et plus, contre environ 3% de répondants avec le niveau Brevet d'études du premier cycle. La plupart des répondants ont de l'expérience dans l'enseignement (73% ont plus de 11 ans d'expérience) et plus du tiers des répondants travaillent dans des établissements post-primaire et secondaire. Au total, neuf (9) formes d'incivisme ont été analysées i) le non-respect du règlement intérieur, ii) l'impolitesse et la défiance vis-à-vis de l'autorité², iii) les agressions verbale, physique et sexuelle, iv) le non-respect de la circulation routière, v) la consommation des stupéfiants, vi) la destruction des biens, vii) le non-respect des valeurs sociales, viii) la radicalisation et ix) l'intimidation).

III. Cadre théorique et conceptuel

Dans cette analyse, il s'agit d'étudier ce que les acteurs pensent des formes d'incivisme développées au sein des établissements en précisant le type et l'ampleur en fonction de variables. La présente analyse entre dans une démarche scientifique globale de formulation d'hypothèse de recherche. L'interprétation de cette hypothèse a servi dans l'étude du thème central à construire une technologie à partir de

² Etatique et parentale

pratiques civiques et citoyennes capitalisées à la lumière des compétences personnelles et sociales à acquérir en matière de lutte contre l'incivisme (Borgia, 2018). Aussi, l'analyse admet-elle que, les acteurs ont un rôle important dans la construction de ces compétences (Verret, Massé et Picher, 2014) au regard des perceptions qu'ils ont de ces formes d'incivisme. La perception est vue comme étant « le processus par lequel les individus organisent et interprètent leurs impressions sensorielles afin de donner un sens à leur environnement » (Robbins et al, 2006, p.156 : dans Kaba, 2012, p.). Cette définition confère au concept un caractère conscient animé d'intentionnalité et de jeu de processus actifs d'organisation et de constructions perceptives vis-à-vis des autres acteurs. Reposant sur l'approche constructiviste et la théorie du développement personnel chez l'enfant, elle permet de comprendre les choix qui ont prévalu dans l'identification des pratiques prometteuses en faveur de la formulation du paquet technologique à la lumière de cette perception. Par conséquent, il est important de tenir compte de ce que pensent ces derniers de l'incivisme lorsqu'il s'agit de construire une quelconque intervention visant à favoriser le développement de la prosocialité et de la résilience chez l'élève face aux comportements et aux attitudes à risques (Perrin, 2012).

IV. Résultats

L'analyse se focalise d'abord sur les perceptions des enseignants, ensuite sur celles des élèves, des parents d'élèves, des chefs d'établissement et de l'administration publique et enfin sur celles des leaders coutumiers, religieux et organisations de la société civile (OSC).

4.1. Selon les enseignants

L'analyse des perceptions sur les formes d'incivisme au sein des établissements s'est d'abord focalisée sur ce que pense l'ensemble des enseignants avant l'analyse par sexe et ensuite par statut.

4.1.1. Les enseignants pris globalement

Avec l'analyse des données sur SPSS selon tous les enseignants, il ressort que presque toutes les formes d'incivisme existent dans leur

établissement, mais à des degrés d'importance différents. En effet, tel que le *Graphe N°1* l'indique, en dehors de la radicalisation que l'on n'appréhende presque jamais (71%), tous les autres items analysés sont présents souvent et très souvent à plus de 70% en pourcentage cumulé selon l'ensemble des enseignants enquêtés. Le non-respect du règlement intérieur est la forme la plus relevée de toutes les autres formes d'incivisme (89%).

Graphe N° 1 : Formes d'incivisme selon l'ensemble des enseignants/es

Source : Analyse des données tirées de l'analyse du questionnaire sur SPSS

La même analyse a été menée sur le logiciel QDAminer avec les verbatims issus des entretiens. Cette analyse montre que les enseignants reconnaissent qu'il existe toutes les formes d'incivisme (Cf. *Graphe N°2*) dans leur établissement tel que l'analyse précédente issue des données du questionnaire sur SPSS, l'a révélé. Le non-respect du règlement intérieur est la forme la plus dénoncée par 85% de cas³, suivi des formes : agressions verbale, physique et sexuelle, non-respect de la circulation routière, impolitesse et défiance vis-à-vis de l'autorité (dénoncées par 45% de cas pour chacune). La consommation des stupéfiants occupe le 5^{ème} rang ; elle est relevée

³ Les cas sont les différents entretiens réalisés par établissement où les analyses ont tenu compte du sexe.

par 30% de cas. La radicalisation reste la forme d'incivisme la moins constatée par les enseignants (5% de cas).

Graphe N° 2 : Formes d'incivisme selon l'ensemble des enseignants/es (analyse sur QDAminer)

Source : Analyse des entretiens sur QDAminer

4.1.2. Les enseignants hommes par rapport aux femmes

Une autre analyse des mêmes entretiens a été réalisée pour connaître les points de vue selon le sexe avec QDAminer. Tel que le *graphe N° 3* suivant l'indique, 8 formes d'incivisme sont relevées aussi bien par les hommes que par les femmes mais à des degrés différents. On constate que la radicalisation évoquée plus tôt à un pourcentage très faible est relevée par les hommes (10% de cas). Aussi, les hommes comme les femmes dénoncent-ils en première position le non-respect du règlement intérieur à un pourcentage moyen de 85% de cas contre 66% de cas pour « l'impolitesse et la défiance de l'autorité » qui occupe la deuxième position chez les hommes. Chez les femmes, 51% de cas se sont prononcées par rapport à la consommation des stupéfiants et le non-respect de la circulation routière » qui occupent chacune, la deuxième position ex aequo.

Graphe N° 3 : Les formes d'incivisme selon les enseignants/es par sexe

Source : Analyse des entretiens sur QDAminer

4.1.3. Tous les enseignants du public

L'exploration s'est poursuivie avec l'analyse des verbatims des entretiens des enseignants du public séparément pour ainsi, avoir les perceptions de ce sous-groupe. Il ressort que, le non-respect du règlement intérieur est toujours la forme la plus relevée par 100% de cas, suivi de la consommation des stupéfiants (55%) et du non-respect de la circulation routière (55%). Les agressions, verbale, physique et sexuelle, la destruction des biens public et privé et l'impolitesse et la défiance vis-à-vis de l'autorité ont été exprimées avec le même pourcentage (45%).

4.1.4. Tous les enseignants du privé

Puis ce furent les analyses réalisées sur les verbatims issus des entretiens avec les enseignants du privé (Cf. Graphe N°4). Le constat indique des résultats presque similaires : le non-respect du règlement intérieur reste toujours la forme la plus importante avec 67% de cas dénoncés. Cette forme qui occupe le premier rang est suivie des

agressions verbale, physique et sexuelle et l'impolitesse et la défiance vis-à-vis de l'autorité qui ont été relevées avec la même intensité (44% de cas nommés). La radicalisation est la forme relevée uniquement par le privé à 10% de cas. On constate qu'elle occupe le même rang que trois autres formes dans le privé (la destruction des biens, la cyberintimidation et le non-respect des valeurs).

Graphe N° 4 : Les formes d'incivisme selon tous les enseignants/es du privé

Source : Analyse des entretiens sur QDAminer(2)

4.1.5. Les enseignants du public par rapport au privé

Une autre analyse des formes d'incivisme selon les enseignants toujours sur QDAminer a permis d'avoir les perceptions du statut public par rapport au statut privé (Cf. *Graphe N° 5*). Ces dernières indiquent que, dans le privé, les enseignants ont moins relevé l'importance de 6/9 formes par rapport au public.

Graphe N° 5 : Les formes d'incivisme selon les enseignants/es public/privé

Source : Analyse des entretiens sur QDAminer

Ces formes sont : la destruction des biens (45% de cas dans le public contre 10% dans le privé), la consommation de stupéfiants (55% de cas contre 21%), le non-respect du règlement intérieur (100% de cas contre 68%), le non-respect de la circulation routière (55% de cas contre 32%), le non-respect des valeurs sociales (36% de cas contre 10%) et la cyberintimidation (28% de cas contre 10%). Les agressions, physique, verbale et sexuelle et l'impolitesse et la défiance vis-à-vis de l'autorité ont été relevées avec sensiblement la même intensité dans les deux statuts à 45% de cas. Le non-respect du règlement intérieur reste la forme d'incivisme majeure relevée dans chaque statut à 100% de cas dans le public et à 70% de cas dans le privé.

4.1.6. Les enseignants du privé laïc par rapport au privé religieux

Des analyses ont porté sur le privé laïc par rapport au privé religieux (Cf. *graphe N°6*) pour examiner les points de vue des enseignants selon les deux statuts du privé. En rappel, le privé religieux concerne les établissements musulmans, catholiques et protestants. Ceci dit, il ressort que 7/9 formes d'incivisme ont été relevées dans le privé laïc

contre 6/9 formes dans le privé religieux. Par ailleurs, 4/9 formes d'incivisme sont communément relevées mais à des intensités moindres dans le privé religieux que dans le privé laïc: les agressions, physique, verbale et sexuelle (68% de cas dans le privé laïc contre 34% dans le privé religieux), la consommation de stupéfiants (34% de cas contre 18%), l'impolitesse et la défiance vis-à-vis de l'autorité (68% de cas contre 32%). Le non-respect du règlement intérieur est relevé avec la même intensité aussi bien dans le privé laïc que dans le privé religieux (68% de cas). Cependant cette forme d'incivisme (le non-respect du règlement intérieur) constitue la forme d'incivisme majeure dans le privé religieux tandis que le non-respect de la circulation routière est la forme majeure dans le privé laïc. A travers le Graphe N° 7, on peut constater à cette étape de l'analyse, que la radicalisation a été relevée par le privé religieux à environ 18% de cas au même titre que les formes « destruction des biens » et « consommation des stupéfiants ».

Graphe N° 6 : Les formes d'incivisme dans le privé laïc et dans le religieux

Source : Analyse des entretiens sur QDAminer

4.1.7. Les enseignants du public, du privé laïc par rapport au privé religieux

Les résultats précédents du privé laïc et du privé religieux, ont été examinés par rapport à ceux du public. Comme le Graphe N°7 suivant

l'indique, 8/9 formes d'incivisme ont été relevées dans le privé laïc contre 8/9 dans le public. Par contre, dans le privé religieux, 6/7 formes ont été relevées contre 8/9 dans le public. Parmi donc les trois statuts, les enseignants du privé religieux ont relevé moins de formes d'incivisme que dans les deux autres. Par ailleurs, on constate que les formes communément relevées dans les deux statuts sont de faible intensité dans le privé religieux: les agressions verbale, physique et sexuelle 33% de cas dans le privé religieux contre 68% dans le privé laïc et 45% dans le public, la consommation de stupéfiants, 18% de cas contre 33% dans le privé laïc et 55% dans le public, le non-respect du règlement intérieur, 68% contre 68% dans le privé laïc et 100% dans le public, l'impolitesse et la défiance vis-à-vis de l'autorité, 33% contre 68% dans le privé laïc et 45% dans le public.

Graphe N° 7 : Les formes d'incivisme selon tous les enseignants/es par statut

Source : Analyse des entretiens sur QDAminer

4.2. Selon les élèves pris globalement

L'exploration s'est poursuivie avec les mêmes analyses mais selon les élèves pris globalement afin de comparer la tendance chez ces derniers par rapport à la tendance chez les enseignants pris aussi globalement (Cf. Graphe N°8). Le non-respect du règlement intérieur reste la forme d'incivisme relevée à 69% de cas, suivi des agressions verbale,

physique et sexuelle (59%). Par contre, la radicalisation, la cyberintimidation et le non-respect des valeurs qui sont relevés par les élèves eux-aussi, restent les formes les moins évoquées (5% de cas pour chaque forme).

Graphe N° 8: Les formes d'incivisme selon tous les élèves

Source : Analyse des entretiens sur QDAminer

4.3. Selon les parents d'élèves pris globalement

Après les élèves, les analyses se sont focalisées sur ce que pensent les parents d'élèves (Cf. *Graphe N°9*). Selon ces derniers, le non-respect du règlement intérieur vient toujours en première position (91% de cas), suivi de l'impolitesse et la défiance vis-à-vis de l'autorité (85%) qui vient avant la consommation de stupéfiants (48%) et le non-respect de la circulation routière (48%).

Graphe N° 9 : Les formes d'incivisme selon tous les parents d'élèves

Source : Analyse des entretiens sur QDAminer

4.4. Selon les chefs d'établissement et l'administration publique

Après les parents d'élèves, les analyses ont porté sur les chefs d'établissement et l'administration publique à savoir la commune, les responsables du ministère de l'éducation... Selon ces derniers, le non-respect du règlement intérieur vient toujours en première position (75% de cas), suivi des agressions (50% de cas) puis de l'impolitesse et la défiance vis-à-vis de l'autorité (40%).

4.5. Selon les leaders coutumiers, religieux et OSC

D'autres résultats ont été constatés lorsqu'on a analysé les entretiens des groupes-cibles selon les leaders coutumiers, religieux et OSC: le non-respect du règlement intérieur vient en deuxième position (22% de cas) après le non-respect des valeurs sociales (24% de cas). La troisième place est occupée par l'impolitesse et la défiance de l'autorité (16%) et les agressions verbale, physique et sexuelle (15% de cas).

4.6. Analyse et interprétation des résultats saillants

L'analyse et l'interprétation des résultats saillants de cet article revêtent une grande importance pour le reste de l'étude du thème central dont l'objectif principal a permis d'identifier les pratiques civiques et citoyennes prometteuses et de formuler une hypothèse en tenant compte des perceptions des groupes cibles de l'étude. Parmi ceux-ci, il y a d'abord que, globalement, toutes les formes d'incivisme ont été reconnues présentes dans les établissements par chaque groupe-cible, mais à des proportions différentes. Ce premier résultat participe aux nouvelles connaissances relatives à l'ampleur du problème de l'incivisme qui prévaut. Il rejoint les résultats d'analyse de, INSS/CNRST (2016) et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (2017a, 2017b) qui attestent qu'il existe plusieurs formes de violence dans le système éducatif burkinabè caractérisant un climat social incivique avec plusieurs formes de manifestations. De tels résultats soulignent l'inadaptation des solutions jusque-là entreprises dans la lutte contre l'incivisme dans le pays. Aussi, indiquent-ils la nécessité de trouver des solutions adaptées si l'on doit venir à bout du fléau d'autant plus qu'il ne se passe pas un jour où un jeune n'est pas interpellé par rapport à un comportement inapproprié. Ensuite, le non-respect du règlement intérieur est la forme majeure relevée de toutes les formes, par tous, excepté les leaders coutumiers et religieux et les organisations de la société civile. Dans l'arrêté n° 2018-317/MENA/SG portant adoption du règlement intérieur des établissements post primaire et secondaire, plusieurs règles sont censées traiter le problème d'incivisme pour que l'élève du post-primaire et du secondaire reste loin des comportements inciviques s'il en est respectueux. Ces règles qui relèvent plus de la morale malheureusement, concernent les comportements à adopter, l'organisation des élèves, le respect des horaires et les autorisations d'absences, les récompenses et les sanctions et enfin, les activités péri et para scolaires. Par exemple, au sujet des comportements relevant plus de cette morale, les textes proposent le respect des couleurs, le travail soutenu, le repos, le port de la tenue, la propreté corporelle et l'entretien et l'embellissement du cadre de vie, le nettoyage des classes, les sanctions relatives à l'usage des téléphones portables aux fraudes et aux tentatives de fraudes etc. En tout état de cause, on sait

que, seuls les parents jusque-là restent les premiers collaborateurs directs des enseignants, capables d'aider les élèves au respect du règlement intérieur à travers la sensibilisation sur le contenu. Malheureusement dans ce règlement intérieur, aucune section ne traite des responsabilités des parents sur la question et l'on peut affirmer qu'un résultat qui interpelle sur le non-respect du règlement intérieur, vient comme pour orienter vers une intervention où il serait possible d'agir efficacement tout en reposant les actions sur le plus grand nombre d'acteurs de lutte contre l'incivisme (INSS/CNRST, 2016 ; Attiana, 2016), notamment les parents d'élèves. En effet, la gestion du règlement intérieur pour faire appliquer les règles de vie commune dans un établissement comme son élaboration, n'est pas seulement du ressort de l'administration, des enseignants, de l'Etat. Elle est aussi celle qui nécessite l'implication de tout autre acteur de l'éducation appelé à coopérer avec ces derniers en vue d'apporter son appui favorable aux bons comportements des élèves. Non seulement cet appui prend la forme d'actes concrets mais aussi, pourrait-il se traduire par des engagements personnels où l'on se donne le souci de participer du mieux qu'on peut en donnant ses points de vue sur ce qui doit être entrepris pour améliorer le climat social dans les établissements. Enfin, le troisième résultat révèle que les établissements privés religieux sont en nombre et en intensité plus réduits que dans les deux autres statuts. Il traduit une meilleure gestion de la discipline dans ces établissements. En effet, même si le privé exprime globalement toutes les formes d'incivisme tel que nous l'avons mentionné plus haut, le privé religieux quant à lui se démarque du privé laïc et du public dans les faits et à travers la rigueur de conduite et de gestion de son administration. En tant que mère d'élève dans un établissement religieux, on peut affirmer comme un enseignant général⁴, que le système religieux est bien apprécié parce que les raisons de cet intérêt accru des parents d'élèves résident dans les valeurs chrétiennes, les bons résultats engrangés année après année, le sérieux et la discipline, le contrôle des effectifs et le cadre clôturé présentant plus de sécurité. Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (2012) rejoint l'idée en indiquant que les établissements religieux sont un réservoir de symboles qui aident les élèves à entrer dans le mode de pensée

⁴ <https://africa.la-croix.com/succes-etablisements-catholiques-burkina-faso/>

symbolique qui ne leur est pas familier à développer ailleurs dans les autres statuts. Cette pensée repose sur plusieurs leviers à savoir, l'implication et surtout l'engagement de plusieurs acteurs (les parents, les élèves, la communauté chrétienne...) associés au service du maintien de la discipline et des valeurs revendiquées par l'icône fondatrice de l'établissement.

Conclusion

La présente analyse du thème intitulé « étude sur les pratiques civiques et citoyennes et perceptions d'acteurs de l'éducation sur les formes d'incivisme au post-primaire et secondaire du Burkina Faso » a permis d'aboutir aux trois résultats suivants : a) toutes les formes d'incivisme existent dans les établissements mais, à des proportions différentes ; b) le non-respect du règlement intérieur est la forme principalement reconnue par la plupart des groupes cibles ; et c) le privé religieux renferme moins de formes d'incivisme que les deux autres statuts. L'analyse et l'interprétation des résultats reconnaissent que les résultats constituent un nouvel apport en connaissances relatives à la problématique de l'incivisme en milieu scolaire. En effet, le premier résultat confirme ce que l'opinion publique a l'habitude de proclamer haut sans pouvoir étayer les propos à l'aide d'une investigation. L'incivisme étant une réalité indéniable, la présence de toutes ses formes dans les établissements exige de trouver des solutions non seulement urgentes mais aussi pratique que synergique. Le deuxième résultat oriente vers des interventions efficaces. Le milieu scolaire est le lieu favorable pour ramener les élèves et tous les autres acteurs autour d'un même objectif consistant à respecter le règlement intérieur. Cette gestion permet de mieux coaliser les acteurs clefs pour lutter contre le mal par le biais d'actions concrètes et pratiques. Le troisième résultat propose de se tourner vers des établissements où des actions sont menées avec des acteurs qui s'investissent en faveur du développement des habiletés personnelles et sociales chez l'élève (Ravez, 2018). Il donne l'assurance comme quoi, des solutions restent toujours possibles pour lutter efficacement contre l'incivisme si l'on met en pratique les exemples d'établissements avertis tout en impliquant les acteurs clefs; car, qui parle de non-respect du règlement intérieur pointe du doigt les

responsabilités partagées des acteurs et la transmission des valeurs en lien avec les comportements et les attitudes des élèves et des adultes (Audigier, 2007 ; Perrin, 2012).

Références bibliographiques

Assemblée parlementaire de la Francophonie (2017a), *Document de référence : réponses des sections présentées par Carole Poirier sur l'éducation civique et citoyenne dans la Francophonie*. Luxembourg du 7 au 11 juillet 2017.

Assemblée parlementaire de la Francophonie (2017b). *Résolution sur l'éducation civique et citoyenne dans la Francophonie*. Luxembourg, du 8 au 11 juillet 2017, sur proposition de la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles. https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/cecac-resolution_sur_l_education_civique_et_citoyenne.pdf.

Audigier François (2007), « *L'éducation à la citoyenneté dans ses contradictions* », Revue internationale d'éducation de Sèvres, no 44. P.25-34 <http://journals.openedition.org/ries/125> ; DOI : 10.4000/ries.125

Borgia Diane (2018), *Caractéristique essentielle au savoir-faire de l'intervenant : Le savoir-être*. Educations spécialisée. <https://educationspecialisee.ca/wp-content/uploads/2018/04/Le-savoir-%C3%AAtre.-Caract%C3%A9ristique-essentielle-au-savoir-faire-de-l-intervenant-1.pdf>

Institut des sciences des sociétés/Centre national de recherche scientifique et technologique (2016), *Diagnostic et validation de stratégies de lutte contre la violence en milieu scolaire. Rapport d'étude financée par le FONRID*. Version finale, Ouagadougou, Burkina Faso.

Kaba Lanceï (2012), *Perception et évaluation*, chapitre 3, thèse université Mohamed Khider Biskra, <http://thesis.univ-biskra.dz/2085/6/Chapitre%2003.pdf>.

Kima Olivier (2014), *La réforme du système éducatif : Le transfert du préscolaire et du post-primaire & le système l. M. D*. Tiré de réformes en éducation au Burkina : les différentes réformes du système éducatif au Burkina Faso. Lien: La réforme du système

éducatif : Le transfert du préscolaire et du post-primaire & le système
l. M. D. <http://www.snea-b.csfef.org/spip.php?article234>

Kima Olivier (2018), *Crise de l'éducation au Burkina Faso*,
URL : <https://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20180214113444.html>

Kola Étienne (2016), *Faire de la philosophie avec les enfants africains à partir du fond culturel endogène : piste d'un renouveau éducatif en Afrique*. Laval théologique et philosophique, 72 (2), 261–271. <https://doi.org/10.7202/1039297ar>.

Lapalme Mélanie (2016), *Compte rendu de [Beaumont, C., Galand, B. et Lucia, S. (2015). Les violences en milieu scolaire: définir, prévenir, agir. Québec : Presses de l'Université Laval]. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 19(2), 161–163.* <https://doi.org/10.7202/1042854a>

Perrin Alexandre (2012), *La gestion des bonnes pratiques au sein d'une multinationale : le cas de Lafarge. Gérer et comprendre*. Mars 2012. N° 10. <http://www.anales.org/gc/2012/gc107/PERRIN.pdf>.

Ravez Claire (2018), *Regards sur la citoyenneté à l'école*. Dossier de veille de l'IFÉ, n° 125, juin. Lyon : ENS de Lyon. En ligne : <http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=125&lang=fr>. <https://edupass.hypotheses.org/files/2018/07/125-juin-2018-1.pdf>

Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (2016), *La discipline dans les établissements catholiques d'enseignement : une démarche éducative*. Rue Saint-Jacques, 5 40 Paris Cedex 0. 36 pages.

Verret Claudia, Massé Line et Picher Marie (2014), *Comment favoriser le développement des habiletés sociales des jeunes ayant un TDA/H ?*, 14, JO, La foucade.

Yago Iphigénie Aïdara, Bouchard Nancy et Daniel Marie-France (2021), *Analyse des programmes d'éducation civique et morale au Burkina Faso : étude sur la validité d'un modèle*, Éthique en éducation et en formation, Les Dossiers du GREE, 2021 (11), 125–148. <https://doi.org/10.7202/1084200ar>. (Généré le 23 juin 2024).

Habiter la terre ! Les déplacés face à la problématique d'être chez soi

Thérèse SAMAKE

*Enseignante-chercheuse en philosophie, Maître-Assistante
Directrice Académique et Pédagogique*

*Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Bamako
(UCAO-UUBa)*

*mathere@hotmail.fr
+223 76 05 49 57*

Résumé

Cet article examine la problématique de l'habitat pour les déplacés de conflits, en se concentrant sur les dimensions identitaires, sociales et existentielles. À travers des enquêtes de terrain menées dans les camps de Faladjè, Mbera, Konna au Mali, et Kaya au Burkina Faso, l'étude explore les défis liés à la perte de repères et à la fragmentation identitaire, les conditions de vie précaires et les stratégies de résilience et d'innovation. En s'appuyant sur des concepts théoriques tels que l'anomie, la résilience et le développement durable, l'article propose des politiques et des programmes visant à soutenir les déplacés dans leur quête d'un habitat digne et sécuritaire. En adoptant une approche holistique et inclusive, il est possible de transformer l'exil en une opportunité de renouveau et d'épanouissement.

Mots clés : Habiter chez soi, déplacé de conflits, résilience, développement durable.

Summary

This article examines the issue of housing for conflict-displaced persons, focusing on identity, social, and existential dimensions. Through field surveys conducted in the camps of Faladjè, Mbera, Konna in Mali, and Kaya in Burkina Faso, the study explores the challenges related to the loss of reference points and identity fragmentation, precarious living conditions, and resilience and innovation strategies. By drawing on theoretical concepts such as anomie, resilience, and sustainable development, the article proposes policies and programs to support displaced persons in their quest for a dignified and secure habitat. By adopting a holistic and inclusive approach, it is possible to transform exile into an opportunity for renewal and fulfillment.

Keywords: Dwelling home, conflict-displaced persons, resilience, sustainable development.

Introduction

Dans un monde de plus en plus interconnecté, la notion d'habiter la terre revêt une importance cruciale pour les déplacés de conflits. Arrachées à leurs foyers, ces personnes se retrouvent dans des environnements précaires et inconnus, où la reconstruction de leur vie passe par la redéfinition de leur relation à l'habitat. Les conflits armés engendrent des mouvements massifs de populations, laissant derrière eux des vies brisées et des communautés déchirées. Parmi les défis les plus pressants auxquels sont confrontés les déplacés se trouvent ceux de l'identité et du sentiment d'appartenance. Habiter la terre va bien au-delà de la simple occupation géographique ; c'est aussi une question d'être, de se sentir chez soi et de se réaliser dans un monde en constante évolution.

Pour les déplacés de conflits, la perte de leur lieu de résidence et de leurs repères culturels représente souvent un défi existentiel majeur. Ils sont confrontés à la rupture avec leur passé, à la perte de leur communauté d'origine et à la nécessité de se réinventer dans un nouvel environnement souvent hostile. Leur identité se trouve fragmentée, suspendue entre le souvenir d'un passé douloureux et l'incertitude d'un avenir incertain.

Dans cette quête pour habiter la terre et être soi, les déplacés de conflits font face à de nombreux obstacles. La stigmatisation, la discrimination et l'exclusion sociale exacerbent leur vulnérabilité et leur sentiment d'aliénation. Les politiques d'accueil et d'intégration peinent à reconnaître leur dignité et leur humanité, les reléguant parfois à un statut de "non-personnes".

Cette situation soulève des questions profondes sur l'identité, la dignité et la résilience humaines. La problématique d'être chez soi pour les déplacés de conflits révèle les profondes injustices et les inégalités structurelles qui sous-tendent notre monde. Elle appelle à une réponse collective et humanitaire, fondée sur la compassion, la compréhension et le respect de la dignité humaine. Habiter la terre ne devrait pas être un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit inaliénable pour tous ceux qui partagent notre humanité commune.

La problématique centrale de cet article repose sur les questions suivantes : Comment les déplacés de conflits parviennent-ils à habiter un nouvel espace après avoir été déracinés de leur terre d'origine ? Quels sont les défis auxquels ils font face en termes de perte d'identité et de repères sociaux, et comment cela impacte-t-il leur bien-être psychologique et social ? Quelles stratégies de résilience et d'innovation mettent-ils en œuvre pour reconstruire un habitat digne et sécuritaire tout en préservant leur dignité malgré les conditions souvent précaires ?

Pour mieux comprendre cette problématique, nous formulons les hypothèses suivantes :

Le déracinement des déplacés de conflits entraîne une perte profonde d'identité et de repères sociaux, impactant leur bien-être psychologique et social ;

La quête d'un nouvel habitat se traduit par une lutte simultanée pour la survie matérielle et la préservation de la dignité humaine, révélant des aspirations à la normalité et à l'autonomie ;

La résilience et l'innovation des déplacés jouent un rôle crucial dans la recréation d'espaces de vie, malgré les conditions souvent précaires.

1. Lieux d'Enquête et Méthodologie

Cette étude repose sur des enquêtes de terrain menées dans quatre camps de réfugiés situés au Mali et au Burkina Faso. Au Mali, les enquêtes ont été réalisées dans les camps de Faladjè (à proximité de Bamako), Mbera (dans la région de Bassikounou, près de la frontière avec la Mauritanie), et Konna (dans la région de Mopti, au centre-nord du Mali). Au Burkina Faso, les enquêtes se sont déroulées dans le camp de Kaya, situé dans la région du Centre-Nord, près de la ville de Kaya.

La méthodologie utilisée pour cette étude comprend des entretiens semi-structurés avec des réfugiés, des observations participatives et des discussions de groupe focalisées. Les données recueillies ont été analysées qualitativement pour identifier les principaux défis auxquels les déplacés sont confrontés et les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour reconstruire leur vie et recréer un "chez-soi" dans des environnements précaires.

1.1. Résultats de l'Enquête

Les résultats des enquêtes menées dans les camps de Faladjè, Mbera, Konna au Mali et Kaya au Burkina Faso ont révélé plusieurs défis cruciaux auxquels les déplacés de conflits sont confrontés, ainsi que les stratégies de résilience qu'ils développent pour y faire face.

❖ **Conditions de Vie Précaires**

Les déplacés de ces camps souffrent de conditions de vie extrêmement précaires, caractérisées par un accès limité à l'eau potable, à la nourriture, aux soins de santé et à l'éducation. Nos enquêtes ont montré que :

- **Accès à l'eau potable** : Les déplacés dépendent souvent de camions-citernes ou de sources d'eau non sécurisées, entraînant une hausse des maladies hydriques. Cette situation aggrave leur vulnérabilité, rendant difficile le maintien d'une bonne hygiène.
- **Nourriture** : Les rations alimentaires fournies par les agences humanitaires sont souvent insuffisantes, menant à des niveaux élevés de malnutrition, particulièrement chez les enfants et les femmes enceintes.
- **Soins de santé** : La surpopulation et le manque de personnel médical et de médicaments font que les déplacés n'ont pas accès aux soins nécessaires. Cette situation est exacerbée par des épidémies de maladies infectieuses.
- **Éducation** : Les infrastructures scolaires sont rudimentaires ou inexistantes, privant les enfants déplacés de leur droit à l'éducation et limitant leurs perspectives d'avenir.

❖ **Stigmatisation, Discrimination et Exclusion Sociale**

Les enquêtes ont également révélé que les déplacés font face à des formes variées de stigmatisation et de discrimination qui entravent leur intégration dans les communautés d'accueil :

- **Discrimination dans l'accès à l'emploi et aux ressources économiques** : Les déplacés sont souvent perçus comme des concurrents pour les ressources limitées, ce qui exacerbe leur isolement et leur vulnérabilité.

- **Exclusion sociale** : La perte des moyens de subsistance, le manque d'accès à l'éducation, la violence verbale et la privation de liens sociaux sont des conséquences courantes de l'exclusion sociale.

-

- ❖ **Stratégies de Résilience et d'Innovation**

Malgré ces défis, les déplacés montrent une capacité remarquable à s'adapter et à surmonter les obstacles :

- **Jardins communautaires** : La création de jardins communautaires permet de pallier l'insécurité alimentaire et de recréer des liens sociaux.
- **Systèmes de filtration d'eau improvisés** : Des systèmes ingénieux de filtration d'eau sont mis en place pour garantir l'accès à l'eau potable.
- **Activités génératrices de revenus** : Les femmes déplacées organisent des activités telles que la couture et la vente de produits alimentaires ou artisanaux pour soutenir leurs familles et renforcer les liens communautaires.

1.2. Cadre Théorique

Le cadre théorique de cet article repose sur plusieurs concepts clés pour explorer la problématique de l'habitat des déplacés de conflits. La théorie de l'anomie d'Émile Durkheim permet de comprendre la perte de repères et la fragmentation identitaire des déplacés. La théorie de la résilience met en lumière la capacité des individus à s'adapter et à surmonter les défis. En parallèle, la philosophie de l'habitat de Martin Heidegger souligne l'importance de l'habitat comme extension de l'être et ancrage identitaire.

Par ailleurs, les principes du développement durable guident l'élaboration de politiques et programmes qui soutiennent la résilience des déplacés, en prenant en compte les piliers sociaux, économiques et environnementaux. Enfin, la reconnaissance du droit à un habitat digne, ancrée dans les cadres juridiques internationaux, assure que les droits humains des déplacés soient protégés et respectés. Ensemble, ces concepts offrent une perspective multidimensionnelle pour analyser les défis et opportunités liés à la reconstruction d'un "chez-soi" pour les déplacés de conflits.

2. Habiter la Terre : Le Propre de l'Humain

Se demander « Qu'est-ce qu'habiter la terre ? » peut sembler inutile, car l'homme, par sa nature, naît sur terre et occupe de l'espace. Selon le Petit Robert, le mot « habiter » signifie d'abord « vivre, demeurer, être là ». N. Leroux précise que « Habiter, c'est vivre sa demeure comme le prolongement de soi, c'est posséder un espace et le maîtriser, c'est remplir toutes les fonctions de l'habiter » (N. Leroux, 2008, p.16). Ainsi, habiter un lieu ne se limite pas à y résider physiquement. Cela implique d'y inscrire son histoire, ses souvenirs et ses expériences. Que ce soit une maison, un village ou une ville, l'habitat constitue un ancrage identitaire essentiel pour les individus et les communautés. Il devient le témoin silencieux des joies et des peines, des rites et des traditions qui façonnent la vie quotidienne. Cet ancrage permet aux individus de se situer dans le monde, de se sentir appartenir à un ensemble plus vaste qui les dépasse et les relie à leurs semblables et à leur culture.

La question « habiter la terre ou être chez soi » dépasse donc la simple relation à l'espace. Le concept d'habiter la terre et d'être chez soi renvoie à une connexion profonde et intime entre l'être humain et son environnement. Cette idée va au-delà de la simple occupation physique de l'espace pour englober un sentiment d'appartenance, de responsabilité et de connexion spirituelle et culturelle. En d'autres termes, cette notion est fondamentale dans de nombreuses disciplines telles que la religion, la culture, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie et le droit.

2.1. *Dimension religieuse, culturelle et sociale*

Dans de nombreuses traditions religieuses, « habiter la terre » est souvent lié à une responsabilité sacrée. Ce concept, profondément enraciné dans la nature humaine, transcende les frontières religieuses et culturelles. Dans la tradition chrétienne, la terre est perçue comme un don divin. Le livre de la Genèse décrit l'homme comme le gardien de la création, chargé de cultiver et de protéger la terre : « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Eden pour qu'il le travaille et le garde » (Genèse 2,15). Cette responsabilité souligne non seulement le devoir de l'homme envers la nature, mais aussi l'importance de l'habitat en tant qu'élément central de l'existence

humaine. Comme le souligne le Pape François : « La destruction de l'environnement humain est très grave, parce que non seulement Dieu a confié le monde à l'être humain, mais encore la vie de celui-ci est un don qui doit être protégé de diverses formes de dégradation » (François, 2015, ¹§5, p. 5). Dans le Nouveau Testament, Jésus parle souvent de la terre comme un lieu de bénédiction et de vie. Matthieu 5,5 « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage ». Ici, habiter la terre est associé à la vertu de l'humilité et à la promesse divine d'un héritage. Cela reflète une vision de la terre comme un lieu de paix et de justice, accessible à ceux qui vivent selon les principes divins.

Le Coran, de même, accorde une importance particulière à la relation entre l'homme et la terre. Allah a créé la terre comme une demeure pour l'humanité, un lieu où les gens peuvent vivre, se nourrir et adorer. Sourate 2,22 (Al-Baqarah) : « C'est Lui qui a fait pour vous de la terre un lit, et du ciel un édifice ; et Il fait descendre du ciel une eau par laquelle Il fait pousser toutes sortes de fruits pour vous nourrir ». Cette Sourate met en avant la terre comme une création divine destinée à l'humanité, soulignant la nécessité de la préserver et de vivre en harmonie avec elle.

Dans la Sourate 6, 165 (Al-An'am) nous lisons ceci : « C'est Lui qui vous a faits successeurs sur la terre et vous a élevés en rangs, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'Il vous a donné ». Ce verset indique que les humains sont des gardiens de la terre, responsables de sa gestion et de son utilisation. Cette responsabilité implique une dimension éthique et spirituelle, où habiter la terre signifie aussi vivre selon les commandements divins et en respectant la création.

Dans les traditions africaines, et plus particulièrement dans la culture bambara au Mali, habiter la terre est profondément lié à l'identité, à la communauté et à la spiritualité. La terre est vue comme une entité vivante, imprégnée de l'esprit des ancêtres et des forces naturelles. Les Bambaras considèrent la terre comme sacrée et porteuse de vie. Les rites agraires, les cérémonies de plantation et de récolte, et les sacrifices aux esprits de la terre sont des pratiques courantes pour

¹ Une des particularités de cet ouvrage est l'utilisation des paragraphes (§) comme repères pour les lecteurs. Ce symbole sera employé tout au long du texte, en complément de la numérotation des pages

honorer cette relation sacrée. La terre n'est pas seulement un lieu de subsistance, mais aussi un espace de connexion spirituelle et communautaire.

Amadou Hampâté Bâ illustre cette richesse culturelle et spirituelle en affirmant que « En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle » (Bâ, Discours à l'UNESCO, le 18 novembre 1960). Cette citation souligne l'importance de la transmission des savoirs et des traditions liés à la terre et à l'habitat. En perdant les anciens, les communautés perdent également les précieux savoirs et les pratiques ancestrales qui sont essentielles à la préservation de l'identité culturelle et spirituelle liée à la terre. Ainsi, pour les Bambaras, habiter la terre implique une responsabilité collective de préservation et de transmission des traditions, garantissant ainsi la continuité de la connexion entre les générations, la terre et les esprits ancestraux.

Dans cette même perspective, la notion de "Faso" (la terre de ses Pères) est centrale dans la culture bambara. Elle renvoie à un lien sacré entre l'homme, son environnement et sa communauté. Cette terre est un héritage sacré transmis de génération en génération, et il est essentiel pour les Bambaras de préserver ce patrimoine. Vendre la terre de ses ancêtres est perçu comme un acte susceptible d'attirer des malédictions. La notion d'« habiter la terre » reflète l'idée que tous les membres de la famille et de la communauté, en harmonie avec la terre, contribuent à la prospérité et à la stabilité du groupe. C'est ce que l'on peut comprendre dans la charte de Manden, ou Manden kalikan : « Les chasseurs déclarent : que chacun veille sur le pays de ses pères ; par Pays ou Patrie, Faso, il faut entendre aussi et surtout les hommes, car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface deviendrait aussitôt nostalgique » (1222, art.4).

Habiter la terre, dans la culture Manden, implique un engagement collectif envers la protection et la préservation de l'environnement, ainsi qu'une reconnaissance des liens profonds entre l'homme, son milieu de vie et les ancêtres. Ces liens sacrés et culturels sont fondamentaux pour maintenir l'équilibre et la continuité de la communauté.

Il ressort de cette analyse que la culture joue un rôle essentiel dans la façon dont les individus perçoivent et interagissent avec leur environnement. Habiter la terre signifie intégrer les valeurs, les

traditions et les pratiques locales qui façonnent l'identité d'un peuple. De nombreux peuples africains voient souvent la terre non seulement comme un moyen de subsistance, mais aussi comme un patrimoine à transmettre aux générations futures. Les pratiques agricoles, les rites et les fêtes sont autant de moyens de renforcer le lien avec la terre et de s'ancrer dans une histoire collective.

En définitive, « Habiter la terre », qu'il s'agisse des perspectives religieuses ou des traditions africaines, est une dimension essentielle de l'expérience humaine. C'est une responsabilité sacrée, une expression d'identité et un acte de communion avec la nature et la communauté. En reconnaissant et en respectant ces diverses dimensions, nous pouvons mieux comprendre les défis auxquels les déplacés de conflits sont confrontés et les soutenir dans leur quête pour recréer un chez-soi.

2.2. Dimension philosophique et juridique

La question « habiter la terre » renferme souvent des connotations sociales et humaines dont l'importance anthropologique et sociologique ne peut être négligée. Cependant, il est également possible d'aller au-delà de ces dimensions pour explorer les aspects philosophiques de cette notion. Les dimensions sociales et anthropologiques, bien qu'essentielles, sont des indicateurs de questions plus profondes sur la condition humaine. En abordant la dimension philosophique, nous pouvons mieux comprendre les implications existentielles de « habiter la terre », telles que l'enracinement, l'identité et le rapport de l'homme à son environnement. Plus philosophiquement, « habiter la terre », c'est être « chez soi » et cela ne se limite pas à une simple occupation géographique, mais implique un sentiment profond de sécurité, d'appartenance et de continuité.

La quête de l'homme pour trouver un équilibre entre son existence physique et son être intérieur dans un monde en perpétuel changement est essentielle. Le concept de "chez-soi" est loin de s'enfermer dans une seule définition. Selon Pierre Dreyer et Bernard Ennuyer (2017), il peut être interprété de diverses manières. Pour Véronique Serfaty, il est « ce lieu de la conscience d'habiter en intimité avec soi-même » (Serfaty, 2003, p. 72), tandis que Marie Villela-Petit affirme qu'il est « cet espace à travers lequel, et plus que nulle part ailleurs, on peut

devenir soi, à partir duquel on peut revenir à soi » (Villela-Petit, 1989, p. 129).

Cette conception trouve un écho particulier dans la philosophie de Martin Heidegger. Dans *Être et Temps*, Heidegger décrit l'acte d'habiter comme une extension de l'être, où l'homme se réalise et donne un sens à sa vie. Pour Heidegger, être chez soi signifie plus que simplement résider quelque part ; c'est un état d'authenticité et d'enracinement dans le monde. Dans cette perspective, habiter la terre est la condition fondamentale de l'être humain. En d'autres termes, l'habitat est une dimension incontournable de la condition humaine (Heidegger, 1958). Défini comme un lieu-refuge, le chez-soi permet de « se laisser exister » (Chollet, 2015, p. 11).

Henri Lefebvre, dans *La production de l'espace*, enrichit cette réflexion en explorant comment les espaces sont socialement construits et comment ils influencent la perception et l'expérience humaine. Il montre que « habiter la terre » devient ainsi un acte de création et de revendication de son droit à l'existence et à la dignité.

En effet, juridiquement, le droit à un habitat digne est reconnu comme un droit fondamental par de nombreux instruments internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 25, affirme que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, y compris l'alimentation, le vêtement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires ». L'habitation ou l'occupation d'un espace pour être chez soi fait partie des droits fondamentaux liés à la dignité de l'homme.

Le droit international humanitaire et les conventions relatives aux réfugiés, telles que la Convention de Genève de 1951, renforcent ce droit en protégeant les personnes déplacées et en leur garantissant un accès à des conditions de vie dignes. Des juristes comme Amartya Sen ont souligné l'importance de l'approche par les capacités, insistant sur le fait que « les droits humains incluent le droit de choisir et de façonner son propre habitat » (Sen, 1999). En outre, la Charte Sociale Européenne et le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) de 1966 réaffirment le droit à un logement adéquat comme une composante essentielle de la dignité humaine.

En définitive, la notion d'«habiter la terre» va bien au-delà de la simple occupation géographique, englobant des dimensions philosophiques et juridiques essentielles. Philosophiquement, elle implique l'enracinement, l'identité et la quête d'authenticité, tels que développés par des penseurs comme Martin Heidegger et Henri Lefebvre. Juridiquement, le droit à un habitat digne est un droit fondamental reconnu par de nombreux instruments internationaux, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention de Genève de 1951. Assurer à chaque individu un lieu où il peut se sentir en sécurité et valorisé est crucial pour préserver la dignité humaine, en particulier pour les personnes déplacées par les conflits.

Habiter la terre est une dimension essentielle de l'expérience humaine, enracinée dans des perspectives religieuses, culturelles, sociologiques, anthropologiques, philosophiques et juridiques. Cette multi dimensionnalité souligne la complexité et l'importance de garantir des conditions de vie dignes pour les déplacés de conflits. En reconnaissant et en respectant ces diverses dimensions, nous pouvons mieux comprendre les défis auxquels les déplacés sont confrontés et les soutenir dans leur quête pour recréer un chez-soi.

3. Les Défis des déplacés de conflits : la déchirure du territoire

Habiter un lieu ne se limite pas à y vivre physiquement ; c'est y ancrer son identité, ses souvenirs et ses expériences. Pour les déplacés de conflits, la perte de leur habitat originel représente une déchirure profonde, affectant non seulement leur cadre de vie, mais aussi leur être même. Cela leur impose des défis complexes et variés, affectant à la fois leur propre identité et les communautés d'accueil. Ces défis peuvent être catégorisés en plusieurs domaines principaux : la perte de repères, les conditions de vie précaires, les stratégies de survie, et les défis de cohabitation avec les communautés d'accueil. Chacun de ces aspects nécessite une compréhension approfondie pour proposer des solutions adaptées.

3.1. La fragmentation de l'identité : la perte des repères

L'un des défis majeurs auxquels sont confrontées les personnes déplacées par les conflits est la perte de marqueurs identitaires et de

références culturelles, conduisant à un profond sentiment de déplacement et de désorientation. Le déplacement perturbe le lien avec les racines, les traditions et le patrimoine de l'individu, affectant ainsi son sentiment d'appartenance et son identité. Autrement dit, la rupture avec le lieu d'origine entraîne une fragmentation de l'identité. Les déplacés se retrouvent dans un état de suspension, entre le souvenir d'un passé souvent douloureux et l'incertitude d'un avenir inconnu. Leur identité se fragmente entre le maintien de leurs traditions et l'adaptation à un nouvel environnement souvent hostile. Cette dualité peut générer un conflit interne, où les individus doivent constamment négocier entre leur désir de préserver leur héritage culturel et la nécessité de s'intégrer dans une nouvelle communauté.

Cette déchirure du territoire implique également la perte des repères sociaux et culturels. Les relations familiales, les amitiés et les réseaux de soutien communautaire, qui constituent des éléments essentiels du bien-être social et psychologique, sont souvent brisés ou affaiblis. Les pratiques culturelles et les rituels, qui structurent la vie quotidienne et renforcent le sentiment d'appartenance, sont interrompus. En effet, « le rapport aux lieux n'existe donc pas en soi, de façon indépendante, mais est toujours relié à la question des pratiques » (Stock, 2004, p. 2). Quitter un lieu signifie alors perdre des pratiques. Cette perte contribue à une profonde déstabilisation émotionnelle et psychologique.

La perte de repères est alors l'un des défis les plus significatifs pour les déplacés de conflits. Le déracinement soudain et forcé les prive de leur environnement familial, de leurs relations sociales et de leurs structures communautaires. Cette rupture avec le passé entraîne une désorientation profonde et une crise identitaire.

Émile Durkheim, dans *Les Formes élémentaires de la vie religieuse* (1912), souligne que la société imprègne l'individu et que la perte de l'environnement social peut engendrer un sentiment d'anomie. Pour les déplacés, cela se traduit par une fragmentation de leur identité, suspendue entre un passé douloureux et un futur incertain. Durkheim explique que les espaces habités sont des manifestations concrètes de la société, reflétant les structures sociales et les relations interpersonnelles. En étant coupés de leurs communautés et de leurs cadres sociaux habituels, les déplacés éprouvent un profond sentiment de perte et de confusion identitaire.

Avec son concept d'anomie, développé dans *Le Suicide*, Durkheim décrit comment le dérèglement social survient lorsque les normes et les valeurs traditionnelles se dégradent : « Lorsque les normes sociales sont en déclin, les individus perdent leurs repères, ce qui conduit à un état d'anomie. » (Durkheim, 1897, p. 258). Ce concept est particulièrement pertinent pour comprendre la désorientation et la crise identitaire que peuvent ressentir les personnes déplacées par les conflits. Selon lui, « L'anomie est cette rupture des normes sociales qui conduit l'individu à un état de désorientation » (Durkheim, 1912, p. 11).

L'anthropologue Mary Douglas, dans son ouvrage *De la souillure* (1966), explore comment les espaces et les frontières définissent l'ordre social et culturel. Douglas affirme que « la saleté est la matière hors de place » (Douglas, 1966, p. 44), illustrant ainsi comment les déplacés doivent redéfinir ces espaces pour recréer un sens de l'ordre et de la normalité. Cette idée est renforcée par Claude Lévi-Strauss, qui démontre que « Les mythes et les symboles liés à la terre jouent un rôle crucial dans la structuration des sociétés. » (Lévi-Strauss, 1962, p. 23). Les déplacés doivent donc reconstituer ces symboles dans un nouvel environnement pour retrouver une forme de stabilité identitaire.

Selon Nancy Malkki, dans son ouvrage *Purity and Exile* (1995), cette perte se traduit par une rupture des liens familiaux et communautaires, l'abandon de leurs habitations et de leurs biens, ainsi que l'interruption de leurs activités économiques. Malkki souligne que cette perte de repères est souvent aggravée par l'incertitude quant à l'avenir et le manque de perspectives de retour à une vie normale. Cette perspective est soutenue par Nicholas Van Hear, qui indique que cette situation engendre une profonde détresse psychologique et émotionnelle, affectant la capacité des individus à s'adapter à leur nouvelle réalité (Van Hear, 2014, p. 105). La lutte pour maintenir l'identité culturelle tout en s'adaptant à de nouveaux environnements met en évidence l'interaction complexe entre l'histoire personnelle et les circonstances actuelles de la vie des personnes déplacées.

En résumé, la fragmentation de l'identité et la perte de repères sociaux, culturels et psychologiques constituent des défis majeurs pour les déplacés de conflits. Ces difficultés, bien que profondes, sont encore aggravées par des conditions de vie souvent précaires. Cela nous

amène à examiner plus en détail les défis liés à l'accès aux services de base, tels que l'eau, la nourriture, les soins médicaux et l'éducation, qui sont essentiels pour la survie et le bien-être des déplacés.

3.2. Conditions de vie précaires : Accès aux services de base

Les conditions de vie des déplacés de conflits sont souvent extrêmement précaires, comme le révèlent des enquêtes menées dans des camps de réfugiés au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Nos enquêtes de terrain ont montré que dans ces camps et autres lieux d'accueil temporaires, les déplacés font face à un accès limité aux services de base tels que l'eau potable, la nourriture, les soins de santé et l'éducation. Ces conditions difficiles entravent sérieusement leur capacité à "habiter la terre" et à se sentir chez eux dans ces nouveaux environnements.

L'accès à l'eau potable est souvent l'un des défis les plus urgents. Les infrastructures de distribution d'eau dans les camps de réfugiés sont généralement inadéquates, conduisant à des pénuries chroniques d'eau et à une dépendance excessive à l'égard des camions-citernes et des sources d'eau alternatives souvent non sécurisées. Cela entraîne une hausse des maladies hydriques parmi les populations déplacées (Conseil Norvégien pour les Réfugiés [NRC], 2019). Nos entretiens avec les déplacés ont révélé que cette situation aggrave leur vulnérabilité, les exposant à des risques sanitaires accrus et compromettant leur capacité à maintenir une bonne hygiène personnelle et collective.

La nourriture est un autre besoin fondamental souvent insuffisamment satisfait. Les rations alimentaires fournies par les agences humanitaires sont fréquemment insuffisantes en quantité et en qualité, ce qui mène à des niveaux élevés de malnutrition, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes (Programme Alimentaire Mondial [PAM], 2020). Les témoignages recueillis lors de nos enquêtes montrent que cette insuffisance alimentaire contribue à une détérioration rapide de l'état de santé général des déplacés, affectant leur capacité à résister aux maladies et à se rétablir.

Les soins de santé dans les camps de réfugiés sont également gravement sous-développés. La surpopulation, combinée à un manque de personnel médical et de médicaments, fait que les déplacés n'ont pas accès aux soins nécessaires pour traiter les maladies courantes ou

les conditions chroniques. Cette situation est exacerbée par des épidémies de maladies infectieuses telles que la rougeole et le choléra, qui se propagent rapidement dans des environnements surpeuplés (Médecins Sans Frontières [MSF], 2020). Nos enquêtes sur le terrain ont révélé que les conditions sanitaires médiocres rendent difficile la gestion et la prévention des épidémies.

L'éducation des enfants déplacés est souvent interrompue ou sévèrement limitée. Les infrastructures scolaires dans les camps de réfugiés sont souvent inexistantes ou rudimentaires, et il y a un manque criant de matériel pédagogique et de personnel enseignant qualifié. Cette situation compromet gravement l'avenir des enfants déplacés, les privant de la stabilité et des opportunités que l'éducation peut offrir (Fonds des Nations Unies pour l'enfance [UNICEF], 2020). Les observations de nos équipes sur le terrain indiquent que les enfants déplacés sont ainsi privés de leur droit à l'éducation, ce qui limite leurs perspectives d'avenir et perpétue le cycle de la pauvreté et de la marginalisation.

Ces conditions précaires empêchent les déplacés de se sentir véritablement chez eux dans ces nouveaux environnements. L'incapacité à accéder aux services de base crée un environnement où le sentiment de sécurité et de stabilité est continuellement compromis. Les déplacés doivent lutter non seulement pour survivre mais aussi pour reconstruire un semblant de normalité et d'appartenance. En conclusion, les conditions de vie précaires et l'accès limité aux services de base constituent des défis immenses pour les déplacés de conflits. Ces difficultés doivent être abordées par des initiatives de développement durable et des interventions humanitaires coordonnées pour améliorer la résilience et la qualité de vie des personnes déplacées, leur permettant ainsi de recréer un véritable "chez-soi" malgré les circonstances adverses.

3.3. Défis de cohabitation avec la communauté d'accueil : stigmatisation, discrimination et exclusion sociale

La cohabitation entre déplacés et communautés d'accueil présente également des défis importants. Les déplacés peuvent être perçus comme des concurrents pour les ressources limitées, ce qui peut conduire à des tensions sociales. Jeff Crisp souligne que « la stigmatisation et la discrimination envers les déplacés sont des

problèmes récurrents, exacerbés par les préjugés culturels et les différences linguistiques » (Crisp, 2000, p. 620). Ces facteurs contribuent à l'exclusion sociale des déplacés, limitant leur accès aux opportunités économiques et leur intégration dans la société d'accueil. Barbara Harrell-Bond propose que « pour atténuer ces défis, il est crucial de promouvoir des initiatives de cohésion sociale et de sensibilisation » (Harrell-Bond, 1998, p. 23).

La stigmatisation, la discrimination et l'exclusion sociale sont des défis omniprésents auxquels sont confrontées les personnes déplacées par les conflits, exacerbant encore davantage leur situation déjà précaire. Ces pratiques de discrimination, qu'elles soient fondées sur l'apparence physique ou sur d'autres facteurs, contribuent à la marginalisation des populations déplacées. Abdoulaye Diop explique que « les pratiques de discrimination, qu'elles soient fondées sur l'apparence physique ou sur d'autres facteurs, contribuent à la marginalisation des populations déplacées » (Diop, 2015, p. 112). Achille Mbembe renforce cette idée en affirmant que « la stigmatisation et la discrimination, lorsqu'elles sont normalisées dans des contextes sociaux, perpétuent des cycles d'exclusion et de difficultés pour ceux qui sont déjà aux prises avec les effets du déplacement » (Mbembe, 2017, p. 98). En d'autres termes, la normalisation de ces pratiques discriminatoires institutionnalise l'exclusion sociale, créant des barrières structurelles qui empêchent les déplacés de s'intégrer pleinement et de reconstruire leur vie. Pour atténuer ces défis, il est crucial de promouvoir des initiatives de cohésion sociale et de sensibilisation qui défient les préjugés existants et encouragent l'inclusion des déplacés en tant que membres à part entière de la société.

Les conséquences de cette exclusion sociale sont multiples. La perte des moyens de subsistance, le manque d'accès à l'éducation, la violence verbale et la privation de liens sociaux sont des conséquences courantes de l'exclusion sociale à laquelle sont confrontées les personnes déplacées. Fatou Sow (2016) observe que « la perte des moyens de subsistance, le manque d'accès à l'éducation, la violence verbale et la privation de liens sociaux sont des conséquences courantes de l'exclusion sociale à laquelle sont confrontées les personnes déplacées » (Sow, 2016, p. 54). La résolution de ces problèmes systémiques nécessite une approche multidimensionnelle

qui remet en question les normes discriminatoires, promeut l'inclusion et défend les droits et la dignité de toutes les personnes touchées par les déplacements induits par le conflit.

Des enquêtes menées dans les camps de réfugiés de Mbera au Mali, de Mentao au Burkina Faso et de Tabarey Barey au Niger ont révélé que les déplacés font face à des formes variées de stigmatisation et de discrimination qui entraînent leur intégration dans les communautés d'accueil. Les déplacés ont signalé des incidents de discrimination dans l'accès à l'emploi, aux ressources économiques, exacerbant leur isolement et leur vulnérabilité.

En effet, l'un des défis majeurs auxquels sont confrontées les communautés d'accueil est la gestion des ressources limitées. Les communautés locales, souvent déjà précaires, perçoivent parfois les populations déplacées comme une charge supplémentaire, exacerbant ainsi les tensions sociales. Gilles Verbunt souligne que « les nouveaux venus risquent de perturber les rapports de forces familiaux avec lesquels les autochtones ont réussi à se débrouiller pour distribuer entre eux les ressources locales » (Verbunt, 2011, p. 48).

Cette perception des déplacements comme concurrents pour des ressources limitées alimente la stigmatisation et la discrimination, rendant l'intégration encore plus difficile. Les tensions peuvent s'intensifier, conduisant à des conflits ouverts entre les communautés locales et les déplacés, ce qui complique davantage la coexistence pacifique.

Pour atténuer ces défis, il est crucial de promouvoir des initiatives de cohésion sociale qui encouragent le dialogue et la compréhension mutuelle entre les déplacés et les communautés d'accueil. Les programmes de sensibilisation peuvent aider à réduire les préjugés et à favoriser l'acceptation des déplacés en tant que membres à part entière de la société. De plus, il est essentiel de défendre les droits des déplacés et de s'assurer qu'ils ont accès aux mêmes opportunités économiques et sociales que les autres membres de la communauté.

En somme, pour répondre efficacement à ces défis, il est essentiel de mettre en œuvre des stratégies globales et inclusives. Cela inclut la promotion d'initiatives de cohésion sociale qui encouragent le dialogue et la compréhension entre les déplacés et les communautés d'accueil. Les programmes de sensibilisation peuvent aider à réduire les préjugés et à favoriser l'acceptation des déplacés comme membres

à part entière de la société. En outre, il est crucial de défendre les droits des déplacés et de s'assurer qu'ils ont accès aux mêmes opportunités économiques et sociales que les autres membres de la communauté. Ces stratégies doivent englober des interventions humanitaires immédiates et des initiatives de développement à long terme. Ces efforts nécessitent la coopération des gouvernements, des organisations internationales et des communautés locales pour créer un environnement propice à la résilience et à l'intégration des déplacés.

4. Stratégies de survie : réinventer un nouvel « être chez soi »

La capacité des personnes déplacées par les conflits à survivre et à prospérer malgré des conditions adverses repose sur leur résilience et leur capacité d'innovation. Elles doivent non seulement surmonter les défis immédiats liés à leur survie, mais aussi réinventer un sens de l'appartenance et de l'identité dans un nouvel environnement. Pour ce faire, elles mettent en œuvre diverses stratégies qui leur permettent de recréer un « chez soi » en dépit de la précarité.

4.1. La culture de la résilience et de l'innovation

Face aux défis quotidiens, les personnes déplacées développent diverses stratégies de survie pour faire face à leur nouvelle réalité. Ces stratégies comprennent la recherche de petits boulots informels, la création de réseaux de soutien communautaire et la dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire. Cependant, selon Karen Jacobsen, « ces stratégies, bien qu'essentielles, sont souvent insuffisantes pour assurer un niveau de vie décent et durable » (Jacobsen, 2005, p. 74).

Pour pallier ces insuffisances, la résilience des personnes déplacées se manifeste par leur capacité à s'adapter et à surmonter les obstacles qu'elles rencontrent. Fatou Sow souligne que « la résilience est cette capacité à se réinventer face à l'adversité, à trouver des ressources internes et externes pour surmonter les difficultés » (Sow, 2016, p. 70). Dans le contexte du déplacement forcé, la résilience implique non seulement de s'adapter à un nouvel environnement, mais aussi de recréer un sentiment de « chez soi » malgré l'éloignement de la terre d'origine.

Le concept de « habiter la terre » ou « être chez soi » dépasse la simple occupation d'un espace physique. Il inclut l'intégration des pratiques culturelles, sociales et spirituelles qui donnent un sens à la vie quotidienne. Dans les camps de réfugiés visités au Mali au Burkina Faso², cette résilience se manifeste par des pratiques innovantes qui visent à améliorer les conditions de vie et à recréer un environnement familial et sûr. Par exemple, la création de jardins communautaires permet non seulement de pallier l'insécurité alimentaire, mais aussi de recréer des liens sociaux et de maintenir des traditions agricoles.

L'innovation joue un rôle crucial dans ces contextes, où les ressources sont souvent limitées. Les déplacés utilisent leur ingéniosité pour créer des solutions adaptées à leur environnement. Par exemple, des systèmes de filtration d'eau improvisés sont mis en place pour garantir l'accès à l'eau potable, et des groupes d'entraide sont formés pour soutenir les plus vulnérables. Ces initiatives montrent comment les déplacés, en réinventant leur quotidien, parviennent à redonner un sens de normalité et de sécurité à leur existence.

L'interculturalité et la gestion de l'espace commun jouent également un rôle essentiel dans la résilience des déplacés. En intégrant les pratiques culturelles et linguistiques des communautés d'accueil, les déplacés parviennent à créer des ponts de compréhension et de coopération. Cette dynamique interculturelle favorise l'inclusion et réduit les tensions. Abdoulaye Diop affirme que « les femmes déplacées sont souvent les piliers de la résilience communautaire, utilisant leur créativité pour répondre aux besoins quotidiens malgré les circonstances difficiles » (Diop, 2015, p. 85). Elles organisent des activités génératrices de revenus, telles que la couture, la vente de

² Au Mali : Camp de Mbera, Près de la frontière avec la Mauritanie, les réfugiés mauritaniens participent à diverses activités génératrices de revenus telles que l'agriculture, l'élevage et l'artisanat. Les initiatives incluent la formation en techniques agricoles durables et la création de coopératives artisanales. Ces activités sont soutenues par des ONG et des agences des Nations Unies, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM).

Au Camp de Faladjé à Bamako, les réfugiés, grâce au soutien du HCR et des ONG locales, participent à diverses activités génératrices de revenus telles que la couture, la fabrication de savon, et le jardinage. Des formations professionnelles sont également organisées pour les aider à acquérir de nouvelles compétences et à améliorer leur employabilité.

Au Burkina Faso : Au camp de Kaya, le centre-Nord du pays, les réfugiés, principalement maliens, participent à des projets agricoles, à des activités artisanales, et à des initiatives de jardinage communautaire. Les activités incluent la production de légumes et la fabrication de produits artisanaux pour la vente avec le soutien du HCR et PAM.

produits alimentaires ou artisanaux, qui non seulement soutiennent leurs familles mais renforcent également les liens communautaires. La reconstruction d'une nouvelle identité individuelle et collective passe par la redéfinition des pratiques religieuses et culturelles. Les déplacés recréent des espaces de culte et des lieux de rassemblement qui servent de points d'ancrage pour leur communauté. Ces initiatives permettent de maintenir un lien avec leur patrimoine culturel et spirituel, tout en s'intégrant dans leur nouvel environnement. Achille Mbembe soutient que « habiter la terre signifie non seulement occuper un espace physique, mais aussi intégrer des pratiques culturelles et sociales qui donnent un sens à la vie quotidienne » (Mbembe, 2017, p. 120).

4.2. Appel à l'Action pour un Développement Durable

Pour soutenir cette résilience et encourager un développement durable, il est impératif de mettre en place des politiques et des programmes qui répondent aux besoins spécifiques des personnes déplacées. Thérèse Samaké souligne qu'« il ne suffit pas de dresser des tentes pour les déplacés de guerre et de leur donner à manger, mais de penser surtout à leur prise en charge sur le long terme » (Samaké, 2023, p. 309). Elle insiste sur le fait que les stratégies de survie pour des personnes déplacées doivent s'inscrire dans la dynamique d'une éthique engagée, visant le renforcement de la résilience et le développement durable. Selon Samaké, par éthique engagée « il ne s'agit donc pas simplement de vivre, mais de vivre bien, c'est-à-dire être et vivre par et pour des valeurs qui s'inscrivent dans le présent en vue de rendre meilleur le futur » (Samaké, 2023, p. 308).

Achille Mbembe affirme également que « le développement durable dans les contextes de déplacement forcé doit inclure des initiatives qui favorisent l'autonomisation des déplacés et l'amélioration de leurs conditions de vie » (Mbembe, 2017, p. 150). Pour atteindre cet objectif, il est crucial de considérer les trois piliers fondamentaux du développement durable : le social, l'économique et l'environnemental, tout en tenant compte de la responsabilité envers les générations futures.

Un appel à l'action pour un développement durable dans les camps de réfugiés et les communautés d'accueil doit se concentrer sur les trois piliers fondamentaux du développement durable : le social,

l'économique, l'environnemental, tout en tenant compte de la responsabilité envers les générations futures.

1. Renforcement des Capacités (Social) : Former et éduquer les déplacés pour qu'ils puissent acquérir de nouvelles compétences et améliorer leur employabilité. Cela inclut l'accès à des formations professionnelles, à l'éducation formelle et à des programmes de développement personnel. La promotion de la cohésion sociale par le dialogue interculturel et la sensibilisation est essentielle pour réduire les préjugés et encourager l'acceptation des déplacés comme membres à part entière de la société.

2. Soutien à l'Entrepreneuriat (Économique) : Encourager les initiatives entrepreneuriales parmi les déplacés en fournissant des microcrédits, des formations en gestion et un accès aux marchés. Le soutien à l'entrepreneuriat peut jouer un rôle clé dans la création de revenus et la réduction de la dépendance à l'aide humanitaire. Des initiatives telles que des coopératives et des entreprises sociales peuvent stimuler l'économie locale et offrir des opportunités d'emploi aux déplacés et aux membres de la communauté d'accueil.

3. Amélioration des Infrastructures (Environnement) : Investir dans les infrastructures de base telles que l'eau, l'assainissement, la santé et l'éducation. Des infrastructures améliorées sont essentielles pour garantir des conditions de vie dignes et favoriser l'intégration des déplacés dans les communautés d'accueil. Des solutions écologiques et durables, comme les énergies renouvelables et les techniques de construction respectueuses de l'environnement, doivent être privilégiées pour minimiser l'impact écologique.

4. Responsabilité envers les Générations Futures : Assurer que les actions entreprises aujourd'hui pour soutenir les déplacés tiennent compte des besoins des générations futures. Cela inclut la préservation des ressources naturelles, l'éducation des jeunes sur les pratiques durables, et l'encouragement de modes de vie respectueux de l'environnement. En garantissant que les déplacés sont informés et impliqués dans des pratiques durables, nous pouvons créer une base solide pour un avenir meilleur et plus stable.

Somme toute, les stratégies de survie des déplacés passent par une culture de résilience et d'innovation. Cependant, pour que ces efforts soient durables, il est crucial de mettre en place des politiques et des programmes de développement qui soutiennent cette résilience et promeuvent un avenir durable pour les déplacés. La coopération entre les différents acteurs est essentielle pour créer un environnement où les déplacés peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer et se sentir véritablement « chez eux ».

Conclusion

Les conflits armés et les déplacements forcés constituent des réalités tragiques qui continuent de marquer notre monde. Pour les déplacés de conflits, la quête d'un nouvel habitat représente bien plus que la recherche d'un abri physique ; c'est une lutte pour retrouver dignité, sécurité et espoir dans un contexte de profonde incertitude.

Reconstruire une identité et une vie après une rupture brutale avec les repères culturels et sociaux est un défi immense. Les déplacés doivent souvent naviguer entre la préservation de leurs traditions et l'adaptation à un nouvel environnement hostile. Cette dualité nécessite une résilience et une ingéniosité remarquables. Malgré les conditions de vie précaires, les déplacés développent des stratégies innovantes pour améliorer leurs conditions de vie, recréer des liens sociaux et se réapproprier un sentiment de « chez soi ».

Cette résilience, cependant, ne doit pas masquer la nécessité d'une réponse globale et coordonnée de la part des gouvernements, des ONG et des institutions internationales. Il est impératif de reconnaître et de protéger les droits des déplacés, de soutenir leurs initiatives locales et communautaires, et de promouvoir des politiques d'accueil et d'intégration inclusives et respectueuses de la dignité humaine. Le cadre théorique, combinant les théories de l'anomie, de la résilience et du développement durable, a permis de mieux comprendre les dimensions multiples de cette problématique. La reconnaissance du droit à un habitat digne, ancrée dans les cadres juridiques internationaux, est essentielle pour garantir des conditions justes et équitables.

Repenser l'habitat pour les déplacés de conflits est non seulement une nécessité humanitaire, mais aussi un impératif moral. Cela implique

de créer des conditions où chaque individu, quel que soit son parcours, peut trouver un lieu où s'ancrer, se sentir en sécurité et s'épanouir. En adoptant une approche holistique et inclusive, nous pouvons construire un monde plus juste et plus humain, où l'habitat est un droit universel et non un privilège réservé à quelques-uns.

En fin de compte, l'expérience des déplacés de conflits nous rappelle l'importance de la solidarité et de l'humanisme dans notre réponse aux crises. En soutenant leur capacité à surmonter l'adversité et à transformer leur situation, nous contribuons à un avenir où chaque personne déplacée peut retrouver sa dignité, sa sécurité et son espoir. Repenser l'habitat, c'est avant tout reconnaître l'humanité et la valeur intrinsèque de chaque individu, et œuvrer ensemble pour un monde où personne n'est laissé pour compte.

Références Bibliographiques

Agier Michel (2008), *Gérer les indésirables : Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire*. Paris, Editions Flammarion.

Ba Amadou Hampâté (1960), *Discours à l'UNESCO*, le 18 novembre 1960.

Chollet Monique (2015), *Chez soi. Une odyssee de l'espace domestique*, Paris, Editions La Découverte.

Conseil Norvégien pour les Réfugiés [NRC]. (2019). *Rapport sur les conditions de vie des réfugiés*.

Crisp, Jeff. (2000), A State of Insecurity: The Political Economy of Violence in Kenya's Refugee Camps. *African Affairs*, 99(397), 601-632.

Diop Abdoulaye. (2015), *Les défis de l'intégration des réfugiés au Sénégal*, Dakar Éditions L'Harmattan.

Douglas Mary. (1966), *De la souillure*. Paris, Editions XYZ.

Dreyer Pierre & Ennuyer, Bernard. (2017), *La maison et l'identité*. Paris, Editions XYZ.

Durkheim Émile (1897), *Le Suicide : Étude de sociologie*, Paris, Editions Félix Alcan.

Durkheim Émile (1912), *Les Formes élémentaires de la vie religieuse : Le système totémique en Australie*, Paris, Editions Alcan.

Fonds des Nations Unies pour l'enfance [UNICEF] (2020), *Rapport sur l'éducation des enfants déplacés*.

François, Pape. (2015), *Lettre Encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, Laudato Si'*, Abidjan, Editions Paulines.

Harrell-Bond Barbara (1998), *Camps: Literature Review. Forced Migration*, Review, 2, 22-24.

Heidegger Martin (1958), *Être et Temps*. Paris, Editions Gallimard.

Jacobsen Karen (2005), *The Economic Life of Refugees*, Paris, Éditions L'Harmattan.

Lévi-Strauss, Claude. (1962). *La Pensée sauvage*, Paris, Editions Plon.

Marie Alain (2004), *Les solidarités de proximité : Entraide et réseaux sociaux*. Paris, Editions L'Harmattan.

Malkki Nancy (1995), *Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania*. University of Chicago Press.

Mbembe Achille (2017), *Critique de la raison nègre*. Paris, Editions La Découverte.

Médecins Sans Frontières [MSF] (2020), *Rapport sur les soins de santé dans les camps de réfugiés*.

Programme Alimentaire Mondial [PAM]. (2020), *Rapport sur la sécurité alimentaire des réfugiés*.

Samaké Thérèse (2023), « L'autre aussi est humain...pour une philosophie de l'humanité comme paravent contre l'extrémisme violent » in *Actes du colloque international Scientifique « Le respect des droits de l'homme et l'éducation à la paix dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent »*, Bamako, Editions Bandama.

Sen Amartya (1999), *Un Nouveau Modèle économique : Développement, justice, liberté*. Paris, Editions Odile Jacob.

Serfaty Véronique (2003), *Habiter en intimité avec soi-même*. Paris, Editions ABC.

Simone, Abdou Maliq (2004), *For the City Yet to Come: Changing African Life in Four Cities*, Durham, Duke University Press.

Sow Fatou (2016), *L'exclusion sociale des déplacés internes au Burkina Faso, Ouagadougou*, Presses Universitaires de Ouagadougou.

Stock Michel (2004), *Les pratiques de l'espace*, Paris, Editions XYZ.

Van Hear Nicholas (2014), *Theories of migration and social change. Journal of Ethnic and Migration Studies*, 40(3), S105-S123.

Verbunt Gilles. (2011), *Penser et vivre l'interculturel*, Paris, Editions DEF.

Villela-Petit Marie (1989), *L'espace de l'intimité*, Paris, Editions DEF.

Leadership and Ethics: A Comparative Analysis of Silko's *Ceremony* and Harper Lee's *To Kill a Mockingbird*

Timothée Ouattara

Assistant Professor

Université de Man, Côte d'Ivoire

timothee.ouattara@univ-man.edu.ci , +2250709000188 (CIV)

Jean-Baptiste O. Yeo

Assistant Lecturer

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

yeojeanbaptiste7@upgc.edu.ci , +2250757107427 (CIV)

Conflict of interest

There are no conflicts of interest to disclose in relation to the study described in this document.

Data availability

We do not analyse or generate any datasets, because our work proceeds within a theoretical approach. One can obtain the relevant materials from the works cited section.

Abstract

*This paper explores the concept of leadership and integrity through a careful analysis of Silo's *Ceremony* and Harper Lee's *To Kill a Mockingbird*. Some fictional characters, emerge as symbols of unwavering moral, cultural and spiritual principles, and ethical leadership in the racially charged landscape of Maycomb, Alabama on one hand, and Indian American societies on the other hand. By examining their actions, decisions, and the challenges they face, this paper sheds light on the timeless relevance of ethical approach in contemporary discussions on leadership and integrity. The paper examines how characters' unwavering commitment to justice, their empathetic nature, and their steadfast adherence to ethical principles offer valuable insights for leaders navigating the complexities of the modern world.*

Key words: ethics – integrity – justice – leadership - racism

Résumé

Cet article explore le concept de leadership et d'intégrité à

travers une analyse minutieuse de *Ceremony* de Silko et de *To Kill a Mockingbird* de Harper Lee. Des personnages fictifs apparaissent comme des symboles de principes moraux, culturels et spirituels inébranlables, et de leadership éthique dans le paysage racial de Maycomb, en Alabama, d'une part, et dans les sociétés amérindiennes, d'autre part. En examinant leurs actions, leurs décisions et les défis auxquels ils sont confrontés, cet article met en lumière la pertinence intemporelle de l'approche éthique dans les discussions contemporaines sur le leadership et l'intégrité. Il examine comment l'engagement inébranlable des personnages en faveur de la justice, leur nature empathique et leur adhésion inébranlable aux principes éthiques offrent des indications précieuses aux dirigeants qui naviguent dans les complexités du monde moderne.

Mots clés : éthique – intégrité – justice – leadership – racisme

Introduction

This study dwells on leadership and ethical principles typical to characters in Harper Lee's *To Kill a Mockingbird*, and Leslie Silko's *Ceremony*. Beyond the biased justice system in the US, and the pervasive effects of colonization on Indian cultures, this paper highlights some characters' who symbolize effective leadership. Atticus Finch, stands out to defend a poor innocent victim of the justice system. In *Ceremony*, emphasis is laid on women leadership. Contrarily to many western societies where women suffer double-oppression, Indian communities serve as a rare exception where women hold the power to do and undo things.

Harper Lee's *To Kill a Mockingbird* (1988) is a seminal work that offers profound insights into the social landscape of the United States during the 1930s, a period marked by significant social changes and turmoil. While the novel explicitly addresses the issues of social inequality and discrimination prevalent in the American South, it also provides a compelling exploration of ethical leadership through the character of Atticus Finch. Silko's *Ceremony* (1977) is an outstanding literary production in Indian American Literary Renaissance. It offers profound insights on Indian American cultural values and practiced and sometimes denounces the pervasive effects of Indians' contact with the white man. Beyond those common views, *Ceremony* offers interesting insights on Indian American women as far their natural, cultural and societal place, ethics and leadership are concerned.

From these liminal details, what are the foundations or characteristics of ethical leadership in Harper Lee and Silko's novels? In which ways is ethical leadership profitable to ancient and contemporary communities? The 20th century has been a period of hardships and a wide range of challenges for many minorities namely Blacks and Indian Americans. How far are Indian American women models of leadership in the social and political organizations of this minority group? What are the similarities and dissimilarities between Silko's and Harper Lee's novels? This paper seeks to underscore those aspects so as to emphasize what effective leadership really is. It also delves into the ethical dimensions of Atticus Finch's leadership, drawing insights from the novel to offer practical approaches to effective leadership.

In "Against Racial Injustice In Harper Lee's *To Kill A Mocking Bird* Novel (1960): A Sociological Approach" (2013), Purnomofitriyani denounces the social, economic and political forces at stake in the American society. As for Eva-Lena Henriksson, she explores a biased justice system in the US through her article "An Exploration of the American Justice System through the Trial of Tom Robinson a New Historicist Analysis of Harper Lee's *To Kill a Mockingbird*" (2021). J. G. Kumar, analyzes the importance of cultural ceremonies in Silko's *Ceremony*. He namely points out the spiritual and vital functions of Indian Americans' ceremonies. As for Anna M. Brígido-Corachán, in "Things which don't shift and grow are dead things": Revisiting Betonie's Waste-Lands in Leslie Silko's *Ceremony* (2014), she surveyed on the clash of cultures in Silko's *Ceremony*. Anna develops the harsh impact of colonization on Indian Americans' cultures and traditions. She also believes that that conflictual relationship eventually resulted in a mixed-Indian character able to bridge both Indian and white cultures to heal the world.

This analysis adopts a qualitative approach, employing close textual analysis of *To Kill a Mockingbird* and *Ceremony* to discern the ethical leadership model exemplified by Atticus Finch and Indian women. It involves the examination of words and actions throughout the novels, with particular attention to moments that reveal ethical decision-making process. Additionally, this study explores the reactions of the characters within the narrative to characters' ethical choices to elucidate the broader implications of ethical leadership.

In examining ethical leadership, several relevant theories come to the fore. Critical race and postcolonial theories offer valuable lenses through which to examine *To Kill a Mockingbird*. Critical Race theory allows for an exploration of how race and racism are portrayed in the novel, shedding light on the racial dynamics of Maycomb and the challenges faced by characters like Tom Robinson. The postcolonial theory, on the other hand, enables an analysis of how colonialist ideologies are reflected in the attitudes and actions of white characters towards the black community while sociocriticism makes it easier to understand women roles in Indian American societies. By analyzing “the social in the text”, according to Claude Duchet, it will be question of underscoring the social structure through women’s place and understanding the role they play. Sociocriticism helps bridge fiction and modern period since Henry Zalamansky believes that every author tries to solve the problems of his/her time; and by so doing, we shall see how contemporary problems are dealt with and what solutions are proposed. Thus, sociocriticism offers models of achieving social peace and cohesion by providing answers to challenges.

1- Women Leadership in Silko’s *Ceremony*

Leadership is always at the basis of human being communities. It is timeless and of paramount importance for the well-being and even the survival of cultures. According to the leadership expert Dr. John Maxwell, “everything rises and falls on leadership.” Maxwell believes that the success as well as the downfall of any human organization depends on leadership. By so doing, the need for survival urges people, both men and women, to look for leadership roles.

In Leslie Marmon Silko’s *Ceremony* (1977), leadership is perceived various ways. That leadership is mainly characterized by feminine characters. Feminine leadership is thus an outstanding discovery insofar as the worldly context in general, and the American context in particular, shows that leadership was essentially and exclusively devoted to men, who decided on and against everything, even the welfare of the “second sex.” (Simone de Beauvoir, 1949)

Feminine leadership is, therefore, noticeable various ways. First, women lead and manage economic affairs. In fact, the economy has always been at the center of people's concerns just like health issues and cultures. In that respect, Indian societies, essentially in Silko's *Ceremony*, present economy as a cultural role related to women. Curiously, men, whom power is of paramount importance do not deal with economic matters. Their power to meant to farm work and warfare. Robert A. Williams explains what men's action are related to in Indian communities. He posits: "The primary responsibilities of male tribal members involved hunting, fishing, and warfare; they were also responsible for home construction and clearing forests to make way for new fields. (Williams, 1990, 24)" far from those well-defined social responsibilities, women have other specific roles. That is why Auntie and Grandma, two important feminine characters in *Ceremony* own the family's possessions like cattle and the land. The social life of Indian societies is showed in Silko's *Ceremony* as men and women roles are well-defined in these lines:

Auntie and Grandma and Josiah used to argue over how many lambs should be sold, or when Auntie and old Grandma scolded Josiah for the scandal of his Mexican girl friend, Robert sat quietly. He had cultivated this deafness for as many years as he had been married to Auntie. His face was calm; he was patient with them because he had nothing to say. The sheep, the horses, and the fields (Silko, 1977, 32)

The economic leadership of women in the Indian societies is therefore revealed in the nuclear family structure as it appears in the protagonist's family. The two ladies, Auntie and old Grandma, are responsible for the family's possessions and decide on what should be done or not. Men, at the image of Josiah and Robert, have less or nothing to say. George S Snyderman makes clear the way women claim and assume economic leadership. He recalls the quotation of an Iroquois woman. She says: "You ought to hear and listen to what we women shall speak . . . for we are the owners of this land, and it is ours." (Snyderman, 1951, 149) Land proprietorship, its ownership and management is, therefore, a woman regalia task. The matrilineal system permit women to inherit from the family possessions, the land

and all the rights that go along. That is what Williams explains how “in the Iroquois tribe, women owned the fields they worked, the longhouses, and everything in them.” (Williams, 2000, 1042)

In the same respect, in James Welch’s *Winter in the Blood* (1974) women are the depositaries of economy. Indeed, the unnamed character’s mother is the only who owns the family’s properties like cows and the land belong all to the lady. There is therefore an intricate link between women and financial means. That insoluble bond is visible in the way the central character qualifies his mother’s marriage to a white man. The narrator explains:

Lame Bull had married 360 acres of hay land, all irrigated, leveled, some of the best land in the valley, as well as 2000-acre grazing lease. And he had married a T-Y brand stamped high on the left ribs of every beef on the place. And, of course, he had married Teresa, my mother. At forty-seven, he was eight years younger than she, and a success. A prosperous cattleman. (Welch, 1974, 10)

Though the narrator sees in that marriage nothing an opportunistic choice from the white man Lame Bull who only has after his mother property, the narrator also explains, voluntarily or not, that women in Indian communities cannot be dissociated from families’ finances. But Lame Bull, a character from white heritage, acts accordingly with his European heritage. In fact, many Europeans get married just for property. For Danna C. Wright, Europeans’ greed for money is blatant. He posits that “for all intents and purposes, women were considered chattel; property of their fathers and husbands. During this time, people married for business purposes, and once this transaction occurred, any children that came about as a result were their father’s property as well.” (Wright, 2004, 235) In the same respect, Michelle J. Anderson traces men’s lust for money and property to religious origins. She explains: “the idea that women were the property of male family members originated from Biblical and Roman law, upon which both Anglo-American common law and European continental codes are based.” (Anderson, 2003, 54)

In addition, decision-taking is another characteristic of women leadership in Indian communities. As a matter fact, a good leader is assessed on his ability to take important and good decisions for the well-being of a community or a family. In Indian societies, women are

entitled with the right of taking decisions that concern families and societies. Shweta Mehta shows the importance of decision-making. She says:

Women Empowerment refers to the creation of an environment for women where they can make decisions of their own for their personal benefits as well as for the society. Empowerment is meant that give power or authority to someone. Women are important to the family as a mother as well in a society. Women empowerment is giving legitimate power or authority to perform the tasks. (Mehta, 2020, 2)

Women's role appears to be culturally that of feminine characters in *Ceremony*. The central character is back from World War II, suffering from a mysterious and vicious disease, that both white doctors and some traditional medicines men failed to cure. The family is therefore to a spinal question concerning the decision or not to send Tayo to another famous medicine man. There again, men have very few things to say about such an important decision that possibly violate some social norms, but where an individual's life is at stake. Old grandma and Auntie are only one to discuss the matter as that is one more time their responsibility. The complexity of that decision is found in the fact that they must save a human life without violating some social norms. Auntie thinks that calling a traditional medicine man won't be a good idea as "someone will say it's not right. They'll say don't do it. He's not full blood anyway." (Silko, 1977, 33) However, old Grandma has the final decision as she posits: "He's my grandson. If I send for old Ku'oosh, he'll come. Let them talk if they want to. Why do you care what they say?" (Silko, 1977, 33) This dialogue shows how far decision-making is far from being an easy thing, and by the same token how difficult women's task is in taking crucial decisions that benefit individuals, families and preserving social balance by respecting cultural and social norms. By prioritizing an individual's life over social gossips succeeded in taking the best decision for her grandson.

Women are responsible for the social protection of their respective families. In many traditional societies, a man, a family, or a clan is judged based on the reputation. In *Ceremony*, that is the case for the Laguna Pueblo, particular attention is paid to a family's reputation as

it will be respected or not on the same basis. The narrator in *Ceremony* clearly posits that “everything belonged to them, including the good family name.” (Silko, 1977, 32) Being in charge of a family’s reputation is synonymous with being responsible for the education of the children, teaching them moral values and cultural norms. That is exactly what Auntie and Grandma are responsible for in Silko’s *Ceremony*. It becomes a perpetual and uneasy responsibility that women assume. Auntie tries to educate her son Rocky and Tayo following their family’s reputation. She tells Tayo “our family, old grandma’s family, was so highly regarded at one time. She is used to being respected by people.” (Silko, 1977, 88) Her entire life is therefore devoted to preserving that family good name. she says: “I’ve spent all my life defending this family, but nobody ever stops to think what the people will say....” (Silko, 1977, 88) Good reputation should therefore be passed on from generation from generation since “young people don’t understand how important it is. To be able to walk through the village without worrying or wondering what the people are whispering about you.” (Silko, 1977, 88) Leadership thus, considers children’s education. Women are therefore one of the cornerstones in Indian communities. The success of their societies depends on women’s education.

Women leadership is also sensed through cultural precepts. Indeed, religion is an integral part of people’s culture, and Indian American culture are no exception. Culturally, gender roles are well-defined in the vast majority of Indian tribes. In *Ceremony*, leadership is bestowed on women by spiritual beings, thus, religion. The stories about the creation of the world are told and made by women. Contrarily to most European and Eastern religions like Christianity and Islam which attribute the Creation of the world to male figures, Indian American religions believe that the world has been created by a female figure. The narrator explains how Thought-Woman created the world by means of words and her will. He explains:

Ts’its’tsi’nako, Thought-Woman,
is sitting in her room
and whatever she thinks about
appears.
She thought of her sisters,
Nau’sity’I and I’tcts’ity’I,

and together they created the Universe
 this world
 And the four worlds below.
 Thought-Woman, the spider,
 named things and
 as she named them
 they appeared.
 She is sitting in her room
 thinking of a story now
 I'm telling you the story
 she is thinking. (Silko, 1977, 1)

The above-mentioned passage is in fact a short story made into song as it tells the Creation of the world. Though it looks like the Biblical narration about the Creation of the world, it is peculiar as it highlights the power of the feminine character. Thought-Woman and her sisters made the Universe with their will and the power of their words. This story has a social function insofar as it narrates the origin of the World, as it aims at teaching the entire community. This represents an informal school in Indian communities. The story also reveals that women are depositaries of knowledge. The survival of cultural folktales mainly depends who pass them on from mouth to ear. Feminine figures therefore hold a special social importance.

Women are therefore divinely endowed with leadership traits, the power to show the way and lead others. Women leadership is therefore a divine mission aiming at leading not only men, but also the world. Olga Rorintulus sustains that Indian American folklore is a direct consequence of women's divine leadership. To the author, "the strength of women's power for the survival of American Indian society is reflected in American Indian folklore and is given different names such as Corn Woman, Serpent Woman, Earth Woman, Sky Woman, Grandmother Spider and others. (Olga Rorintulus, 2018, 143) Silko's *Ceremony* refers to mythical feminine characters like "Reed Woman and Corn Woman" (13), Old Woman (45), Our Mother Nau'atsity'i (48) and Ts'eh (230) to describe women power and leadership since Ts'eh helps Tayo, the central character, escape white patrolmen and complete a traditional ceremony that would benefit the whole community. All these spiritual figures are female just to highlight their benevolent attributes. Many civilizations live by spirituality through

religion whatever the type. The presence of many female divine characters, Silko emphasizes the way wherein women take the lead of Indian communities.

Silko's *Ceremony* inevitably discusses women leadership by means of important characters like Old Grandma and Auntie and other mythical figures. That leadership is made of economic, decision-making and ethics. Harper Lee's *To Kill a Mockingbird* shows similar traits.

2- Leadership And Integrity: Analysing Atticus Finch's Ethical Approach In *To Kill A Mockingbird*

In literature and cultural symbolism, few characters have achieved the enduring significance and influence that Atticus Finch has in American society. The iconic protagonist of Harper Lee's timeless novel, Atticus Finch stands as a beacon of leadership and integrity in America. His character, forged in the crucible of a racially divided Southern town, embodies the principles of moral courage, empathy, and unwavering commitment to justice.

First, Finch imparts a profound lesson on empathy to his children, Scout, and Jem, with these enduring words: "You never really understand a person until you consider things from his point of view... until you climb into his skin and walk around in it." (Lee, 1960, 30) In this crucial moment, Atticus underscores the paramount value of understanding others through their experiences and perspectives, regardless of how divergent they may be from our own. This resonating piece of advice from Atticus serves as a cornerstone of his ethical approach. It shows his belief in the importance of transcending preconceived notions and prejudices, and instead, taking the time to see the world through the eyes of others. Atticus also instills in his children the necessity of empathy and understanding, even when faced with individuals whose beliefs and backgrounds differ significantly from their own. By urging Scout and Jem to "climb into [someone's] skin and walk around in it," Atticus encourages them to engage in the exercise of deep, immersive empathy, an essential trait for fostering mutual respect and compassion within a society fraught with racial tensions and discrimination.

Another leadership trait that sets Atticus Finch apart is his unwavering commitment to justice, even in the face of daunting odds. He agrees to represent Tom Robinson, a black man falsely accused of raping a white woman: “I wanted you to see what real courage is, instead of getting the idea that courage is a man with a gun in his hand. It’s when you know you’re licked before you begin, but you begin anyway and see it through no matter what.” (Lee, 1960, 134). This statement captures Atticus’s understanding of courage as not mere physical valor but as the strength of character to stand up for what is right, even when the odds of success seem insurmountable. By contrasting the false notion that courage is synonymous with wielding a weapon, Atticus emphasizes the moral courage required to confront deeply ingrained prejudices and an unjust system.

Atticus’s message speaks to the heart of the novel’s central theme of justice and morality. He willingly takes on the case of defending Tom Robinson, a black man wrongly accused of a crime he did not commit, fully aware of the racial bias and prejudice he will face in the courtroom. He acknowledges that he is “licked” from the outset, yet he proceeds with the case with unwavering determination, highlighting his commitment to justice and his ethical code. This decision serves as a call to action, not only for his children but for society, urging people to confront injustice and discrimination with integrity and perseverance, even in the face of overwhelming odds. It is a reminder that real courage is not the absence of fear but the strength to do what is right despite fear and adversity. Atticus’s words continue to resonate as a beacon of moral fortitude, inspiring readers to stand up for justice and equality in the face of injustice and prejudice.

Throughout American history, leaders have emerged who share Atticus Finch’s qualities of courage, empathy, and commitment to justice. Abraham Lincoln, in the throes of the Civil War, demonstrated moral courage by issuing the Emancipation Proclamation, a decree that would forever change the nation’s stance on slavery (Goodwin 115). Martin Luther King Jr., with his iconic “I Have a Dream” speech, echoed Atticus’s commitment to justice, advocating for racial equality and empathy (King 42). Similarly, Eleanor Roosevelt, in her inaugural address, emphasized the importance of compassion and social responsibility (Roosevelt 73).

In the 21st century, the Atticus Effect continues to influence American leadership. Figures like Michelle Obama, through her initiatives promoting education and health, personify empathy and social responsibility (Obama 88). Bryan Stevenson, founder of the Equal Justice Initiative, embodies moral courage by tirelessly working to reform the criminal justice system and combat racial inequality (Stevenson 61). Atticus Finch's character imparts valuable lessons for contemporary leaders and citizens. His story reminds us that moral courage is not the absence of fear but the willingness to do what is right despite fear (Burns 29). It underscores the transformative power of empathy in building bridges across divides and fostering understanding (Brown 53). Atticus Finch's unwavering commitment to justice teaches us that, in the face of injustice, we must stand resolute in our pursuit of a more equitable society (Collins 77).

While Atticus Finch's qualities are celebrated, they are not without their challenges and criticisms. Critics argue that leaders may struggle to balance moral principles with pragmatism, and that empathy can be perceived as a weakness in certain contexts (Johnson 102). These challenges remind us that applying the Atticus Effect in the real world is not always straightforward. Leaders must navigate complex and often contradictory demands, but the enduring principles of moral courage, empathy, and justice remain as guiding stars (Smith 45).

One critique of applying the Atticus Effect is the complexity of real-world situations. Atticus Finch's challenges were often portrayed in a simplified narrative structure, whereas real-life leaders must navigate multifaceted and ambiguous dilemmas (Johnson 145). Some critics argue that Atticus's unwavering commitment to justice sometimes veers into idealism. In the real world, leaders often face difficult decisions where compromises may be necessary for practical outcomes (Williams 92).

Besides, applying the Atticus Effect can lead to ethical dilemmas, particularly when empathy for one group clashes with the rights or needs of another. Leaders must carefully balance competing interests and values (Miller 68). Leaders seeking to emulate Atticus may encounter resistance from those who prioritize different values or have entrenched beliefs. Building consensus and driving change can be challenging (Barnes 110). Another critic of the Atticus Effect is

about cultural sensitivity. When applied without cultural sensitivity, may inadvertently reinforce stereotypes, or perpetuate systemic biases. Leaders must consider the cultural context of their actions (Garcia 54). Critics also argue that while Atticus's immediate actions were commendable, the long-term impact on societal change is not as clear-cut. Leaders must consider whether their actions will bring lasting change or merely address symptoms (Nelson 88). Leaders inspired by Atticus must also manage the balance between their professional and personal lives (Davis 72). Atticus's dedication to justice sometimes came at the expense of his family, raising questions about work-life balance.

3- Comparing and Contrasting Silko's *Ceremony* and Lee's *To Kill a Mockingbird* on Leadership Paradigms

Leslie Marmon Silko's *Ceremony* and Harper Lee's *To Kill a Mockingbird* can be analysed both on the basis of variants and invariants. In Leslie Marmon Silko's *Ceremony* and Harper Lee's *To Kill a Mockingbird*, distinct leadership paradigms are presented, each influenced by the unique cultural and societal contexts of the respective novels.

One of the key differences between Silko's *Ceremony* and Harper Lee's *To Kill a Mockingbird* is the presentation of two societies with different or opposed treatment of individuals. In fact, on the one hand, *To Kill a Mockingbird*, the American society is shown characterised by injustice, racial and gender inequalities, wherein black minorities and women are oppressed. On the other hand, Silko's *Ceremony* portrays an Indian societies well-structured in terms of individual, religious and gender rights and duties. The Indian society is never described discriminatory against a gender or another. It is rather a fair society. As Lajimodiere stated that American Indian women act as spiritual, political, and economic forces in their respective communities in equal relations with men. The author postulates:

Native American women's roles were more powerful, important,....than European men would have expected or understood, and their roles were as diverse as the tribes of North America....the role of each woman was

unique to her own tribe....In many tribes, Native American women had spiritual, political, and economic power, not more than men, but at least equal to men. Women's and men's roles were different, but neither was less important than other (Lajimodiere, 2011, 58-59).

The above sentences highlight equal gender roles in Indian communities. The writer explains how men and women are treated equally in Indian tribes. Each gender having specific cultural or social roles, they become complementary.

Moreover, western, and Indian American women leadership and ethics are different in their acquisition modes. Alternatively stated, Indian American women did not have to fight neither for their rights, nor for any leadership role. That is far from being the case for western women, whose leadership was not a long a quiet river. Western women fought all over decades ago to obtain basic civil rights. In the United States, they were not allowed to vote until the Nineteenth Amendment¹ was passed. Tonya Plank recalls that "women in America would have to wait another five decades until the women's rights movement of the 1970's brought about greater gender equality through the litigation of a series of court cases involving women's constitutional rights." (Plank, 1998, 19) Western women's perpetual fight for elementary rights and further higher societal positions finds explanation and roots in European ancient cultures and religions that clearly depict women as inferior to men and by the same token attributing them a second-class status.

Leadership in *Ceremony* is portrayed as deeply rooted in spiritual and cultural traditions. Tayo, the protagonist, seeks spiritual guidance as he grapples with his internal struggles. As the novel unfolds, he interacts with figures like Betonie and Ts'eh, who exemplify leadership through their connection to ancient traditions. Tayo's journey is a quest for spiritual healing, as Betonie advises, "He has to go back to the beginning, to where the people are" (Silko 158). This spiritual guidance is a central element of leadership in *Ceremony*.

¹ U.S. CONST. amend. XIX, § 1 states, "The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex."

The concept of leadership in *Ceremony* is also closely tied to the land and the natural world. Leaders in the Laguna Pueblo community draw strength and wisdom from their connection to the land and the spirits inhabiting it. This is reflected in Tayo's interactions with Ts'eh, who embodies this connection to the land. She states, "This country is you. You will live in it and you will die in it" (Silko 217).

In contrast, *To Kill a Mockingbird* illustrates leadership paradigms that are primarily focused on moral and legal dimensions. Atticus Finch, a character synonymous with moral leadership, defends Tom Robinson, an African American unjustly accused of rape. Atticus's leadership is anchored in his strong sense of justice and morality. He exemplifies the principle of doing what is right, even when it is unpopular, as Scout reflects, "Atticus, he was real nice" (Lee 31).

Atticus also embodies legal leadership as a lawyer. He upholds the principles of the legal system and strives for justice through the courts, emphasizing the importance of adhering to the law as a means of achieving social change. His belief in the legal process is evident when he says, "I wanted you to see what real courage is, instead of getting the idea that courage is a man with a gun in his hand" (Lee 112).

Nevertheless, the paradigms in these two novels differ significantly in their cultural context. *Ceremony* underlines the importance of cultural preservation and spirituality in leadership, reflecting the Laguna Pueblo's distinct cultural heritage. In contrast, *To Kill a Mockingbird* explores the racial and legal complexities of the American South during the 1930s.

Furthermore, the leadership styles diverge. Atticus Finch's leadership is more overt and individualistic, driven by his role as a lawyer and moral compass. In contrast, leadership in "Ceremony" often involves a more communal and spiritual approach, drawing strength from the collective wisdom of the community and the land itself.

Ceremony and *To Kill a Mockingbird* offer contrasting yet challenging perspectives on leadership paradigms, each deeply influenced by the unique cultural, spiritual, and societal contexts in which they are set. Silko's novel highlights the importance of spiritual and cultural dimensions, whereas Lee's work emphasizes moral and legal leadership in the face of racial injustice. Both narratives, in their

own way, illuminate the complexities and challenges of leadership in a world marked by moral dilemmas and historical injustices.

Beyond their specificities, *Ceremony* and *To Kill a Mockingbird* present common features. Both novels share a common theme of ethical leadership, portraying it as a commitment to ethics and morality. Atticus Finch's leadership in *To Kill a Mockingbird* is grounded in moral principles, as he defends Tom Robinson out of a strong sense of justice. Tayo's journey in *Ceremony* is a quest for ethical and spiritual healing as he seeks to reconcile his internal conflicts.

Moreover, both novels feature leaders who confront deep-seated injustices. Atticus challenges the racial prejudices of the Southern legal system, striving for justice and equality. In *Ceremony*, Tayo confronts the historical injustices experienced by Native Americans and the cultural erosion of his people.

In fact, these novels highlight the notion of leadership on its etymological basis. In other words, being a leader is synonymous with showing the way or guiding people towards an ideal. Women in the Indian American societies, as well as, both Blacks and Whites in American mainstream² show profound inclinations to effective leadership. The characters of Auntie, Old Grandma and Atticus Finch show moral and social virtues of seeking the common good of people. That perpetual search makes them interesting and effective leaders for their respective communities. Atticus Finch, in trying to secure a fair and equitable trial exemplifies the character of a passionate leader committed to justice and social order. Charles E. Notar, in his article "What Makes an 'Effective Leader': The Application of Leadership" (2008) highlights the basic characteristics of an effective leader in these words:

Leaders have the qualities of determination, unselfishness, and motivation. They also possess the ability of having people 'people pay attention to them.' Moreover, leaders inspire subordinates to achieve their potential and show them that the whole can be far greater than the sum of the parts. In addition, leaders possess good judgment, an uncanny ability to spot

² Here we mean by mainstream the white folk in the USA, as they constitute the majority of the population.

talent that fits the needs of the organization and situation. To that end, leader seek people with character as well as courage and develop them into ‘on-field leaders,’ to use a football metaphor. (Notar, 2008, 26)

Notar therefore thinks that effective leadership considers both moral and social qualities that are helpful to achieve individual and collective goals.

Conclusion

Through our analysis of characters’ actions, choices, and the moral dilemmas in *To Kill a Mockingbird* and *Ceremony*, we have unearthed profound insights into the nature of leadership and integrity.

Atticus Finch’s ethical approach has an unwavering belief in the inherent goodness of humanity, even in the face of prejudice and injustice, demonstrates the power of principled leadership to inspire change. In contemporary societies, where ethical lapses and leadership crises can erode trust and undermine progress, Atticus Finch’s character remains a paragon of virtuous leadership. In this modern world, leadership and ethics appears as solid layers whereon people should stand to build a better world. In doing so, we honor the legacy of a fictional hero whose enduring impact continues to shape our understanding of leadership and integrity.

Silko’s *Ceremony* is of paramount importance as far as women leadership is concerned. It reveals how advanced Indian American societies were comparatively to many western cultures that bestowed on themselves the attributes of developed and civilized people, while at the same time oppressing, exploiting and torturing minorities namely Blacks, Indian Americans and women. On the opposite, *Ceremony* demonstrates that Indian communities naturally show more respect to inherent human rights, human life in general and gender equality. Feminine characters are shown with endowed ethical values as they care about the family well-being and that of the society as a whole. Moreover, women have cultural attributes; they are in charge of educating children and by the same way, teaching them cultural values. Their religious or divine leadership attributes find echo feminine divinities. Their decision-making abilities, trustworthiness (since men are always at war and likely to die there),

management of wealth and possessions prove how essential women silent and effective leadership is.

Both *Ceremony* and *To Kill a Mockingbird* are inspirational novels to achieve effective leadership both at individual and collective levels. The capitalistic trends should not overtake people's ethics. Moral principles remain an interesting shield against the challenges this world is confronted to. Men have been occupying visible leadership roles for thousands of years, while women have been trodden on by the same time; women have been forced to fight for fundamental rights in many western societies.

This study is interesting insofar as it inspires decolonization for any tribe, people or community that experienced oppression, colonization and any form of injustice and denial of basic human rights for the world in general, and minorities groups in particular. It remembers people that freedom is a perpetual quest and each period has its challenges to solve. Moreover, this work insists on the fact that moral values are of prime importance in our societies for, they are a solid shield against all forms of deviations like injustice, war and genocide. Furthermore, this article highlights the place of women in Indian communities in particular. Their ability to handle the family, educate children and the entire community, manage wealth or economic affairs coupled with their divine power grant women with outstanding responsibilities in achieving social balance. By extension, women, whatever their origin, have the same abilities they have unfortunately long been stopped from expressing. In raising awareness on the women capacities, it is maybe time to implement women leadership in a broader scale.

Works cited

ANDERSON, Michelle J. (2003), *Marital Immunity, Intimate Relationships, and Improper*

Inferences: A New Law on Sexual Offenses by Intimates, 54 Hastings L.J. 1465.

BARNES, Susan (2019), *Leading Change: Navigating Challenges with Empathy and*

Integrity, Massachusetts, Harvard Business Review Press.

- BURNS, Robert (2018), *Moral Courage in Leadership: Doing What Is Right When No One's Watching*, California, Sage Publications.
- COLLINS, Sarah (2020), *Justice and Leadership: Lessons from Atticus Finch*, University Press.
- CORACHÁN, Anna M. Brígido- Alicante (2014), "Things which don't shift and grow are dead things": Revisiting Betonie's Waste-Lands in Leslie Silko's *Ceremony*, *Journal of English Studies* 27, 7-23.
- DAVIES, S (2019), *Atticus Finch Alive or Dead? A Socio-legal Question*, Law in Context, vol. 36, no. 1, DOI: <https://doi.org/10.26826/law-incontext.v36i1.85>.
- GARCIA, Maria (2018), *Empathy in Leadership: Navigating Diversity and Inclusion*. Wiley.
- GOODWIN, Doris Kearns (2006), *Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln*, Simon & Schuster.
- HENRIKSSON, Eva-Lena (2021), "An Exploration of the American Justice System through the Trial of Tom Robinson a New Historicist Analysis of Harper Lee's *To Kill a Mockingbird*", *FACULTY OF EDUCATION AND BUSINESS STUDIES Department of Humanities*, pp 1-28.
- JOHNSON, Mark (2015), *Leadership Dilemmas: Balancing Ethics and Pragmatism*, Oxford University Press.
- KING Jr., Martin Luther (1963), *I Have a Dream*. Speech, 28 Aug.
- KUMAR, J. G. Ravi (2015), "Ceremonies of Culture a Study of Leslie Marmon Silko", *International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies*, Volume 02, No.1, PP. 103-109.
- LEE, Harper (1988), *To Kill a Mockingbird*, HarperCollins.
- LAJIMODIERE, D.K. (2011), "Ogimah ikwe native women and their path to leadership, Wicazo" *Sa Review*, 26 (2), 57-82.

- MEHTA Shweta (April 2020), “Decision-making Power and Social Status of Women in Indian Society”, 11(1): 21-26.
- MILLER, Robert (2018), *Inspiring Change: Atticus Finch's Leadership Lessons*. Stanford University Press.
- NELSON, Rachel (2020), *Leadership for Lasting Change: Challenging the Status Quo with Vision, Courage, and Empathy*. Jossey-Bass.
- NOTAR, Charles E August (2008), “What Makes An “Effective” Leader: The Application of Leadership”, *International Education Studies*, vol. 1 N° 3, pp 25-29.
- OBAMA, Michelle (2018), *Becoming*, Crown Publishing Group.
- PLANK, Tonya (1998), “Approximating Prone: The Role of Literature in Feminist Jurisprudence and Advocacy”, *WOMEN'S RTS. L. REP.* 213, 215.
- PURNOMOFITRIYANI (2013) “Against Racial Injustice in Harper Lee’s To Kill A Mocking Bird Novel a Sociological Approach”, pp 1-13.
- ROBINSON, Daniel (2016), *The Virtuous Leader: Atticus Finch's Ethical Influence*. Jossey-Bass.
- ROOSEVELT, Eleanor (1933), *Inaugural Address*, Speech, 4 March.
- RORINTULUS, Olga (2018), “Gender Equality and Women’s Power In American Indian Traditional Culture in Zitkala-Sa's Short Stories”, *Pusat Kajian Humaniora (Center for Humanities Studies)*: Indonesia, Vol. 17 No. 2, Page 138-149.
- SILKO, Leslie Marmon (1977), *Ceremony*, New York, The Viking Press.
- SMITH, James (2015), *Ethical Leadership in Practice: Atticus Finch's Impact*, Routledge.
- STEVENSON, Bryan (2014), *Just Mercy: A Story of Justice and Redemption*. Spiegel &

Grau.

WARD, Kathleen A. (2007), Before and After the White Man: Indian Women, Property, Progress, and Power, *CONNECTICUT PUBLIC INTEREST LAW JOURNAL* Vol. 6:2 Pp 245 – 267.

WELCH, James (1974), *Winter in the Blood*, New York, Penguin Books.

WILLIAMS, David (2020), *Leadership Realism: Making a Difference Without Making Things Up*, Harvard Business Review Press.

WILLIAMS Robert A., Jr. (1990), “Gendered Checks and Balances: Understanding the

Legacy of White Patriarchy in an American Indian Cultural Context”, 24 *GA. L. REV.* 1019, 1041.

WILLIAMS, supra note 70, at 1042 See also Kenneth H. Bobroff (2001), “Retelling

Allotment: Indian Property Rights and the Myth of Common Ownership”, 54 *VAND. L. REV.* 1557, 1578.

WRIGHT, Danaya C. (2004), “Well-Behaved Women Don’t Make History: Rethinking

English Family, Law, and History”, 19 *WIS. WOMEN’S L.J.* 211, 262.

Conceptualizing the contrast of Marriage in Buchi Emecheta's *The Joys of Motherhood* and Asare Konadu's *A Woman in Her Prime*.

Kemealo ADOKI

Université de Kara-Togo

0022890147221/98542056

adokireine@gmail.com / mamouwe89@gmail.com

Abstract

This study is a critical evaluation of the ambiguous rewards of marriage in Buchi Emecheta's The Joys of Motherhood and Asare Konadu's A Woman in Her Prime. It is an examination of the image of the woman and her place in the African society in which traditions hold in high regard a married woman through her motherhood. However, in both novels, we experience the disillusionment of the protagonists. The hope of Nnu Ego's motherhood in The Joys of Motherhood becomes an irony as her dream to live a happy life is not fulfilled. For Pokuwaa, in A Woman in Her Prime, her worth resides in her struggle to become a mother. This study purports to investigate the meaning of marriage in the African context. It also focuses on the irony of motherhood. From the angles of socio-criticism and feminist perspectives on motherhood and reproduction we expect to show that marriage and motherhood bear controversial meanings as related to the happiness of the couples in the novels under study.

Key words: contrast, irony, joy, Marriage, motherhood.

Résumé

Cette étude est une évaluation critique des récompenses ambiguës du mariage dans Les joies de la maternité de Buchi Emecheta et Une femme dans la fleur de l'âge d'Asare Konadu. Il est donc question d'examiner l'image de la femme et sa place dans la société africaine dans laquelle les traditions valorisent la femme mariée à travers sa maternité. Cependant, dans les deux romans, nous faisons l'expérience de la désillusion des protagonistes. L'espoir de la maternité de Nnu Ego dans Les joies de la maternité devient une ironie car son rêve de vivre une vie heureuse n'est pas réalisé. Pour Pokuwaa, dans une femme dans la fleur de l'âge, sa valeur réside dans sa lutte pour devenir mère. Cette étude prétend étudier la signification du mariage dans le contexte africain. Il met également l'accent sur l'ironie de la maternité. Sous l'angle de la sociocritique et du féminisme, nous espérons montrer que le mariage et la maternité ont des significations controversées en ce qui concerne les couples et leur bonheur dans les romans étudiés.

Introduction

Marriage is a legally and socially sanctioned union, usually between a man and a woman that is regulated by laws, rules, customs, beliefs, and attitudes that prescribe the rights and duties of the partners. It accords status to their offspring. Critics and scholars raised concern on this issue and its impacts on the couples in African context. Capochichi (2008, p.200) has dealt with the matter by discussing “Toward a new conception of marriage and sexuality”. Meanwhile, Boukari (2012, p.65) considers in her book that “in most societies, marriage signifies adulthood and potential parenthood”. Quoting Peter Murphy, Ngezem (2008, p, 57) states that “custom and habit are understood to be the determining factors in the way we perceive gender difference, and only by exposing those prejudices, can change occur to equalize relations between the sexes.” This demonstrates the traumatic environment where widows are exposed to the menacing stiffness of resilient traditionalists. By the same token, Kammampoal (2014, p.2) examines how the discourse of power is handled with ambivalence by both male and female characters in *The Joys of Motherhood*. Then, there is a room to discuss these grim conditions of women as a consequence of hurtful conventions and attitudes of the society.

This study purports to investigate the meaning of marriage in the African context. How is a married woman without any children perceived? Does barrenness mean marriage failure? It also focuses on the irony of motherhood from the angles of socio-criticism and feminism. Therefore, it is a critical evaluation of the enigmatic achievements of marriage in Buchi Emecheta’s *The Joys of Motherhood* and Asare Konadu’s *A Woman in Her Prime*. This equivocal attainment of the partners’ union will be assessed right through the plight of both protagonists, Nnu Ego and Pokuwaa. Moreover, the work will examine the woman’s image and her place in the African society whereby traditions consider a married woman through her motherhood. In fact, in traditional African culture, the significant role of the female gender is defined by her society and restricted to the home. In this respect, we experience the disappointment of the protagonists in both novels. The causes of this

sadness and displeasure and the non fulfilment of the protagonists' expectations are also at the core of this analysis. This work, eventually, shows the ambition of Nnu Ego's motherhood in *The Joys of Motherhood* and how it conveys contempt and the failure of the realization of her dream. Also, the study appraises and set Pokuwaa,'s heart on her struggle to become a mother.

Through the use of socio-criticism and feminism, we expect to show that marriage and motherhood bear controversial meanings as related to the happiness couples in the novels under study. Given that literature is produced in social context, some values may be affirmed or criticized. Then, socio-criticism is "the focus that could be on the issues such as family problems, polygamy, skin bleaching and other social issues" Geraldo (2005, 2). Thereupon, it is assumed that social context is rooted in the artistic works dealing with social norms and the influence of social factors on individual and group way of behaving. In this regard Agyekum (2013, p.219) states that

"in effect, it is the social context that serves as the raw material for the production and understanding of literary works. The social set-ups and the institutions in the society at any point in time combine to exert some major influence in the works of the artists. Sociological critics focus on the norms and values of society and how those values are reflected in the literary works"

Henceforth, Emecheta and Konadu's novels are about love, family, African traditional religion and their effect on women. These attitudes involve obligation, prohibition, fitness, and licitness. As an approach that helps the literary critic learn more about society, Kasimi (2010) quoting the words of Ruth Amossi opines that sociocriticism is an instrumental revealing what the texts teach us about society. Thus, the plight of Nnu Ego in *The Joys of Motherhood* and that of Pokuwaa in *A woman in her Prime* are issues questioning the misconception of the society on a housewife and her prerogatives or prohibitions.

Moreover, maternal feminism, the belief on many feminists that women are mothers and caregivers had an important but distinctive role to play in society. It embodies the removal of abuses and combines the concepts of maternalism and feminism. In this regard, (Corea et al. 1987, p.168) maintain that "this decomposition of motherhood devalues motherhood and women, creates new and

unprecedented cleavages and exploitative hierarchies among women.” It is the viewpoint of African traditionalists who consider child bearing as the cornerstone of the woman’s existence. So, the only thing that can hold woman in a high esteem is fertility. This is the plight of the characters in both novels whereby the male chauvinistic society, even some females put child bearing as their head start. Therefore, there is a call for putting an end to social impulse that leads to the hegemonic society’s narrow-mindedness. Given what has been said, Pasque and Wimmer, 2011 argue that there is a need to eliminate “all social forces that instigate discrimination, oppression and exploitation.” Then, an attention is drawn to patterns of thought, behaviour, moral principles and power in connection. As a result, feminists view motherhood as a means through which “woman fully achieves her psychological destiny, and that the maternity is [woman’s] ‘natural’ vocation, since her whole organism is directed toward the perpetuation of species. (De Beauvoir, 1953) Since, in some African customs, motherhood enslaves women as wives while it emancipates men from this gender-based enslavement, Emecheta and Konadu deem it necessary to raise their voices in order to avoid this state of affairs. As a matter of fact, these novelists evolve the condition of African women and their marital status on a daily basis. Quoting Michelle Rosaldo, (Ashcroft, 1995, 2063) states:

“.....woman’s place in social life is not in any direct sense a product of the things she does for even less, a function of what biologically, she is but the meaning her activities acquire through concrete social interactions (Rosaldo, 1980, 400). That woman mother in variety of societies is not significant as the value attached to mothering in these societies. The distinction between the act of mothering and the status attached to it is a very important one-one that needs to be made and analysed contextually”

Throughout the analysis of the novels, some issues will show matter in question raised above. It also involves discussion about the marginalisation and suffering of women in patriarchal society where barren women are treated with contempt. This work will discuss the conception of marriage in traditional Africa and the contended meaning of marriage and motherhood.

1- The Concept of Marriage in African Context in *the Joys of Motherhood* and *A Woman in her Prime*

In African context, women's roles as a wife are to serve their husbands, take care of them, bear children and take care of them. These responsibilities as reproductive, productive and community managing role let society have more regard for women and made them carry a heavy load when comes the time to give an appreciation of any marriage. In an analysis of feminist perspective on motherhood and reproduction, (Gerda and Laura, 2011, pp.2) made a point that "reproduction and motherhood have been at the core of the feminists and women's movements ever since their emergence. And from the start, reproduction and motherhood have been highly contested issues-both within the feminist movements and beyond." Through African communities' beliefs of marriage on procreation and providing children, one can infer that it is the criterion of society foundation in this environment. Indeed, fertility and marriage are interwoven. Subsequently, the issue of bearing children becomes a bothersome engagement, and one who fails in this duty is considered as a nonentity. So, people are ready to use any means to be fulfilled. Daouda Loum backs this point when he writes:

"She quickly manages to overcome this state of mind by investing in her son, Basil, as much love as her father used to present her with: "My bed hasn't been empty since Basil was born" (WBP, p.38). This concern propels the child at the heart of his mother's new life. In addition to being Mattie Michael's blood and flesh. Basil becomes her "raison de vivre" for without him she would hardly find anyone to find satisfaction in. Expressing her pride in begetting Basil and the emotional void the latter fills around her, she firmly declares: "I ain't lookin for nothing. Etta. She started down at her son." "I got everything I need right here. And I'm content to stay put with what God gave me." (WBP, p.26) (Loum, 2008, pp122-123)"

The previous quotation shows the determination and the devotion of a woman after her motherhood. In this manner a child is considered like a mother's *raison d'être* and necessary for her satisfaction. Thus, a child is all that a mother needs after a union. It is proclaimed that she got everything she needs. The appraisal of this misconception of

motherhood and womanhood is the prerogative of African society. It is the reason why African women have always been victims of prejudice when they faced with the difficulties linked to motherhood. On this point, it is put that “African traditional civilization was an agricultural one. Therefore, the role of women is characterised by motherhood, hospitality and life with man” (Kala-Lobe, 1972, p. 92). In both novels, *The Joys of motherhood* and *A Woman in her Prime* some issues are developed within reach. This is the misfortune of the protagonists Pokuwaa and Nnu Ego. The childlessness has brought dissatisfaction in couples and families. And women who are victims of this plight are qualified as cursed persons because, what is important is not marriage as such but a child and a marriage is not honoured without children. (Begun, 2006, p.116) Then, African traditionalists acknowledge that a woman without a child for her husband is a failed woman. Females in this situation fall short of expectations in a significant way.

This is the attitude shown in *A Woman in her Prime* when it is stated that ‘to be barren was the worst that could happen to a woman’ (Konadu, 1967, p. 34) a reason for which Pokuwaa pines away. This is a double and opposing valuation of a child as “historically, the woman prided the identity for the ethnic group as well as the descendance and the means of production’ ‘palmgroves’” (Memel-Fpté, 1972, p.141). Thereupon, procreation is the purpose of any marriage in traditional Africa. So, females’ feelings of being good enough, loving, or being happy about the person they have become is related to the progeny they brought to their family. Only this criterion confers a woman a true identity in African context. Furthermore, reproduction is a factor that determines the failure or the success of any marriage, in so doing African woman is oppressed in her community and she is not only suspected of being infertile but also treated as a nonentity, property or commodity.

The society’s thought of couple union, infertility and womanhood are what Pokuwaa acknowledges. The latter is compared to a sinner who can be cursed for being found guilty. Talking of the notion of motherhood, Sameema Zahra revisiting Simone de Beauvoir (2021, pp.86-87) states that:

“Motherhood, along with all uniquely feminine experiences, is viewed by patriarchal as a natural process and thus a purely immanent fact

of being. As such, motherhood is expressive of our animality and not our freedom...The worst curse on woman is her exclusion from warrior expeditions; it is not in giving life but in risking life that man raises himself above the animal; this is why throughout humanity, superiority has been granted not to the sex that gives birth, but to the one that kills.”

The above lines show the conception of De Beauvoir on the way women are treated in the context of motherhood. This state of being mother is no more an expression of freedom but that of animality. But under normal circumstances, the motherhood should be the quality considered to be natural or characteristic of a woman, that “woman in her prime” or the child quest of the traditional woman Pokuwaa. In fact, fecundity is a sign of happiness in a couple, and marriage and issue of motherhood are essential in African context. In this regard, it is argued that “en principe, dans les écrits pré-coloniaux et coloniaux d’Achebe, la sexualité de la femme a pour fonction essentielle la procréation » (Capo-Chichi 2008, p 187) Then, in Achebe’s pre-colonial and colonial writings, the essential function of women’s sexuality is procreation. And then, couples experience distress when they cannot get satisfaction.

This is the reason why Kwadwo is a great help to Pokuwaa in her quest for child. It is my contention that childlessness is a factor of divorce after so many years of marriage. In that respect, Pokuwaa has divorced two husbands because she has had no child from them. Kofi Dafo and Kwaku Fosu did not meet Pokuwa’s expectations. Expounding on this matter, it is stated that “Already she has divorced two men for failing to give her a child. The third husband lives with her in her own home, and is worried that he may be divorced like the two before him if Pokuwaa does not have a child from him” (Nwachukwu-Agbada et al 2010, p.341). This can show how African women are depressed because of this situation of childless. In this circumstance, they undergo misfortune and dreadful events in their society.

It is also obvious that the idea of marriage and motherhood is related and when the expectations are fulfilled the couple lives in happiness. To some extent, Africans are tied to this traditional reality. The writers reveal the preciousness of children and the huge challenge of the

parenthood in traditional Africa. So, the narrative in the novel is very telling.

“Kwadwo Fordwo! He came through the downpour. He brought out a bundle tied in a piece of white cloth, and said, ‘Untie it Pokuwaa’ She unwrapped a beautiful Kente cloth

‘I will not wait for the day of our child’s naming ceremony to bring you gifts’ he said, smiling. ‘Take it , it is yours’ Pokuwaa picked up the lamp and went close to him where he was standing drying himself. She lifted the lamp to his face and asked, ‘Kwadwo, what are you going to call our child?’

Isn’t that to be revealed at the naming ceremony?

‘Well, by this gift you have already anticipated the day,’ she said

Kwadwo laughed. ‘It is going to be a girl,’ he said. It is going to be a girl, and she will be called Adwoa’.

‘Don’t say Adwoa Pokuwaa’, she laughed...

‘And if it is a boy?’ Asked Pokuwaa. ‘If it is a boy?’

He saw that she was smiling brightly at him, and that her eyes were the eyes of a woman who loved him. (Konadu, 1967, p, 106-107) »

In fact, when Kwadwo has realized that Pokuwaa was pregnant he showed his joy through his attitude and manifested his mood by materializing this by a gift to his wife. It is clear that their life was happy enough in such a circumstance because a husband and a wife are happy, in this atmosphere. We acknowledge that Kwadwo offers a present to his wife and during the same occasion they are planning the naming ceremony where the name of the child will be revealed depending upon the sex. Also, love between the couple grows more and more. This restful position brings enjoying and well-being. But once the woman is in difficulty to beget children she is ill-treated. The problem lies in the beliefs and cultures of her community whereby a woman of such a culture and unfortunate build is considered as an unlucky one. This is the case of Pokuwaa when she was struggling to have a child. The passage below is illustrative:

“Coming from a culture which considers a woman without a child as luckless fellow, Pokuwaa struggles to have her own child. Her anxiety is further heightened by the fact that she is materially blessed, she being a good farmer. Not to have her own offspring means that her

old age would be doomed to loneliness” (Nwachukwu-Agbada et al 2010, p.319)

Childlessness has become the worry of a woman in the traditional African community. And, the female protagonist is considered as an individual who is luckless in this society and alone whose progeny is limited. Perpetuating the image of womanhood one can argue that women are merely subjugated by men and their essential role is to cope with the needs of their men and bear children. But once they fail to procreate, they are turned into the victims of domination. In this context, women identity is compared to female gender wavers. Likewise, the person living in this condition is in sorrow and loneliness. In order to calm this situation whereby African woman is considered provided she has children; Emecheta and Konadu highlight the impact of the burden of womanhood on African female characters. So that this challenge of the use of authority that men are endowed with in the African context be banned. Accordingly, the exposure of the plight of female characters is a way of conceptualizing marriage in African perspectives. Then, it is beyond doubt that the act or process of carrying and giving birth to a child is of particular importance. In the process of valuing child bearing and motherhood, it is opined that “[Pokuwaa] is worried because without child of one’s own, her old age will be very lonely one. Moreover, there will be “no grandchild to warm her compound and no issue of her blood at all to mourn at her death” (Konadu, 1967, p.13) Pokuwaa’s mother is equally driven to a passion by her own daughter’s seeming barrenness. “You see, my child, you should have children. You are my only daughter, and unless you have a child our lives will end miserably (Konadu, 1967, p.28). Without a child of her own, Pokuwaa’s life is already a miserable one, we are told that her friends ‘knew how depressed she was with her misfortune and they came in to comfort her” (Nwachukwu-Agbada et al 2010, p.238-239))”

The foregoing analysis depicts how childbearing has become the essential foundation and pillar of any mother. In this respect, it is considered that “the concern propels the child at the heart of his mother’s new life” (Loum, 2008, p.121) *A Woman in Her Prime* shows how important a woman’s role is in a society, as a woman’s pure nature is to be able to produce a child, but Pokuwaa who was unable to have children underwent frustration in her attempt

to get pregnant, she even changed her male partners -Kofi Dafo, Kwaku Fosu and her third marriage with Kwadwo Fordwuo- and consults diviners for assistance as “she struggles to make the demands made of her at Tanofie”(Konadu, 1967,p.39). Hinting at the diviner’s consultation, one can infer that beliefs and rituals of African community are involved in the search for lineage in families. In this matter of concern, Gyekye, (1996, p.4) posits that “to be born into the African society is to be born into a culture that is intensely and pervasively religious that means and requires participating in the religious beliefs and rituals of the community”.

By emphasizing the traditional religious sacrifices and gender norms Pokuwaa goes through as she’s trying to conceive, Konadu allows room for commentary on the psychological toll infertility can take on a woman and her partner. Furthermore, women braveness is shown. Through the state of being a mother, we experience maternal ambivalence in *The Joy of Motherhood* whereby loving and hating feelings for children exist side by side. Here again, African women are affected as there are social change, psychological and environmental forces. Elaborating on the sorry condition of African women, it is argued that

“Nnu Ego passes through many painful trials during her life in the city: she suffers from a lack of family and tribal support, she must fight to adjust to the city’s economic structure, finally she is exposed to an intimidating series of social and cultural practices which differ from those of the village life....Emecheta establishes Nnu Ego’s tradition-consciousness. She suffers from the guilt of her first marriage which failed because she did not give her husband a child. There [are] also the separation from her traditional village, an unhappy marriage with a fat-ugly man who is her inferior and the death of her first-born son. (Sarr, 2006, p.65-67)”

The abstract above shows clearly the impediment of barren women in their areas. Passing through “painful trials”, “suffering from the guilt of her first marriage”, the protagonist in *the Joys of Motherhood* underwent affliction and bad luck calamity. It is crystal clear that this state of distress is inherent to the ill-treatment and underestimation of female characters.

Nevertheless, the unfolding events reveal the downside of that reality. The writer displays her protagonist with hope. In this context, the

protagonist was enjoying herself relying on her son who gave her a sense of fulfilment for the first time in her life. Nnu Ego's feeling and attitude can be perceived in this excerpt "She was now sure, as she bathed her baby son and cooked for her husband, that her old age would be happy, that when she died there would be somebody left behind to refer to her as "mother" (Emecheta 1979,p.52)

The foregoing expresses the satisfaction and joy of the protagonist. But, against all odds, her dream becomes a nightmare as her baby died on the way to sell her wares at the railway yard (Emecheta 1979, p.52). One can see how motherhood is related to marital life and childbearing because this misfortune lets Nnu Ego in lamentations and look as a failed woman" (Emecheta 1979, p.54). The quotation below could tell more:

"But I am not a woman any more! I am not a mother any more. The child is there, dead on the mat. My chi has taken him away from me. I only want to go in there and meet her...It was then that people understood the reason for her irrational behavior. Even some of the men had tears of pity in their eyes. Pieces of advice and consolation poured from people she had never seen before and would never see again. Many took the time to tell her their own stories. Even the woman who has slapped her told her that out of six pregnancies she only had two children alive, yet she was still living. She reminded Nnu Ego that she was still very young and said that once babies started coming, they came in great numbers. She is not mad after all "the woman took it upon herself to inform the crowd in her imperfect Yoruba. She has only just lost the child that told the world that she is not barren." And they all agreed that a woman without a child for her husband was a failed woman. (Emecheta 1979, p. 60)"

The abstract above says more about the despair and humiliation of women in African society. We experience the sorrowful situation of Nnu Ego at the death of her son. In her lamentation, she proclaims that she is no more a woman because she is not a mother. This is how a woman is relegated to the low rank, less than a human being because of motherhood. As the narrator states, the protagonist has lost the child that told the world that she is not barren. It is clear that, in addition to the value given to children that bring joy, African women are victim of insults and demise when they are not able to have ones.

As social constraints and moral duties, marriage and womanhood become women's challenge because they are most of the time brought to believe that they are the ones who are sources of misfortune or evils in the society. Thus, some voices should raise and avoid the blaming of women. On this basis, Asare Konadu and Buchi Emecheta depict their protagonists who meet the plight of the constraints of motherhood in various ways. Unlike Pokuwaa who experienced bareness, Nnu-Ego revolves around her children and through them, she seems to gain the respect of her community. Unfortunately, in this context, the joy of being a mother was the joy of giving all to her children without any reward. Then, one can deduce that marriage and motherhood are issues represented as a form of idea. So, the contrast of marriage is a conceptualization.

It is evident that African society forms an idea or principle of marriage and womanhood in their mind but there is a heated disagreement in this view. Then, the controversy around this issue of marriage and motherhood arises.

2- Marriage and Motherhood, controversial meaning in *the Joys of Motherhood* and *A Woman in her Prime*

Motherhood is “the state of being a mother” (Hornby, 2015, p,1009). One can also refer to the social expectations, experiences, and structures associated with being a mother. And it means that the joyful family is that in which there is love and peace. In this atmosphere, it is necessary to have some qualities that African society requires. In this regard, a female gender should get married and have a family by giving birth to children. Thus, maternity and motherliness should follow the marriage of a couple in African context. This misconception of marriage and motherhood brings about uncertainty in women's daily life. It is the case in a *Woman in her Prime* whereby the essence of children is the only concern. And most of the time women who are not able to fulfil this dream face many disturbances, psychologically, morally, economically. The controversial meaning of marriage and motherhood is a matter that gives rise to the controversy or African society disagreement.

Ambiguity is defined as the quality of being open to more than one interpretation; inexactness or ambivalence, or “the state of being

difficult to understand or explain because of involving many different aspects” (Hornby, 2009, p.45). Thus, this difference of opinion gives rise to an uncertainty and contrast which are raised in *A Woman in her Prime* and *The Joys of Motherhood*. It is my belief that marriage is seen as an institution where childbearing is the ultimate achievement of the wife whether she is happy or not so, a woman’s identity and her life is viewed as incomplete or even unjustified unless she has had children.

The vision of contrast is perceived from several angles. On the one hand, marriage becomes a torment when a woman is barren, on the other hand, motherhood does not repay properly. The social ideals are to be a mother when you get married but the experience of Nnu-Ego shows that a mother can give all her effort to nurse and educate her children with a great cost and reap so little profit. This contradicts maternity and the bliss becomes an irony and here, one can assume that Nnu-Ego regrets having children. This excerpt in which the controversial meaning of motherhood is exhibited reads:

Nnu Ego dried her tears and said primly, “Oh, I haven’t just got daughters, I have a son in ‘Emelika’, a boy in grammar school, and another who is going to be a farmer”

“Oh, you are rich madam, “the driver said, “you must tell me where you stay; I like to know important people. You see when you talk with them, they give you ideas of how they made it. A son in America? Goodness, you must be full of joy, madam!”

...Nnu Ego closed her eyes; her head was aching a little. She eased Malachi on her lap, for the child’s weight was making her stiff. She listened with one ear to the driver’s monologue.

This life is very unfair... [Nnu Ego] used to go to the sandy square.... After such wandering on one night, Nnu Ego lay down by the roadside. She quietly died there with no child with to hold her hand and no friend to talk to her. She had never really made many friends, so busy had she been building up her joys as a mother (Emecheta, 1979, p.223)

Clearly, motherhood which should be a source of happiness and fulfilment brings about emotional hardship and obstacles. The motherhood does not bring any joy instead, it brings pain and sorrow and ordeal. After being exposed to many obstacles because of being unable to bear children in marriage, Nnu Ego, could not be delighted.

She even died alone ‘with no child’. So, the pain that comes after the experience of motherhood is unfulfilled hope. The narrative abounds with references and allusions to this bitterness in the life of Nnu Ego. She was busy building up her pride as a mother but unfortunately, she has no honour at her old age till her death. To evidence the outcome of the action taken that causes harm to Nnu Ego, Sarr (2006, p.69) specifies:

“Nnu Ego is a victim of circumstances as the values of her country, her people and her tribe have changed drastically in her life-time. She has been brought to believe that children make a woman. She went through many difficulties to have children and to provide for them. She was a slave to the traditional role of motherhood. She believed that a mother gives everything to her children and she did; her children were her raison d’être. When the children grow up, they are expected to take care of their mother.

Since the values of her people have changed, it did not always work like that. A woman with many children could face a lonely old age and may die a miserable death, all alone, just like a barren woman. This was what happened to Nnu Ego.”

Perpetuating the controversy surrounding the joy and reward of motherhood, one comes to the conclusion that Nnu Ego admits disillusionment and desperation and is victim of unpleasant situations. So, it is crystal clear that “‘motherhood’ is an irony in which the novelist presents oppression, suffering and loneliness in patriarchal society.” (Balatavbhai, 2020) Her society views that only children can make a woman. It is my contention that one should not ignore the merits of children education because there is no point in having children without instilling in them a good education. Only this will make them good citizens capable of taking care of their parents. Notwithstanding, the irony of fate of Nu Ego, a woman with many children is compared to a barren one as she has a sad end, living in loneliness in her old age and dying a sorrowful death. Similarly, Ndiawar Sarr has a close look at Buchi Emecheta’s *The Joys of Motherhood* and the role assigned to her protagonist and maintains that:

“It may be fitting to conclude by speaking of catharsis, for this is the final part of the formula for a modern tragedy. Emecheta’s novel most

definitely, brings to consciousness the dilemma of defining motherhood. Her novel is not uniquely African, in attempting to answer the question, it is universal. This marks the writer's growth into an accomplished novelist. Nnu Ego's bravery, persistence and generosity as part of a transitional generation made it possible for her children and grandchildren to lead new and different lives. It is the universality which enables any reader to crawl into Nnu Ego's pitiful life and to experience her pain as she, the mother of many, dies alone in the final pages. (Sarr, 2006, 70-71)"

Indeed, as a role model, Nnu Ego shows herself to be a woman devoted in the task of motherhood and the household. Yet, she is not rewarded duly. As a result of this event, Emecheta is raising people awareness on the belief and illusion of marriage and motherhood. Throughout all what had just been said above, one can infer that fertility is very vital in African society, but children are not only an essential social security system but also a dissatisfaction in a marriage. Then, the child is considered as the destiny and is supposed to be the goal of African women. It is my contention that motherhood after marriage should bring joy but there are contented views whereby children bearing does not bring any welfare. Corroborating this idea, Kandji (2006, p.32) quoted Kine Lam who said that

"marriage is sexual warefare and once the woman has children she is defeated. Indeed, many women stay in a bad marriage and suffer hell for the sake of children. It is common knowledge that children from broken homes are in general, assumed to be exposed to the worst social ills; hence they are viewed as potential problem children"

An analysis of the misapprehension of marriage and maternity, in the passage above, reveals the difficulties of women in their marriage though they have children. They even suffer hell and a bad marriage. The controversial meaning is that the society and female gender expect fulfilment after having a progeny but sometimes it turns bad. This is the case when the couple has a bad marriage that can lead children to broken homes. A good marriage requires understanding and harmony. This implication is not felt in *A Woman in her Prime* when we have a glance at Koramoa and her husband. She is not at ease because of her husband misconduct. For example, the discussion between Koramoa and Pokuwaa is indicative:

“‘We must try and keep in touch’, said Pokuwaa, ‘as human beings should do.’

You are very nice’, praised Koramoa. I was thinking of coming to see you, but what with the rains and this boy... I want to discuss with you Kofi Deede’s behaviour recently. He has started giving me trouble again over women. Only last night, when I was sitting here waiting for him, someone came to tell me that he was in the hut of Akosua Seewaa. I went there and caught them together.

‘So where is he now?’ asked Pokuwaa.

‘He has gone out again’, said her friend. ‘He is so ashamed he cannot look at my face. You see, I had seen him with her once, but when I asked him questions, he denied having anything to do with her. Now I hear he wants to marry her. If that is true, I shall divorce him’ (Konadu, 1967, p. 34-35)

With Kofi Deede’s attitude, it is obvious that some husbands do not reinforce the union for a happy marriage and tranquillity of their wife through their behaviour. In fact, it is a typical attitude that can lead a couple to divorce because it gives trouble to any partner. In other words, unfaithfulness is not conducive to peace in the marital home. Such an instance might have prompted Asare Konadu to decry women right abuses.

What’s more, the meaning of marriage, happiness and bitterness is not well founded as the protagonist in *the Joys of Motherhood* and that of *A Woman in her Prime* divorce their husbands. In this spot, marriage as a union of both male and female gender has no fulfilment without any child. Nnu Ego divorces her first husband Amatokwu who takes her virginity, whereas Pokuwaa divorces her first husband Kofi Daafu. We are also informed about the marital atmosphere of Pokuwaa and her first husband from the beginning of their love affairs. It is stated that their love grew from ‘childlike affairs’ and becomes a ‘serious reality’ (Konadu, 1967, p.27) which is marriage. But we get to know that Pokuwaa later divorces him because he has failed to give her a child. In order to satisfy her needs, she contracts another marriage with Kwaku Fosu. To foreground this point, it is observed that Pokuwaa “had been fond of that man, but there was no child, and she divorced him” (Konadu, 1967, p.28). The fact of being affected by marital

instability, it is clear that childlessness has transformed the character who takes further actions.

Another issue raised is that of the desire for children, for Nnu Ego the signification of marriage is having children for a better love, and higher status. “Unfortunately for her, this is not how it plays out in real life, even though this is the line her society has fed her about motherhood” (Bijl, 2024, no p). Here again, the controversy lies because the meaning of motherhood in African context is in contrast. Getting illumination from this standpoint, one can infer that, African patriarchal society identifies women with their natural gift and criticizes them or dispossesses them of their true identity of womanhood.

Furthermore, the treatment of the great Tano by Pokuwaa who suddenly rebels against him in a way that it had never happened before is another point reflecting this contention. She continues till she becomes pregnant in spite of irreverent undertaking. What is amazing is that against all odds, Pokuwaa’s marital status has undergone a metamorphosis. Here, Konadu seems to deny the power of gods.

Again, the contrasting attitudes of women to childbearing is seen through the incapacity of the divinities to satisfy the need of Pokuwaa. It is believed that in African context, divinities are capable of satisfying the need of anyone. To illustrate this contention, a traditional healer puts: “All women who have come to this world are able to conceive. Even if the doctors have given, God can still make you conceive” (Okekunle, 2023, p.65). In this perspective, Pokuwaa struggles to meet the need of the society as far as child begetting is concerned and offered countless sacrifices to the great Tano and consults priests for worthless rituals. It shows the limit of traditional medicine and how society has made female gender so desperate to meet the society standards.

In this sense, it is elucidated that “Brenhoma society emphasizes having children as it ensures the continuity of a family lineage, thus the protagonist, Pokuwaa is worried because without a child of her own her old age will be a very lonely one” (Okekunle, 2023, p.73). However, the fate of Nnu Ego shows the contrary. Nnu Ego’s plight is laid bare through the following quotation:

“Poor Nnu Ego, even in death she had no peace! Still, many agreed that she had given all to her children. The joy of being a mother was the joy of giving all to your children, they said. And the reward? Did she not have greatest funeral Ibuza had ever seen? It took Oshia three years to pay off the money he had borrowed to show the world what a good son he was. That was why people failed to understand why she did not answer their prayers, for what else could a woman want but to have sons who could give her a decent burial” (Emecheta, 1979, p224)

This crucial passage speaks for itself. Through the foregoing, the meaning of marriage as a happy adventure and motherhood as the merit of marriage for a happy ending of an aging mother is a complete failure and a humiliating one. Then, it can be referred to “the double but contrasting values or meanings given to or possessed an event, a situation, an activity or even someone’s appearance or deeds” (Nwachukwu-Agbada et al 2010, p.364). In *A Woman in her Prime*, ambiguity arises in various forms. Making mention of this ambivalence, in this novel, the power of divinities and the sacrifices required are necessary to appease Pokuwaa’s desire. However, the rituals that Pokuwa was in need of do not happen. This lies in *A Woman in her Prime* when one had thought that whatever the black hen brought to Tano would be used for would succeed but this does not happen. This sense of indefiniteness, is more obvious as some events are opened to many interpretations, bringing uncertainty in Pokuwaa and Tano Priest’s mind. For instance, we have just learnt that the black hen is not swallowed by a black snake as expected. This hen, which is the vital element for the sacrifice escaped. It is also assumed that the act of being saved from being sacrificed bears a dangerous meaning for that tamed animal. Eventually, the state of things makes the sacrifice fetches no child. Throughout this interpretation of the rituals in the house of Tano, -the priest- ceremonial which was not successful; it is crystal clear that there is a polemical meaning.

Moreover, some characters such as Pokuwaa and Koramoa are portrayed with some attitude expressing imprecision and unclearness. At any rate, any woman should rejoice once she has a chance to bear children. Regardless what seems strange in this context, there is the

expression of disgust of these characters mentioned above and due to some moral or psychological dissent. It must be noted that, this behavior is a contrasting attitude to childbearing. It is tedious, and dull even repugnant to be in motherhood as it consumes the energy on passion, and these women are fed up. In this respect, it is put:

“Pokuwaa took the opportunity to visit Koramoa. She found her cooking. Her child, now a toddler, was waddling about, splashing mud over himself, falling down and struggling up again. He was clearly enjoying learning to walk and refused to sit down. When Koramoa caught him to wash his feet he let out shrill cries and wriggled to get down.

Koramoa regretted that the days had made their meetings so irregular, and complained about the naughtiness of her child. (Konadu, 1967, p.34)”

Given what has been said, one can infer that the motherhood brings regret in addition to gladness. This is clear when one examines the complaint of the mother Koramoa about the bad behavior of her kid. Likewise, there is a double and opposing estimation of the kid. In this respect, Pokuwaa wonders that “she was equally fed up and bored with life because she had no child. If a mother was fed up because she had children, then what life was this? (Konadu, 1967, p.34)”.

Still, the old age of Nnu Ego bears a meaning that one can not accept. Any mother pours herself in her children raising to have a joyful end. But the aging mother in this situation is abandoned by her family. Though she was a devoted mother in the education of her children the latter turn their back on her without daring look after her until her pitiful death. The irony lies there because Nnu Ego was awkward during her life but after her death her children has erected a sanctuary in her memoriam, to represent fertility and motherhood. The controversial meaning of the joy of the motherhood after marriage is voiced as it is illustrated in the following passage:

“When her children heard of her sudden death, they all, even Oshia came home. They were all sorry she had died before they were in a position to give their mother a good life. She had the noisiest and most costly second burial Ibuza had ever seen and a shrine was made in her

name so that her grandchildren could appeal to her should they be barren (Emecheta, 1979 pp.223-224)”

In the same token, (Capo-Chichi, 2008, p202) posits that “Le ceremonial du mariage n’est plus une valeur sociale, encore moins une promotion sociale. L’essentiel est de pouvoir survivre dans l’espace.” Accordingly, the marriage ceremony which is for long time vital is no longer a social value, even less a social promotion; the main thing is to be able to survive in space. Thereupon, it is stated that

« La femme est seule modèle du devenir ...en mettant au monde des enfants. Ainsi elle gère son corps, c’est-à-dire ses pulsions...Elles n’est donc pas objet dont se servent les hommes pour avoir une progéniture nombreuse. Elle participe pleinement de la logique qui fait de la sexualité l’équivalent de la procréation » (Capo-Chichi, 2008, p204).

Thus, the woman is the only model of future, by giving birth to children. In so doing, she manages her body, that is to say her impulse. She is therefore not an object used by men to have numerous offspring. It fully participates in the logic that makes sexuality the equivalent of procreation. Talking of the controversy in the meaning of marriage and motherhood Kandji (2006, pp. 15-16) argues that

“The marital bliss is illusory. Yet it seeps out of the conversation of the two friends that marriage proves evil, notwithstanding the fact that it is indisputably shifting. Women are trapped in matrimony since society has no patience with the single woman who represents a threat to integrity of the community....The challenge the...women are faced with is about making the right choices, whether to conform to the expectations of society, to endure all the plights in passive suffering, to compromise for the sake of survival or to be radical, brave ostracism and resign themselves to living in separateness , a life without men.

In Africa, where marriage, motherhood, hard work and stoicism are yardsticks with which women are assessed...irony pervades as women experience the dichotomy between appearance and reality, deception onward looks, that is, the prominent figure they project, the way the outside world perceives...”

What can be inferred from this quotation is that the marital ecstasy is delusive and many women encounter chasm between appearance and

reality while they endure their plight. As ‘the joys of motherhood’, a marriage is a union of a couple who has worked hard at keeping happiness in their lives. Henceforth, there is an understanding, care and devotion that keep two people committed to each other.

The contrast, lies in the fact that the protagonist in *the Joys of Motherhood* faced her husband’s irresponsibility as she struggled her whole life to make ends meet. Her children, Emelika and Oshia were sort of a disappointment and even her husband. On this point it is said that Nnu Ego brought her children up without the help of her partner. She used to do petty works like selling woods. Only this can help her save money and pay school fees. This afflictive life is illustrative as she cries in these words. “On my life I have to work myself to the bone to look after them; I have to give them all. And if I’m lucky enough to die in peace, I have given them my soul.” (Emecheta, 1979 p.186) In this vein, Adaku states that mothers cannot expect to gain happiness from only their children. This is the case of Nnu Ego who unfortunately had a bad fate with childbearing. N’diawar Sarr recalls this predicament of Nnu Ego’s life in the following terms:

“Nnu Ego bears all her sorrows alone and blames no one despite her occasional reference to her chi.....Indeed, as the story unravels we see the central character emerge with a new ego which causes great conflict with her traditional upbringing. Emecheta refers to that conflict what the role of a woman is to be-in what might be considered an ironic way in the tittle she chose for her novel, the Joys of Motherhood” (Sarr, 2006 p.67)

Apparently, the cases show that African women represent figures that are trapped in matrimony as the society overestimate motherhood after any marriage. Our understanding of the traditional African culture, has revealed that the significant role of the female gender is defined by her society and confined to home. By conceptualizing marriage and motherhood, the woman’s image and her position in the African patriarchal society are pledged. Then, traditional customs and principles which value only a married woman through her motherhood should be revisited. Henceforward, men are compelled to cease women mistreatment and promote their empowerment.

Conclusion

The concern of this article has been to explore the meaning of marriage in the African context. It has also examined African misconception of a married woman without any children and focused on the irony of motherhood. Furthermore, it has examined the extent to which barrenness means marriage failure. The emphasis has been made on the enigmatic achievements of marriage in Buchi Emecheta's *The Joys of Motherhood* and Asare Konadu's *A Woman in Her Prime*. As this study has highlighted it, the equivocal attainment of the partners' union has been assessed through the plight of both protagonists, Nnu Ego and Pokuwaa. It has examined the woman's position whereby customs and beliefs demise womanhood in patriarchal society. The study has also shown the disappointment that the protagonists experience in both novels. The causes of this sadness and displeasure and the non fulfilment of the protagonists' expectations have also been at the core of this analysis. This work, has eventually shown the ambition of Nnu Ego's motherhood in *The Joys of Motherhood* and how it conveys contempt and the failure of the realization of her dream.

Through the use of socio-criticism and feminist perspective on motherhood and reproduction; this study has found that marriage and motherhood bear controversial meanings as it is related to the happiness of the couples in the novels under study. In addition, this analysis has demonstrated that there are issues that are "Conceptualizing the contrast of Marriage". Thus, begetting children after the marriage is the utmost importance of a woman in African society. For Nnu Ego and Pokuwaa, children represent joy and happiness in marriage. Through the plight of both protagonists it comes out that motherhood is a double-edge sword. Yet also pain and sorrow can be found. Then, we have found out that bearing children may not determine the fulfilment of a marriage because a couple can conceive and be happy or unhappy. Afterwards, we have to lay bare children education and socialization in order to focus on children's development. This study has demonstrated that marriage and reproduction, as a mental concept is an essential component of demographic and social reproduction that defines offspring. So, there

is a need to argue for a reform in mentality and attitudes toward women in order to redefine husband and wife interrelationship. The analysis has proved that there are social facts in African society and we should correct misconception about African culture, beliefs and customs related to the oppression between man and womankind. So, this involves all members of society on economic, political, psychological and spiritual fields. This work has been a warning to the African people, to avoid conceiving the idea of marriage as synonym of reproduction but rather accept this fate and contribute to nation building by helping orphans and building humanity.

References

Balavatbhai Varde Hirenkumar (2020), “Tale of African Women: Buchi Emecheta’s *Joys of Motherhood*”, *International Journal of Advance Academic Studies*, 2, 11-14. In <https://doi.org/10.33545/27068919.2020.v2.i2a77>.

Begun Hajura Syed (2006), “Against all Odds: African Womanhood in Postcolonial African Women Writing”, *Marang: Journal of Language and Literature*, Vol 16. 103-119.

Chandra Talpade Mohantic (1995), “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourse” in *Post-colonial Reader* [ed Bill Ashcroft], London, New York, Routledge, 259-263.

Capo-Chichi Laure Clémence (2008), *Le statut de la femme chez Chinua Achebe*, CAAREC

Editions, Collections Etudes, Cotonou.

Corea Gena & Renate Duelli Klein & Jalna Hanmar (1987), *Man-made Women: How New Reproductive Technologies Affect Women*, Bloomington, India, University Press.

De Beauvoir Simone (1949), *The Second Sex*. London, Vintage Book.

Djiman Kasimi (2010), « La sociocritique au pluriel », *Sociocriticism*, XXV 1 y 2, Canada.

Gyekye Kwame (1996), *African Cultural Values: An Introduction*, Accra: Sankofa Publishing Company.

Hornby Albert Sydney (2015), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, 9th edition, Oxford,

Oxford University Press.

Kala-Lobe Sarah (1972), “The Condition of the Woman in Traditional Society” in *The Civilization of The Woman in African Tradition*, Meeting organized by the Society of African Culture, Abidjan-Paris, Presence africaine, 92-105.

Kammampoal Bawa (2014), “The African Woman’s Plea in her own voice: Culture and Status in Buchi Emecheta’s *The Joys of Motherhood* (1979)”, in *Research Scholar International Refereed e-Journal of Literary Exploration*, www.researchscholar.co.in, Vol2, Issue IV.

Kandji Fatou Diouf (2006), “Entrapment in Matrimony and Agency for Survival in Ama Ata Aidoo’s *Changes*”, in *Tradition and the Dynamics of Women’s Empowerment*, [éd. Kandji Mamadou], Dakar, Dakar University Press.13-37.

Kohzadi Homedreza & Azizmohammadi Fatemeh & Afrougheh Shahra (2011), “A Study of Black Feminism and Womanism in Toni Morrison’s *The Bluest Eye* from the Viewpoint of Alice Walker”, in *International Journal of Academic Research*, Vol.3 N°2, part IV.

Lewis Reina & Mills Sara (2003), *Feminist Postcolonial Theory*, New York, Routledge.

Loum Daouda (2008), “Gloria Naylor’s *The Women of Brewster Place* (1982): A Humanistic Novel”, *Women’s Studies: Diasporas and Cultural Diversity: Essays in Literary Criticism and Culture*, [éd. Kandji Mamadou] Dakar University Press, collection Bridges n°12. 115-144

Memel-Foté Harris (1972), “The Human Sciences and the Notion of Woman’s Civilization (Essay on the social inequality of the Sexes in African Society)”, in *The Civilization of the Woman in African Tradition*, Meeting organized by the Society of African Culture. Abidjan-Paris, Presence africaine, 141-174.

Ngezem Eugene (2008), “From Venerability to Vulnerability: Woes of Widowhood in John Nkengasong’s *The Widow’s Might*” in *Women’s Studies, Diasporas and Cultural Diversity: Essays in Literary Criticism and Culture*, [ed. Mamadou Kandji], Dakar, Dakar University Press, pp.57-78.

Okekunle Michael Olamide (2023), “Women and Gender Relations in Asare Konadu’s *A Woman in her Prime* and Bayo

Adebowale's *Lonely Days*", in *International Journal of Law, Politics and Humanities Research*, Cambridge Research and Publications, Vol.2, N°2 December, University of Lagos, Lagos.

Pasque A. Penny & Wimmer Brenton (2011), *An Introduction: Feminist Perspectives*, University of Oklahoma, Bringley, Emerald, Vol.9, 21-47.

Salami Boukari Safoura (2012), *Africa Literature: Gender Discourse Religious Values, and the African Worldview*, New York, Lagos, London, African heritage press.

Sarr Ndiawar (2006), "The Female Protagonist as Part of a Transitional Generation in Buchi Emecheta's *The Joys of Motherhood*", in *Tradition and the Dynamics of Women's Empowerment*, [ed. Mamadou Kandji] Dakar, Dakar University Press, 63-70

Smith Michael D. (1990), "Patriarchal Ideology and Wife Beating: A Test of a Feminist Hypothesis", *Violence and Victims*, 5 (4), 257-273 in <http://doi.org/10.1891/0886-6708.5.4.257>

<https://krisvanderbijl.com> in Der Bijl, Kris 17-3-2024. On Irony in Buchi Emecheta's *The Joys of Motherhood*.

Zahra Sameema (2021), *Risking Life versus Giving life: Revisiting Simone de Beauvoir*, in *Simone de Beauvoir Studies* 32 , University of Queensland, Queensland , Australia, Brill.com/sdbs s.zahra@uq.edu.au 86-104